

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОНДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ ЯНГИ БИЗНЕС
МОДЕЛЛАРИ - ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА
КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ АСОСИ СИФАТИДА”
мавзусидаги**

РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ

мақола тезислари тўплами

Тошкент - 2021

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

ИҚТИСОДИЁТДА МАТЕМАТИК МЕТОДЛАР КАФЕДРАСИ

**ЎЗБЕКИСТОНДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ ЯНГИ БИЗНЕС
МОДЕЛЛАРИ-ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА
КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ АСОСИ СИФАТИДА**

**мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани
тезислар ва мақолалар тўплами**

**Тошкент шаҳри
(2021 йил 5 ноябрь)**

Тошкент-2021

Ўзбекистонда хўжалик юретишнинг янги бизнес моделлари - иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш асоси сифатида. Республика илмий-амалий анжумани мақолалар ва тезислар тўплами. - Т.: Иқтисодиёт, 2021. - 256 б.

Ушбу мақолалар ва тезислар тўплами ТДИУ 90 йиллик юбилейига бағишланган бўлиб, ўзида Ўзбекистонда хўжалик юретишнинг янги бизнес моделлари, иқтисодий ўсиш ва камбағалликни қисқартириш борасида мутахассис олимлар, жумладан: назариётчилар ва амалиётчиларнинг фикр-мулоҳазаларини мужассам этган. Унга киритилган тезис ва мақолалар асосан Тошкент давлат иқтисодиёт университетида ўтказилган “Ўзбекистонда хўжалик юретишнинг янги бизнес моделлари - иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш асоси сифатида” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани маърузаларининг қисқача баёнидан иборат. Конференция кун тартибига киритилган масалаларнинг ечимидан кўзланган мақсад - Ўзбекистонда хўжалик юретишнинг янги бизнес моделларини муҳокама қилиш вазифалари доирасида республикадаги иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш, бу борада назария ва амалиёт уйғунлигини таъминлаш, иқтисодий-математик моделларнинг татбиқларини кучайтириш бўйича долзарб масалаларга илмий жамоатчиликнинг диққат эътиборини қаратишдан иборатдир.

Тўпландан қўлланма сифатида иқтисодиёт ва эконометрика таълим йўналишларида таҳсил олаётган бакалавр ва магистратура босқичидаги иқтисодчи - талабалар, шунингдек ушбу соҳада фаолият юритаётган мутахассислар фойдаланишлари мумкин.

Масъул муҳаррир:

А.И.Ишназаров

Таҳрир хайъати:

Алмурадов А.А. - иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Файзиев Р.А. - физика-математика фанлари номзоди, профессор.

Аллаяров П.А. - иқтисод фанлари доктори (DSc), доцент.

Хомидов С.О. - PhD, доцент.

Қулдашева Н.К. - катта ўқитувчи.

Тўпламга киритилган тезис ва мақолалардаги статистик маълумотлар, илмий натижаларнинг аниқлиги учун муаллифлар жавобгардирлар.

© Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 2021.

МУНДАРИЖА

Кириш		8
1-шўъба: ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ		
Алимов Р., Мардонов А.	Хитой тажрибаси асосида Ўзбекистон Республикасида аҳоли турмуш даражасини ошириш ва камбағалликни камайтириш йўллари	9
Алимов Р., Мусаева З.	Борьба с бедностью в Узбекистане	16
Allayarova M., Eshpulatov D.	O'zbekiston Respublikasida kambag'allikni qisqartish yo'llari va uni aniqlashning asosiy ko'rsatkichlari tahlili	28
Boboyeva G.	Intellectual salohiyat - iqtisodiy o'sishning asosi sifatida	30
Восиқов У.	Аҳоли даромадларини ошириш ва камбағалликдан чиқаришнинг илмий-амалий жиҳатлари	33
Джалилов Д.	Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг потенциал ялпи ички маҳсулотини баҳолаш	35
Джуманиязов Ш., Хасанова Х.	Камбағалликни қисқартириш - барқарор иқтисодий ўсишга эришишнинг муҳим йўналиши	37
Jalolova Yu.	O'zbekistonda kambag'allik darajasi. Kambag'allikni kamaytirish uchun nima qilish kerak?	42
Ишимбаев Р.	Приоритеты экономического роста и сокращения бедности в Узбекистане	46
Ишназаров А.	Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривож-лантириш орқали янги иш ўринларини яратиш ва қашшоқликни камайтириш	49
Мирзамаҳмудова М.	Ўзбекистонда камбағалликни аниқлаш муаммолари	51
Nuritdinova M., Karimov A.	O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda bank-moliya tizimini rivojlantirish masalalari	54
Расулова Д., Рахимова Н.	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳоли камбағаллигини қисқартиришнинг асосий омили. Осие-тинч океани минтақаси давлатлари тажрибаси	57
Toksanbayeva A. Karimov A.	Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda elektron tijorat va uning rivojlanish bosqichlari	63
Ҳабибуллаев И. Саидова М.	Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари	65
2-шўъба: ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ		
Алмурадов А.	Банклар активлари самарадорлиги кўрсаткичлари ва уларнинг қиёсий тавсифи	68
Ахмедова М.	Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликлари фаолиятини ривожлантириш истиқболлари	71
Аюбжонов А.	Пандемия шароитида қишлоқ хўжалигида ислохотларни давом эттириш - мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим омили	79

Бекбоев О.	Тижорат банкларида харажатлар таркиби ва уларнинг таҳлили	84
Jabbarov R.	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish ko'rsatkichlari tahlili	86
Juraeva U. Muzafarova L.	Stages of the investment process in construction	89
Ишназаров А., Тошпулов Б.	Қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат комплексида бандликни оширишнинг жаҳон тажрибаси: назарий ёндашув	92
Kadirova R. Karimov A.	The role of investments in the development of Uzbekistan economy	98
Мухитдинов Ш.	Минтақада кичик бизнес саноатни рағбатлантиришда сармоявий тизимни шакллантириш таҳлиллари (Қашқадарё вилояти мисолида)	100
Мустафакулов Я.	Бандликни таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришда бизнеснинг аҳамияти	102
Олимжонов З.	Иқтисодий барқарор ривожлантиришда халқаро капитал бозоридан маблағлар жалб қилишнинг аҳамияти	104
Rustamov A.	Sanoatni raqamlashtirishda mintaqaviy tarmoq tuzilmasining texnologik rivojlanish xususiyatlari	106
Rustamov A.	Mintaqa sanoatining rivojlanishida raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	109
Сайфуллаев С.	Мамлакатимиз барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ролини статистик баҳолаш	112
Суннатов М.	Иқтисодий ўсишни таъминлашда интеллектуал мулк бозорининг ўрни	115
Toshpulov B.	Iqtisodiy masalalarni oldindan bashorat qilishda matematik modellarning ahamiyati	121
Умаров Ф.	Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришнинг статистик таҳлили	125
Umarova M., Asqarov A.	Pandemiyaning uchta statistik ko'rsatkichiga zarbasi (YAIM, inflatsiya, mehnat bozori)	129
Umarova M., Xasanboyeva M.	Mehnat bozorini rivojlantirish va zamonaviy mehnat bozorini qo'llash: O'zbekiston misolida	136
Halimjonov N. A'zam Q.	O'zbekiston sharoitida bilimlar iqtisodiyoti	140
Хомидов С.	Истиқболда миллий фармацевтика саноатини ривожлантириш имкониятлари, муаммолари ва асосий йўналишлари	143
Шамсиева Ф., Музафарова Л.	Тадбиркорлик фаолиятида рақамлаштиришнинг афзалликлари ва такомиллаштириш йўллари	145
Sharipova S.	Turizm sohasini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning ta'siri	147

3-шўъба: ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ		
Абдурахмонова С., Каримов А.	Ўзбекистонда янги бизнес моделларини ишлаб чиқиш механизмида электрон тижорат ва унинг ривожланиш истикболлари	152
Ишназаров А.	Пахта-тўқимачилик кластерлари самарадор-лигини баҳолашда эконометрик усуллардан фойдаланиш	154
Кадирова Х.	Проблемы развития региональных финансовых рынков и пути их решения	160
Каримов А.	Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорига бўш пул маблағларини жалб қилишнинг иқтисодий моҳияти ва унинг концептуал асослари	164
Mamasoliyev S., Allayarov P.	O‘zbekiston-Qozog‘iston savdo aloqalarida savdo komplementarligi indeksi tahlili	166
Расулова Д., Рахимова Н.	Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ташқи иқтисодий фаолиятда тутган ўрни	173
Сиддиқов А.	Миллий ҳисоблар тизимида молиявий счетни шакллантиришга доир айрим қарашлар	177
Собиров О.	Хўжалик юритувчи субъектларда бошқарув ҳисобини самарали юритишни такомиллаш-тириш	181
4-шўъба: ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС-ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ		
Abdullaeva D.	Influencing factors to investment in Uzbekistan	184
Алмурадов А.	Тижорат банкларининг асосий иқтисодий кўрсаткичларига таъсир қилувчи омиллар ва уларни эконометрик тадқиқ этиш	187
Абдуқодиров А.	Минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини математик-статистик тадқиқ этиш	195
Акбарова Б.	Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум ҳажмини эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаш	198
Alimov R. Jo‘rayeva U.	Qurilish sohasi bilan kambag‘allikni qisqartirish orasidagi bog‘liqlik	203
Бекмирзаев М.	Наманган вилоятида агробизнес субъектлари барқарор иқтисодий ривожланишининг прогнози	207
Ильясова Д.	Аҳоли даромадлари ва уларнинг шаклланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш	209

Джуманиязов Ш., Хайитматов Ў.	Давлат бюджетини ўрта ва узоқ муддатли моделлаштириш механизмининг таҳлили	214
Маматкулов Б.	Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришда фермер хўжаликлари ўрнини статистик баҳолаш	219
Муминова М.	Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни эконометрик моделлаштириш	222
Саидова М.	Ўзбекистонда бизнес субъектларини янада ривожлантиришнинг статистик таҳлили	224
Turapova D.	Mamlakatda ipoteka kreditlari hajmini statistik o'rganish masalalari	226
Солиев С.	Ўзбекистонда аҳоли даромадларининг статистик таҳлили	228
Ходжабаева Д.	Гиперболик регрессия модели	230
Қулдашева Н.	Иқтисодиётда сунъий идрокнинг ривожланиш жараёнларини моделлаштиришда ноаниқ тўпламлар назариясидан фойдаланиш	233
Юлдашев С.	Иқтисодий ўсиш омилларини Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функцияси ёрдамида эконометрик моделлаштириш	235
Файзиев Р., Муталова М.	Эмпирические экономико-математические модели управления запасами в ms excel	238
Umirbekov P.	Value chain analysis of smallholder farms (dekhans) in Karakalpakstan and its implications to income of the households	246
Эрназаров Г.	Уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизими ва уларнинг таҳлили	249
Ахмедова С.	Основные свойства информационных технологий в образовании	253
Ахмедова С.	Моделирование межотраслевого баланса с использованием цифровых технологий	255

Кириш

Коронавирус пандемиясининг жаҳон миқёсида кенг тарқалиши глобал инқирозни вужудга келтирди. Бу жаҳон инқирозларидан турли жиҳатлари билан фарқ қилиб, иқтисодиётга салбий таъсири жуда кучлилигини кўрсатмоқда. Иқтисодий тилда айтадиган бўлсак, бу пандемия ялпи талаб ва ялпи таклифга, макроиқтисодий барқарорликка ташқи “зарба” бўлиб, олдинги иқтисодий инқирозлардан кўлами ва зарари жиҳатидан катта фарқ қилади. Қисқа вақт ичида COVID-19 нинг глобал миқёсда кенг тарқалиши деярли барча давлатлардаги иқтисодий ва ижтимоий вазиятга салбий таъсир кўрсатмоқда. Шунингдек, вируснинг таъсир кўлами кенгайишда давом этмоқда. Бундай шароитда ҳар бир мамлакат хўжалик юритишнинг янги моделларини излаб топишга ҳамда бизнеснинг анъанавий усулларини ўзгартиришга ҳаракат қилади.

Глобал пандемиянинг юзага келиши ва унинг салбий оқибатлари мамлакатимиз иқтисодиётини ҳам четлаб ўтмади. Мазкур вазиятда республикамизда хўжалик юритишнинг янги шакллари ва бизнеснинг янги моделларини ишлаб чиқиш ва уни илмий жиҳатдан асослаш бугунги куннинг энг долзарб иқтисодий вазифалардан бири ҳисобланади. Фақатгина шу йўл орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришга эришилади.

Мазкур илмий тезис ва мақолалар тўпламида айнан хўжалик юритишнинг янги бизнес моделларини ишлаб чиқиш ва уни илмий жиҳатдан асослаш, пандемия шароитида иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришнинг назарий ва амалий жиҳатлари борасидаги тадқиқотлар, уларнинг натижалари, илмий тавсия ва хулосалари ўрин олган. Мазкур йўналишда қўлга киритилган муваффақиятлар билан бир қаторда, олдимизда турган муаммолар ва уларнинг ечими хусусидаги фикрларни ҳам англаш мушкул эмас. Ўйлаймизки, тўпلامдан ўрин олган тезис ва мақолаларнинг муаллифлари ўз илмий амалий фаолиятлари билан юртимиз иқтисодиётини янада юксалишига ўз ҳиссаларини қўшадилар.

1-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

ХИТОЙ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Алимов Р., “Иқтисодиётда математик методлар”
кафедраси профессори, и.ф.д., ТДИУ

Мардонов А. Давлат статистика қўмитаси
хузуридаги Кадрлар малакасини ошириш
ва статистик тадқиқотлар институти докторанти

Бобоев Ш. Навоий вилояти Марказий банк
бош бошқармаси Нақд пул бўлими бош иқтисодчиси

Аннотация. Мақолада Хитой Халқ Республикасининг камбағалчиликни бартараф этиш дастури, унинг Хитойдаги ўзига хос хусусиятлари, уни ҳал этиш йўллари ва усуллари, Хитой Халқ Республикаси Президенти Си Цзинпиннинг қашишоқликни бартараф этиш борасидаги қарашлари ҳамда Хитой давлатлари қашишоқликни бартараф этиш йўлидаги ҳаракатларининг ўхшаш ва фарқли томонлари, Ўзбекистон камбағалликни камайтириш ва аҳоли турмуш даражасини яхшилаш борасида Хитой тажрибаларини қайси жиҳатларини тарғиб этаётганлиги ҳамда жаҳон амалиётида аҳоли даромадлари тенгсизлигини ва турмуш даражасини аниқлашда фойдаланиладиган кўрсаткичлар ва уларнинг Ўзбекистон бўйича ҳисобланиш йўллари келтириб ўтилган.

Аннотация. В статье рассматриваются китайская программа борьбы с бедностью, ее особенности в Китае, пути и методы ее решения, взгляды президента Китая Си Цзиньпина на борьбу с бедностью, сходства и различия между китайскими усилиями по сокращению бедности, сокращение бедности в Узбекистане и рост населения. китайского опыта повышения уровня жизни населения, а также показателей, используемых в мировой практике для определения неравенства доходов и уровня жизни, и их расчет в Узбекистане.

Abstract. This article explores the Chinese program for the fight against poverty, its features in China, ways and methods of its solution, the views of Chinese President Xi Jinping on the fight against poverty, the similarities and differences between Chinese efforts to reduce poverty, poverty reduction in Uzbekistan and population growth. Chinese experience in improving the living standards of the population, as well as indicators used in world practice to determine income inequality and living standards, and their calculation in Uzbekistan.

Янги Ўзбекистоннинг ривожланиш кўрсаткичлари том маънода аҳоли даромадлари ва турмуш тарзига ҳамда фаровонлик даражасига ҳамоҳангдир. Негаки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида камбағалликка қарши кураш иқтисодий ривожланиш сиёсатимизда устувор вазифа этиб белгиланиши бунга яққол мисол бўла олади. Унга кўра «Камбағалликни камайтириш – бу алоҳида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир», деб таъкидланган эди мурожаатда. Иқтисодиёт қонунларига асосан, «камбағаллик камбағалликни келтириб чиқаради». Қашшоқликка барҳам бериш инсониятнинг азиз орзуси, барча мамлакатлар халқларининг бахтли ҳаётга бўлган асосий ҳуқуқидир. Шу муносабат билан қашшоқликни енгиш, камбағалларни қашшоқликдан чиқариш, камбағал оилалар сонининг кўпайишини олдини олишнинг самарали механизмларини яратиш масалаларини ҳал этиш долзарб масаладир. Мамлакатда қашшоқликни камайтириш бўйича кенг кўламли дастур тайёрланмоқда. Қашшоқликни камайтириш бўйича узоқ муддатли стратегия қабул қилиниши кутилмоқда, шу қаторда бутун мамлакат бўйлаб қашшоқликни энг чекка бурчакларигача камайтириш бўйича кенг қамровли ва аниқ мақсадли чоралар амалга ошириш режалаштирилмоқда.

2020 йилнинг 9 июн куни Президент раислигида миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашнинг долзарб масалаларини, шу қаторда қашшоқликни камайтириш соҳасидаги кейинги чора-тадбирлар масалаларини муҳокама қилишга бағишланган йиғилишда Хитой тажрибасини инобатга олган ҳолда давлат раҳбарига қашшоқлик даражаси юқори бўлган қишлоқлар учун вазирлик ва идораларни хавфсизлигини таъминлаш, муҳтожларга ёрдам кўрсатиш тизимини яратиш, оилавий тадбиркорлик ва уй-жой томорқаларини ривожлантириш бўйича кўрсатмалар берилди. Бундан кўриниб турибдики юртбошимиз камбағалликни камайтириш ва аҳолининг фаровон ҳаёт кечириши учун замин яратишга жуда катта эътибор қаратаётганларини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Хўш, Хитой бу борада қандай дастур ишлаб чиққан, бу дастурда нималарга эътибор берилган, қандай услублар қўлланилган. Бу саволларга жавоб олиш учун келинг Хитой Халқ Республикаси (ХХР)нинг қашшоқликни бартараф этиш тажрибасига бир назар ташлайлик.

ХХР Давлат Кенгашида миллий дастурни амалга оширишни мувофиқлаштирадиган қашшоқликни камайтириш бўйича қўмита мавжуд бўлиб, мамлакатда қашшоқликка қарши курашиш бўйича суғурта, инвестиция, ижтимоий ёрдам, маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ҳисобот бериш соҳаларини қамраб олган бутун тизимлар яратилган.

2004 йилдан бери мамлакатда умумий соғлиқни сақлаш тизими жорий қилинган ва давлат суғуртаси тизими аҳолининг 95 фоиздан ортигини қамраб олаган. Дастурда мамлакатнинг энг қашшоқ минтақаларида қашшоқликни камайтиришга алоҳида эътибор қаратилган. Хитойда қашшоқликка қарши

кураш иқтисодиётнинг алоҳида тармоқларини иқтисодий ривожлантириш, бандликни рағбатлантириш ва саноатнинг жойлашишини оптималлаштиришда сармоялар ва мақсадли ёрдамга таянган. 2016 йил баҳорида Хитойнинг қишлоқ хўжалигини ривожлантириш банки қишлоқларда қашшоқликни камайтириш учун беш йил давомида қарийб 460 миллиард доллар ажратган. Бундан ташқари, Хитойнинг давлат корпорациялари мамлакатнинг қашшоқ минтақаларида маҳаллий ишлаб чиқаришни, қишлоқ хўжалигини ва саноатни, биринчи навбатда кончиликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш учун 1,82 миллиард долларлик инвестиция фондини яратган.

Хитой қишлоқларни ривожлантиришга қаратилган кенг қўламли чоратадбирларни, жумладан қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, қишлоқ ерларини суғориш инфратузилмасини яхшилаш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш самарасини оширишга қаратилган тизим ишлаб чиққан. Қишлоқ жойларда аҳолига сифатли ичимлик суви, тиббий хизмат кўрсатиш имкониятларини оширишга, шунингдек, қишлоқ аҳолисини интернет билан таъминлашни кенгайтиришга катта эътибор қаратилган.

Қишлоққа кадрлар оқимини сафарбар этиш, қишлоқ аҳолиси учун малака оширишни ташкил этиш ва камбағал қишлоқларга марказий ҳукумат амалдорлари ва партия ишчиларини тайинлаш кенг тарқалган. Қишлоққа юборилган ўқитувчилар ва мутахассисларга уларни уй-жой билан таъминлаш, қишлоқ ўқитувчиларига субсидиялар учун маблағ ажратиш орқали шароитлар яратилиб берилган.

Қуйидаги келтирилаётган 1-жадвалдан шуни гувоҳи бўлишимиз мумкин. Минтақаларнинг нотекис ривожланиши ва аҳолининг даромадлари бўйича минтақалараро жиддий фарқланиши натижасида минтақавий қашшоқлик муаммоси.

1-жадвал

Хитойда камбағал аҳоли сони ва унинг жойлашган жойи¹

Йиллар	Камбағал аҳолининг умумий сони, (млн. киши)	Шарқий Хитой	Марказий Хитой	Ғарбий Хитой	Жами, %	Шарқ	Марказ	Ғарб
2010	165,67	25,87	55,51	84,30	100	15,6	33,5	50,9
2011	122,38	16,55	42,38	63,45	100	13,5	34,6	51,9
2012	98,99	13,67	34,46	50,86	100	13,8	34,8	51,4
2013	82,49	11,71	28,69	42,09	100	14,2	34,8	51,0
2014	70,17	9,56	24,61	36,00	100	13,6	35,1	51,3
2015	55,75	6,53	20,08	29,14	100	11,7	36,0	52,3
2016	43,35	4,90	15,94	22,51	100	11,3	36,8	51,9
2017	30,46	3,00	11,12	16,34	100	9,9	36,5	53,6
Ўзгаришлар	-135,21	-22,87	-44,39	-67,96	-	-5,8	3,0	2,8
Ўзгаришлар, %	-81,6	-88,4	-80,6	-80,6	-	-	-	-

¹ <https://asaf-today.ru/s032150750010444-0-1/> . Ликвидация бедности в Китае. Часть 1

Хитойда камбағаликка қарши курашишда давлат бошқарув аппарати ходимларидан жами 2,9 миллион давлат хизматчилари камбағал қишлоқларга сафарбар этилган. Натижада, 800 миллион фуқаро камбағалликдан чиқарилиб, Хитойда камбағаллик даражасининг 94 фоизга кискаришига олиб келган. Бу эса жаҳон миқёсида қашшоқликдан чиқарилган аҳолининг 70 фоизини ташкил этади. Шаҳарларда қашшоқликни енгиш иш ўринлари сонининг кўпайиши, таълим ва соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш билан боғлиқ. Қишлоқдаги қашшоқликни бартараф этиш аҳолини шаҳарларга кўчириш билан боғлиқ бўлган. 10 йил ичида Хитой 250 миллионгача одамни шаҳарларга кўчиришни режалаштирмоқда. Бунинг учун йирик инфратузилма лойиҳалари ишга туширилмоқда [1].

2017 йилда Шарқий минтақа камбағалларнинг умумий сонидан 9,9 фоизни, Марказий минтақа 36,5 фоизни, Ғарбий минтақа 53,6 фоизни ташкил этгани, яъни. унинг ярмидан кўпи ушбу минтақада барқарорлигича қолмоқда, гарчи учала минтақада ҳам камбағаллар сонининг пасайиши кузатилмоқда [2].

2-жадвал

2020 йил маълумотлари²

Минтақа	Камбағаллик даражаси, %	Камбағал туманлар сони
Шарқ	4,1	7
Шимолий-шарқий	5,7	3
Марказий	9,2	23
Жанубий-Ғарбий	17,2	42
Шимоли-Ғарбий	14,5	26

"Қашшоқликни йўқ қилиш, халқ фаровонлигини амалга ошириш социализмнинг асосий талаби, партиянинг асосий вазифасидир", - дея таъкидлайди Хитой раҳбари Си Цзинпин ҳамда яна шуни таъкидлаб ўтиш жоиз деб биламанки бу дастурларнинг аниқ ишлаши ва улкан натижаларга эришишида ХХРнинг раҳбари Си Цзинпин:

- кимга ёрдам беришимиз керак,
- ким ёрдам бериши керак,
- қандай ёрдам беришимиз керак деган сўзлари остида барча бир тан-у жон бўлиб ҳаракатланганлигидан деб биламан.

Сўнгги 40 йил ичида 1978 йилдан 2017 йилгача қашшоқликдан 740 миллион киши ёки Хитой қишлоқ аҳолисининг 94,4 фоизи чиққан. Бу кўрсаткич бутун дунё бўйлаб бир вақтнинг ўзида ўта қашшоқликда яшашни тўхтатган инсонларнинг 70 фоизини ташкил этади. Сўнгги 5 йил ичида Хитойда 68 миллион киши қашшоқликдан халос бўлган. Мамлакатнинг камбағал минтақаларида қишлоқ аҳолисининг ўртача йиллик даромади ҳар йили ўртача 10,4% га ўсган. Шунга қарамасдан Хитойнинг умумий аҳолиси 1956-2018 йилларда аҳоли жон бошига сарфланадиган даромад реал кўринишда 36,8 баравар, истеъмол харажатлари 28,5 баравар ошган.

² Уровень людей за чертой бедности в Китае Источник: <https://visasam.ru/emigration/asia/bednost-v-kitae.html>

Хитойнинг бу соҳадаги ютуқлари жаҳон ҳамжамияти томонидан ҳам эътироф этилмоқда. Хусусан, БМТ Бош қотиби Антониу Гутереш Хитой сўнгги ўн йил ичида қашшоқликни йўқ қилиш бўйича дунё рекордини қайд этганини таъкидлади. 2013 йилдан 2019 йилгача Хитойда 82,4 миллион киши қашшоқликдан халос бўлди ва миллий қашшоқлик чегараси остида яшовчиларнинг улуши 10,2 дан 1,7% гача камайди. 2012-2018 йилларда Хитой ҳар йили 10 миллиондан зиёд одамни қашшоқлик чегарасидан пастга ҳайдаб чиқарган. [3].

Такидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистондаги камбағалликни бартараф этиш муаммосини стратегик вазифа сифатида кун таркибига қўйди.

Мамлакатимизда ҳам коронавирус пандемиясининг иқтисодийтимизга салбий оқибатларини камайтиришга сўнгги ойларда ҳукумат томонидан бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб ижобий натижаларга эришилди.

Хусусан:

- 10 трлн. сўм миқдоридаги маблағга эга бўлган Инқирозга қарши курашиш фонди ташкил этилиб, бугунгача мазкур фонддан жами 5,5 трлн. сўм миқдоридаги маблағлар, шундан 651,3 млрд. сўм соғлиқни сақлаш мақсадларига йўналтирилди;

- мол-мулк ва ер солиғини 59,8 мингта кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари 257,1 млрд. сўм тўлашдан озод этилди;

- ишлатилмаётган ер участкалари ва бинолари учун 20,3 мингта тадбиркорлик субъектларига нисбатан юқори ставкалар ва пеняларни қўллаш вақтинча тўхтатилди;

- ижтимоий солиқ ставкаси 328,8 мингта микрофирма ва кичик корхоналар учун амалдаги 12% дан 1% туширилди;

- яқка тартибдаги тадбиркорлар учун ижтимоий солиқнинг минимал суммаси 50% гача қисқартирилди;

- дебиторлик қарздорлиги мавжуд бўлган 4022 та экспортёр корхоналарга жарима санкцияларини қўллаш тўхтатилди.

Буларнинг барчаси аҳолимизга берилаётган имкониятларнинг намунасидир. Аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимининг охириги варианты БМТ томонидан 1978 йилда тақдим этилган. Булар:

1. Туғилиш, вафот этиш ва бошқа аҳолини характерлайдиган кўрсаткичлар.

2. Турмушнинг санитария-гигиена шароитлари.

3. Озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш.

4. Турар-жой шароитлари.

5. Таълим ва санъат.

6. Меҳнат шароити ва бандлилик.

7. Аҳолининг даромадлари ва ҳаражатлари.

8. Яшаш қиймати ва истеъмол баҳолари.

9. Транспорт воситалари.

10. Дам олишни ташкил этиш.
11. Ижтимоий таъминот.
12. Инсон эркинликлари. [6]

Жини коэффиценти (Gini Coef). Ялпи даромаднинг аҳоли гуруҳлари ўртасида табақаланишини тавсифлаш учун аҳоли даромадлари тенгсизлиги индекси – Жини коэффицентидан (Gini Coef.) фойдаланилади. У аҳолининг турли гуруҳлари даромадлари даражасидаги тафовутни акс эттиради. Бу кўрсаткич 0 дан 1 гача чегарада ўзгаради. Унинг қиймати 0 дан қанчалик узоқлашиб 1 га яқинлашса, катта даражада даромадлар аҳолининг алоҳида гуруҳлари қўлида тўпланишидан далолат беради. Жамиятда даромадларнинг текисланишида бу коэффицент 0 га қараб интилади ва у қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$K_c = 1 - 2 \sum_{i=1}^n x_i cumy_i + \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

бу ерда: x_i – жами аҳоли сонидан i рақамли социал гуруҳга тегишли аҳоли салмоғи; y_i – i рақамли аҳолининг социал гуруҳида тўпланган даромадлар салмоғи; $cumy_i$ – даромадларнинг кумулятив (ўсиб борувчи) салмоғи.

Келтирилган формула ёрдамида аниқланган Жини коэффиценти республикамизда 2000 йилдаги 0,39 дан 2021 йилда 0,26 гача камайди. Бу эса ўз навбатида жон бошига тўғри келадиган даромадлар бўйича аҳолининг табақаланишини сезиларли даражада камайишидан дарак беради.

БМТ мамлакатлар даромадлари тенгсизлигини кузатиб, уларнинг концентрацияси кўрсаткичи бўлмиш Жини индекси (Gini index) асосида қуйидаги таснифни тавсия этган: 0,41-0,42 – кескин даража; 0,35-0,37 – чегаравий кўрсаткич; 0,25-0,26 – оптимал қиймат бўлиб, Ўзбекистон Республикасидаги даромадлар дифференцияси БМТ таснифи бўйича оптимал даражададир. Ҳозирги вақтда Мексикада ижтимоий табақаланиш (фонд коэффиценти) 25,8 марта бўлиб, энг ками Данияда – 4,6 марта. Туркия, Англия, Кореяда мос равишда 17,3 марта, 10,1 марта, 8,6 мартани ташкил этмоқда.

1-расм. Бир қатор давлатларда Жини коэффицентининг ҳисобланган қийматлари

Табақаланишнинг даражасини аниқлашда жаҳон амалиётида кўпроқ Лоренс эгри чизиғидан фойдаланилади.

2-расм. Лоренц эгри чизиғи

Реал ҳаётда мутлақ тенглик ва мутлақ тенгсизлик ҳолатлари мавжуд эмас. Балки аҳолининг маълум гуруҳлари ўртасида даромадларнинг тақсимланиши нотекис равишда боради. Бундай тақсимланишни Лоренс эгри чизиғи деб номланувчи OF эгри чизиғи орқали кузатиш мумкин. Мутлақ тенгликни ифодаловчи чизиқ ва Лоренц эгри чизиғи ўртасидаги тафовут даромадлар тенгсизлиги даражасини акс эттиради. Бу фарқ қанчалик катта бўлса, яъни Лоренц эгри чизиғи OE чизиғидан қанчалик узоқда жойлашса, даромадлар тенгсизлиги даражаси ҳам шунчалик катта бўлади. Агар даромадларнинг ҳақиқий тақсимланиши мутлақ тенг бўлса, бунда Лоренц эгри чизиғи ва биссектриса ўқи бир-бирига мос келиб, фарқ йўқолади. [5].

Умуман олганда, Хитой тажрибаси кўрсатиб турибдики, қашшоқликка қарши кураш кенг қамровли ва мақсадга мувофиқ бўлиб, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш векторини белгилаб беради. Шу билан бирга, қашшоқликни камайтириш вазифасини фақат инсон ҳаётининг барча соҳаларини, шу жумладан, таълим, соғлиқни сақлаш хизматларининг мавжудлигини ошириш орқали озиқ-овқат, ичимликлар, уй-жойларга бўлган минимал эҳтиёжларни қондириш ва инсон салоҳиятини очиш билан параллел равишда ривожлантириш орқали ҳал қилиш мумкин.

Ўзбекистонда стратегик муҳим, доимий равишда ҳал қилинадиган вазифа - бу аҳоли фаровонлигини оширишдир. Бироқ яқинда қашшоқликка қарши кураш давлат иқтисодий сиёсатига изчил татбиқ этилиб, умуммиллий мақсадга айлантирилди, бу Ўзбекистоннинг стратегик дастурлари ва ривожланиш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳисобга олинади.

Сўнги ўн йилликларда Хитой томонидан аҳолининг турмуш даражасини ошириш - ишсизликни камайтириш, аҳолини тадбиркорликни рағбатлантириш ва даромадлар даражасини ошириш соҳасида Ўзбекистон олдида турган аниқ вазифалар сўнги ўн йилликлар давомида жуда

муваффақиятли ҳал қилинди Хитой тажрибасидан фойдаланиш Ўзбекистонга ушбу йўналишдаги мақсадларига янада муваффақиятли эришиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Studying Xi Jinping's Compendium of Poverty Alleviation Provisions. Decisively fight for the eradication of poverty, write a new page in the history of the fight against poverty of humanity. People's Daily. 21.08.2018 (In Chin.). <http://politics.people.com.cn/n1/2018/0821/c1001-30239990.html> (accessed 21.08.2018).
2. Chen Li talks about Xi Jinping's Compendium of Poverty Alleviation Provisions. People's Daily. 13.11.2018 (In Chin.). <http://theory.people.com.cn/n1/2018/1113/c-40531-30397610.html> (accessed 29.02.2020).
3. Wang Qinsong. The institutional system of poverty alleviation with Chinese characteristics. People's Daily. 16.01.2020 (In Chin.). <http://theory.people.com.cn/n1/2020/0116/c40531-31551545.html> (accessed 17.01.2020).
4. Liu Yansui, Zhou Yang, Liu Jilai. 2016. Features of zoning of poverty in a Chinese village and the strategy of addressing it. Zhongguo kesue yuan yuan'kan. № 3, p. 269 (In Chin.); 1994-2016. China Academic Journal. Electronic Publishing House. <http://www.cnki.net> (accessed 04.01.2020).
5. Индексы и индикаторы человеческого развития. Обновленные статистические данные 2018. ПРООН, стр. 22-24..
6. Соатов Н., Набиев Х., Набиев Д., Тиллахўжаева Г. Статистика. Дарслик. –Т., 2011. 550 б.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ

Алимов Р., д.э.н., профессор ТГЭУ,
Мусаева З., базовый докторант ТГЭУ

Аннотация. *В течение нескольких десятилетий экономически неблагоприятное состояние в стране связывалось с трудностями переходного периода. Мы так цепились в убеждение, что счастья можно добиться не за счет материального благосостояния, а за счет духовной зрелости, в результате чего и государство, и общество оказались в водовороте проблем. Наконец, осознали истину: без элементарных условий жизни человек не добьется не то чтобы счастья, а даже просто спокойствия. В течение многих лет проблема бедности в стране считалась закрытой темой. Вместо положенного термина пользовались понятиями «мало обеспеченность», «нуждающиеся в защите».*

Abstract. *For several decades, the economically unfavorable state of the country was associated with the difficulties of the transition period. We are so clinging to the conviction that happiness can be achieved not through material well-being, but through spiritual maturity, as a result of which both the state and society found themselves in a maelstrom of problems. Finally, they realized the truth: without elementary living conditions, a person will not achieve not so much happiness, but even just calmness. For many years, the problem of poverty in the country was considered a closed topic. Instead of the prescribed term, they used the concepts of "poor", "in need of protection".*

Ключевые слова: экономический рост, бедность, денежные доходы населения, устойчивое развитие общества, занятость.

Key words: economic growth, poverty, monetary incomes of the population, sustainable development of society, employment.

Введение.

Благодаря политике открытости за последние четыре года всплыла правда, и мы стали смотреть ей в глаза. С налаживанием эффективного механизма диалога с народом стало ясно, как на самом деле живут обычные люди, какие болевые точки существуют в регионах.

По результатам изучения выяснилось, что в регионах, особенно в сельской местности, большая часть населения не имеет источника достаточного дохода. Как и в других государствах, в нашей стране существует слой бедных. Они составляют около 12-15 процентов. Это примерно четыре-пять миллионов человек. Как отметил Президент в начале прошлого года, ежедневный доход этой категории наших соотечественников не превышает 10-13 тысяч сумов.

Так что же надо делать? Ответ на этот вопрос четко и понятно сформулировал сам глава государства, отметив, что сокращение бедности не означает увеличение размеров зарплат или пособий, выдачу всем подряд кредитов. Для этого прежде всего нужно обучать население профессиям, повышать его финансовую грамотность, пробуждать у людей чувство предприимчивости, улучшать инфраструктуру, обучать их детей, качественно лечить, внедрять систему адресной выплаты пособий.

Недостаточное финансовое состояние наносит урон здоровью народа, его трудоспособности и научному потенциалу. Его последствия становятся причиной убытков, обострения политических процессов. Бедные не получают пользы от ускоренного экономического роста. Следовательно, ограничено участие общества в разных сферах и отраслях.

Поэтому в нашем обществе для сокращения бедности необходимо повысить роль женщин и молодежи, в первую очередь дать им квалификацию и обеспечить занятость. Без качественного и эффективного решения этой задачи невозможно системно решать социально-экономические и политико-правовые вопросы, связанные с интересами женщин и молодежи.

За последние годы создана вертикальная система, позволяющая вести государственную политику в данном направлении от центра до махалли. В каждом районе назначены отдельные заместители хокима по вопросам молодежи, а в каждой махалле - отдельные заместители председателя по вопросам женщин. Подход и выбранный путь главы государства заключаются в следующем: важно создать систему по трудоустройству нуждающихся в занятости, посетив их на дому. Так новая система дойдет до семей, в которых живут нуждающиеся в поддержке женщины и молодые люди. Составление списков не имеющих источников дохода в разрезе махалли, района, города и области означает, что в данном направлении сделаны практические шаги. Эти сведения позволяют хокимам,

руководителям секторов и ответственным организациям иметь точную информацию о состоянии по вопросам молодежи и женщин, определять соответствующие меры.

В нынешних условиях глобализации борьба за выживание остра как никогда. В конкурентной среде есть большая потребность в работниках и специалистах, обладающих необходимой компетенцией. Несмотря на это, в мире ускоренно развиваются экономические, правовые и трудовые отношения. Появляются новые отрасли. В таких условиях возрастают возможности получать хороший доход и без высшего образования, путем само занятости.

С развитием предпринимательства и сферы услуг открываются современные рабочие места, требующие наличия не диплома, а квалификации. При новой тенденции важна поддержка женщин и молодых людей, желающих трудиться. Умеющие что-то делать люди быстрее адаптируются в обществе, а затем обретают навыки по поиску и нахождению работы, которая их устраивает.

Безработные люди обычно испытывают трудности в денежных средствах, нужных для получения профессии, освоения квалификации. Именно на этом этапе выделяемые государством средства идут на создание тысяч негосударственных образовательных центров, обучающих востребованным на рынке труда профессиям и ремеслам. Для решения насущных задач предусмотрено направить сто миллионов долларов из Фонда реконструкции и развития. Десять миллионов долларов из них будет израсходовано на обучение профессиям, а 90 миллионов - на выделение льготных кредитов тем, кто, окончив учебный центр, получил сертификат.

Подросткам и женщинам, обучающимся в негосударственных учебных центрах на основе социального договора, предоставляются субсидии для покрытия расходов на обучение в размере до одного миллиона сумов. Таким путем нуждающиеся в поддержке слои населения обретут профессию и работу, им легче будет найти свое место в жизни. Словом, глава государства обозначил новый механизм по борьбе с бедностью в регионах путем вливания в общество безработных женщин и молодых людей, у которых есть потребность в правовой и психологической помощи, желание получить знания и профессию. Результат будет зависеть от того, насколько эффективно задействуем данный механизм. Требуются не только действия хокимиятов и ответственных организаций, но также активность депутатов парламента и местных Кенгашей, налаживание общественного контроля.

Если в этом процессе проявят активность депутаты, побуждая всех быть более ответственными, тогда будет налажена и тесная связь с населением. У людей укрепится вера в реформы и собственные силы. Будет внесен большой вклад в процессы увеличения экономически активной части общества.

Анализ тематической литературы

28 апреля 2021 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мираманович Мирзиёев принял постановление о Государственной

программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год.

Программа подразумевает создание 457 127 новых рабочих мест, содействие занятости 513 575 гражданам и стимулирование работодателей.

Также, определено трудоустройство 281 тысячи 289 безработных на вакантные и резервные рабочие места.

Согласно постановлению, для содействия занятости населения в 2021 году будут выделены субсидии, пособия и микрокредиты в следующих размерах: 92,3 млрд сумов (выделение субсидий), 65,1 млрд сумов (выплата пособий по безработице), 40,6 млрд сумов (покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации), 125 млрд сумов (ресурсы, выделяемые коммерческим банкам для реализации малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест).

Бюро обеспечения временной разовой работой, действующие при районных (городских) центрах содействия занятости населения Министерства занятости и трудовых отношений, преобразованы в Центры разового труда.

Центр осуществляет регистрацию и ведение базы данных о лицах, ищущих работу, прием заявок от работодателей о найме граждан на временные работы.

Центр оказывает услуги по занятости лицам, выполняющим временные работы, независимо от места постоянного проживания (по экстерриториальному принципу) с регистрацией их в качестве лиц, ищущих работу. Так же в Ташкенте в форме видеоконференцсвязи состоялось мероприятие, посвященное подписанию «Страновой программы по достойному труду в Республике Узбекистан на 2021-2025 годы».

В нем приняли участие председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева, представители Международной организации труда, Постоянный координатор ООН в Узбекистане, министр занятости и трудовых отношений, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана, председатель Конфедерации работодателей Узбекистана и другие.

Отмечалось, что активное сотрудничество с Международной организацией труда, ратификация 18 конвенций, в том числе 8 основных и 4 директивных конвенций данной организации служат приведению трудового законодательства Узбекистана в соответствие с международными трудовыми стандартами и его совершенствованию.

На встрече была подписана страновая программа по достойному труду в Республике Узбекистан на 2021-2025 годы и тем самым дан старт ее осуществлению, а также достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества с Международной организацией труда для реализации программы.

Методология исследования.

Опыт передовых стран

В сокращении бедности можно опираться на зарубежный опыт. Большое значение при этом имеет разработка инклюзивных бизнес-моделей. К примеру, у малообеспеченных слоев населения земного шара существуют неудовлетворенные потребности во многих сферах: энерго- и водоснабжение, канализация, информационные технологии. Вместе с тем в условиях экономической устойчивости развитых государств растет привлекательность сегментов рынка с участием малообеспеченных групп.

Если будут расширены возможности для участия бедных слоев населения в производственной деятельности, то это обеспечит их участие и в процессах экономического роста в качестве рабочих или предпринимателей. Для этого в первую очередь нужно решить проблему нехватки необходимых знаний и навыков. Практика внесения инвестиций в образование бедных является важным фактором развития. Она показала свой эффект в Китае и Индии.

По нашим наблюдениям, больших успехов в сокращении бедности добиваются государства с высокими показателями роста валового внутреннего продукта. Но есть и противоречащие этому примеры. В некоторых государствах (Колумбия, Марокко) причиной такого положения может быть неравенство доходов, растущее параллельно с экономическим развитием. В других же странах (Филиппины) наблюдается воздействие низкого уровня качества работы государственных учреждений и других институциональных факторов. К примеру, там данный показатель с 3,3 в 1998 году в 2006-м снизился до 2,5.

В развивающихся государствах преобладает тенденция наличия чрезмерного количества рабочей силы, нехватки финансовых и материальных ресурсов. Это означает целесообразность развития сфер, в которых требуются трудовые ресурсы. К ним можно отнести сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность, а также виды высокотехнологичного производства - монтаж, сборку, производство компьютеров, оргтехники, изготовление некоторых видов электрических приборов, электротехнических изделий. В этом смысле целесообразно принятие Кабинетом Министров широко охватной программы по развитию отраслей, требующих труда с высокой добавленной стоимостью.

Сокращению бедности способствует также развитие необходимой для сельского хозяйства инфраструктуры. Например, перспективный проект Южной Кореи под названием «Старание для нового села» уже давно успешно реализуется в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Благодаря ему можно привлекать внутренние технологии от ведущих предприятий и территорий, создавать специальные индустриальные зоны в регионах.

С учетом мирового опыта, в частности, Китая и Индии, аграрные реформы необходимо направить на переработку произведенной малыми фермерскими хозяйствами продукции, на облегчение ее реализации. При этом целесообразно развивать деятельность кооперативов по переработке

сельхозпродукции, упрощать процесс привлечения необходимых для этого технологий.

Правительство должно организовать в регионах центры международной сертификации сельскохозяйственной продукции и облегчить пользование их услугами. Это расширит рынок и сеть переработки выращенных фруктов и овощей, тем самым повысит доходы малообеспеченного населения.

Важное значение в сокращении бедности имеет широкое внедрение информационных технологий, в том числе предоставление образовательных и медицинских услуг через мобильные телефоны, создание для смартфонов системы учебников или программ, интеллектуальных игр, касающихся саморазвития. В этом также поможет использование опыта Китая и Индии.

Чем полезен китайский опыт?

Президент дал поручение на основе китайского опыта прикрепить министерства и ведомства к селам с высоким уровнем бедности, создать систему содействия нуждающимся, развивать семейный бизнес и приусадебные участки. Также внесено предложение направлять студентов, обучившихся на основе государственного гранта, в такие регионы на три года для осуществления трудовой деятельности.

26 сентября 2020 года заместитель Премьер-министра Джамшид Кучкаров выступил на международной видеоконференции по теме «Расширение сотрудничества в сфере сокращения бедности», организованной правительством Китайской Народной Республики совместно с секретариатом ООН, и отметил, что сокращение бедности в нашей стране обозначено приоритетной задачей. Подчеркнул, что актуальность данной проблемы отражена в предложениях, выдвинутых лидером Узбекистана на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало основой для ее определения в качестве одной из основных тем очередной сессии Генассамблеи, а также для проведения Глобального саммита, посвященного этим вопросам. Долгосрочная стратегическая цель Узбекистана направлена на обеспечение экономически устойчивого и инклюзивного роста, повышение доходов на душу населения, резкое сокращение бедности. Для достижения этих целей Узбекистан уделяет внимание структурным реформам по укреплению и либерализации рыночной экономики Узбекистана.

Члены нашей делегации в своих выступлениях особо отмечали необходимость усиления глобального сотрудничества в сфере сокращения бедности и значение китайского опыта в данном направлении. Структурные реформы, направленные на обеспечение экономически устойчивого и инклюзивного роста, развитие человеческого капитала и создание рабочих мест, были презентованы как основные меры.

Конечно, для достижения намеченных целей требуется формировать правовые основы сотрудничества между Узбекистаном и Китаем в направлении сокращения бедности. Необходимо организовать командировки работников соответствующих министерств и ведомств для изучения

китайского опыта. Будет полезным привлечь в Министерство экономического развития и сокращения бедности консультанта-эксперта из Китая.

Здесь уместно привести слова признания министра иностранных дел КНР Ван И: «Под руководством Президента Шавката Мирзиёева Узбекистан достиг важных результатов в сфере сокращения бедности, и в связи с этим китайская сторона выражает свои искренние поздравления. Мы приглашаем коллег из Узбекистана посетить Китай для обмена опытом по вопросам сокращения бедности. Каждая страна имеет свои особенности. Уверен, что каждое государство способно найти свой путь для преодоления бедности, соответствующий ситуации в своей стране».

Оптимальное решение.

2020 год был годом испытаний для всего человечества. Ущерб большой, потерь много, а последствия очень тяжелые. Но в такой трудной обстановке человек научился одному: бороться за жизнь в любой грозной ситуации и стремиться вперед.

Пандемия заперла всех в домах. Чтобы не пострадать от невидимого врага, многие были вынуждены оградить себя от мира стенами своего жилья. Замки были повешены на дверях социальных объектов, производственных помещений, точек услуг. Режим работы поменяли даже государственные учреждения. Но жизнь не остановилась!

Самое важное, в такой сложной обстановке наше государство, правительство не оставили людей один на один с проблемами. Наоборот, нуждающиеся семьи адресно поддерживались. По инициативе Президента была внедрена система «железная тетрадь», что стало оптимальным решением вопроса. Эта система стала основой для осуществления государственной поддержки, сохранения общественной стабильности.

В настоящее время «железная тетрадь» помогает в планомерной организации работ по сокращению бедности, координации последующих мер согласно списку. «Молодежная» и «женская тетради» также способствуют усилению адресного подхода в обучении профессиям, обеспечении занятости.

Если в «молодежную тетрадь» включаются юноши и девушки от 18 до 30 лет, то «женская» охватывает женщин старше 30 лет. При формировании списков особое внимание уделяется социальной, правовой и психологической поддержке, а также людям, имеющим потребность и желание в получении знаний и профессии.

Для определения уровня жизни населения используется понятие «прожиточный минимум», то есть комплекс товаров и услуг, обеспечивающий определенный уровень потребления. А для обозначения критерия бедности прежде всего нужно сформировать правовые основы потребительской корзины. Именно эта задача была возложена на видео селекторном совещании под председательством Президента 3 июня 2020 года на Министерство экономического развития и сокращения бедности.

В международной практике существуют статистические,

социологические, ресурсные, нормативные методы расчета прожиточного минимума населения. Состав размера прожиточного минимума обозначен в разных государствах по-разному. К примеру, в США в потребительскую корзину включены товары и услуги 300 наименований, в Германии - 475, в Англии - 350 и в России - 156 наименований.

Потребительскую корзину можно разделить на три основные составные части. Это продовольственные продукты, непродовольственные товары и услуги. Доля продовольствия в ней определяет уровень жизни населения. В потребительской корзине большей части населения Узбекистана преобладают продовольственные товары. Для устранения этого и с целью увеличения доли непродовольственных товаров и услуг Президентом поставлен ряд задач перед исполнительной властью. При этом основное внимание обращено на обучение населения предпринимательству, эффективному пользованию имеющимися возможностями.

Как известно, большинство узбекистанцев проживает в сельской местности. У многих из них есть приусадебные участки. Основная цель нашей экономики - научить людей, состоящих в списке малообеспеченных в махаллинских сходах граждан, получению дохода от своих подсобных хозяйств.

Правда, с созданием правовых основ потребительской корзины люди сразу не избавятся от бедности. Здесь будет внесена ясность лишь в число тех, кто не попадает в ее рамки. Самым эффективным путем повышения доходов населения должны стать избавление граждан от иждивенческого настроения, обеспечение их занятости, ориентирование на предпринимательство. Кроме того, в связи с утверждением потребительской корзины и определением границ потребительского бюджета необходимо будет пересмотреть минимальные размеры заработной платы в экономике по территориям и отраслям, уточнить соотношение между заработной платой и минимальным размером потребительского бюджета, а также внедрить практику поэтапного их приравнивания.

Бедность невозможно сократить путем раздачи денег людям. Этого можно добиться через развитие предпринимательства, образование и здравоохранение. С одной стороны, экономический рост сокращает бедность, а с другой - увеличение бедности снижает экономический рост. Если у людей ограничиваются возможности пользоваться образованием и здравоохранением, они постепенно становятся бедными, уменьшается и спрос в экономике. В свою очередь экономика не может обеспечивать свои потребности в высококвалифицированных кадрах. В результате снижается рост.

Несмотря на это, в 2020 году, в разгар пандемии, социальная поддержка оказывалась всем слоям населения. К примеру, если в начале 2020 года материальная помощь предоставлялась 552 тысячам семей ежемесячно, то в июне этот показатель составил 774 тысячи, в июле - 876 тысяч семей. К концу года количество семей, получивших социальное пособие, достигло 1 миллиона 200 тысяч.

В прошлом году «железная тетрадь» сыграла важную роль в работе по сокращению бедности. Эта система предусматривает не только помощь нуждающимся в виде раздачи денег или продовольствия. Она прежде всего направлена на трудоустройство малообеспеченных слоев населения. Словом, «железная тетрадь» стала большим подспорьем в период пандемии.

Важно, что эта система на основе экспертного анализа поднимется на новый уровень. Будет создан реестр с информацией о нуждающихся семьях, что позволит оказывать им более 30 видов социальных услуг в электронной форме.

В Узбекистане вопрос сокращения бедности возведен в ранг государственной политики. Реализация намеченных благих целей создаст прочную основу не только для повышения благосостояния соотечественников, но и для вхождения нашей страны в ряд развитых государств мира.

Анализ и результаты.

Принятые меры по сокращению бедности в стране отражаются в нижеследующих данных (табл. 1):

Таблица 1.

Информация о состоянии рынка труда (на конец 1 кв. 2021 г.)

	Название региона	Экономически активное население	Занятые, всего	в том числе, выехавшие на работу за пределы республики	Лица, нуждающиеся в трудоустройстве	Уровень безработицы в %	Экономически неактивное население	Всего трудовые ресурсы
1	ИТОГО по республике	14,926,707	13,397,507	1,588,678	1,529,200	10.2%	4,350,697	19,277,404
2	Республика Каракалпакстан	790,062	708,238	125,926	81,824	10.4%	293,001	1,083,063
3	Андижан	1,388,089	1,241,449	206,838	146,640	10.6%	371,270	1,759,359
4	Бухара	874,420	782,996	76,301	91,424	10.5%	198,534	1,072,954
5	Жиззах	607,831	542,465	37,502	65,366	10.8%	171,717	779,548
6	Кашкадарья	1,336,539	1,191,436	125,154	145,103	10.9%	481,497	1,818,036
7	Навои	448,550	406,975	21,331	41,575	9.3%	109,924	558,474
8	Наманган	1,220,128	1,093,762	62,300	126,366	10.4%	366,223	1,586,351
9	Самарканд	1,589,508	1,419,832	229,686	169,676	10.7%	550,556	2,140,064
10	Сурхандарья	1,116,523	995,333	86,269	121,190	10.9%	345,179	1,461,702
11	Сырдарья	377,531	336,889	33,043	40,642	10.8%	110,628	488,159
12	Ташкентская обл.	1,342,749	1,207,908	140,981	134,841	10.0%	276,170	1,618,919
13	Фергана	1,643,898	1,469,697	192,005	174,201	10.6%	435,367	2,079,265
14	Хорезм	817,233	732,625	138,220	84,608	10.4%	231,837	1,049,070
15	г.Ташкент	1,373,647	1,267,902	113,123	105,745	7.7%	408,793	1,782,440

Важное значение для характеристики благосостояния населения имеет совокупный доход всего населения, семьи, отдельного человека. Согласно предварительным данным, в январе-июне 2021 года общий объем совокупного дохода населения достиг 230,9 трлн.сум, номинальные темпы роста совокупного дохода составило 123,1%, реальные темпы роста совокупного дохода.

С целью исключить влияние ценовых факторов для осуществления расчета реальных темпов роста доходов населения, используется индекс потребительских цен (ИПЦ) - один из важных видов показателя инфляции. В связи с изменением потребительских цен, темпы роста совокупного дохода населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в реальном выражении составили 110,8 %.

При этом совокупный доход на душу населения составил 6,7 млн.сум, номинальные темпы роста совокупного дохода на душу населения достигло 120,8% и реальные темпы роста совокупного дохода на душу населения достигло 108,7%.

По предварительным данным, в январе-июне 2021 года 74,6% совокупного дохода населения сформировались за счет первичного дохода, а доля доходов от трансфертов составила 25,4 %. Основную долю в первичном доходе составляют доходы от производства, долю дохода от трансфертов - прочие текущие трансферты (табл. 2).

Таблица 2.

Структура доходов

	% к итогу		Январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года,%
	2020 г.	2021 г.	
Совокупный доход - всего (I+II)	100,0	100,0	123,1
I. Первичный доход	76,7	74,6	119,8
I.1. Доходы от производства	74,4	72,3	119,6
I.1.1. Доходы от трудовой деятельности	66,2	64,9	120,7
I.1.1.1. Доходы наемных работников	29,2	27,8	117,2
I.1.1.2. Доходы от самостоятельной занятости	37,0	37,1	123,4
I.1.2. Доходы от собственного производства услуг для собственного потребления	8,2	7,4	110,5
I.2. Доходы от собственности	2,3	2,3	126,4
II. Доходы от трансфертов	23,3	25,4	134,1

Наибольшая часть совокупного дохода населения в январе-июне 2021 года была сформирована за счет доходов от трудовой деятельности (64,9 % от общего объема совокупного дохода), включающих в себя доходы наемных работников и доходы от самостоятельной занятости.

Удельный вес доходов от производства услуг для собственного потребления в общем объеме совокупного дохода населения составил 7,4 %, доходов от собственности – 2,3 %, доходов от трансфертов – 25,4 %.

Объем среднедушевого совокупного дохода населения по регионам Республики Узбекистан за январь-июнь 2021 года приведен на рис. 1.

По предварительным данным за январь-июнь 2021 года, совокупный доход на душу населения в Республике Узбекистан в среднем составил 6,7 млн. сум. Среднедушевой совокупный доход населения выше среднереспубликанского значения наблюдался в г.Ташкент (14,1 млн. сум), Навоийской (11,1 млн. сум), Бухарской (8,1 млн. сум), Ташкентской (7,4 млн. сум) и Хорезмской (6,8 млн. сум) областях. Наиболее высокий показатель реального роста совокупного дохода на душу населения был отмечен в Хорезмской – 13,7 %, Самаркандской – 11,7 % областях. Также в Бухарской – 11,0 %, Навоийской – 10,6 %, Ферганской – 10,5 % областях, Республике Каракалпакстан – 9,1 % и Ташкентской – 8,8 % области значения среднедушевого дохода населения превышали среднереспубликанский уровень.

Рис. 1. Объем среднедушевого совокупного дохода населения по регионам Узбекистана, тыс. сум.

В январе-июне 2021 года реальные доходы населения зафиксированы на уровне 207,9 трлн. сум. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, темпы роста составили 110,8 %, на душу населения – 5 990,8 тыс. сум. Весьма высокие показатели реальных доходов на душу населения наблюдались в городе Ташкент (12406,5 тыс. сум). Также в Навоийской (10087,6 тыс. сум), Бухарской (7331,6 тыс. сум) и Ташкентской (6611,0 тыс. сум) областях эти доходы зафиксированы на уровне выше среднереспубликанского. Наименьшие показатели отмечены в Республике Каракалпакстан (4452,6 тыс. сум), Наманганской (4458,7 тыс. сум) и Ферганской (4593,5 тыс. сум) областях.

Выводы и предложения.

Производительность труда – главный источник устойчивого роста доходов населения, а рост доходов – главный фактор борьбы с бедностью. В четверти развивающихся стран, производительность труда которых росла самыми быстрыми темпами в 1980–2015 гг., бедность снижалась в среднем более чем на 1 п.п. в год. А вот жители стран с самыми низкими темпами роста производительности труда, напротив, беднели. Но после финансового кризиса 2008-2009 гг. темпы ее роста так и не восстановились ни в развитых, ни в развивающихся экономиках, пишут аналитики Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка проанализировали производительность труда (выпуск на единицу затрат труда) в 29 развитых и 74 развивающихся странах с 1981 по 2018 г. И выяснили, что хотя разрыв между производительностью труда в развитых и развивающихся странах постепенно сокращался, он остается огромным. В среднем один работник 60% развивающихся стран производит за то же время менее 1/5 того, что выпускает работник развитых экономик. И если перед финансовым кризисом

разница сокращалась, то теперь она вновь растет. При этом именно этот разрыв определяет 2/3 неравенства доходов в мире, пишет Всемирный банк и предупреждает, что на его сокращение хотя бы вдвое потребуются столетия.

Пока замедляются только сами темпы роста производительности труда. Замедление было самым масштабным за последние десятилетия: оно продолжается уже восемь лет по сравнению с последним подобным спадом в 1986–1990 гг. и как минимум на 50% существеннее. Если в 2007 г. темпы роста производительности достигли пика в 2,7%, уже в 2016 г. снизились до минимума в 1,5% и остаются низкими до сих пор (1,9% в 2018 г., в развитых странах – 0,8%, а в развивающихся – 3,6%, а без учета Индии и Китая – всего 1,3%). В среднем в 2013–2018 гг. глобальная производительность труда росла на 0,5 п. п. медленнее, чем в 2003–2008 гг. Замедление коснулось почти 70% и развитых, и развивающихся стран (на них приходится до 80% мирового ВВП), но сильнее всего пострадали самые бедные слои населения – более 80% тех, кто живет за чертой бедности. А самым заметным замедление роста производительности труда было в Китае, где несколько лет снижались темпы роста госинвестиций, а также в странах – экспортерах сырья, пострадавших от резкого падения цен на нефть в 2014–2016 гг.

Замедление роста в развивающихся странах примерно в равной степени связано со слабостью инвестиций, замедлением роста производительности других факторов производства. А также со слабыми институтами и небезопасной правовой средой, перечисляет Всемирный банк.

Посткризисная слабость многих основных факторов производства, указывает Всемирный банк. Замедлились рост числа трудоспособного населения, технический прогресс, не растет уровень образования и все меньшее участие в глобальных торговых цепочках. При этом именно крупные экспортно ориентированные компании развивающихся стран ближе всех по уровню производительности к компаниям развитых. Но из-за слабости глобальной торговли и роста неопределенности именно они могут «откатиться назад» и разрыв в темпах роста производительности, а вслед за этим бедность могут вырасти.

Всемирный банк советует увеличить количество и улучшить качество факторов производства и эффективность их использования – создать благоприятные экономические условия (институциональные и социальные), развивать торговую интеграцию, увеличивать доступность финансовых инструментов. Но главное – поощрять инвестиции в человеческий капитал.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год» г. Ташкент, 28 апреля 2021 г.
2. Малышева Д. Центральная Азия: вызов XXI века// МЭиМО.
3. Расулев А., Алимов Р. Структурные преобразования и повышение конкурентоспособности экономики Узбекистана// Общество и экономика. – 2003.
4. Расулев А., Алимов Р., Курбанова Д. Развитие хлопкового комплекса - важное направление кластерной экономической политики в Узбекистане.// Общество и экономика.- 2005

5. Расулев А., Денисов Ю. Проблемы структурных изменений в экономике Узбекистана// МЭиМО.- 2000

6. www.stat.uz

7. www.kun.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTISH YO‘LLARI VA UNI ANIQLASHNING ASOSIY KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

Allayarova M., Guliston davlat universiteti,

katta o‘qituvchi

Eshpulatov D., Stajor o‘qituvchi

Kambag‘allik - individning yoki ijtimoiy guruhning shunday iqtisodiy holatini tavsifiki, bunda ular mehnatga layoqatlilik va avlodni davom ettirish maqsadida minimum ehtiyojlarni qondira olmaydilar .

Kambag‘allik nisbiy va ko‘p ahamiyatli tushuncha bo‘lib, ma‘lum jamiyatda hayot darajasining umumiy standartiga bog‘liq bo‘ladi (Jini koeffitsienti, Teyl indeksi).

Kambag‘allik turli, o‘zaro bog‘liq bo‘lgan oqibatlarining sababidir. Uni quyidagi guruhlarga bo‘lishimiz mumkin:

1. Iqtisodiy (ishsizlik, iqtisodiy tengsizlik, jumladan, past ish haqqi, past mehnat unumdorligi, tarmoqning raqobatbardosh emasligi).

2. Ijtimoiy – tibbiy (nogironlik, qarilik, kasallanishning yuqori darajasi).

3. Demografik (to‘liq bo‘lmagan oila, oiladagi boqimandalarning sonini ko‘pligi, aholi sonining ortib ketishi).

4. Ta‘limiy – malakaviy (ta‘limning past darajasi, kasbiy tayyorgarlikning yetishmasligi).

5. Siyosiy (harbiy nizolar, to‘qnashuvlar, majburiy migratsiya).

6. Pududiy-geografik (hududlarning notekis rivojlanishi).

7. Diniy-falsafiy va psixologik (askeza, turmush tarzi sifatida).

“Oksfam” xalqaro gumanitar tashkiloti ekspertlari fikricha 2012 yildan boshlab dunyoda kambag‘allik va ijtimoiy tengsizlikni o‘sish sabablari quyidagilar:

- boy insonlarning soliq to‘lashdan qochishi;

- ishchilarning ish haqqini qisqarishi;

- mehnatga haq to‘lashning minimum va maksimum darajalari o‘rtasidagi farqni ortishi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida 2020 – yil 27 – fevral kuni tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan video selektr yig‘ilishida kambag‘allik darajasi chuqurlashib ketganligini aytib, “...biz shu paytgacha aksariyat fuqoralarimiz haqiqatdan ham kambag‘al ekanini ko‘rib - ko‘rmaslikka, eshitib – eshitmaslikka oldik. Bu noto‘g‘ri. Afsuski, dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra xalqimizning 12-15 foizi yoki

4-5 mln. aholi kambag'al ekanini ta'kidladi.³

Shunga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, Sirdaryo viloyatida 130 ming aholi kambag'al aholi toifasiga kiradi. Bu ularning kunlik tushumi 10-13 ming so'mdan oshmasligini anglatadi.

O'zbekiston kambag'allik darajasini aniqlashda o'zining milliy chegarasini belgilab olishi kerak. Fikrimizcha, davlat kambag'allikni tugatish bo'yicha chora va tadbirlar ko'rishi lozim. Bunga quyidagi salbiy oqibatlarini ko'rsatish talab etiladi:

1. Kambag'allik jinoyatchilikni o'sishiga ta'sir qiladi. Daromad topish maqsadida fuqorolar jinoyatning turli shakllarini tanlashlari mumkin.

2. Aholi salomatligining yomonlashuvi. Daromadlarning pastligi insonlarning turmush darajasi va sog'ligiga shuningdek, o'rtacha umr ko'rish yoshiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Kambag'allik asr vabosi bo'lgan giyohvandlikning ham o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

4. Kambag'allikning yuqori darajaga ko'tarilishi aholi o'rtasida ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga olib keladi. Bu esa insonlarni hukumatga bo'lgan ishonchini yo'qotishga olib kelishi mumkin.

5. Kambag'allik natijasida ijtimoiy-demografik oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Ishsizlik natijasida mehnatga layoqatli aholining ish izlab qishloqlardan shaharlarga ko'chib ketishi. Bu holatning sababi qishloq joylarda shaharlarga nisbatan aholi jon boshiga pul daromadlarining nisbatan ikki barobar kamligi.

O'zbekiston Respublikasida Kambag'allikni milliy standarti asosida aholining kambag'allik darajasiga qarab quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1-guruhga doimiy kambag'allar, nogironlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz nafaqaxo'rlar kiradi.

2-guruhga kambag'allikdan chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'lgan balog'at yoshidagilar, ayollar va ishsizlar kiradi.

3-guruhga kambag'allikka yuz tutishi mumkin bo'lgan shaxslar – farroshlar, qoravullar, yollanma ishchilar.

Yuqorida keltirilgan guruhlariga kiruvchi aholi qatlamlariga davlat tomonidan choralar ko'rish zarur hisoblanadi.

1-guruhga kiruvchi aholi qatlamlari davlat yordamiga muhtoj, chunki ular o'zlari daromad topishlari va ularni ko'paytirish imkoniyatlaridan mahrumlar.

2-guruhga kiruvchi shaxslarni kambag'allikdan chiqarishning yo'llari ularni turli kasblarga o'rgatish, tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun bank-moliya sektorlari bilan bevosita aloqa o'rnatishiga amaliy yordam ko'rsatish.

3-guruhga kiruvchi aholiga qo'shimcha daromad topishi uchun davlat tomonidan sharoit yaratish, jumladan, shaxsiy tomorqa xo'jaligini tashkil etish uchun yer ajratish⁴.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi "Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi" Bosh ilmiy xodimi Baxtishod Xamidov. O'zbekistonda kambag'allik darajasi. Kambag'allikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? 05.11.2020. <https://review.uz>

⁴ Хасанов Р., Усмонов Б. Ўзбекистонда камбағаллик ва уни қисқартириш йўллари. 06.03.2020. <https://review.uz>

Kambag'allik darajasi quyidagi ikki ko'rsatgich yordamida o'lchanadi:

- aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad;
- aholi jon boshiga to'g'ri keladigan iste'mol xarajatlari.

Daromadlarning iste'molga nisbatan o'zgaruvchan bo'lishi amaliyotda ikkinchi ko'rsatkichdan foydalanishni taqozo etadi.

Iste'mol xarajatlari ma'lumotlaridan foydalanishda narxlarning o'zgarishi ayrim mamlakatlar o'rtasidagi narxlar farqini, uyda iste'mol qilinadigan tovarlar, jamoat tovarlari va hizmatlari narxlari kabilarni hisobga olgan holda bu ko'rsatgichga ba'zi to'g'irlashlarni kiritish mumkin. Shu sababli, kim kambag'al yoki kambag'al emasligini aniqlash uchun kambag'allikning eng yuqori darajasini aniqlaydigan "kambag'allik chegarasi" ni aniqlab olish lozim.¹

Kambag'allik chegarasining asosiy qismi oziq – ovqatga asoslangan kambag'allik darajasidir. Uning ko'rinish shakli - ochlikdir. Bunday holda aholi jon boshiga kunlik kilokaloriyalar iste'moli o'lchov birligidir. Ushbu ko'rsatkich insonlar uchun kumlik energiya sarfi miqdori bilan taqqoslanadi. Kunlik energiya sarfi chegarasini o'rtacha 1800 kilokaloriya qilib belgilash BMT ning oziq – ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan. "Yashirin ochlik" oziqlanishga asoslangan kambag'allik darajasining yana bir turi hisoblanadi. Bunday holatda tavsiya etilgan minimal darajasi belgilanadi.

Shunday qilib, har qanday mamlakatda kambag'allikni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Kambag'allikni qisqartirishning turli yo'llarini izlab topish zaruriyati paydo bo'ladi.

Fikrimizga ko'ra, kambag'allikni qisqartirishni ikki yo'lini taklif qilamiz:

1. Insonlarda boqimandalik (lyuperlik) xarakterini yo'qotish va iqtisodiy faollikni uyg'otish.

2. Kambag'al aholiga davlat tomonidan moddiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish. Ammo, bu holat ularda boqimandalik kayfiyatini tug'diradi. Shu sababli, ushbu yordamni o'zini-o'zi boqishga qodir bo'lmagan shaxslarga jumladan, nogironlar, boquvchisini yo'qotganlarga nisbatan qo'llanishi lozim.

Davlat tomonidan ajratiladigan ushbu yordam yangi kasblar paydo bo'lishi natijasida o'z kasbini yo'qotgalarga ham beriladi. Biroq eng asosiysi, kambag'allikka qarshi kurashishda insonlar o'zlari mustqil hal eta olishlari zarur bo'lgan daromadlar bilan ta'minlaydigan sharoitlar yaratish lozim.

INTELLEKTUAL SALOHIYAT - IQTISODIY O'SISHNING ASOSI SIFATIDA

**Boboyeva G., "Iqtisodiyot" kafedrasi o'qituvchisi,
Buxoro davlat universiteti**

Iqtisodiy resurslar va imkoniyatlar cheklangan sharoitda insoniyatning ehtiyojlari kengayib borar ekan, ana shu ehtiyojlarni qondirishning yagona yo'li iqtisodiy o'sishdir. Iqtisodiy o'sish tufayligina ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda taraqqiyotga erishish mumkin. Iqtisodiy o'sish keng ma'noda insonlarning yashash sharoitlari va turmush darajasining yaxshilanishi bilan belgilansa, iqtisodiy nuqtai nazardan ishlab chiqarishning miqdor va sifat jihatidan

yuqori pogʻonaga koʻtarilishi bilan izohlanadi. Mavjud tabiiy boyliklar va iqtisodiy imkoniyatlar oʻz-oʻzidan mamlakat taraqqiyotini taʼminlash omiliga aylanavermaydi. Buning uchun ularni moddiy kuchga aylantirishga qodir, fan-texnika yutuqlaridan toʻla foydalana oladigan, ulardan foydalanish asosida innovatsiyalar yaratadigan va ularni jamiyatning barcha sohalariga kirita oladigan intellektual salohiyatli insonlar kerak.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev oʻz nutqlarida: “Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yoʻliga oʻtmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi gʻoyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi”⁵ deb taʼkidlaganlar.

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish uchun esa har bir inson, mehnat jamoasi, jamiyat yangi kompetensiyalarni, yangi kasbiy va ijtimoiy sifatlarni, inson salohiyati xususiyatlarini egallashi, insoniy rivojlanishning yuqoriroq pogʻonasiga oʻtishi lozim. Haqiqatdan ham, inson kapitalini rivojlantirmay turib, innovatsion taraqqiyotga erishish mumkin emas. Taniqli iqtisodchi olimlarning fikricha, inson kapitaliga investitsiya kiritishga nisbatan beparvolik mamlakat raqobatbardoshligini keskin pasaytirib yuborishi mumkin.

Rivojlangan mamlakatlarda taʼlimning toʻliq sikliga investitsiya kiritishga, yaʼni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha boʻlgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta eʼtibor beriladi. Chunki, ana shu sarmoya jamiyatga 15-17 barobar miqdorida foyda keltiradi⁶.

Xalqimizda “taʼlim va tarbia beshikdan boshlanadi” degan hikmatli soʻz bor. Faqat maʼrifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish mamlakatimizda kadrlar tayyorlash milliy modelining asosi va tarkibiy qismi hisoblanmish uzluksiz taʼlim tizimidagi mavjud xizmatlari orqali samarali amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak maʼnaviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlangan ishlarni jadal davom ettirish maqsadida 2020-yil prezidentimiz tomonidan “Ilm-maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb nomlandi. Ushbu yilda ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish uchun ilm-fan, zamonaviy va uzluksiz taʼlim tizimini yanada takomillashtirish vazifasi qoʻyildi.

Intellektual salohiyat nima? Intellektual salohiyat tushunchasini mikrodarajada alohida, yakka shaxsga nisbatan, mezo darajada korxonaga nisbatan, makrodarajada jamiyat, davlatga nisbatan koʻrib chiqish mumkin. Intellektual salohiyat atamasini yakka shaxsga qoʻllaganda aql zakovat egasi maʼnosida ishlatishimiz mumkin. Intellektual salohiyat insonning shaxs va kasb egasi sifatida rivojlanish jarayonida shakllanadi va yigʻiladi.

Umumiy taʼrifga koʻra, intellektual salohiyat - bu insonning murakkab,

⁵ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidan. 23-dekabr 2017-yil

⁶ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil uchun moʻljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi 28-dekabr 2018-yil.

fikrlashga majbur qiladigan topshiriqlarni tez va aniq yechim topa olish qobiliyatidir (ya'ni, hozirgi paytda aniqlashtirilmagan). Intellektual salohiyat yangi bilimlarni, intellektual qobiliyatlarni o'rganishning yuqori darajasini ta'minlaydi.

Korxonalar intellektual salohiyati, odatda, korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlovchi xodimlari bilimlarining jamlanmasi sifatida qaraladi. V.A.Lavrentyev, A.V.Sharina korxonalar intellektual salohiyatini xodimlarning innovatsiyalarni yaratish jarayonida qo'llaniladigan nazariy bilimlari, amaliy tajribalari va individual qobiliyatlarining jamlanmasi sifatida izohlagan⁷. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, yuqori intellektual salohiyat xodimning ixtisoslashtirilgan tayyorgarligisiz (yoki ish paytida o'zini o'zi mashq qilmasdan) yuqori mahsulдорligini kafolatlamaydi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, T.Styartning fikriga ko'ra, intellektual salohiyat "... insonning bilimlari, ko'nikmalari va qobiliyatlari, uning harakatchanligi, yangi ma'lumotni qabul qilish, o'rganish, qayta tayyorlash, yangi sharoitlarga moslashish qobiliyati ..." ⁸ tushuniladi.

Intellektual salohiyat – bu faqatgina rasmiy bilim emas, u o'z ichiga izlanishlar natijalarini, patent, litsenziya, shuningdek, xodimlarning amaliy xarakterdagi ko'nikmalarini aniq, texnologik bilimlarning qo'llanishini, boshqaruv qarorlarini, tashkilotchilik tajribalarini ham o'z ichiga oladi.

Intellektual salohiyat tarkibiga kompaniya xodimlarining individual va jamoaviy bilimlari, kompetensiya – ma'lum bir sohadagi bilim va tajriba, ijodiy qobiliyat, texnologik va boshqaruv ko'nikmalari va boshqalar kiradi. Intellektual salohiyat - bu noaniq yechimlarni taklif qilish qobiliyati, u yangilanish va taraqqiyot manbai.

Intellektual salohiyatining asosiy maqsadi innovatsiyalarni (mahsulot, texnologiya, tizim yoki boshqaruv tuzilishi) yaratish va tarqatishdir. Intellektual salohiyati ishchilarning ko'p vaqtlari va qobiliyatlari yangilikka erishishga sarflangan holatlarda shakllanadi va o'zini namoyon qiladi.

Ukrainalik tadqiqotchi V.V.Proshak esa intellektual salohiyat atamasini jamiyatga nisbatan qo'llab shunday ta'rif beradi: «...Jamiyatning intellektual salohiyati (JIS) - bu individlarning intellektual vositalarni moddiylashtirib foydalanishi, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan erishilgan va ijod qilingan yangi bilimlarni o'zlashtirishi imkoniyatini beruvchi kasbiy ma'lumoti darajasidagi ijodkorlik qobiliyatlari majmuidir».

Mamlakat fuqarolarining intellektual salohiyati jamlanmasi jamiyat intellektual salohiyatini tashkil etadi. Intellektual salohiyati yuqori davlat esa taraqqiy topadi, jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'ladi.

⁷ Лаврентьев В. А., Шарина А. В. Интеллектуальный потенциал предприятия: понятие, структура и направления его развития // Креативная экономика. 2009. №2(26)

⁸ Стюарт Т. Интеллектуальный капитал: новый источник богатства организации / пер. с англ. В. Ноздриной. М., 2007. 368 с.

АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШ ВА КАМБАҒАЛЛИКДАН ЧИҚАРИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Восиқов У., мустақил тадқиқотчи, ТМИ

Аҳоли даромадларининг табақаланиши ёки фарқланиши бозор иқтисодиётининг фундаментал белгиларидан биридир. Аҳоли даромадлари ва унинг ҳажми ҳамда аниқлаш услуби ҳозирги даврда кучайган ва жамоатчиликнинг эътиборини ўзига қаратган. Глобализация шароитида турли мамлакатларнинг иқтисодиёти ўсиши кузатилаётган бўлсада, улар орасида иқтисодий тенгсизликни ҳам кучайиши юз бермоқда. Гап шундаки, глобализацияни “бошида” турган трансмиллий корпорациялар янги ривожланган ёки ривожланмаган мамлакатларнинг ресурсларини арзон ишлатиш ҳисобидан катта суммада бойлик тўплашга муяссар бўлишган.

Дунёда машҳур бўлган нуфузли нашрларидан бири бўлган Forbes нашрининг эълон қилган маълумотлари кўра, дунёдаги аҳолининг 2 фоизи, жаҳон бойлигини 70 фоизини эгаллайди⁹. Трансмиллий корпорациялар асосан ривожланган мамлакатларда бўлгани учун ана шу бойлик ҳам ана шу мамлакатларда тўпланган. Бугунги кунда дунёнинг айрим давлатларида кенг қатламли аҳолини камбағал яшаши ҳали ҳам кузатилиб туради. Гарчи аҳоли камбағаллар сони қисқарган бўлса-да, лекин у ҳали анча мунча миқдорни ташкил этади. Ана шу бойлар ва камбағаллар ўртасидаги муносабатлар тафовутларнинг кучайиши дунё ҳамжамиятини ташвишга солади. Чунки бу каби муносабатлар турли норозиликлар ёки зиддиятлар учун манба бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Дунёда камбағалликни қисқартиришга қаратилган самарали дастурлар, стратегия ва чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда уларда белгиланган масалаларни амалга ошириш долзарб ҳисобланади. Ушбу йўналишда илмий-ва амалий тадқиқотлар олиб бораётган машҳур олимлар, 2019 йилдаги Нобель мукофоти соҳиблари Абхижит Банержи, Эстер Дюфло ва Майкл Кремерлар очиқ кузатувларга асосланган тадқиқотларида ушбу муаммони ҳал қилиш инсоният учун қанчалик муҳим эканлигини кўрсатиб беришди.

Олимлар ўз тадқиқотларида асосан камбағал оилалар фарзандларининг сифатли бошланғич ва ўрта маълумот олишлари, турли хил касалликларга қарши эмлаш ҳамда ишлаб чиқариш корхоналарини модернизация қилишга орқали камбағалликни қисқартиришга қаратилган механизмларни таклиф қилишган. Жумладан, Осиё ва Африканинг қатор иқтисодиёти сустривожланган мамлакатларида камбағал оилалар болаларини мажбурий бошланғич таълим билан қамраб олиш, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш ҳамда синфларда ўқувчилар сонини камайтириш орқали уларнинг таълим сифатини ошириш, камбағал оилалар фарзандларини мажбурий тарзда юқумли касалликларга қарши эмлаш дастурлари билан қамраб олишга қаратилган чоралар, уларнинг саломатлиги ва ўртача умр кўриш ёши ортишига олиб келади.

⁹<https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2021/04/06/forbes-35th-annual-worlds-billionaires-list-facts-and-figures-2021/?sh=db04bc75e587>

Жаҳон мамлакатларида камбағалликни қисқартириш бўйича асосан икки йўналишдаги стратегиялардан фойдаланилади. Ривожланаётган давлатлар аҳолисини камбағалликдан чиқариш бўйича, иқтисодий тараққий этган мамлакатлар эса, аҳоли ўртасидаги иқтисодий тенгсизликни қисқартириш, қашшоқ аҳоли қатламларини қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирларни олиб бормоқда.

Ҳозирги COVID-19 коронавирус пандемияси туфайли юзага келган инқироз сўнги 100 йилдаги энг чуқур инқироз бўлиб, дунё ялпи маҳсулотини 2,7 трлн доллар қисқартирилши кутилмоқда. Дунё ЯИМ 3 фоиз қисқариши кутилмоқда. Чунки, ишсизлик оммавий тус олади. Баъзи бир малумотларга кўра дунё ишсизлар сони 300 млн нафар бўлиши мумкин¹⁰. Ишсизликдан олинган нафақа, иш ҳақидан бир неча мартта кам бўлади. Бу пул ишсизларнинг энг зарур эҳтиёжларини қондиришга ҳам етмай қолади. Масалан, АҚШда иш билан банд бўлган фуқаро 3900 АҚШ доллар олса, ишсиз эса 1300-1700 долларгача олади. Бу нафақа вақтинча берилади. Мана шундай муҳтожлар ишсиз, камбағалларни ташкил этади. Бундай камбағалликни “циклик камбағаллик” дейиш мумкин. Чунки, бу циклнинг тушкунлик ва турғунлик фазасида юз беради. Иқтисод юксалгач бандлик ошиб, бу тоифа кишилар камбағаллар сафидан чиқиб кетади. Ишловчи камбағаллар борки, уларнинг касбий малакаси етарли бўлмаганлигидан, уларнинг меҳнат унумдорлиги паст бўлади. Камбағалликни яна бир сабабларидан, ишловчиларнинг қарамоғида боқимандаларнинг кўп бўлиши, яъни оилага тушган боқимандаларни таъминлаш юки оғир бўлишидир. Барчалар сингари иш ҳақи олиб оиласини катталиги туфайли, камбағаллар сафига кирувчи кишилар ҳам мавжуд. Бу ерда камбағаллик сабаби иқтисодий эмас, балки ижтимоий демографик бўлади.

Хориж амалий тажрибасидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки, мамлакатимизда камбағаллик даражасини қисқартиришда асосан иқтисодиётнинг етакчи кучи ҳисобланган кичик бизнесни фаол ривожлантириш ҳамда шу орқали аҳоли кам таъминланган қатламларини иш билан бандлигини таъминлаш лозим бўлади. Иккинчидан, республикамиз ҳудудларида истиқомат қилаётган фуқароларнинг аксарияти қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш имконини берадиган “Оила кластер” услубини қўллаш. Мазкур услубнинг қўлланилиши ҳудудлар ички имкониятидан келиб чиқиб, кам таъминланган ва камбағаллик турлари бўйича топилган эҳтиёжманд аҳоли қисмини касб-ҳунарларга ўргатиш, шу орқали уларни бир-бирига боғланган ҳолдаги тизимни ташкил этиш ҳамда улар иқтисодий фаолиятини рағбатлантириш. Учинчидан, чекка қишлоқларда истиқомат этаётган ва ёш болали якка аёллар, кўп болали турмушдан ажрашган, боқувчисини йўқотларни маҳаллабай асосида уларнинг фаолияти чуқур ўрганилиб, турли хайрия фондларини ташкил этиш ҳамда бандлигини таъминлаш учун ҳудуд тадбиркорларини бириктириб қўйиш мақсадга мувофиқдир.

¹⁰ <https://vnewyorke.com/-ахборот> портали

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ПОТЕНЦИАЛ ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТИНИ БАҲОЛАШ

Джалилов Д., таянч докторант, ЎзМУ

Потенциал ялпи ички маҳсулотни (ЯИМ) моделлаштириш мамлакат иқтисодиётининг қисқа ва узоқ муддатлардаги потенциал ЯИМни ўсиш суръатларини аниқлаш имконини беради. Шу билан бирга, потенциал ЯИМни моделлаштириш реал ЯИМни қанчалик потенциал ЯИМдан қай даражада узилишини аниқлаш мумкин. Бу эса иқтисодиётда нарх даражалари, давлат бюджети баланси, ишсизлик даражаси каби макроиқтисодий кўрсаткичларга ЯИМнинг узилишини миқдорий таъсирини баҳолаш имкониятини беради.

Потенциал ЯИМни бир нечта усуллар асосида моделлаштириш мумкин. Потенциал ЯИМни тренд бўйича моделлаштириш, унинг вақт давомида ўзгариш қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда моделлаштириш амалга оширилади. Бунда, потенциал ЯИМни вақт кетма-кетлиги бўйича моделлаштирилиб, уни вақт оралиғидаги юз берган иқтисодий ўзгаришлар натижасида ЯИМни эришиш мумкин бўлган максимал қийматини аниқланади.

Потенциал ЯИМни турли макроиқтисодий кўрсаткичлари билан ўзаро алоқадорлигига кўра, потенциал ЯИМ турлича таърифланади. А.М. Оукен ЯИМ потенциали ва ишсизлик ўртасидаги ўзаро муносабатларини моделлаштирган. Оукен моделига кўра, ЯИМ потенциали – ишсизлик даражаси 4 % га тенг бўлгандаги потенциал ЯИМнинг максимал даражада эканлигини аниқлаган (Оукен, 1962). Де Маси тадқиқотида потенциал ЯИМ ва инфляция ўртасидаги ўзаро муносабатини тадқиқ этган ва унинг тадқиқотида кўра, потенциал ЯИМни бу инфляцияни келтириб чиқармайдиган ЯИМнинг максимал даражада эканлигини аниқлаган (Де Маси, 1997).

Потенциал ЯИМни инфляция ва ишсизлик даражаси билан ўзаро алоқаси борлиги ҳамда мазкур кўрсаткичларнинг мавсумий хусусиятга эга бўлганлиги сабабли Ўзбекистон иқтисодиётининг потенциал ЯИМни аниқлашда потенциал ЯИМни, ишсизлик ва нарх даражаларининг чораклик маълумотларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида ЯИМ потенциалини моделлаштиришда 2016Q1-2021Q2 давр оралиғидаги маълумотлардан фойдаланилди. Дамми ўзгарувчилардан фойдаланган ҳолда мазкур давр оралиғидаги мавсумий тебранишларнинг реал ЯИМга таъсири аниқланди. Бунда d_1 биринчи чорак, d_2 иккинчи чорак, d_3 учинчи чоракларнинг мавсумий табранишларини ифодаловчи мустақил ўзгарувчилар бўлиб ҳисобланади:

$$\ln(GDP_t) = 12,01 - 1,5 \cdot d_1 - 0,72 \cdot d_2 - 0,28 \cdot d_3 - 0,053 \cdot t \quad (1)$$

$$(0,03) \quad (0,03) \quad (0,03) \quad (0,03) \quad (0,001)$$

$$SER = 1,2 \quad R^2 = 0,99$$

Бу ерда $\ln(GDP_t)$ - ЯИМ потенциалини қиймати; d_i - дамми ўзгарувчилари ($i=1,2,3$). d_1 - биринчи чоракнинг дамми ўзгарувчиси бўлиб биринчи чоракда $d_1=1$, қолган чоракларда $d_1=0$ тенг. Иккинчи чоракда $d_2=1$, қолган чоракларда эса $d_2=0$ тенг. Учинчи чоракда $d_3=1$, қолган чоракларда эса $d_3=0$ тенг бўлади, t -вақт қатори.

(1) регрессия моделига кўра, баҳоланган параметрларни ЯИМ потенциалига таъсири мавжуд экалиги моделдаги кузатув даврида потенциал ЯИМнинг йиллик ўсиш суръати 5 % ва 5,6 % оралиғида бўлганлиги маълум бўлиб, унинг ўртача ўсиш суръати 5,3 % га тенг эканлиги маълум бўлди. Лекин, 2020Q2-2020Q4 оралиғида реал ЯИМнинг ўсиши 0,8 % ва 1,7 % оралиғида бўлган. Кетма-кет уч чоракдаги иқтисодий ўсиш суръатларининг пасайишига қарамай, реал ЯИМнинг ўсиш суръатлари 2021 йил биринчи чорагидан бошлаб иқтисодий ўсиш суръатлари тезлашиб борган. Бу эса регрессия модели параметрларининг статистик гипотезалари хулосаларига таъсир қилмайди, ҳаттоки 1 % аҳамиятлилик даражасида ҳам регрессия моделининг параметрлари нолдан фарқли эканлиги аниқланди.

Тузилган (1) моделга кўра, ЯИМ потенциалини баҳоланган қиймати бўйича реал ЯИМнинг потенциал ЯИМдан четланиши аниқланди. Ҳисоб-китоб натижаларига кўра, 2017-2018 йиллар ва 2021 йилнинг иккинчи чоракларида реал ЯИМ потенциал ЯИМдан ошиб кетган. Бу эса, мазкур даврлар оралиғида талаб таклифдан ошиб кетганлигини ифодалаб, ўз ўрнида иқтисодиётда нарх даражаларининг ошишига таъсир қилган. Ушбу давр оралиғида ЯИМ дефлятори ўртача 22,3 % ни ташкил қилди ва ишсизлик даражаси ҳам мазкур давр оралиғида қолган даврларга нисбатан паст даражада бўлиб, ўртача 8 % ни ташкил қилган¹¹.

Реал ЯИМни потенциал ЯИМдан четланиши ишсизлик ва иқтисодиётдаги нарх даражасига таъсирини аниқлашда Филлипс эгри чизиги бўйича моделлаштириш мумкин. Бу эса, реал ЯИМни потенциал ЯИМдан четланишини ЯИМ дефляторининг неча фоиз ошишига олиб келишини кўрсатади. (1) модел асосида аниқланган реал ЯИМни потенциал ЯИМдан четланиши ва ЯИМ дефлятори ўртасида тўғри чизиқли боғланишга эга бўлиб, корреляция коэффициенти 0,67 га тенг. Реал ЯИМни потенциал ЯИМдан 1 % га ошиб кетиши, ЯИМ дефляторини 95 % ишончлилик даражасига кўра, 0,55 % ва 1,74 % оралиғида ошириши аниқланди:

$$GDPdeflator = 16,7 + 1,15 \cdot outputgap \quad (2)$$

$$(1,3) \quad (0,23) \quad SER = 11.2 \quad R^2 = 0.44$$

Бу ерда: GDPdeflator- ЯИМ дефлятори; outputgap-ЯИМ узилиши.

Ушбу (2) модел параметрларининг t -статистикага кўра, 1 % аҳамиятлилик даражасига кўра нолдан фарқли эканлиги аниқланди. Бу эса, тадқиқотнинг кузатув даврида реал ЯИМни потенциал ЯИМдан 1 % га ошиши ЯИМ дефляторини ўртача 1,15 % ошириши мумкинлиги аниқланди.

¹¹ 1-модел ва www.stat.uz Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

Юқоридаги келтирилган моделлар таҳлили шуни кўрсатадики, ЯИМ узилиши ЯИМ дефлятори билан тўғри боғланишга эга. Шундай қилиб, ЯИМнинг ҳар чоракдаги ўсиш суръати ўтган йилдаги мос чоракка нисбатан ўртача 5,3 % ни ташкил этган ҳолдагина ЯИМнинг узилиши нолга тенг бўлади ва натижада ЯИМ дефлятори (2) га кўра ўзгаришсиз қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Okun A. M. Potential GNP: its measurement and significance. – Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, 1963.

2. De Masi M. P. IMF estimates of potential output: theory and practice. – International Monetary Fund, 1997.

3. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг расмий маълумотлари.

4. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий маълумотлари.

КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ - БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ЭРИШИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШИ

Джуманиязов Ш., Ўзбекистон Республикаси

Давлат статистика кўмитаси ҳузуридаги
Кадрлар малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти “Макроиқтисодий
статистика ва миллий ҳисоблар” кафедраси
катта ўқитувчиси

Хасанова Х., Ислом Каримов номидаги
Тошкент давлат техника университети
Олмалик филиали катта ўқитувчиси

Бугунги кунда бутун дунёда юзага келган вазият инсоният олдида куйидаги муаммоларни кўймоқда. Уларнинг ечимини излаш бўйича тезкор чоралар кўриш зарурлигини, барқарор иқтисодий ўсишга эришишни замоннинг ўзи тақозо қилмоқда. Бу аввало, инсон саломатлиги билан боғлиқ бўлса, иккинчиси бевосита оила даромади, рўзғорни тебратиш билан боғлиқдир. Пандемия шароитида айрим оилалар даромад манбаини йўқотди. Карантин чекловлари ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг бирламчи эҳтиёжларини қондириш масаласини кўндаланг қилиб қўйди. Иш ўринларининг вақтинчалик қисқартирилиши бошқа бир қатор давлатларда бўлгани каби мамлакатимизда ҳам бирмунча қийналиб яшаб келаётган ижтимоий кўмакка муҳтож аҳолининг турмуш даражасига ҳам ўз таъсирини кўрсатди.

Камбағаллик – бу ҳаёт учун муҳим бўлган, энг зарур минимал эҳтиёжларни қондира олмайдиган, ишга лаёқатли бўлиб, ўзи ҳоҳлаган ишларни давом эттириши мумкин бўлмаган шахс ёки ижтимоий гуруҳни иқтисодий ҳолатининг ўзига хос хусусиятидир.

“Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Республикаimiz бўйича 12-15 фоиз

ёки 4-5 миллион аҳолимиз камбағал. Бу уларнинг бир кунлик даромади 10-13 минг сўмдан ошмаяпти, дегани. Ёки бир оилада машина ҳам, чорва ҳам бўлиши мумкин, лекин бир киши оғир касал бўлса, оила даромадининг камида 70 фоизи уни даволатишга кетади. Хўш бундай оилани ўзига тўқ дейиш мумкинми? Президент сифатида мени одамларимизнинг овқатланиши, даволаниши, болаларини ўқитиши, кийинтириши каби ҳаётий эҳтиёжлари нима бўлаяпти, деган савол ҳар куни қийнайди”, – деганди Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев.

Бундай жараёнларга давлатимиз томонидан алоҳида эътибор берилиб, камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бирига айланди. Айнан ушбу соҳада амалга оширилган ишлар, аҳолининг эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш, “темир дафтар, “аёллар дафтари”, “ёшлар дафтари”ларини юритиш механизми шулар жумласидандир.

Шунинг учун ҳам Президентимизнинг Мурожаатномасида камбағалликни қисқартириш устувор йўналиш сифатида белгилаб олинди. Айнан камбағалликни қисқартириш мавзуси давлатимиз раҳбари иштирокидаги бир қатор нуфузли анжуманларда илгари сурилди. Бу борада аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, камбағалликни қисқартиришнинг аниқ механизмини яратиш куннинг муҳим вазифаси сифатида қўйилди. Бунда биринчи навбатда барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, институционал ва инвестициявий, таркибий ислохотларни шакллантириш масаласига урғу берилди. Бу илохотлар 2017 йилдан бошланган эди. Ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида эса энди ижтимоий аҳамиятга молик ислохотларни амалга оширишга киришилди.

Пандемия даври иқтисодиёт нуқтаи назаридан таҳликали ва қутилмаган ҳодисаларга эга йил бўлди. Бу борада амалга оширилган ишларни бевосита икки босқичга бўлиш мумкин. Биринчи навбатда институционал ислохотлар, яъни камбағалликни қисқартириш борасида мақбул давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини жорий этиш мақсадида Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги этиб қайта ташкил этилди.

Иккинчи босқич эса ушбу вазифаларни амалга ошириш механизмнинг яратилиши бўлди. Бу йўналишда жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб учта муҳим инструментга таянилди. Биринчиси, албатта, коронавирус пандемияси даврида аҳолининг эҳтиёжманд қатламини қўллаб-қувватлаш, уларга тўғридан-тўғри моддий кўмак кўрсатиш бўлди. Ушбу йўналишда амалий ишларга тўхталадиган бўлсак, Рамазон ҳайити байрами арафасида 182 мингта эҳтиёжманд оилага 154 миллиард сўмлик моддий кўмак кўрсатилди. Шу билан бирга кўмакка муҳтож оилаларга 220 минг сўмдан пул маблағлари берилди. Сентябрь ойи арафасида “темир дафтар”га киритилган ёки ногиронлиги бор аҳоли қатламидаги ҳар бир бола бошига 500 минг сўмдан пул маблағлари берилди. Ушбу маблағлар, албатта, болаларнинг ўқув қуроллари, кузги-қишки кийимлар сотиб олишлари учун тарқатилди.

Иккинчи инструмент сифатида аҳолининг бандлигини таъминлаш орқали уларнинг даромадларини ошириш йўлга қўйилди. Камбағал ва ишсиз

фуқароларни тадбиркорликка жалб қилиш, меҳнат фаоллигини ошириш ва касб-хунарга ўқитиш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида "Ишга марҳамат" мономарказлари, касб-хунарга ўқитиш марказлари, маҳаллаларда касб-хунарга ўқитиш масканлари, қисқа муддатли касб-хунарга ўқитиш курслари ташкил этилди.

Пандемия муносабати билан мамлакатимизда карантин чоралари кучайтирилган, эҳтиёжманд оилаларни манзилли қўллаб-қувватлаш зарурати ошган вақтда "темир дафтар"лар иш берди. Давлат ёрдамини йўналтириб туриш, ижтимоий барқарорликни сақлаб қолиш учун асос бўлди.

Аниқ рақамларга тўхталадиган бўлсак, ҳозиргача республика бўйича 592 минг оиланинг 2,5 миллион аъзоси "темир дафтар"га киритилди. Бунинг ичида меҳнатга лаёқатли ҳамда меҳнатга лаёқатсиз аҳоли қатламлари бор. Меҳнатга лаёқатли аҳолининг бандлигини таъминлашга қаратилган вақтинчалик чоралар, уларнинг даромад манбаи яратилиши натижасида ҳозирги кунда 387 минг оила "темир дафтар"дан чиқарилди. Ҳозирда 205 минг оила қолмоқда. "Темир дафтар"лар оилаларни камбағалликдан чиқариш ишларини режали ташкил этишда, рўйхатдагиларга қараб кейинги ишларни мувофиқлаштиришда қўл келмоқда. Доимий хатловлар ўтказилиб, рўйхатдан чиқариш ва рўйхатга киритиш ишлари олиб борилмоқда.

Ҳозирги кунда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан қатор мутасадди идоралар, қолаверса, халқаро ташкилотлар экспертлари ҳамкорлигида камбағалликни баҳолаш мезонлари ва камбағаллик даражаси ўлчови ишлаб чиқилмоқда.

Биз йиллар давомида муҳокама қилган, амалиётга жорий қилиб келган "истеъмомол саватчаси" ёки яшаш минимуми тушунчаларидан аста-секин воз кечилади. Мисол учун, Россияда 2021 йилда "истеъмомол саватчаси"дан буткул воз кечилиб, яшаш минимумини белгилашда аҳоли даромадлари медианасининг 44 фоизини мезон сифатида олишяпти. Ўзбекистонда эса "истеъмомол саватчаси" ёки яшаш минимуми тушунчаларига альтернатив сифатида базавий истеъмомол харажатлари тушунчаси киритилляпти.

"Ёшлар" ва "аёллар дафтар"лари ҳам касб-хунар ўргатиш, бандликни таъминлашда манзилли ёндашувни кучайтиришга хизмат қилади. «Ёшлар дафтари»га 18-30 ёшгача бўлган йигит-қизлар киритилса, «аёллар дафтари»га 30 ёшдан ошган аёллар киритилмоқда. Рўйхатни шакллантиришда ижтимоий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бор бўлган ишсиз ёшлар ва хотин-қизларга алоҳида эътибор қаратилади.

Президентимиз шунинг учун бу масалага алоҳида эътибор қаратиб, «ижтимоий шартнома» тажрибасини кенг қўллаш бўйича вазифа ҳамда йўналишларни аниқ белгилаб берди. Ишсиз одам хунар ўрганиш, малака олиш учун кўпинча маблағдан қийналади. Энди давлат мана шу бошланғич даврда ёшлар, аёлларга моддий ва ижтимоий кўмак кўрсатади.

Ажратиладиган маблағ айни вақтда меҳнат бозорида талаб юқори бўлиб турган касб-хунарларга тайёрловчи мингдан зиёд нодавлат касб-хунар таълими марказлари фаолияти изчил йўлга қўйилишига хизмат қилади.

Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан 100 миллион доллар миқдоридаги маблағ йўналтирилади. Шунинг 10 миллиони касб-хунарга ўқитишга, 90 миллиони эса ўқув курсларини тамомлаб, сертификат олганларга имтиёзли кредитлар ажратиш учун сарфланади. «Ижтимоий шартнома» орқали нодавлат касб-хунар ўқув курсларини битирадиган ёшлар ва аёлларга таълим харажатлари учун 1 миллион сўмгача субсидия берилади. Шу тариқа кўллаб-қувватлашга муҳтож ёшлар ва аёллар хунар ўрганиб, ишли бўлса, кейин ҳаётда ўз ўрнини топиб кетишда қийналмайди.

Камбағалликни қисқартириш ва барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- тадбиркорлик яхши ривожланган ва аҳоли зич жойлашган ҳудудлар атрофида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ва бўш турган ер майдонларида кичик саноат зоналари ташкил этиш;

- қишлоқ хўжалик ишларига жалб этилаётган иш ўринлари мавсуми бўлганлиги сабабли, Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 14 июнда қабул қилинган “Кооперация тўғрисида”ги қонунининг тегишли моддаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш зарур. Шунингдек, “Қишлоқ хўжалигида кооперация тўғрисида”ги қонунига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

- туман, шаҳар ҳокимлари қарори билан камбағалликни камайтириш бўйича ташкил этилаётган кооперацияларга ажратилиши режалаштирилган субсидияларни ўз вақтида ажратиш;

- турмуш шароити ва ижтимоий аҳволи оғир бўлган катламни бевосита касбга ўқитиш ва тадбиркорликка ўргатиш марказларини ҳар бир ҳудудларда унинг меҳнат бозоридаги талаб ва таклиф асосида ташкил этиш;

- ҳудудларда норасмий ишларда ишлайдиган ишчиларнинг ҳисобини юритиш бўйича дастур ишлаб чиқиш;

- камбағалликни қисқартириш бўйича тегишли вазирликлар томонидан ажратилаётган субсидияларни марказлаштириш, ҳар бир ҳудудда мазкур субсидиялар ҳисобидан аҳолини муқим иш жойи бўлган ишлаб чиқариш корхоналари ташкил этиш масаласини Республика бўйича кўриб чиқиш.

Хулоса ўрнида шунини айтишимиз мумкинки, мамлакатимизда камбағалликни қисқартиришнинг институционал асослари яратилиб, камбағалликни қисқартириш масалаларини мувофиқлаштирувчи вазирлик ҳамда ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини олиб боровчи илмий марказ ташкил этилди.

Ўтган давр мобайнида мамлакатда бевосита камбағалликни қисқартириш борасида халқаро ташкилотлар (БМТ Тараққиёт дастури, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, ЮНИСЕФ ва бошқалар), молиявий институтлар (Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки) ҳамда ушбу йўналишда илғор тажрибага эга мамлакатлар илмий марказлари (Хитой Камбағалликни қисқартириш халқаро маркази) билан мустаҳкам алоқалар ўрнатилди.

2021 йилги Давлат дастурида иқтисодий ривожлантириш, шу жумладан камбағалликни қисқартириш ва узоқ муддатли барқарор иқтисодий

Ўсиш пойдеворини яратишнинг устувор йўналишлари белгиланган.

Ўзбекистонда 2020 йилнинг бошида Президент ташаббуси билан биринчи марта камбағаллик тушунчаси, камбағал оилаларни аниқлаш, уларни мақсадли қўллабқувватлаш масалалари ислохотларнинг устувор йўналиш сифатида қайд этилган. Мамлакатда камбағалликни аниқлашнинг миллий мезони ишлаб чиқилмаганлиги сабабли, унинг даражасини баҳолашда турли усуллар, эксперт таҳлиллар, халқаро ўлчовлардан фойдаланиб келинмоқда. Шунини таъкидлаш лозимки, давлат статистика қўмитаси томонидан уй хўжаликлари сўровномаси орқали топиладиган камбағаллик даражаси деярли амалиётда фойдаланилмайди. Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 2020 йил бошида 13-15 фоиз бўлиб, 4-5 млн. аҳолини ташкил этган¹².

Ушбу кўрсаткич коронавирус пандемияси шароитида деярли 1,0 млн. кишига ортган. Камбағалликнинг асосий сабаблари, Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан ўтказилган сўровномалар натижаларига кўра биринчи ўринда оилавий даромадни нисбатан камлиги (26,3%) ва ишсизларнинг мавжудлигидир (24,4%). Кейинги ўринларда кўп болали оилалар (14,9%), иқтисодий фаолияти чекланган, ёрдамга муҳтож кексалар (1,8%), боқувчисини йўқотган оилалар (7,5%), сурункали ногиронлиги бўлган оилалар (10,1%). Ҳозирда камбағаллар таркибида боқувчисини йўқотган оилалар сони 155,0 минг, беш нафардан ортиқ фарзанди бор кам таъминланган оилалар сони 81,0 минг, ёлғиз яшовчи кексалар 16,0 минг нафарни ташкил қилмоқда¹³. Сўровнома натижаларига мувофиқ нафақа ва моддий ёрдам олаётган камбағаллар қатламининг 33,0 фоизини, 2 фарзандли оилалар 14,6 фоизини, 4 та ва ундан ортиқ фарзандлари бўлган оилалар 16,2 фоизи, оилада пенсионери борлар 10,3 фоизи, ногиронлар ва сурункали касаллиги бор оилалар 6,2 фоизи хорижда меҳнат миграциясида бўлган оилалар. Бандлик бўйича кам таъминланган оилаларда меҳнатга лаёқатли ишламаётганлар улуши 75,5% ни ташкил қилган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки ушбу ишсизларнинг махсус билим даражаси нисбатан паст. Умумий сўровномада қатнашган кам таъминланган оилаларда ўрта маълумотга эга бўлганлар 97,0%ни, олий маълумотлилар 1,4% ташкил этган. Шу сабабли камбағал оилалардаги ишсизларни касбга ўқитиш, тадбиркорликка бўлган қизиқишларини уйғотиш муҳим масала бўлиб қолмоқда.

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра қишлоқ жойларда камбағаллик даражаси шаҳарларга нисбатан юқори бўлиб, камбағалликни қисқартиришда асосий эътибор бевосита туманлардаги вазиятни яхшилашга қаратилиши лозим. Уй хўжаликлари сўровномасига мувофиқ камбағаллик даражаси бўйича ҳудудлар ўртасидаги тафовут (Тошкент шаҳридан ташқари) 4 мартадан юқори (Қорақалпоғистон Республикасида энг юқори ва Тошкент

¹² 2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.

¹³ 2020 йил 3 июндаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевни видеоселектор йиғилишида келтирилга маълумот .

вилоятида энг кам). Ҳозирда Институт ходимлари 2020 йил 15-20 октябрь кунлари махсус тузилган ишчи гуруҳи билан ҳамкорликда Тошкент вилояти қишлоқ туманларида камбағаллик даражасини аниқлаш, унинг мезонларини асослаш, маҳаллаларда шакллланган камбағалликни темир дафтарчасини шакллантириш ва аниқлаш услубларини ўрганилмоқда. Сўровнома натижаларига кўра Ўзбекистонда камбағаллик даражасини аниқлашнинг миллий мезонларини ишлаб чиқиш, маҳалла кесимида камбағалликни аниқлашнинг ягона услублари ва тамойилларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган.

O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIK DARAJASI. KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH UCHUN NIMA QILISH KERAK?

Jalolova Yu., tyutor, JDPI

Kambag'allik tushunchasiga yagona ta'rif mavjud emas. Ba'zilar kambag'allik deganda insonning birlamchi ehtiyojlarini (oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy, ta'lim va sog'liqni-saqlash) qondirishga imkoniyatning mavjud emasligini tushunsa, boshqalar - tanlov erkinligining yetarlicha emasligi yoki kuniga 1,90 dollardan kam miqdorga kun kechirishni, uchinchi tomon esa - insonning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi ishtirokiga putur yetkazuvchi ijtimoiy, ta'lim va sog'liqni-saqlash sohasidagi to'siqlarning doimiy doirasini tushunishadi. Umumiy qaraganda, kambag'allikni baholash bir nechta aniq belgilangan ko'nikma va usullarni talab qiladi.

Aholining kambag'al qatlami mamlakatga xos bo'lgan tezkor iqtisodiy o'sishdan foyda ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'libgina qolmay, jamiyatning turli sohalarida ishtirok etish imkoniyati cheklanganligi tufayli rivojlanishga ham hissa qo'sha olmaydi. Davlat bepul o'rta ta'limni ta'minlaydi, tibbiy xizmatlarning asosiy paketini kafolatlaydi, "ijtimoiy ahamiyatli va xavfli" sharoitlar uchun parvarish zaif deb tasniflangan guruhlarga ixtisoslashgan yordam va kam ta'minlangan oilalarga imtiyozlar beradi. Ammo, bundanda ko'pi amalga oshirilishi lozim. Chunki kambag'allik holatida tushib qolishdan ko'ra, undan chiqib ketish ko'p karra qiyinroq. O'zi qishloq sharoitida yashovchi kambag'al odam kasal bo'lib qolgan sharoitda doktorga uchrashish uchun shaharga qatnashiga to'g'ri keladi. Uning dori-darmon xarajatlariga yo'l kira ham ko'shiladi. Kambag'al oila farzandi pul topish ilinjida ta'lim olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishi mumkin, bu esa uning kelajakdagi daromadlari darajasiga ta'sir etadi. Shuning uchun ham ko'p hollarda "kambag'allik" va "kambag'allik qopqoni" tushunchalari birga ishlatiladi.. [7] So'nggi yillarda kambag'allik darajasini o'rganish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan omma uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi. Ular bizga kambag'allikni tavsiflash, uning omillari, shuningdek, aniq dasturlar va siyosiy islohotlarning kambag'allikka ta'siri to'g'risidagi ko'plab farazlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Masalan, kambag'al bo'lgan va bo'lmagan odamlar yoki uy xo'jaliklarining xususiyatlarini taqqoslab, kambag'allikning sababini aniqlash va unga qarshi kurashning aniq parametrlarini belgilash mumkin. Bunda ma'lumot

quyidagi yoʻnalishlarda tahlil qilinishi mumkin:

- Oila aʼzolarining xususiyatlari: yoshi, jinsi, millati, maʼlumoti va sogʻlig darajasi.

- Uy xoʻjaligining demografik xususiyatlari: oila boshligʻining jinsi, ishlash yoshidagi aʼzolarga toʻgʻri keladigan bolalar va qariyalar soni.

- Mulk: yer, chorva mollari, asboblar va ijtimoiy kapital.

- Faoliyat turlari: faoliyat sohasi, tomorqa faoliyati, bandlik turi.

- Joylashuv: qishloq / shahar, viloyat, tuman.

- Kommunal xizmatlardan foydalanish: elektr energiyasi, ichimlik suvi, tibbiyot muassasasi, maktab, ijtimoiy yordam dasturlari.

- Bozorga kirish va xususiy xizmatlar: bozorlargacha masofa, yoʻl infratuzilmasi, moliyaviy xizmatlardan foydalanish va boshqalar [5].

Masalan, Rossiya tajribasi shuni koʻrsatadiki, uy xoʻjaligining kambagʻal boʻlishiga 16 yoshgacha boʻlgan bolalarning mavjudligi, ishsiz oila aʼzolarining borligi, qishloq joylarda yashashi, barqaror daromad manbalarining yoʻqligi va ularning norasmiy sektorda bandligi va mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi yomonligi kabi omillar taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Shunday qilib, Oʻzbekistondagi kambagʻallikning yanada aniq tasvirini unga qarshi kurash boʻyicha asosiy chora-tadbirlar va tavsiyalarining mazmunini belgilaydi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar natijalariga koʻra, kam taʼminlangan oila 7 kishidan iborat boʻlib, oila boshligʻining oʻrtacha yoshi 50 yoshdan yuqori va u oliy maʼlumotga ega emas. Jumladan, 11% kamtaʼminlangan oilaning boshligʻi ishsiz, 93% holatlarda esa oliy maʼlumotga ega emas va faqat 24% oʻrta maxsus maʼlumotga ega. Kamtaʼminlangan uy xoʻjaliklarining 43% doimiy ish joyiga ega emas. 93% markaziy isitish tizimiga, 96% markaziy kanalizatsiya tizimiga va 66% markaziy suv taʼminotiga ulanmagan. Kambagʻallikka qarshi kurash boʻyicha tavsiyalar kam taʼminlangan uy xoʻjaliklarining xususiyatlari, jamiyat hayotida ishtirok etishda iqtisodiy-ijtimoiy toʻsiqlar va rivojlanishning istiqbolli yoʻnalishlari, shuningdek, makroiqtisodiy va mikro darajada siyosatga asoslangan boʻlishi ularning muvofaqiyatini belgilaydi [2].

Inklyuziv biznes modellarini ishlab chiqish. Bugungi kunda dunyoda aholisining kam taʼminlangan qatlamlari energiya, suv taʼminoti, kanalizatsiya, axborot texnologiyalari kabi koʻplab sohalarda sezilarli darajada qondirilmagan ehtiyojlarga ega. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar iqtisodiyotining turgʻunligi sharoitida kam taʼminlangan guruhlar ishtirokidagi bozor segmentlarining jozibadorligi oshib bormoqda. Kambagʻallar jamiyatning iqtisodiy faol qismi sifatida, agar ularning ishlab chiqarish faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlari kengaytirilsa, ishchilar yoki tadbirkorlar sifatida iqtisodiy oʻsish jarayonlarida ham ishtirok etishlari mumkin. Shuning uchun zarur bilim va koʻnikmalarning yetishmasligi muammosini hal qilish va kambagʻallarning taʼlimiga investitsiya kiritish rivojlanishning asosiy omilidir.

Bundan tashqari, mazkur inklyuziv biznes modellari bozor sharoitlariga moslashtirilishi kerak, bu yerda institutlar, infratuzilma va taʼlim darajasi nisbatan past, taqdim etilayotgan mahsulotlar va xizmatlar doʻkonlarda arzon boʻlishi,

maqbul va faol ravishda reklama qilinishi kerak bo‘ladi. Bunday mahsulotlar tan narxi va sotish bahosi o‘rtasidagi kichik farq bilan tavsiflanadi, ammo savdo hajmi katta bo‘ladi. Bu nafaqat arzon tovarlarni, balki kambag‘allarning qondirilmagan ehtiyojlarini qondiradigan qadriyatlarini yaratishni ham anglatadi.

Shu asosda: O‘zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi inklyuziv biznes uchun to‘siqlarni (masalan qonunlar va normalarning past samaradorligi yoki ularning mavjud emasligi, byurokratiya, qishloq infratuzilmasi va yo‘llarning umumiy rivojlanmaganligi, shuningdek, ta‘limning past darajasi) yengib o‘tishda davlat organlari va biznes vakillari o‘rtasida muloqotni tashkil etish zarur.

Xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish. Xizmat ko‘rsatish sohasida, xususan aloqa va axborotlashtirish, maishiy xizmat, bank va biznes xizmatlarida (konsalting, audit, lizing, sug‘urta va boshqalar) kichik biznesni rivojlantirish; qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida tadbirkorlarga xizmat ko‘rsatish, shu jumladan mahsulotlarni tayyorlash va saqlash, qishloq xo‘jaligi texnikalariga xizmat ko‘rsatish, chorva uchun ozuqani sotish xizmatlari, o‘g‘itlar va o‘simliklarni himoya qilish xizmatlari, veterinariya xizmatlariga alohida e‘tibor qaratish lozim.

Qishloq joylarda xizmatlarni rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlardan biri bu xizmat ko‘rsatuvchi provayderlarning statistik ma‘lumotlar bazasini (reyestrlarini) takomillashtirish bo‘lishi mumkin. Dunyoning ilg‘or tajribalariga asoslangan mahalliy kamta‘minlangan oilalarni jalb etgan holda ekoturizmni rivojlantirish dasturi qabul qilish imkoniyati ham mavjud.

Qishloq xo‘jaligiga oid siyosat. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini chuqur qayta ishlash va rivojlangan mamlakatlarning bozorlariga eksport qilishning ulkan salohiyati saqlanib qolmoqda. Bu esa qishloq xo‘jaligidagi hosildorlikning o‘shishini, daromadlarining o‘shishini va qishloq aholisining turmush sharoitining yaxshilanishini ta‘minlaydi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish. Axborot texnologiyalarini keng joriy qilish: ta‘lim va tibbiy xizmatlarni mobil telefonlar orqali taqdim etish tizimini yaratish, smartfonlar uchun o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun barcha kerakli darsliklar yoki dasturlar jamlangan ma‘lumotlar, intellektual o‘yinlar tizimini joriy etish.

Innovatsion potensialni rivojlantirish, ijodkorlikni rag‘batlantirishda quyidagilarni inobatga olish:

- ilmiy-tadqiqot ishlariga sarflanadigan xarajatlarni ko‘paytirish;
- yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirishni rag‘batlantirish;
- nashr etilgan ilmiy nashrlar qatorini kengaytirish;
- ekspert-maslahat tuzilmalarini rivojlantirish;
- aholi tomonidan zarur buyumlar va xizmatlarni topishda sarf-xarajatlar va vaqt xarajatlarini kamaytirish;
- nisbatan qimmat uy-ro‘zg‘or buyumlarini sotib olishga qodir bo‘lmagan va vaqtincha foydalanilmayotgan mulk imkoniyatlarini oshirish maqsadida ijaraga berish xizmatlarini joriy etish;
- narsalarni almashish va xizmatlarni taklif qilish uchun maxsus Internet-saytlar sinfini joylashtirish bo‘yicha milliy dasturni ishlab chiqish.

Investitsiya siyosati. Migrantlarga ularning jamg‘armalarini samarali

investitsiya qilishga yordam berish uchun alohida dasturlar ishlab chiqish.

Uy-joy qurilishi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi shaharlarda arzon uy-joy qurilishi bo'yicha respublika dasturini qabul qilish va ipoteka kreditlash tizimini rivojlantirish lozim, jumladan:

- rejalashtirish va ishlab chiqish jarayonida ma'muriy xarajatlarni kamaytirish;

- uy-joy narxini pasaytirish;
- yer narxini pasaytirish;
- qurilish sanoatiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;
- ipoteka kreditlash va jamoaviy kassalar imkoniyatlarini oshirish;
- foiz stavkalari va sotib olingan uy-joy qiymatiga dastlabki badalning ulushini kamaytirish;

- fuqarolar tomonidan jamg'arma badallari bosqichida shakllantirilgan uy-joy uchun mablag'larni maqsadli yig'ish mexanizmini yaratish.

Uy-joy kommunal xo'jaligini modernizatsiya qilish dasturini qabul qilish:

- ushbu xizmatlarga narxlarning doimiy oshib ketishining oldini olish;
- qishloq aholisining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash;
- elektr energiyasi va gazdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- ularni qish mavsumida uzluksiz yetkazib berishni ta'minlash.

Axborot siyosati. Qishloq aholisining xabardorligini oshirish uchun yangi harakatni yaratish: gigiyena qoidalariga rioya qilish va antisaniatar sharoitda o'stirilgan mahsulotlardan foydalanmaslik va qayta ishlangan va mikrooziqaviy moddalarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini (suv, bolalar uchun oziq-ovqat va boshqalar) sotib olish orqali davolanish uchun katta pulni tejash mumkinligini keng targ'ib qilish. Masalan, Chilida sut kukuni mikroelementlar, xususan, temir bilan boyitilgan, bu kamqonlikni tarqalishini uch yil ichida 80 foizga kamaytirgan. Ixtisoslashgan treninglar uyushtirish orqali odamning daromadini oshirish yo'llarini o'rgatish, shu bilan birga ovqatlanishni yaxshilashga (mikroelementlar bilan mahsulotni boyitish) va biofortifikatsiya investitsiyalarni rag'batlantirishga da'vat etish o'z samarali natijasini berishi lozim [1].

Mahsulot tannarxini pasaytirish, energiya tejamkorligiga erishish, mehnat unumdorligini oshirish hisobiga yuqori rentabelli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yukturasiga tez moslasha oladigan texnologiyalarni joriy etish, shularga va tashqi savdodagi ijobiy saldog'a erishishni ta'minlaydigan xo'jalik mexanizmini yaratish - bir suz bilan aytganda, marketingni islohotlarning bayrog'i sifatida baland ko'tarish - bugungi kunning eng muhim vazifalaridandir. Shunday yo'l tutsak murakkab tuyulayotgan masala, ya'ni jahon moliyaviy inqirozi ta'sirida vujudga kelgan nomutanosibliklarni bartaraf etish va O'zbekiston milliy iqtisodiyotini raqobatbardosh milliy iqtisodiyotlar qatoriga qo'shish masalasini tez sur'atlar bilan hal eta olamiz. Bu yuksak marraga erishish davlat boshqaruv organlari, olimlar va tadbirkorlarning uyg'unlikda harakat qilishini taqozo etadi. Rivojlangan iqtisodiyot mamlakatlaridagi vatandoshlar bilan, ya'ni o'z kasbining haqiqiy egalari bilan yaqin aloqada bo'lmasak, unda lavozimlar tez-tez o'zgarishi davom etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Egamberdiyev F., Topildiyev S., Hamroqulov J. Iqtisodiyot nazariyasi. –Т.: “Iqtisodiyot-Moliya”, 2014.
2. Yo‘ldoshev M., Mamatqulov Sh., Yo‘ldoshev F. Iqtisodiyot nazariyasi. –Т.: “Ilm Ziyo”, 2014.
3. O‘lmasov A., Vahobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. -Т.: «Sharq», 2006.
4. Shodmonov Sh., G‘ofurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) -Т.: «Sharq», 2006.
5. <http://tsue.uz/>
6. <https://mehnat.uz/uz/news>
7. <https://my.gov.uz>

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ишимбаев Р.Н., ассистент, НаМИТИ

***Аннотация.** Наиболее актуальной темой для Узбекистана является проблемы развития малого предпринимательства. Ведь развитие экономики государства, а также экономического роста невозможно представить без малого предпринимательства. Малое предпринимательство в значительной степени оказывает влияние на многие отрасли народного хозяйства и является основным источником развития экономического роста, сокращения бедности.*

Ключевые слова: экономический рост, малое предпринимательство, экономическое неравенство, бедность.

Рассматривая развитие человеческого общества в ретроспективе, мы можем прийти к выводу, что люди всегда были в разных социальных условиях. При этом неравенство людей изменялось в зависимости от экономической системы, самого общества и исторического периода.

Хоть современный человек живет в 21 веке, но он пользуется интеллектуальным капиталом, сохранившимся до сегодняшнего времени и тем самым, частично проживает жизнью предков согласно закону Геккеля-Мюллера, открывшего в 19 веке [1].

Интеллектуальным багажом человеческой деятельности мы можем назвать высказывания древнегреческого философа Платона, который продумал и описал устройство идеального коммунистического общества. С его помощью мы можем осмыслить реальность. Античный философ Аристотель первым высказал принцип справедливого (эквивалентного) обмена.

Можно с уверенностью сказать, что идейные представления о классовости человеческого общества также высказал К.Маркс, который очень правдоподобно объяснял создание специального союза в целях взаимной поддержки и защиты своих прав. Со временем данный союз трансформируется (претерпевает значительные изменения), которые ведёт к разделению на класс собственников имеющие первоначальный капитал и

менее способные члены общества, которые не имели свой «начальный капитал» по причине своего расточительства и ограниченности. В результате, сформировавшееся один раз неравенство перерастает в более жесткие формы: люди, имевшие первоначальный капитал, становятся богатыми, остальные бедными. Отсюда следует вывод, что в обществе всегда будут присутствовать разные типы граждан – экономные и расточительные, умные и недостаточно грамотные, более расположенные к коммерции и менее оборотистые.

Исторически все религии: христианство, ислам и иудаизм оправдывали неравенство в обществе. К примеру, христианство обозначило труд почётной деятельностью человека, тогда как ранее (в античном обществе) трудились только рабы. Христианские богословы, как Фома Аквинский, в своих учениях придерживались такой позиции, что Бог даёт некоторым людям богатство, чтобы они в свою очередь могли поощрять нищих.

По мнению автора, экономическую мысль по неравенству в обществе присущих к разным эпохам условно можно разделить на 2 группы: 1) люди, которые являются «интеллектуальными телохранителями дома Гогенцоллернов» [2] и 2) люди старающихся переломить ход истории и высказывающие свои мысли отличные от общепринятых правил и норм. В качестве примера можно привести известных экономистов Томаса Мора (был казнён) или Томазо Кампенелла (26 лет сидел в камере). Сегодня о неравенстве не просто говорят, но и пытаются найти оптимальный выход из такого положения.

Не стоит забывать, что к росту неравенства ведут войны и милитаризм.

На сегодняшний день можно чётко интерпретировать виды неравенств в любом обществе, так как она является многоаспектной проблемой. Автор не ставит перед собой цель раскрытие каждого аспекта, он только перечисляет их: неравенство имущественное, неравенство в доступности общественных благ, неравенство в доходах и неравенство допустимости участия в социальной мобильности.

Большинство экономистов придерживаются той точки зрения, что при достаточном количестве сбережений, больше получает экономика инвестиций. Но при этом много научных публикаций ближнего зарубежья демонстрируют в научных публикациях, что данные сбережения сопровождаются «бегством капитала» за рубеж или спекулятивными операциями на валютном рынке. То есть можно сказать, что формирование сбережений происходит не в производственном секторе, а за счёт прибыли, образовавшейся на финансовых рынках.

Современному экономисту сейчас не сложно оценить средний уровень неравенства, выраженный в коэффициенте Джини, которая варьируется от нуля до единицы. Чем ниже коэффициент, тем ниже неравенство.

Более сложной стоят задачи перед экономистами развивающихся стран в выборе способов и методов решения проблем неравенства. Но экономика страны - это не площадка для «примерки рубашек» в выборе метода борьбы с бедностью. Здесь нельзя экспериментировать, к примеру, взяв модель перераспределения результатов инновационного экономического роста в пользу наименее обеспеченных слоёв населения, как в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии. Или клонировать опыт борьбы с бедностью Китая. Ведь источники неравенства могут различаться по объективным и субъективным причинам. И факторы, которые могут влиять на них могут быть следующими: религиозные, этнические, национальные, расовые, географические и т.д.

Узбекистан связывает оценку неравенства с качеством институциональной среды. Современные условия диктуют о росте эффективности производства, насыщения рынков необходимыми товарами, работами и услугами, повышению уровня и качества жизни населения, которое может быть достигнуто развивая малое предпринимательство.

Именно малое предпринимательство и частный бизнес является частью социально-экономической системы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений. Она способствует привлечению большей части граждан страны в систему отношений путём открытия собственного бизнеса, обеспечивает высокую эффективность производства путём глубокой специализации и кооперации производства, что в конечном счёте благоприятно сказывается на экономическом росте национальной экономики.

Автор убеждён, что развитие малого предпринимательства является социальным и экономическим приоритетом, который должен быть выбран в качестве одного из основных факторов, определяющих степень социально-экономического региона.

В конце хочется процитировать слова Е.М.Майбурда: «Начавшись с попыток осмысления насущных вопросов и достигнув высот математических абстракций, экономическая наука снова оказалась на земле. И снова она стоит перед лицом жгучих вопросов своего времени. Но суть этих вопросов сводится к вечной проблеме принуждения и свободы». [3]

Список использованной литературы.

1. Мюллер Ф., Геккель Э. Основной биогенетический закон. -М.-Л., 1940.
2. Людвиг фон Мизес. Бюрократия. Научн. Ред. Р.Левита - Челябинск. Социум 2006. С 127.
3. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. - М: Дело, Вита-Пресс, 1996. - 544 с.

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ЯНГИ ИШ ҲАМЛАКЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ КАМАЙТИРИШ

Ишназаров А., кафедра мудири, ТДИУ

Ўзбекистон иқтисодиётида қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва енгил саноати (тўқимачилик, тикувчилик, трикотаж ва чарм) ўз ичига олган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғи муҳим ўрин тутади. 2019 йилда унинг мамлакат ялпи ички маҳсулотигаги улуши энг катта бўлиб, 41 фоизни ташкил этди ва у барча экспорт тушумларининг 19 фоизини таъминлади [1].

Ҳозирги кунда биргина қишлоқ хўжалиги маҳсулоти мамлакат ялпи ички маҳсулотининг 28 фоизини ташкил этади. Бу ерда бошқа соҳаларга қараганда кўпроқ одамлар фаолият олиб боради - умумий ишчи кучининг 27 фоизи ёки 3,65 миллиондан ортиқ фуқаролар қишлоқ хўжалигида банд. Коронавирус пандемиясининг Ўзбекистонга оғир ижтимоий-иқтисодий таъсирига қарамай, қишлоқ хўжалиги тармоғи иқтисодий ўсишнинг муҳим омили бўлиб қолмоқда. 2020 йилда мамлакат ялпи ички маҳсулоти 0,6 фоизга ўсишига қарамасдан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг ўсиши 2,8 фоизни ташкил этди [1].

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигида ҳозиргидан кўра кўпроқ иш ўринлари яратиш имкониятлари мавжуд. Ҳисоб-китобларга кўра, давлат томонидан аграр-озиқ-овқат соҳасига оқилона инвестиция киритилиши натижасида ҳар йили 700 мингдан 1,3 миллионгача янги ишчилар иш билан таъминланиши мумкин [2]. Бу ҳар йили республика бўйича меҳнат бозорини тўлдирувчи 600 минг нафар ёшларни турли ихтисосликдаги ва малакадаги ишлар билан таъминлаш масаласини ҳал этиш учун етарли.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг нуфузи ва қадрли нафақат бу ерда яратилган иш ўринлари сони билан ўлчанади, балки ушбу тармоқда бандлик бошқа тармоқлар ва соҳаларга қараганда қашшоқлик ва тенгсизликни камайтиришга кучли таъсир кўрсатади.

2019 йилда Ўзбекистон аҳолисининг 9,6 фоизи (3,2 миллион киши) камбағаллик чегарасидан паст бўлиб, кунига 3,2 долларга кун кечирди, бу Ўзбекистон каби ўртача даромаддан паст бўлган мамлакатлар учун қашшоқликнинг халқаро таърифидир [3].

Мамлакатдаги кам таъминланган фуқароларнинг 80 фоизга яқини қишлоқларда истиқомат қилади ва уларнинг даромади деярли бутунлай қишлоқ хўжалигига боғлиқ. 2020 йилда коронавирус тарқалиши сабабли Ўзбекистонда қашшоқлик даражаси йигирма йилдан ортиқ вақт ичида пасайганидан сўнг биринчи марта ўсиши кузатилди [4].

Турли мамлакатлар тажрибаси қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий ўсиш қашшоқликни 2-3 баробар камайтиришга ёрдам беришини тасдиқлайди. Бу иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига қараганда юқори кўрсаткичдир. Шундай қилиб, қишлоқ хўжалигидаги иш ўринлари нафақат қашшоқликни камайтиришга ёрдам беради, балки қишлоқ аҳолисининг турли иқтисодий жараёнларда кенгрок иштирок этиш имкониятларини кенгайтиради. Бу қоида

Ўзбекистон мисолида ҳам бундан мустасно эмас. Юқоридаги мақсадларга эришиш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим.

Яқин вақтгача мавжуд бўлган қишлоқ хўжалиги устидан давлат назорати ва қишлоқ хўжалигига давлат инвестицияларининг етарли даражада эмаслиги, мамлакат қишлоқ хўжалигида потенциал бандлик даражасини сезиларли даражада қисқартирди. Давлат харидлари тизимида кўра, деҳқонлар пахта ва ғалла етиштириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини давлат томонидан ўрнатилган арзон нархларда сотиш билан шуғулланиши шарт эди. Пахта ва ҳалла экинлари энг кам даромадли ва айни пайтда энг кам меҳнат талаб қиладиган экинлар қаторига киради. Ўз навбатида, бошқа экинларнинг ҳосилдорлиги паст эди, чунки улар учун ажратилган экин майдонлари уларни етиштириш учун маҳаллий шароитларни ҳисобга олмаган ҳолда ажратилар эди.

Бундан ташқари, тизимли ахборот-маслаҳат хизматлари йўқлиги сабабли Ўзбекистон фермерлари экспорт бозорларидаги маҳсулот имкониятлари ва талаблари, иқлим шароити, шунингдек, фермер хўжалигини юритиш технологияси ва усуллари тўғрисида аниқ ва ўз вақтида маълумотларга эга бўлмаган. Улар маҳаллий илмий-тадқиқот институтлари томонидан ишлаб чиқилган замонавий қишлоқ хўжалиги техника ва ускуналари, турли агроэкологик шароитларга мослашган, иқлим ўзгаришига чидамли, сифатли уруғларни олишда қийинчиликларга дуч келди.

Бу омиллар маҳаллий фермерлар ва агрофирмаларнинг ишлаб чиқариш жараёнларини ривожлантириш ва самарадорлигини оширишга сармоя киритишга бўлган қизиқишини пасайтириб келди. Табиийки, бу ўз навбатида ишчи кучига бўлган талабнинг қисқаришига олиб келди. Шунга қарамасдан, бу ҳолат Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида аҳоли бандлиги даражасини келажакда ошириш учун катта имкониятлар очади. Лекин, бунинг учун дунёнинг бошқа кўплаб мамлакатларида мавжуд бўлган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, келгусида Ўзбекистон меҳнат талаб қиладиган ва рақобатбардош боғдорчилик тармоғидаги ўзининг қиёсий устунликларидан фойда кўради, келажакда ҳам қишлоқ хўжалигини тўлиқ механизациялаш маълум даражада мураккаб бўлади. Бундан ташқари, пахта ва ғаллага давлат буюртмасини бекор қилиш, энергия ва сувни тежашнинг замонавий технологияларини янада кенг жорий этиш ҳисобига ердан фойдаланиш самарадорлигини ошириш борасидаги ислоҳотлар ўз самарасини беради.

Қишлоқ хўжалигида янада сифатли иш ўринларини яратиш имкониятларини бир неча йўналишда амалга ошириш мумкин. Қуйидаги чора-тадбирлар энг истиқболли ҳисобланади:

1) Айрим экинлар майдонларини кўпроқ меҳнат талаб қиладиган экинлар, масалан, мева-сабзавот етиштириш учун кўшимча ажратиш, бу ер унумдорлигини оширади ва мазкур қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ички ва ташқи бозорда сотиш учун катта имкониятлар яратади.

2) Асосий экин йиғиб олингандан сўнг далада қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг иккиламчи экинларини етиштириш амалиётини кенгайтириш, экилган йилда ҳосил берадиган экинлар, масалан, чорвачилик учун ем-ҳашак экинлари ва аҳоли учун сабзавот экинлари экин. Бу бир томондан чорва молларига захира ем-ҳашак базасини кенгайтирса, иккинчи томондан маҳаллий бозорларда сабзавот экинлари нархининг ошиб кетмаслигига олиб келади.

3) Қишлоқ хўжалигида янги технологияларнинг жорий этилиши ишлаб чиқариш рентабеллигини оширибгина қолмай, балки кўп меҳнат талаб қиладиган, масалан, интенсив боғ ва узумзорлар, замонавий иссиқхоналарни барпо этишга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси давлат статика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

2. Создание рабочих мест в агропродовольственном секторе Республики Узбекистан. /World Bank. 2020. “Uzbekistan: Agri-Food Job Diagnostic”. World Bank, Washington, D.C.

3. Как рассчитывают бедность в Узбекистане. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/04/poverty/>

4. Молодежь Узбекистана проинформирована о влиянии COVID-19 на бедность в мире и в стране. <https://uzbekistan.un.org/en/node/96618>

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ АНИҚЛАШ МУАММОЛАРИ

Мирзамахмудова М., таянч докторант, ЎЗМУ

Миллий иқтисодиёт тармоқларини модернизациялаш ва иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш шароитида мамлакатда камбағалликни аниқлашнинг ўзига хос усуллари шакллантириш фуқароларнинг камбағалликдан ҳимоялаш, уларга етарли даражадаги турмуш фаровонлигини таъминлаш имкониятини беради. Камбағаллик даражасини аниқлашнинг жаҳон амалиёти қиёсий таҳлилидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда ўрнатилган камбағаллик чегараси сезиларли даражада паст эканлигини таъкидлаш лозим.

Шунингдек, мамлакатимизда амал қиладиган камбағаллик чегарасининг аниқлаш услубининг мукамал эмаслиги аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимидаги қатор камчиликларни юзага келтирди. Жумладан:

- аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимидаги комплекс ёндашувнинг шаклланмаганлиги ва мамлакатда камбағалликни аниқлаш, кам таъминланган аҳолини ижтимоий ҳимоя дастурлари билан қамраб олиш бўйича ягона бошқарув органининг ташкил этилмаганлиги;

- расмий банд бўлган ҳолда, давлат бюджетига солиқ тўлаётган аҳолининг норасмий секторда бандларга нисбатан имтиёزلарга эга бўлиш имкониятининг мавжуд эмаслиги;

- фуқароларнинг ҳаёти мобайнида ижтимоий ҳимояланганлиги бўйича

кафолатнинг мавжуд эмаслиги;

- ижтимоий ёрдам кўрсатишда шаффофликнинг йўқлиги;
- кам таъминланган аҳоли гуруҳларининг ижтимоий ҳимоя билан қамров даражасининг пастлиги. Ҳар учта кам таъминланган аҳолидан биттаси ижтимоий ёрдами хизматидан фойдаланиши;
- иқтисодиётнинг расмий ва норасмий секторида банд бўлган аҳолининг ижтимоий суғурта хизматлари билан қамраб олинганлик ҳолатини пастлиги ва ҳ.к.

Мамлакатимизда ўрнатилган камбағалликни аниқлаш тартибининг талаб даражасида эмаслиги халқаро ташкилотлар томонидан бир неча бор эътироф этиб келинганлиги, кам таъминланган аҳолининг ижтимоий ҳимоя дастурлари билан қамров даражасининг тобора пасайиб бораётганлигини инобатга олган ҳолда, 2021-2030 йилларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш миллий стратегияси концепцияси ишлаб чиқилди. 2021 йил 17 февралда қабул қилинган “2021-2030 йилларда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш миллий стратегияси концепцияси”да аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг ҳозирги ҳолати ва асосий муаммолари қуйидагилардан иборат¹⁴:

- ижтимоий ҳимоя соҳасидаги муносабатларни давлат томонидан тартибга солувчи ягона мувофиқлаштирувчи органнинг мавжуд эмаслиги;
- камбағал ва аҳолининг ижтимоий ҳимояланганлик жиҳатидан заиф қатламларининг ижтимоий ҳимоя тизими билан етарли даражада қамраб олинмаган;
- ҳаёти мобайнида барча фуқаролар учун зарур ижтимоий ҳимоянинг, шу жумладан, бепул тиббий ёрдамдан фойдаланиш, оналик муҳофаза қилиш ва базавий даромадларни таъминлайдиган кафолатларнинг йўқлиги.

2020 йилда Жаҳон банки ўтказган сўровнома натижаларига кўра, ижтимоий ҳимоя тизими билан аҳолининг 55 фоизи қамраб олинган, ҳар уч камбағал оиланинг биттасигина қандайдир турдаги ижтимоий ёрдам олади¹⁵.

Камбағалликни аниқлашда немис олими Эрнстон Энгелнинг фикрлари муҳим ҳисобланади. Бутун дунёда Энгел қонуни машҳур бўлиб, қонун оилавий ҳаражатлари таркибини даромадларнинг ўзгариши билан боғлиқлигини ифодалайди. Даромадлар ошгани сари озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган ҳаражатлар миқдори камайиб, узоқ муддатли товарлар, саёҳат ёки жамғаришга бўлган талаб ошан ҳолда, истеъмолнинг таркибида юқори сифатли маҳсулотлар улуши ортади. Шунингдек, Энгел уй хўжалиги ҳаражатлари таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари учун ҳаражатлари улуши 50 фоиздан юқори бўлса, бундай оила хўжалигини камбағал деб ҳисоблаган.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги “2021-2030 йилларда Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5634-сонли Фармонида 1-илова.

¹⁵ Уша манба.

1-расм. 1990-2020 йилларда уй хўжаликлари истеъмол ҳаражатлари таркибини ўзгариши (фоизда)¹⁶

Энгел назарияси бўйича Ўзбекистондаги ҳолатни таҳлил қиладиган бўлсак, 1990 йилда уй хўжаликларининг озиқ-овқат маҳсулотлари учун ҳаражатлари 58,3 фоизни ташкил этган ҳолда, 2020 йилга келиб ушбу кўрсаткич 43,8 фоизни ташкил этаётганлигини кузатиш мумкин. 1990 - 2020 йилларда уй хўжаликларида ноозик-овқат маҳсулотлари ва хизматлар учун тўловлар улушининг ортганлигини кўриш мумкин (1-расмга қаранг).

2021 йил 27 августда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Минимал истеъмол ҳаражатлари қийматини ҳисоблаш тартибини амалиётга жорий этиш тўғрисида»ги 544-сон қарорида минимал истеъмол ҳаражатлари кўрсаткичидан мамлакатимизда камбағаллик мезони (ёки чегараси) сифатида фойдаланишга аниқлик киритилди.

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги томонидан 2021 йилда мамлакатимизда бир киши учун мўлжалланган бир ойлик минимал истеъмол ҳаражатлари қиймати 440 минг сўмни ташкил этиши тўғрисида маълумот берилди. Бунда жон бошига кунлик истеъмол қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотлари (2200 ккал), зарурий ноозик-овқат товарлари ва хизматлар учун минимал истеъмол ҳаражатлари ҳисобга олинган. Ушбу кўрсаткични ҳисоблашда экспертлар томонидан қуйидагилар инобатга олинган:¹⁷

- давлатнинг моддий ва бошқа ижтимоий кўмақларига муҳтож аҳолининг мақсадли (таргет) гуруҳини аниқлаш учун мўлжал кўрсаткични жорий этиш;

- минимал истеъмол ҳаражатларидан камбағаллик чегарасини белгилашда фойдаланиш ва бунда таргет гуруҳдаги аҳолининг реал истеъмол хусусиятлари ва талабларини инобатга олиш;

- камбағалликка қарши курашиш стратегияси ва дастурларида

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Статистика Қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

¹⁷ Ўзбекистонда минимал истеъмол ҳаражатлари қиймати 440 минг сўм этиб белгиланмоқда. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/05/31/minimal/>

белгиланган вазифа ва чора-тадбирларнинг самарадорлиги, манзиллилигини ошириш, шунингдек уларнинг доимий мониторингини юритиш.

Мамлакатимизда минимал истеъмол харажатлари қийматини ҳисоблаш учун 2020 йилда республиканинг барча ҳудудларида жами 5400 та хонадон хўжаликларида танланма усулда сўровнома ўтказилди. Танлаб олинган оилалар 10 та гуруҳга бўлиниб, ушбу оилалар таркибидан энг кам харажат ва даромадга эга бўлган 30 фоиз хонадон хўжаликлари ажратиб олинди. Сўровнома натижасида олинган маълумотлар асосида мазкур оилаларда жон бошига кунлик истеъмол қилинадиган озиқ-овқат (2200 ккал) ва зарур бўлган ноозиқ-овқат товарлар ҳамда хизматлар учун минимал истеъмол харажатлар бир ойда киши бошига (2021 йилдаги нархлар ўзгаришини инобатга олган ҳолда) камида 440 минг сўмни ташкил этиши ҳисоб-китоб қилинди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мамлакатимизда ишлаб чиқилган минимал истеъмол харажатларининг кунлик қиймати 14666 сўмга тенг бўлиб, унда озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли учун харажатлар 69 фоизни (10120 сўм) ташкил этса, ноозиқ-овқат товарлар ҳамда хизматлар учун харажатларнинг улуши 31 фоизга (4 546 сўм) тенг бўлган¹⁸.

Юқоридагилардан айтиш мумкинки, харажатлар таркибида озиқ-овқат харажатларининг 50 фоиздан юқори бўлиши аҳолини камбағаллигини ортишини ифодаладиган кўрсаткич бўлиб, уни 50 фоизга камайтириш мақсадга мувофиқдир. Шунингдек, фикримизча Ўзбекистон Республикаси Жаҳон банки услубиётига кўра, қуйи ўрта даромадли мамлакат эканлигини ҳисобга олсак, кунлик истеъмол миқдори 3,2 АҚШ долларини ташкил этиши лозим. Минимал истеъмол харажатлар қийматини қайта кўриб чиқиш керак деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, кейинги йилларда мамлакатимизда камбағаллик даражасини қисқартиришда уларни даромадга эга бўлиш имкониятларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

O‘ZBEKISTONNING IQTISODIY O‘SISHINI TA’MINLASHDA BANK-MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Nuritdinova M., talaba, TMI,
Karimov A., “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedراس dotsent v.b. PhD, TMI

O‘zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotiga qaratilgan chora tadbirlar keng ko‘lamda olib borilmoqda. Bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi: investitsiya muhitining yaxshilanishiga katta e‘tibor qaralayotganligi, tadbirkorlarga keng imkoniyatlarning yaratilib berilayotganligi, iqtisodiy o‘sh sur‘atining jadallashgani, shu bilan bir qatorda, bank-moliya tizimining tubdan isloh qilishga qaratilgan ishlari. Har bir mamlakatning jahon miqyosida o‘z o‘rnini topishida va shuningdek, rivojlangan mamlakatlar safida bo‘lishi uchun avvalo, iqtisodiyotini rivojlantirishi lozimdir.

¹⁸ Ўзбекистонда минимал истеъмол харажатлари қиймати 440 минг сўм этиб белгиланмоқда.
<https://www.gazeta.uz/uz/2021/05/31/minimal/>

Xalqaro amaliyotdan a'yonki, Janubiy Koreya qisqa muddat ichida rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlar safidan rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqadi. 1962-yilda iqtisodiy islohotlar boshlangan davrda aholi jon boshiga to'g'ri kegan daromad 82 dollarga teng bo'lgan. 1996-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 10,6 ming dollarga yetadi. Bunga sabab mamlakatda moliya-kredit sohasiga oid qisqa va uzoq muddatli mukammal rejalar tuzilganligidir. Bundan ko'rinib turibdiki, bank-moliya tizimiga e'tibor berilsa, mamlakatning rivojlanishi tez amalga oshadi. Yurtimizda bu sohani rivojlantirish katta e'tibor beriladi. Jumladan, bank tizimiga doir qonun hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident qarorlari va farmonlari, bank xodimining odob axloq kodeksida mavjud. "Xususiy bank va moliya institutlari hamda ular faoliyatining kafolatlari to'g'risida"¹⁹gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining qabul qilinishi mamlakatimizda xususiy tijorat banklarini hamda lizing, sug'urta kompaniyalari, mikromoliyaviy tashkilotlar kabi moliyaviy institutlarni tashkil qilish va ularning faoliyat ko'rsatishi uchun qulay va teng shart-sharoitlarni yaratish, xususiy kapitalni jalb etish va undan samarali foydalanish, xususiy sektorning moliyaviy bazasi va daromad miqdorini oshirish kabi muhim omil sifatida xizmat qiluvchi huquqiy asosni yaratib beradi.

O'zbekiston Respublikasining "Xususiy bank va moliya institutlari hamda ular faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi qonunini qabul qilinishi munosabati bilan 1998-yil 19-noyabrdagi PF-2114-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarni tekshirishni tashkil qilishni tartibga solish to'g'risida"gi Farmonining 1-bandiga: "xususiy bank va moliya institutlari faoliyatini tekshirish nazorat organlari faoliyatini muvofiqlantiruvchi Respublika kengashining qaroriga binoan besh yilda ko'pi bilan bir marta reja asosidagi tartibga nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladi"²⁰; "Tadbiirkorlik sub'ektlarini tekshirishni yanada qisqartirish va uning tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2005-yil 5-oktyabrdagi PF-3665-son farmoni 1-bandining ikkinchi xatboshi quyidagi tahrirga bayon etilgan: "mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo'jaliklarining moliya-xo'jalik faoliyati har to'rt yilda ko'pi bilan bir marta, xususiy bank va moliya institutlari – besh yilda ko'pi bilan bir marta, boshqa tadbirkorlik sub'ektlari esa har uch yilda ko'pi bilan bir marta reja asosidagi soliq tekshirishlaridan o'tkaziladi"²¹.

Shuni aytish kerakki, mustaqillikka erishganimizdan hozirgi qisqa davrda yurtimiz misli ko'rilmagan darajada yuksaldi. Mustaqillik yillarida nisbatan qisqa muddat ichida jahon andozalariga mos tushuvchi, har qanday tashqi va ichki bo'ronlarga bardosh bera oluvchi zamonaviy moliya va bank tizimi yaratildi. Bu natijaga erishish oson bo'lmadi. Bir vaqtning o'zida mustaqil O'zbekistonning mustaqil moliya, bank va soliq tizimiga asos solish rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish ob'ektiv zaruriyatga aylangan murakkab bir sharoitga to'g'ri kelgani va bu vazifa Respublika rahbariyatining uzoqni o'ylab nozik iqtisodiy

¹⁹ O'zbekiston Respublikasining "Xususiy bank va moliya institutlari hamda ular faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunini 2012-yil 17-dekabr, O'RQ-339-son

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xo'jalik yurituvchi subyektlarni tekshirishni tashkil qilishni tartibga solish to'g'risida"gi Farmoni 1998-yil 19-noyabrdagi PF-2114-son

²¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbiirkorlik subyektlarini tekshirishni yanada qisqartirish va uning tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni 2005-yil 5-oktyabrdagi PF-3665-son

siyosat yurgizish asosida amalga oshirilganini ham qayd etib o'tish kerak. Shu o'rinda shuni ta'kidlash joizki, bozor iqtisodiyoti iqtisodiy tizim modellari ichida eng mukammali va bilan bir qatorda barcha iqtisodiy tizimlarning afzalliklarini o'z ichiga oladi. Bozor iqtisodiyotiga o'tishda, mamlakatimiz xalqimizning urf-odatlarini hisobga olindi. Bu jarayonni amalga oshirish uchun moliya, bank va soliq tizimi sohalarining boshqaruv organlari butunlay qaytadan barpo etildi. Misol uchun oladigan bo'lsak, Moliya vazirligi tizimi tubdan qayta tashkil etilgan bo'lsa, Davlat soliq qo'mitasi butunlay qaytadan barpo etiladi. SSSR davlat ixtisoslashtirilgan tarmoq banklari O'zbekiston filiallari asosida ko'pchilikka asoslangan tijorat banklari tuzildi. Aralash mulk va xususiy mulkchilikka asoslangan o'nlab yangi tijorat banklari barpo etiladi.

O'zbekiston jahon moliya-kredit siyosatini belgilovchi eng nufuzli xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi bo'lib kirishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida, 1991-1992-yillar ichida har bir mustaqil davlatga xos bo'lgan moliya, soliq va bank tizimlari shakllana boshladi. O'sha vaqtlarda endigina mustaqillikka erishgan davlatlarga ularning moliyaviy sharoitini yaxshilashga "yordam" berishni xohlagan davlatlar ham, turli xalqaro moliya va kredit tashkilotlari ham ko'p uchradi. Shu jumladan, o'z mustaqilligiga erishga davlatimizga ham bunday takliflar ko'plab topildi. Ammo davlatimiz bu takliflarni olmadi va o'zi oyoqqa turdi. Taklif beruvchilarning hammasininig ham niyatini biz xolis deya qarashimiz xato hisoblanadi va buni o'z vaqtida to'g'ri anglagan holda o'z yo'limizni tanladik. Yurtimizda 1991-yilda, yani mustaqillikning ilk yilida, Moliya vazirligi tuzildi. Shuningdek, amalga oshirilgan barcha ishlar bugungi kunga kelib o'z natijasini ko'rsatmoqdadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining "Biznes yuritish" yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" qarori: "So'nggi yillarda mamlakatimizda biznes yuritish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlari kafolatlari mustahkamlash, korporativ boshqaruvni rivojlantirish, chet el investitsiyalarining faol jalb etish va investorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashni ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda"²². Ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarning ko'lami va samaradorligi nafaqat mamlakatimizdagi investitsion faollikning ortishi bilan, balki nufuzli xalqaro moliyaviy tashkilotlar va reyting agentliklari tomonidan berilayotgan munosib baho bilan ham o'z isbotini topmoqda. Xususan, so'nggi 5 yil davomida jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining "Biznes yuritish" yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingi 2 baravardan ortiq yaxshilanib, mamlakatimiz jahonning 190 ta mamlakati orasida 2012-yildagi 166-o'rindan 2017-yilda 74-o'ringa ko'tariladi. Bundan tashqari, so'nggi hisobotida mamlakatimiz biznes yuritish uchun eng qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish ko'rsatkichi bo'yicha islohotchi mamlakatlarning birinchi o'ntaligidan joy oldi.

²² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-iyuldagi PQ-3852-son "Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining "biznes yuritish" yillik hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" [qarori](#)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Jahon iqtisodiy forumining reyting natijasiga ko'ra, dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 davlat qatoridan joy olgani, MDH mamlakatlari orasida 1-o'rinni egallagani davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning yaqqol isbotidir.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ АҲОЛИ КАМБАҒАЛЛИГИНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ. ОСИЁ-ТИНЧ ОКЕАНИ МИНТАҚАСИ ДАВЛАТЛАРИ ТАЖРИБАСИ

Расулова Д., иқтисод фанлари доктори, кафедра мудири,
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
Рахимова Н., ТИФ йўналиши магистранти,
Тошкент давлат шарқшунослик университети

***Аннотация.** Мазкур мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг иқтисодиётдаги, аҳоли бандлигидаги ўрни қайд этилган. Ишбилармонлик муҳитини яхшилашга доир мулоҳазалар келтирилган. Шунингдек, мамлакатимизда камбағалликни қисқартириши ва аҳоли фаровонлигини ошириши бўйича қилинаётган ишларб камбағаллик тушунчаси тўғрисида маълумотлар қайд этилган. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириши бўйича ривожланган мамлакатлар хусусан Осиё-Тинч океани минтақаси давлатлари тажрибаси қисқача баён этилган. Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва шу орқали фаровонлигини ошириши, камбағалликни қисқартириши, ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш бўйича қилиниши зарур ишлар кўрсатиб ўтилган.*

***Калит сўзлар:** тадбиркорлик, кичик бизнес, камбағаллик, аҳоли бандиги, микромолия ташкилотлари, тадбиркорликни рағбатлантириши.*

***Аннотация.** В статье освещается роль малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике и занятости. Предоставляется обратная связь по улучшению деловой среды. Также приводится информация о проводимой в нашей стране работе по сокращению бедности и повышению благосостояния населения, концепции бедности. Кратко описан опыт развитых стран, особенно Азиатско-Тихоокеанского региона, в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства. Описывается работа, которую необходимо проделать для поддержки малого бизнеса и, таким образом, повышения его благосостояния, сокращения бедности и обеспечения занятости безработных.*

***Ключевые слова:** предпринимательство, малый бизнес, бедность, занятость, микрофинансовые организации, продвижение предпринимательства.*

***Abstract:** The article notes the role of small business and private entrepreneurship in the economy and employment. Feedback is provided on improving the business environment. It also provides information on the work carried out in our country to reduce poverty and improve the well-being of the population, the concept of poverty. The experience of developed countries, especially the Asia-Pacific region, in the development of small business and private entrepreneurship is briefly described. It describes the work that needs to be done to support small businesses and thus increase their welfare, reduce poverty and provide employment for the unemployed.*

***Keywords:** entrepreneurship, small business, poverty, employment, microfinance organizations, entrepreneurship promotion.*

Иқтисодий эркинлаштириш ва бозор механизмларини кенг жорий қилиш тамойилларига асосланган ислохотларнинг янги босқичида давлатнинг иқтисодийдаги ролини камайтириш ва хусусий секторнинг иштирокини кенгайтириш бўйича навбатдаги ишларнинг натижадорлигини ошириш бугунги кунда иқтисодий бошқаришнинг аниқ, шаффоф ва натижага йўналтирилган механизмини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда. Шу билан бирга, ҳудудларда аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини яхшилаш, хусусан камбағалликни қисқартириш вазифалари кўп жиҳатдан иқтисодийнинг барча тармоқ ва соҳаларининг рақобатбардошлигини ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш учун шароитларни яратиб бериш ҳисобига янги иш ўринларини яратиш билан бевосита боғлиқ²³.

Шу мақсадда самарали макроиқтисодий сиёсатни юритиш, барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш, тадбиркорлик муҳитини яхшилаш орқали мамлакатда камбағалликни қисқартириш борасида мақбул давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий ва саноат вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги этиб қайтадан ташкил этилди. Эндиликда вазирликка нафақат иқтисодий ўсишни таъминлаш, тармоқларни ривожлантириш, балки камбағалликни қисқартириш масалалари ҳам юклатилди. Камбағалликни қисқартиришнинг асосий йўналиши эса бу фуқароларни фаровонлигини ошириш, уларни иш билан таъминлаш ва тадбиркорликка кенг жалб қилишдир.

Камбағаллик тушунчасининг ягона таърифи мавжуд эмас. Биринчи таърифга кўра камбағаллик - инсоннинг бирламчи эҳтиёжларини (озик-овқат, кийим-кечак, уй-жой, таълим ва соғлиқни-сақлаш) қондиришга имкониятнинг мавжуд эмаслигини бўлса, яна бир таърифда - танлов эркинлигининг чекланганлиги ёки кунига харид қилиш паритетига кўра 1,90 доллардан кам миқдорга кун кечириш камбағаллик деб аталади. Шунингдек, кунлик истеъмолидаги озиқ овқатнинг калорияси 2100 дан кам миқдорда бўлган аҳоли қатлами ҳам камбағалликда кун кечираётган аҳоли деб аталиши мумкин. Умумий олиб қараганда, камбағалликни баҳолаш бир нечта аниқ белгиланган кўникма ва усулларни талаб қилади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил февралдаги парламентга мурожаатида илк бор Ўзбекистон аҳолисининг камбағал қатлами ҳақида сўзлади. Республика аҳолисининг 12-15 фоизи камбағал экани, уларнинг умумий сони 4,5-5 миллион нафарлигини таъкидлади.

Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир²⁴.

²³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодий ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2020 йил 26 март, ПФ-5975-сон Фармони.

²⁴ <https://uza.uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

Сўнги йилларда аҳолининг кенг қатламини тадбиркорликка жалб қилиш ва уларнинг даромад манбаларини кенгайтиришга қаратилган «Ҳар бир оила - тадбиркор», «Ёшлар келажагимиз» ва бошқа ижтимоий дастурлар доирасида жами 13 трлн сўмдан зиёд имтиёзли кредитлар ажратилиб, 600 мингдан зиёд оилаларни қамраб олишга эришилди.

Мазкур дастурлар ҳудудларда аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши, унинг турмуш тарзини яхшилаш ва иш билан бандлигини ошириш учун туртки бўлиб хизмат қилмоқда.

1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳоли бандлигидаги кўрсаткичлари таҳлили²⁵

Маълумки, 2010 йилда 2005 йилга нисбатан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳоли бандлигидаги улуши кўпайгани ҳамда мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда унинг роли сезиларли даражада ошгани намоён бўлди. Агар 2005 йилда умумий иш билан таъминланган аҳолининг қарийб 65 фоизи хусусий секторда фаолият кўрсатган бўлса, 2010 йилда бу кўрсаткич 74,3 фоизга, 2015 йилда эса 77,9 га етди. Сўнги 5 йилда хусусий бизнеснинг улуши камайгандек бўлгани билан амалга оширилган ислохотлар натижаси келгуси 5 йилликда ўз аксини топади ва ушбу кўрсаткич ошиб бориши кутилади.

Ривожланган давлатлар тажрибаси тадбиркорлик миллий иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилишда, уни барқарор суръатлар билан ривожлантиришни таъминлашда, техник ҳамда технологик қайта жиҳозлаш, янги турдаги маҳсулотларни ўзлаштиришда ўта муҳим рол ўйнашидан, ички бозорни зарур товар ва хизматлар билан тўлдиришнинг асосий манбайи эканлигидан яққол далолат беради. Ўзбекистон учун хусусий тадбиркорликнинг меҳнатга лаёқатли аҳолини иш билан таъминлаш ёки ўзини ўзи банд қилиш, унинг даромадини ошишидаги аҳамияти, айниқса, муҳимдир.

²⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида

Иқтисодий Ҳамкорлик ва Ривожланиш Ташкилоти²⁶ аъзо мамлакатларда тадбиркорлик муҳитининг бизнес юритиш учун енгиллиги ва кичик ва ўрта бизнеснинг ЯИМда улуши юқорилиги билан ажралиб туради. Жумладан, Буюк Британияда 52 фоиз, Германияда – 53 фоиз, Финляндияда – 60 фоиз, АҚШ – 62 фоиз, Нидерландия, Японияда 63 фоизни ташкил қилади. Ўзбекистонда эса ушбу кўрсаткич 2020 йилда 53,9 фоизни тенг бўлган.

Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг мамлакат иқтисодий ривожланишида ва аҳоли бандлигини таъминлашда қуйидаги устунликларга эга эканлигини таъкидлаш лозим:

– мавжуд имкониятлардан фойдаланиш йўллари топиш орқали барқарор ва мутгасил иқтисодий ўсишга ҳисса қўшиши;

– ер, иш кучи ва сармоя каби ресурслардан фойдаланиб, уларни товарлар ва хизматларга айлантирган ҳолда ЯИМ ва жон бошига даромадларни кўпайтириши;

– тўғридан-тўғри ва билвосита иш ўринларини яратиши;

– кичик бошланғич сармоя билан бизнесни ташкил этиши, инвестицияларни тез ўзлаштириши ва юқори самарадорлик, кўпчиликни тадбиркорлик сафига қўшилишга руҳлантириш, бизнеснинг янада ривожланиши ва аҳоли бандлигига кўмаклашиши;

– мамлакат иқтисодиётининг мувозанатли ривожланишига ҳисса қўшади, чекка ҳудудларда корхоналар ташкил қилиши, чекланган ресурслардан оқилона фойдаланиб, фойда олиши, ушбу ҳудудларга тўғридан-тўғри ёки билвосита инвестиция киритиши ва ушбу минтақанинг янада ривожланишига олиб келиши;

– арзон нархларда асосий истеъмол товарларини ишлаб чиқариш корхоналарни ташкил этиши, уларнинг турларини кенгайтириши, инновацион технологияларни жорий этиш орқали маҳсулот сифатини яхшилаш ҳисобига аҳолининг турмуш даражасини ошириши;

– импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш, товарлар ва хизматларни кенг миқёсда экспорт қилиш, мамлакатга валюта кириб келишига ҳисса қўшиши орқали мамлакатнинг иқтисодий мустақиллигини таъминлайди.

Жанубий Кореянинг кичик бизнесни тартибга солиш тажрибаси диққатга сазовор, у ерда «Кичик бизнес – иқтисодий ўсишни ҳаракатлантирувчи кучдир» деган шиор давлат даражасига кўтарилиб, мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши ва салоҳиятини ташкил қилади. Корхоналарнинг умумий сонидан кичик ва ўрта бизнеснинг улуши 99,9 фоиз, иш билан бандликнинг 87,9 фоизи, экспортнинг 37,5 фоизини ташкил қилиб, иқтисодиётда муҳим ўрин тутди. Жумладан, бандликнинг 38 фоизи микрокорхоналарга, 25 фоизи кичик корхона, 25 фоизи ўрта корхона ва 12 фоизи йирик ва глобал корхоналарга тўғри келади²⁷.

²⁶ Иқтисодий Ҳамкорлик ва Ривожланиш Ташкилоти, ингл. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development – вакиллик демократияси ва эркин бозор иқтисодиёти тамойилларини тан оловчи ривожланган давлатларнинг халқаро иқтисодий ташкилоти.

²⁷ Ministry of Small and Medium Enterprises and Startups of the Republic of Korea.

Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашда ўндан ортиқ ташкилот машғул бўлиб, уларнинг аксарияти ҳукуматга тегишли. Шу жумладан, Корея Республикаси Кичик ва ўрта бизнес ва стартаплар вазирлиги, Корея тижорат ва саноат палатаси, Корея савдо корпорацияси, Корея кичик бизнес халқаро савдо корпорацияси, Корея иш берувчилар федерацияси ва бошқалар. Корея Республикаси Кичик ва ўрта бизнес ва стартаплар вазирлиги бизнеснинг ўсиши, корхоналарнинг барча босқичида – стартапдан кичик – ўрта ва глобал корхонага қадар ривожланиши билан боғлиқ турли сиёсатни амалга оширади.

Технология ва билимга асосланган стартапларни рағбатлантириш бутун бизнес муҳитига инновация ва фаолликни олиб келади. Шу мақсадда янги ғояларни татбиқ этиш орқали уларни янги компанияларга айлантириш, сармояларни жалб қилиш, бизнесга инвестиция киритиш ва қайта инвестициялашни енгиллаштирадиган молиялаштириш йўллари хамда корхоналарнинг рақобатбардошлигини оширадиган механизмларни ишлаб чиқади. Бошқа идоралар эса бозорни ўрганиш, тадбиркорларни тегишли зарур маълумотлар билан таъминлаш, жаҳон бозорига чиқишга ёрдам бериш, солиқлар, божхона тарифларини камайитириш ва имтиёзли кредитлар олиш масалалари бўйича фаолият юритади. Ривожланган мамлакатларда аксарият кичик бизнес умумий оўқатланиш, савдо, транспорт, туристик, экскурсион, маиший хизмат ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритади.

Ушбу соҳада Япония тажрибасини кўриб чиқадиган бўлсак. Бугунги кунда Японияда 6,5 миллион корхона кичик бизнес корхоналаридир. Уларда 54 миллион киши ишлайди. Бу Япониядаги бутун ишчи кучининг 80 фоизи демакдир. Уларнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши қарийб 63 фоизни (3 триллион долларга яқин), экспортдаги улуши эса 18 фоизни ташкил этади²⁸.

Япония кичик бизнес мамлакатдаги мавқеини бу даражада юқори бўлишига асосий сабаб бу кичик бизнесни қўллаб-қувватлашдир. Эътиборга молик томони, ушбу рағбатлантиришлар нафақат марказий ва маҳаллий ҳукумат томонидан турли солиқ, банк имтиёзлари, субсидиялар кўринишида балки, йирик бизнес вакиллари томонидан техник ва консалтинг ёрдамлари, тренинглар, мустақил уюшмалар томонидан кўрсатиладиган амалий ёрдамлар кўринишида ҳам намоён бўлади.

Японияда кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш механизмларининг асосийлари қўйидагилар:

- имтиёзли кредитлар (Японияда оддий кредитни 4-8% билан олиш мумкин бўлса, у ҳолда кичик ва ўрта бизнес учун "имтиёзли кредит" - бу кредитдан фойдаланиш учун фоиз ставкасининг ярмини билдиради);

- Японияда кичик ва ўрта бизнес корхоналар билан бевосита ишлашга ихтисослашган банклар ташкил этилган;

- кичик бизнес субъектларига солиқ имтиёзлари ва солиқ таътиллари тақдим этилади;

²⁸ <https://www.stat.go.jp/> - Japan statistical Yearbook 2021

- давлат кичик ва ўрта бизнесга замонавий талабларга жавоб берадиган кадрлар тайёрлашда ёрдам беради;

- давлат томонидан илмий-техник дастурлар (янги техника ва технологияларни ихтиро қилиш ва қўллаш) учун қайтарилмайдиган молиявий ёрдам кўрсатилади.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда ҳам кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва бу орқали аҳоли фаровонлигини ошириш, камбағалликни қисқартириш, ишсиз аҳолини иш билан таъминлаш мақсадида бир қанча давлат дастурлари, фармонлар ва қарорлар қабул қилинди. Бу эса албатта тез фурсатларда ўз натижасини намоён қилади. Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан 2020 йилнинг 20 августида бўлиб ўтган учрашувда ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка бир қанча энгилликлар бериш зарурлигини таъкидлаб ўтдилар ва бу бўйича зарур топшириқлар бердилар. Жумладан,

- тижорат банкларининг кредитлар бўйича ставкаларни пасайтириш ва валюта хатарларини суғурталаш;

- микромолия ташкилотларини лицензиялаш тартибини бекор қилиш;

- солиқ тизимини такомиллаштириш ва бизнесга солиқ юкини камайтириш;

- тадбиркорлик фаолитини зарур инфратузилмалар билан таъминлаш;

- кичик бизнесни экспорт фаолиятига кенг жалб қилиш ва уларнинг қўллаб-қувватлаш;

- тадбиркорликка оид тартиб-тамойилларни соддалаштириш.

Юқорида келтириб ўтирилган йўналишларда зарур чоралар кўрилганда ҳамда кичик бизнес ва меҳнат бозорининг институционал муҳитини фаол ривожлантириш натижасида иқтисодиётнинг динамик барқарор ўсиши, диверсификацияси ва рақобатбардошлигини ҳамда аҳолининг самарали бандлигини таъминлаш ва турмуш даражасининг ўсишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”. – Т.: 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Иқтисодиётни ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида”. – Т.: 2020 йил 26 март, ПФ-5975-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. “Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”. Т.: 2020 йил 13 октябрь, ПҚ-4862-сон.

4. Эшов М.П. “Тадбиркорликни ривожлантириш – аҳоли бандлигини таъминлашнинг асосий воситаси”. Иқтисод ва молия журнали. 2019, 11-сон.

5. Дусматов С.М., Тагаев Б.Э. “Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши: омилар, натижалар ва истикболлар”. Монография. 2017 йил.

6. A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2019. Training for reform. Economy Profile Uzbekistan. Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies.

7. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. // Статистик тўшам. –Т.: 2017.
8. <https://president.uz/uz>
9. <https://stat.uz/uz/>
10. <https://review.uz>
11. <https://uzreport.news/>
12. <http://www.gov.uz>
13. <https://www.stat.go.jp/>
14. <http://www.lex.uz>

IQTISODIY O‘SISHNI TA’MINLASHDA ELEKTRON TIJORAT VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Toksanbayeva A., talaba, TMI,
Karimov A., “Korporativ moliya va qimmatli
qog‘ozlar” kafedrası dotsent v.b. PhD, TMI

Zamonaviy sharoitda mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlanishining eng muhim yo‘nalishlaridan biri elektron tijoratdir. Elektron tijorat iqtisodiy sohada tez sur‘atlar bilan o‘shib bormoqda va tezda inson faoliyatining barcha sohalariga kirib keldi. Unga elektron ma‘lumotlar almashinuvi, elektron pul o‘tkazmalari, elektron mablag‘lar, elektron to‘lov tizimlari, elektron marketing, elektron bank xizmatlari, elektron sug‘urta xizmatlari va boshqalar kiradi.

Iqtisodiyot bugungi kunda eng yangi ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanishga va ilmiy g‘oyalar yutuqlarini rivojlantirishga qaratilgan. Yangi tendensiyalar an‘anaviy iqtisodiyot o‘rnini bosadigan axborot muhitining paydo bo‘lishiga yordam beradi. Birinchi bo‘lib bu nazariyaga e‘tibor qaratgan va elektron tijoratning birinchi ta‘rifini yaratgan amerikalik iqtisodchi Devid Kozier hisoblanadi. “U elektron tijorat misolida elektron savdoni ko‘rib chiqayotgan tadqiqotchi. D.Kozier elektron tijoratning asosini an‘anaviy savdo tizimi hisoblaydi, to‘g‘rirog‘i elektron tarmoqdan foydalanish unga erkinlik beradi. Uning fikricha elektron tijorat va elektron savdo birxil darajada muhimdir. Ayni vaqtda L.S.Klimchenya elektron tijoratni elektron biznesning ajralmas qismi sifatida belgilaydi va elektron savdoni elektron tijoratning ajralmas qismi sifatida ta‘riflaydi”²⁹. O.A.Kobelev elektron tijoratni asosiy va juda muhim deb hisoblaydi: “Elektron tijoratning bir qismi tadbirkor yordamida tijorat operatsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha faoliyat. Biz ma‘lumotlar almashishning elektron vositalaridan foydalanamiz”. Elektron tijorat faoliyat turi sifatida kompaniya tomonidan vaqt va xarajatlarni minimallashtirish orqali raqobatchilardan ham ustunligini ta‘minlaydi. Keling, elektron tijorat uchun asosiy mezonlarni ajratib ko‘rsataylik:

- haqiqiy pul analoglari sifatida zamonaviy elektron to‘lov tizimlaridan foydalanish;

- operatsiyalar zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi;

²⁹ Кобелев О.А. Электронная коммерция: учеб. пособие / Под ред. проф. С.В. Пирогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003. – С. 10.

- foydalanuvchi tomonidan bajariladigan operatsiyalarning bir xilligi va provayder yoki uchinchi tomon tashkilotlari tomonidan o'lov va audit o'tkazish imkoniyati;

- mulk huquqi va aktivlari an'anaviy va raqamli elektron shakllarda³⁰.

Hozirgi vaqtda elektron tijoratning har xil turdagi audio-media kontentlari savdosi, ma'lumot berish, ma'lumot xizmatlari, internet-do'konlar, bank xizmatlarini ko'rsatish kabi turlari eng mashhur hisoblanadi³¹.

Endi esa elektron tijoratning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan asosiy omillarni ko'rsatib o'tsak:

- ba'zi davlatlarda internetdan foydalanuvchilarning cheklangan doirasi, ularning ko'pchiligi oddiy do'konlarda xarid qilishni afzal ko'rishadi;

- Internet-saytlarning haddan tashqari to'yinganligi potensial xaridorlarning yo'qolishiga olib keladi;

- moliyaviy operatsiyalar xavfsizligi;

- ma'lumotlarning maxfiyligi;

- Internetda sotuvchilar va reklama bo'yicha mutaxassislarining kam ta'minlanganligi sababli ular ko'rsatadigan xizmatlar sifatga ta'sir qiladi.

Elektron tijorat sohasi ishlayotgan korxonani boshqarish tizimi zamonaviy AKT texnologiyalaridan keng foydalanishni o'z ichiga oladi. Ulardan foydalanish tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi va boshqaruv jarayonini standartlashtirishi mumkin. Elektron tijorat sohasi innovatsiyalardan faol foydalanishni nazarda tutsa-da, ko'plab kompaniyalarida zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish sekin sur'atlar bilan davom etmoqda. Innovatsiyalarni sekin joriy etishining sabablari korxonaning tashkiliy tuzilmasining ishlamasligidir. Qoida tariqasida, bugungi kunda aksariyat kompaniyalarda biznesni rivojlantirish vositasi sifatida yangi IT yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish uchun mas'ul bo'lgan rahbar lavozimi yo'q. Shunday ekan AKT texnikasidan foydalanish bo'yicha malakali kadrlarning etishmasligi elektron tijorat rivojiga ta'sir qilishda davom etadi. Elektron tijorat loyihalarining muvaffaqiyati mamlakatda telekommunikatsiyaning rivojlanish darajasi va uning mavjudligi, aholining katta qismi internetdan foydalanish imkoniyatiga egaligi bilan aniqlanadi. Ko'rsatkichlarga ko'ra, O'rta Osiyo kompaniyalari chet el korporatsiyalaridan biroz orqada.

Keyinchalik bir nechta kompaniyalar mobil Internet foydalanuvchilari uchun maxsus veb-ilovalarni ishlab chiqara boshladilar. Bu mijozlarga nimani topishga imkon beradigan soddalashtirilgan veb-sahifalarni yaratishni nazarda tutadi bunda mijozlar kerakli tovarni tez va muammosiz qidirib topishadi. Oddiy veb-sahifalarga qaraganda, bu sahifalarda xarakatlanish osonroq va deyarli hamma joydan kirish mumkin bo'lganligi sababli, elektron tijoratda ular ham kuchli vosita bo'la oldi.

Muvaffaqiyatli elektron tijorat kompaniyalari ko'payib borayotganiga

³⁰ Ковалев С., Ковалев В. Секреты успешных предприятий: бизнес-процессы и организационная структура. – М.: БИТЕК, 2012. – 498 с.

³¹ Огородова М.В., Быстрова Н.В., Уханов А.Ф. Исследование теоретических подходов к содержанию имиджа организации //Современные научные исследования и инновации. 2016. № 12 (68). С. 490-492.

qaramay, ko'p sonli veb-saytlar o'z imkoniyatlarini to'liq bajara olmas edilar. Bu ikkita asosiy sababga bog'liq edi. Birinchidan, ko'pgina veb-saytlar elektron tijoratning qisqartirilgan modelini taklif qiladi, ya'ni ular xaridorga butun savdo aylanishini yakunlash imkoniyatini bermaydi. Savdo sikli to'rt bosqichdan iborat. Birinchidan, iste'molchilar sotib olmoqchi bo'lgan mahsulot haqida savollar berishadi. Ikkinchidan, javoblarni to'playdilar va solishtiradilar. Uchinchidan, foydalanuvchi sotib olish to'g'risida qaror qabul qiladi. Agar xarid qilingan bo'lsa, unda to'rtinchisi keladi bu bosqich – to'lov topshirig'ini shakllantirish va bajarish (tovarlarni yoki xizmatlarni yetkazib berish). Muammo shundaki, ko'plab veb-saytlar barcha to'rt bosqich uchun etarli ma'lumot yoki variantlar bilan ta'minlamaydi. Masalan: sayt mahsulot haqida javob berishi mumkin, lekin u iste'molchining savollariga javob bermaydi. Boshqa hollarda, iste'molchi qayerdan va nimani sotib olmoqchi ekanligi haqida ma'lumot oladi, lekin to'lov va imkoniyatlarining xilma-xilligi haqida ma'lumot berilmaydi.

Ikkinchi muammo, harakatlar ketma-ketligi korporativ tashkilotga to'g'ri kiritilmaganda paydo bo'ladi. Ko'pgina kompaniyalarda elektron tijorat axborot tizimining bir qismi sifatida qaraladi, biznes vazifasi sifatida emas. Bu buzilishning asosiy manbai hisoblanadi chunki tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqaradigan xodimlar ularning onlayn sotilishiga javob bermaydilar.

Xulosa qilib aytganda, so'nggi yillarda elektron tijorat tez rivojlanmoqda. Yandex Money, Webmoney, Qiwi kabi elektron to'lov tizimlari tobora ko'payib bormoqda. Naqd pul o'rniga naqd pulsiz hisob-kitob qilishdan foydalanayotgan fuqarolar soni ortib bormoqda. Ehtimol, kelajakda naqd pulga bo'lgan ehtiyoj butunlay yo'qoladi va har qanday odam maxsus veb-xizmatlar yordamida kerakli tovarlar va xizmatlarni sotib olishi va to'lashi mumkin bo'ladi, pullar esa faqat elektron formatda bo'ladi.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ҶСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

**Ҳабибуллаев И., т.ф.д., профессор, ТМИ,
Саидова М., PhD, ТДИУ**

Жаҳон иқтисодиётида кичик бизнеснинг мобиллик даражасининг юқорилиги, инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий қилиш ва бандлик муаммосининг ҳал этишдаги имкониятларининг кенглиги кабилар таъсирида унинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда кичик бизнес корхоналари миллий иқтисодиётлар ялпи ички маҳсулоти(ЯИМ)нинг 40,0 фоизигача ўз ҳиссасини қўшмоқда. Давлатимизнинг оқилона иқтисодий сиёсати туфайли бизнес ривожланишини қўллаб-қувватлаш борасида хусусий мулк ва тадбиркорлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш бўйича қонунчилик мустаҳкамланди, электрон тарзда рўйхатдан ўтиш, ихтиёрий равишда ёпиш ва тугатиш, айрим фаолият турлари бўйича лицензия ва рухсатномаларни олиш жараёнлари соддалаштирилди, давлатнинг бизнес фаолиятига аралашуви чекланди, тадбиркорларни режадан ташқари текшириш

ҳолатларига чек қўйилди, бизнес субъектлари топширадиган ҳисоботларнинг барча шакллари ва муддатлари кескин қисқартирилди. Натижада, бизнес субъектлари сони кўпаймоқда ва бизнес секторининг улуши ЯИМ ва иқтисодиётнинг асосий тармоқларида ҳамда аҳоли бандлиги бўйича ижобий натижаларни кўрсатмоқда.

Қуйидаги 1-расмда кичик бизнес улушининг ЯИМда, саноат, қурилиш, бандлик, ташқи савдодаги ўзгариш тенденциялари умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида ифодаланган бўлиб, Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йиллар оралиғидаги ҳар беш йил мобайнида кичик бизнеснинг улуши ЯИМ, саноат, қурилиш, бандлик, экспорт, импортнинг умумий ҳажмига нисбатан ўзгаришларини акс этган.

1-расм. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кичик бизнес улуши

STEEPLE таҳлилининг мезонлари бир гуруҳ экспертларнинг фикрлари асосида шакллантирилди. Экспертларнинг умумий хулосасига кўра, технологик ва иқтисодий омиллар ижтимоий омиллардан устунроқ туради.

1-жадвал

Ўзбекистонда бизнес ривожланиш жараёнларига таъсир этувчи омиллар вазнининг эксперт баҳолари³²

Экспертлар / Баҳолар мезони	Экспертлар				Ранглар суммаси (r_i)	r	Ранг	Параметр қиймати
	1	2	3	4				
Social (ижтимоий)	1	3	4	2	10	2,5	4	0,15
Technological (Технологик)	3	5	4	1	13	3,25	2	0,19
Economic (Иқтисодий)	5	3	5	3	16	4	1	0,21
Environmental (Экологик)	3	3	3	2	11	2,75	3	0,18
Political (Сиёсий)	2	4	1	2	9	2,25	4	0,15
Legal (Ҳуқуқий)	3	1	2	2	8	2	5	0,12
Ethical (Ахлоқий)	1	2	3	2	7	1,75	6	0,10
Сумма	15	15	15	15	60			

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакатимизда 2021йил 1 январь ҳолатига кўра, 411203 та корхона (фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари) фаолият кўрсатаётган бўлиб, ушбу натижа ўтган йилга нисбатан 74,6 бирликка кўпайган. Фаолият

³² Манба: Эксперт баҳолари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари

юритаётган кичик бизнес субъектлари ичидан жами 10382 таси хорижий капитал иштирокидаги корхоналар саналади³³.

Бизнес жараёнлари ривожланишининг 2021-2026 йилларга прогноз вариант сценарийлари

			2021 й.	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.
1	Пессимистик	I вариант	282197,6	291341,7	3045064,7	354308,7	361242,3	368597,1
		II вариант	278944,7	291068,2	303186,8	330117,4	354649,2	359642,8
2	Базисли	I вариант	30148,58	324150,2	376686,3	391586,6	444926,3	450326,2
		II вариант	292278,5	311260,5	357525,0	396211,9	434359,4	446388,2
3	Оптимистик	I вариант	32869,45	388269,9	411148,0	432669,5	553596,7	560124,7
		II вариант	305090,8	330345,4	412769,9	464279,9	515279,0	523104,9

Жадвал маълумотларидан маълум бўлишича, прогноз вариантларига асосан 2026 йилга келиб, пессимистик назариянинг I варианты бўйича 368597,1 млрд. сўмлик умумий бизнес маҳсулотлари, II вариант бўйича эса 359642,8 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Оптимистик сценарий бўйича I вариантда 560124,7 млрд. сўмлик бизнес маҳсулот, II вариант бўйича эса 523104,9 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилади.

2026 йилгача бизнес жараёнлари ривожланиши моделининг прогноз аниқлиги МАРЕ мезони текшируви натижалари бўйича ва муқобил сценарийлар пессимистик, оптимистик ва базисли усулларда II хил вариант асосида ҳисобланди. Ушбу вариантлар асосида модел тузиш ва прогноз қилиш пандемия ва ундан кейинги даврлардаги ўзгаришга тайёр туриш, соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси, шакллари ва усулларига боғлиқ бўлади.

³³Ўзбекистон Республикасида кичик тадбиркорлик. 2020 йил январ-декабр ва 2021 йил январ-март нашрлари, 2-бет.

2-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

БАНКЛАР АКТИВЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Алмурадов А., и.ф.н., доц., ТДИУ

Халқаро банк амалиётида тижорат банкларининг активларини бошқариш самарадорлигини баҳолашда бир қатор кўрсаткичлардан фойдаланилади. Ана шундай кўрсаткичлардан бири бўлиб, Базель қўмитаси таклиф этган соф барқарор молиялаштириш меъёри коэффиценти (C_K) ҳисобланади. Ушбу коэффицент куйидагича ҳисобланади:

$$C_K = B_C : B_3,$$

бу ерда: B_C – барқарор молиялаштиришнинг мавжуд суммаси; B_3 - барқарор молиялаштиришнинг зарур суммаси.

Барқарор молиялаштиришнинг мавжуд суммасига куйидагилар киради:

- банкнинг регулятив капитали;
- қайтариш муддати 1 йил ва ундан ортиқ бўлган банк мажбуриятлари;
- қайтариш муддати белгиланмаган бошқа депозитлар ва қарз маблағлари суммасининг 30 фоизи;
- қайтариш муддати 1 йилдан кам бўлган бошқа депозитлар ва қарз маблағлари суммасининг 30 фоизи.

Барқарор молиялаштиришнинг зарур суммасига куйидагилар киради:

- қайтарилишига 1 йил ва ундан ортиқ муддат қолган банк активлари, шу жумладан, муаммоли кредитлар ва номолиявий активлар (ер участкалари, бинолар, мебель, компьютерлар ва автомашиналар);
- суд жараёнида бўлган ёки белгиланган тартибда ундирилмаган активлар;
- қайтариш муддати 1 йилдан кам бўлган бошқа активлар суммасининг 30 фоизи, муддатсиз ликвидли активлар бундан мустасно;
- балансдан ташқари моддалардаги мажбуриятларнинг 15 фоизи.

Соф барқарор молиялаштириш меъёри коэффиценти 2018 йилнинг 1 январидан бошлаб жорий этилди ва унинг энг паст меъёрий даражаси 100% қилиб белгиланган.

Активларни бошқариш самарадорлигини тавсифловчи кейинги кўрсаткич Ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффицентидир. Мазкур коэффицент куйидагича ҳисобланади:

$$L_K = Y_A : 30 \text{ к. Ж}_q,$$

бу ерда Y_A - юқори ликвидли активлар; 30 к. $Ж_q$ - кейинги 30 кун ичидаги жами соф чиқим. Ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффицентининг энг паст меъёрий даражаси 100% қилиб белгиланган.

Юқори ликвидли активлар таркиби куйидагилардан иборат:

- соф қуйма олтин;

- банкнинг Марказий банкдаги "Ностро" вакиллик ҳисобрақамидаги пул маблағлари (10301);

- 7 кунгача муддатдаги банклараро кредитлар ва депозитлар;

- "Standart & Poor's", "Fitch Ratings" ва "Moody's" халқаро рейтинг агентликларининг энг юқори баҳолари берилган, ривожланган фонд биржалари рўйхатида киритилган, риск даражаси паст бўлган мамлакатларнинг трансмиллий компанияларининг қимматли қоғозлари;

- банкнинг бошқа банкларда очилган "Ностро" вакиллик ҳисобрақамларидаги пул маблағлари (10501);

- риск даражаси паст бўлган мамлакатлардаги банкларга жойлаштирилиб, таъминот сифатида қўйилмаган ликвидли активлар.

Мазкур иқтисодий кўрсаткичларга қўшимча равишда яна қуйидаги кўрсаткичларни санаб ўтишимиз мумкин:

- кредит қўйилмаларини таснифланиши (*стандарт, субстандарт, қониқарсиз, шубҳали, умидсиз*);

- муаммоли қарздорликлар (*муддати ўтган, шундан оралқ муддати ўтган, суд жараёнидаги, шартлари ўзгартирилган, балансдан ташқари ҳисобварақдаги қарзлар*);

- тақсимланмаган фойда;

- банк томонидан активлар бўйича яратилган махсус заҳиралар;

- шакллантирилган мажбурий заҳиралар жамғармаси;

- нақд пул тушуми, биринчи даражали ижтимоий тўловлар ва иш ҳақларнинг тўланиши;

- муомалага чиқарилган пластик карталар ва ўрнатилган терминаллар, улар бўйича ўтаётган тўловлар ҳажми;

- Марказий банк томонидан белгиланган бошқа иқтисодий нормативлар ва бошқа кўрсаткичлар.

Шуни доимо эсда тутиш лозимки, юқорида санаб ўтилган кўрсаткичлар банкнинг макро даражадаги иқтисодий салоҳиятини кўрсатиб берувчи кўрсаткичлар саналади.

Худди шундай, банк фаолиятининг йўналишларини ички тарафдан очиб берувчи, масалан акцияларнинг турлари, кредитларнинг худудларга йўналтирилиши, уларнинг фоизлари, муддатида қайтарилиши, гаровларнинг турлари, инвестиция портфелининг даромадлилиги, қандай турдаги корхоналарга йўналтирилганлиги, муомалага чиқарилган қимматли қоғозларнинг муддатлари, фоизлари, депозитларни қандай валютада жалб қилинганлиги ва муддатлари, банк даромади ва харажатларининг таркиби, 1-даражали капиталнинг етарлилиги, активлар бўйича таваккалчилик даражасини кўрсатувчи меъёрлар, нақд пул тушумларининг мижозлар турлари бўйича таркиби, муомалага чиқарилган пластик карта турлари (аҳолига, яқка тартибдаги тадбиркорларга, хўжалик субъектларига), уларга қилинаётган маблағлар, уларнинг қолдиғи каби ўнлаб кўрсаткичларни санаб ўтиш мумкин. Бу каби кўрсаткичлар юқорида таъкидланганидек, банк фаолиятининг ички хусусиятларини ёритиб беради ва улардан асосан тармоқ ичидаги ҳисоботларда фойдаланилади.

Мавжуд бўлган AAA дан C- гача ташқи рейтинглар шкаласида Базель-2 В- дан кам бўлмаган рейтингларни эътиборга олади. Янада паст рейтингли юридик шахсларга (уларнинг қайси тармоққа алоқадор эканлигидан қатъий назар) юқори баҳолаш коэффициента берилади (150% миқдориди).

Базель-2 стандартида кредит рискинни баҳолаш бўйича қуйидаги икки хил ёндашув таклиф қилинган:

- стандартлашган ёндашув;
- ички рейтингларга асосланган ёндашув.

1-жадвал

Кредит рискинни баҳолаш бўйича Базель қўмитаси томонидан таклиф этилган "Стандартлашган ёндашув"да кредит рисқи даражаси³⁴

Суверен кредит рейтингли	AAA дан AA-гача	A+ дан A-гача	BBB+ дан BBB- гача	BB+ дан B-гача	B- дан паст	Рейтингсиз
Кредит рисқи даражаси	20%	50%	100%	100%	150%	100%

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадикки, стандартлашган ёндашувга кўра кредит рисқи даражаси бевосита миждознинг суверен кредит рейтингига боғлиқ. Фақат кредит рейтингига эга бўлмаган миждозларга 100% даражасида кредит рисқи даражасини бериш таклиф қилинди. Бу эса, табиийки, мунозаралидир. Чунки, кредит рейтингига эга бўлмаган миждозларнинг маълум қисми ҳақиқатда В - дан паст рейтингга эга бўлган миждозлар қаторида бўлиши мумкин.

Базель қўмитаси томонидан кредит рискинни баҳолаш бўйича таклиф этилган ички рейтингларга асосланган ёндашув Европа Иттифоқи мамлакатларининг банк амалиётида ҳам кескин танқидга учради. Бу эса, 2008 йилда юз берган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози таъсирида банкларнинг кредит операцияларидан улкан миқдорда зарар кўрганлиги ва етарли даражада кредит рисқига қарши захираларнинг ташкил этилмаганлиги билан изоҳланади. Айнан мазкур омиллар тижорат банкларининг кредит рискинни баҳолаш ва бошқариш тизимида нисбатан назорат органларида етарлича шубҳа уйғотди.

Тараққий этган мамлакатларнинг банк амалиётида, шу жумладан, АҚШ банк амалиётида кредит рискинни аниқроқ баҳолаш мақсадида капиталнинг рискинни ҳисобга олган ҳолда рентабеллиги кўрсаткичидан фойдаланилмоқда. Ушбу усул биринчи марта АҚШнинг Bankers Trust of New York банкининг амалитёига жорий этилган. Уни амалиётга иккинчи бўлиб, Германиянинг Дойче банки (Deutsche Bank) қабул қилган³⁵.

Тижорат банклари активларининг даромадлигини баҳолашда активларнинг рентабеллиги кўрсаткичидан ва даромад/харажат кўрсаткичидан кенг фойдаланилади.

³⁴ Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. Пер. с англ. - Базель: Банк международных расчетов. 2004. - С. 23.

³⁵ Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. - М.: Альпина Паблшер, 2017. - С. 499.

Активларнинг рентабеллигини аниқлаш учун тижорат банкининг соф фойдаси брутто активлар суммасига бўлинади ва олинган натижа 100 фоизга кўпайтирилади. Мазкур кўрстакнинг меъёрий даражаси мавжуд эмас. Шу сабабли, уни баҳолаш учун молиявий таҳлилнинг қиёсий таҳлил усулидан фойдаланилади.

Даромад/харажат кўрсаткичини аниқлаш учун фоизсиз харажатлар яши даромадларга бўлинади ва олинган натижа 100 фоизга кўпайтирилади. Ушбу кўрсаткичнинг энг юқори меъёрий даражаси 45 фоизни ташкил этади. Мазкур кўрсаткичлар тижорат банклари активларининг даромадлилик даражасини аниқ баҳолаш имконини беради.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ахмедова М. “Статистика” кафедраси
катта ўқитувчиси, ТДИУ

Маълумки, давлат буюртмасига асосланган пахта ишлаб чиқариш тизими 25 йилдан кўпроқ давом этгандан сўнг, қишлоқ хўжалиги диверсификацияси ва пахта майдонларининг қисқариши Ўзбекистоннинг ҳозирги кундаги модернизациялаш стратегиясининг ёрқин хусусиятларидан бирини ифодалайди. Қишлоқ хўжалиги ислохотларининг динамикасини ҳамда амалга оширилган ислохотларнинг ижтимоий оқибатларини ҳисобга олган ҳолда келгусида қандай ишларни амалга ошириш кераклиги асосий масалалардан биридир. 1990 йилларда собиқ жамоа хўжаликлари ер майдонларининг дастлабки қисқариши ва номинал ғалла мустақиллигига эришилгандан сўнг, ҳукумат фермер хўжалиги тармоғи учун янги моделни топишга ҳаракат қилди. 2019 йилнинг январ ойида ҳукумат фермер хўжаликлари ер майдонларини муқобиллаштиришнинг янги босқичини бошлади, асосий эътиборни фермер хўжаликларининг аниқ фаолият тури ёки ўртача ер майдони ҳажмини белгилаб беришдан кўра, барча фермерлар ҳаққоний бозор сигналларини олиши ҳамда давлат хизматларининг оптимал тўплами билан таъминланишига кўмаклашишга қаратиш белгиланди. Маҳсулотлар ва ресурслар бозорининг босқичма-босқич эркинлашуви юқорида таъкидланган мақсадларни амалга оширилишини таъминлайди. Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалигидаги муваффақиятли трансформацияси рўй бериши учун бу жараён турли мулк шаклларига асосланган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилари учун ривожланган давлат хизматлари билан тўлдирилиши зарур. Юқорида қайд этилган ислохотлар айниқса шахсий томорқа хўжаликлари учун қишлоқ хўжалигидан ташқарида даромад олиш имкониятларини кенгайтиради.

Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ Ўзбекистон ҳукумати республикадаги фермер хўжаликлари таркибига пахта ва ғалла ишлаб чиқаришга таъсир этувчи асосий ислохотлар параметри сифатида қараб келмоқда. 2008 йилгача аграр соҳадаги хўжаликларнинг реструктуризацияси деколлективизация стратегияси асосида амалга оширилди, натижада хусусий

холда ердан фойдаланувчи кичик фермер хўжаликлари ташкил этилди. Аммо, ерга бўлган мулкчиликнинг эгаллик ҳуқуқи давлат ихтиёрида қолиши ҳамда фермер хўжаликлари учун пахта ва ғалла етиштириш режалари ҳозирги кунгача сақланиб келмоқда. Уруғлик, ўғит, машина-трактор хизматлари фермерларга асосан давлат ташкилотлари томонидан етказиб берилмоқда. Фермерлар пахта ва ғалладан ташқари бошқа экинларни мустақил етиштириш ва сотиш ҳуқуқига эга. Давлатнинг аграр сиёсати экспорт тушумларини мустаҳкамлашда икки хил нарх тизимига асосланган пахта хом-ашёси етиштиришни стабил ҳолда ушлаб туриш ҳамда ғаллани етарли миқдорда етиштиришга қаратилган. Фермер хўжаликлари самарадорлигидан қониқмаганлик ҳамда сув таъминоти инфратузилмаси билан хўжаликлар ер майдонлари ҳажмининг мос келмаслиги инобатга олиниб 2008 йилдан кейин фермер хўжаликлари муқобиллаштирди.

2015 йилдан кейин пахта ва ғалла майдонлари ўрнида бошқа экин турларини диверсификациялаш масаласи асосий вазифага айланди ва фермер хўжаликлари сони яна кўпайтирилди. Бундан ташқари анъанавий экин турлари ҳосилдорлигини ошириш баробарида мева-сабзавотлар ва бошқа юқори қийматли экинларни ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш мақсад қилиб қўйилди. Фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, тайёрлаш, сақлаш, етказиб бериш ва бошқа хизматларни ўзида жамлаган кўп тармоқли фермер хўжаликларига айлантирилиши режалаштирилмоқда. 2018-2019 йиллардаги энг сўнгги ислоҳотлар ўз олдига пахта етиштирувчи хўжаликлар негизида давлат харид тизими ўрнини босадиган хусусий пахта-текстил кластерларини ташкил этишни мақсад қилган. Бундан кўзланган режа – келгусида республиканинг жами қишлоқ хўжалиги майдонининг ярмини пахта-текстил кластерларига ўтказишдан иборат. Ушбу стратегия хусусий инвестицияларни жалб этган ҳолда фермер хўжаликлари реструктуризациясининг олдинги босқичларига қараганда кўпроқ ҳажмда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши таъминланишини назарда тутди. Пахта ва ғалла буюртмалари хусусий инвестиция ва маҳсулотлар диверсификациясини чеклайди.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида бошланган ислоҳотлар пахта ва ғалла таклифининг барқарорлигини таъминлаб мамлакатнинг ғалла мустақиллигига муваффақиятли эришишига хизмат қилди. Бу эса ўз навбатида иккала маҳсулот учун сезиларли равишда қишлоқ хўжалик ерларини ажратилишини талаб этди. Мевачилик ва сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликлари майдонлари ошган бўлсада, пахта ва ғалла экинлари 10 йил олдинги ҳолатдагидек умумий майдоннинг 70 фоизини эгаллаб келмоқда. Пахтачилик тармоғида кластерларнинг ташкил этилишига қарамасдан, маҳсулот ишлаб чиқаришдаги давлат режалари ва ҳукумат томонидан белгиланган нарх ҳамда ишлаб чиқариш ресурсларини етказиб беришдаги давлат назорати сақланиб қолмоқда. Экин майдонларини кенгайтирилишига қарамасдан, ғалла мустақиллигига эришиш иқтисодий жиҳатдан самарадорликка олиб келмади.

1-расм. Республика вилоятлари бўйича фермер хўжаликлари экин майдонлари

Маҳаллий ғалла одатда чорвага озуқа мақсадларида ишлатилиб, Ўзбекистонлик истеъмолчилар юқори сифатли ҳисобланган, асосан Қозоғистондан импорт қилинадиган лалмикор ғалладан тайёрланган нонни афзал кўришади. Шу билан бирга, стратегик бўлмаган экинларни етиштирувчилар учун ишлаб чиқариш ресурсларини сотиб олиш имконияти чекланган. Юқори қийматли экинлар етиштирувчи фермер хўжаликлари ўғит, ёқилғи, машина-трактор, кредит, қиймат занжири ва экспорт каналларидан фойдаланишда чекловларга дуч келмоқда. Пахта ва ғалла учун ер ажратиш амалиёти бозор сигналлари асосида амалга оширилмаяпти. Сув таъминоти барқарорлиги ва тақсимотидаги муаммолар қониқарли равишда ҳал этилмаган. Йиллар давомида таъкидлаб келинган пахта йиғим-теримини кенг кўламда механизациялаштириш масалалари ҳанузгача амалга оширилмай келмоқда. Ҳукумат қарорларига асосланган, ўзгарувчан бўлган фермер хўжаликларининг реструктуризацияси ва ерга бўлган мулкчиликда эгалик ҳуқуқининг заифлиги фермерлар ўртасида менежмент ҳамда инвестицион қизиқишнинг сусайишига ва натижада қишлоқ ҳудудларида ер муносабатлари бўйича муаммоларни яратди. Ушбу барча номуносивликлар фермерларнинг пахта ҳамда ғалла ҳосилдорлиги ва сифатини оширишда ёки уларни бошқа экинлар билан муваффақиятли диверсификациялашда қийинчиликларни туғдирмоқда. Ўзбекистонда фермерчиликнинг келажаги Ўзбекистон ҳукумати бошқа Марказий Осиё мамлакатлари ҳукуматлари каби ўзининг фермер хўжалиги тармоғи учун мос моделни ишлаб чиқишга ҳаракат қилиб келмоқда. Дастлабки мунозаралар фермер хўжаликлари учун мақбул бўлган ўртача ер майдонлари тўғрисида олиб борилган. Бунда советлар

давридаги жамоа хўжаликлари билан бирга хусусий томорқа хўжаликларининг мавжуд бўлиши тадбиқ қилиниши мумкин бўлган модел сифатида кўриб чиқилган. Жаҳон тажрибасига кўра фермер хўжаликлари турли шароитларга мустақил мослаша олиш имкониятига эга бўлиши шарт. Бу айниқса ер майдонлари чекланган, аҳоли зичлиги ва урбанизация даражаси юқори, ва қишлоқ аҳолиси миграцияси кучли бўлган Осиё мамлакатлари учун муҳим аҳамият касб этади. Асосий эътиборни барча фермерлар ҳаққоний бозор сигналларини олиши ҳамда давлат хизматларининг оптимал тўплами билан таъминланишига кўмаклашишга қаратиш керак. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида ўрта ҳажмдаги фермер ва майда томорқа хўжаликлари асосий ишлаб чиқарувчилар бўлиб ҳисобланади. Пахта ва ғалла ишлаб чиқариш фермер хўжаликларининг ердан фойдаланишида устунлик қилса, юқори қийматли экинлар ва чорвачилик маҳсулотлари томорқа хўжаликларида етиштирилади. Бунда фермер хўжаликлари фаолиятида давлат аралашуви кузатилса, томорқа хўжаликлари қиймат занжирига боғланиш ва зарурий хизматлардан фойдаланишдаги муаммолар сабабли қишлоқ хўжалигидан ташқари соҳада бандлик имкониятларини излашга ҳаракат қилишади.

2-Расм. Республика вилоятлари бўйича фермер хўжаликлари экин майдонлари

Қишлоқ хўжалигидаги либерал бозор муҳити иқтисодиётнинг барча кўламларидаги танқисликлар тўғрисида сигналларни бериш имкониятига эга бўлиб, бу ўз навбатида ишлаб чиқарувчиларнинг фойда ва самарадорлигини оширади ҳамда турли хил фермер хўжаликларига меҳнатни тақсимлашда ҳолисона ёндошишга имкон яратади. Келгусида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизими муҳим бўлган давлат хизматлари, яъни ирригация ва транспорт инфратузилмаси, ноу-хоу ёки маҳаллий ва халқаро савдони

ривожлантирувчи қоидалар орқали бозор механизмларни тўлдириши керак. Шу билан биргаликда барча хўжаликларнинг хизматларга бўлган талаби бир хил эмаслиги ҳисобга олиниши керак. Тижорат фаолиятига асосланган фермер хўжаликларининг (гарчи ер майдони кичик бўлишига қарамасдан) хизматларга бўлган талаблари томорқа хўжаликлар эҳтиёжи учун зарур бўлган хизматлардан фарқли эканлиги инобатга олиниши керак.

Иқтисодий эркинлаштириш бўйича сўнгги ислохотларнинг таъсири фермер хўжаликлари ишлаб чиқаришини диверсификациялаш мақсадлари билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши керак. Молиявий маблағларнинг етишмаслиги, маркетинг каналлари билан алоқаларнинг йўқлиги, намунавий фермерларнинг камлиги ва муқобил қишлоқ хўжалик технологияларини ишлатишдаги тажрибасизлик қишлоқ хўжалигида пахта ва буғдойдан бошқа экин майдонларининг кенгайишига тўсиқ бўлмоқда. Бу борада, қишлоқ хўжалигининг рақобатбардошлигини кучайтиришга ва ҳосилдорликни оширишга қаратилган дадил ислохотлар зарурдир. Ушбу ислохотлар қўйидаги кенг қамровли вазифаларни амалга оширилишини таъминлаши керак.

- Биринчи босқичда, фермер хўжаликлари пахта ва ғалла етиштириш мажбуриятларини бекор қилиш орқали “фермер хўжалигини юритиш эркинлиги”ни таъминлаш, қишлоқ хўжалиги рентабиллигини ошириш учун фермерга тўланадиган пахта ва ғалла нархларини ошириш, фермер хўжаликлари ишлаб чиқаришида тўсиқларни юзага келтириши мумкин бўлган янги буюртмалар, яъни юқори қийматли экинлар етиштириш ёки диверсификация қилиш кабиларни жорий этмаслик, қишлоқ хўжалиги сервисларидан, жумладан сув, техника, ноу-хау ва савдо қилиш имкониятларидан фойдаланишни кучайтириш, ушбу ўзгаришларнинг фойдали томонларини намойиш эта оладиган пилот ҳудудларни яратиш керак.

- Иккинчи босқичда, фермер хўжаликлари реструктуризациясини бозор сигналларига асосланган ҳолда амалга оширилиши учун ер бозорини эркинлаштириш. Ушбу босқич фермер хўжаликлари ерларини тўлиқ хусусийлаштирилишини талаб қилмайди. Аксинча, бу вазифа ижара муносабатларини қонунийлаштирилишини, ерни давлат томонидан мусодара қилиш хавфини бекор қилинишини, меҳнат шартномаларини расмийлаштирилишини ҳамда кредит ва ресурслар билан боғлиқ тижорат муносабатларини давлат назоратидан ташқарида амалга оширилишини талаб қилади.

- Субсидияларни давлат хизматларини самарали етказишга, жумладан, ерни рўйхатга олиш ва консалтинг хизматларини жадаллаштиришга йўналтириш, жамоавий ҳаракатлар ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш бўйича тадбирлар учун янада қулай муҳит яратиш, қишлоқ хўжалиги бўйича тадқиқотлар ўтказиш ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш зарур.

- Қўллаб-қувватлашларни кучайтириш, айниқса кичик турдаги ишлаб чиқарувчилар учун ер ва кредит муносабатларида юзага келадиган транзакция харажатларни камайтириш, масалан шаффоф маълумотлар, шунингдек, онлайн ва универсал хизматлар тизимини тақдим этиш; маҳаллий мева ва сабзавотларни қайта ишловчи корхоналар, давлат ветеринария хизматлари билан таъминланган қушхона ёки сут заводларини ташкил этишга кўмаклашиш зарур. Ўсиб бораётган қишлоқ ҳудудлари аҳолисини келажакда иш билан таъминланиши ва даромадлари кафолатланиши ҳукумат томонидан эътиборга олинадиган асосий масалалардан биридир. Бу эса қишлоқ хўжалигидан ташқари тармоқларда ислоҳотларни талаб қилади. Яъни тармоқ ходимларининг катта қисмини озод қилмасдан қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлигини ошириш имконияти мавжуд эмас. Саноатнинг қуйи ва юқори бўғин тармоқларига хусусий инвестициялар ва экспорт бозорларига тадбиркорларнинг киритилиши туфайли қишлоқ аҳолиси учун янги иш жойлари яратилади ва солиқлар базаси кенгайтирилади. Аммо қишлоқ хўжалигини тубдан модернизациялаш ноқишлоқ хўжалиги иқтисодиётини жонлантиришга йўналтирилган кенг кўламли ислоҳотларга ҳам боғлиқдир. Шунингдек, фермер хўжаликларининг ерга эгалик қилиш ҳуқуқларини ҳимоя қилиш керак. Дехқон хўжаликларининг ерга эгалик қилиш ҳуқуқлари қонуний ҳимояланган. Бу моддий-техник ресурсларга кўпроқ пул тўлашлари, ўзларининг кичик ер майдонларида ишлаб чиқаришни механизациялаш қийин бўлса ҳам, нима сабабдан кичик деҳқон хўжаликларида йирик фермер хўжаликларига нисбатан ҳосилдорлик ўртачадан юқори эканлигининг асосий сабабларидан биридир. Шу билан бирга, бир қатор сабаблар билан ва исталган вақтда йирик фермерлар давлатдан ижарага олинган ерларни йўқотиши мумкин. Бу фермер хўжаликларини қайта ташкил этиш, экинларни жойлаштириш режасини бажармаслик ёки пахта ва ғалла ҳосилини давлат режасига риоя қилмаслиги туфайли содир бўлиши мумкин, бу масъулият маҳаллий ҳокимият органларига юкланган.

Фермер хўжаликлари фаолиятини назорат қилиш тизими уларнинг ривожланишлари учун ҳалокатли даражада зарарли бўлиб, фермерларнинг маҳаллий ҳокимиятлардан фойдаланиш учун олган ерларга сармоя киритишга бўлган рағбатини сўндиради. Бугунги кунда давлат томонидан маҳсулдорликка қарши хизмат қилаётган мазкур амалиётдан воз кечиш зарур. Ушбу чоралар собиқ Совет Иттифоқининг бутун ҳудудида, шунингдек, кўп йиллар олдин Хитой ва Вьетнамда амалга оширилган эди. Хитой ва Вьетнам тажрибаси фермерларни рағбатлантиришга ёндашувни қандай ислоҳ қилиш кераклигини кўрсатмоқда. Ушбу мамлакатларда давлат буюртмаси тизими аллақачон бекор қилинган, бироқ бу қишлоқ хўжалигининг барбод бўлишига олиб келмади. Бу ерда стратегик экинларнинг бир қисмини ишлаб чиқариш экинларни жойлаштириш тизимлари, фермерларга тўғридан-тўғри бюджет тўловлари ҳамда ҳосилдорликни ошириш, маҳсулотлар сифатини яхшилаш, шунингдек

уларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоялашга қаратилган тегишли давлат дастурлари ҳисобидан рағбатлантирилади. Мазкур ёндашув Ўзбекистондаги мавжуд пахта ва буғдой тайёрлаш бўйича давлат режасини кўллаб-қувватлаш тизимларидан фарқ қилади.

Фермерлар ўзларининг ерга бўлган ҳуқуқи дахлсиз эканига тўлиқ ишонмас экан, улар меҳнат самарадорлигини ошириш ҳамда маҳаллий ҳокимият фойдаланишга тақдим этилган ерлар ҳосилдорлигини яхшилашга сармоя киритмайди.

Юқорида санаб ўтилган вазифаларнинг ечимлари тўла ҳаётий бўлиб, қишлоқ хўжалигини модернизация қилишни тезлаштириш ҳамда рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек мамлакат иқтисодиётидаги таркибий ўзгаришлар учун ўта муҳим ҳисобланади.

Фермер хўжаликларини янада ривожлантиришда ҳали бери ишга солинмаган катта имкониятлар мавжудлиги билан бирга фермер хўжаликларини ташкил этиш ва уларнинг масъулиятини янада ошириш борасида ҳали кўп иш қилиниши лозим.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, янги ерларни ўзлаштириш ва суғориш тармоқларини барпо этиш, ишлаб чиқаришга илғор технологияларни жорий этиш, экологик муаммоларни ҳал этиш каби муҳим тадбирларни амалга ошириш учун кўп миқдорда маблағлар талаб этилади. Бу муаммоларни ёлғиз қишлоқ хўжалиги корхоналари маблағлари ҳисобидан амалга ошириб бўлмайди. Шу билан биргаликда фермер хўжаликларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш билан боғлиқ бўлган моддий-техника ресурслар билан таъмин этиш борасида кўплаб ишларни амалга ошириш талаб этилмоқда. Чунки зарурий ишлаб чиқариш қуроллари, меҳнат предметлари, айланма воситалар етарли бўлганда ва уларнинг сифати талабларга жавоб берган тақдирдагина фермерда бозорга рақобатбардош маҳсулотлар тақлиф этиш билан бирга аҳолининг мутассил ўсиб бориши ҳамда давлат томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортига кенг йўл очиб берилсагина қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш имконияти пайдо бўлади.

Бозор иқтисодиёти тамойилларига кўра иқтисодий муносабатларга киришишнинг бош мақсади даромадга эга бўлишдир. Фермер хўжаликларида даромадларнинг шаклланиши ва тақсимланиши борасида маълум даражада амалий натижаларга эришилган бўлсада, бироқ, уларнинг барқарор ривожланиши билан боғлиқ муаммолар, камчиликлар ҳамда номутаносибликлар сақланиб қолмоқда. Фермер хўжаликлари даромадлари шаклланишининг кўп қиррали жараёнида турли ички ва ташқи омиллар қатнашади.

Фермер хўжаликлари даромадлари шаклланишида институционал омиллар (бозор инфратузилмаси ва хизмат кўрсатишнинг ривожланиш даражаси; трансакцион харажатлар, шартномаларни таъминлашнинг муқобил механизмлари; ҳуқуқий, ижтимоий-маданий муҳит), бозор конъюнктураси омиллари (бозор тузилиши шартларининг ноаниқлиги; рақобат даражаси; талабнинг тебраниши ва ўзгариши; рақобатчилар, товар етказиб берувчилар,

харидорлар сонининг ўзгариши), иқтисодий сиёсат омиллари (давлатнинг нарх, солиқ, ташқи иқтисодий ва антимонополия фаолиятига қаратилган иқтисодий сиёсати; сиёсий омиллар), фан-техника тараққиёти, табиий-иқлим омиллари (фан-техника тараққиёти даражаси, ишлаб чиқариш жараёни технологик таркиби ўзгариши; инновациялар; табиий-иқлим шароитлари, мавсумийлик) каби ташқи омиллар гуруҳи ва иқтисодий-ишлаб чиқариш омиллари (иқтисодий ресурсларининг миқдор ва сифат жиҳатдан таркиби; сарф-харажатларнинг таркиби ва ўзига хослиги; кўлам самарасидан ҳосил бўлган тежаш; ресурс захираси меъёри; нарх шаклланиши механизми; ишлаб чиқаришнинг ихтисослашуви ва диверсификацияси, маҳсулотнинг ҳаётий цикли), иқтисодий-техник омиллар (маҳсулот ҳажми ва турлари, таклиф миқдори; сарфланаётган капитал ҳажми ва унинг ўзига хослиги; ишлаб чиқаришнинг технологик шарт-шароитлари; такрор ишлаб чиқариш жараёнининг даврийлиги ва узлуксизлиги), молиявий-иқтисодий омиллар (эгаллик қилинаётган мулк миқдори; инвестицион салоҳият; ўз айланма маблағларининг етарлилиги; ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш қувватларининг унумдорлиги; ташкилий-иқтисодий механизм, маркетинг ва менежмент), иқтисодий-географик омиллар (хўжалик ҳудудий жойлашувининг ўзига хослиги; инвестицион муҳит; ишлаб чиқаришнинг тўпланиши даражаси ва кўлами, табиат ва иқлим ўзгаришлари) каби ички омиллар таъсир кўрсатади. Даромадлар шаклланишини белгиловчи омиллардан бири унумдорликдир. У корхона ишининг натижаларини кўрсатиб, барча омилларнинг сифат жиҳатдан такомиллашишига олиб келади. Шунини қайд этиш керакки, унумдорлик тушунчасига бир ёқлама қараш узоқ йиллар мавжуд бўлиб келган. Унумдорликка фақат бир омил - меҳнатнинг эмас, балки капитал, ер, тадбиркорлик қобилияти каби такрор ишлаб чиқаришнинг барча омиллари самарали ишлатилишининг натижаси, деб қараш лозим.

Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш масаласи ҳозирги пайтда кескин қўйилмоқда. Бунинг сабаби шундаки, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширмасдан туриб мамлакатимиз олдида турган муҳим масала - мустақил иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш вазифасини амалга ошириб бўлмайди. Самарадорликнинг иқтисодий мазмуни ҳар доим ишлаб чиқаришнинг пировард натижаси билан унга сарфланаётган ресурслар, маблағлар ёки қилинган харажатлар ўртасидаги нисбатдан иборат бўлиб, уни оширишга илмий-техника тараққиётини тезлаштириш ва унинг натижаларини тезлик билан ишлаб чиқаришда қўллаш, ишлаб чиқаришни рационал жойлаштириш, ихтисослаштириш ва кооперациялаш, ишлаб чиқарувчиларнинг манфаатдорлигини ва фаоллигини ошириш, мавжуд иқтисодий ресурслардан оқилона, тежаб-тергаб фойдаланиш, янги, арзон, сифатли хом ашё ва энергия турлари, экинларнинг янги ҳосилдор навлари, чорва молларининг маҳсулдор зотларини топиб ишлаб чиқаришга жорий қилиш, кишиларнинг билим савияси, малакасини ошириш, етук ишчи ва мутахассисларни тайёрлаш каби омиллар таъсир этади.

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИСЛОҲОТЛАРНИ ДАВОМ ЭТТИРИШ - МАМЛАКАТ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Аюбжонов А., и.ф.н., доцент,
“Статистика” кафедраси мудири, ТДИУ.

Жаҳон ҳамжамияти бугун коронавирус пандемияси туфайли мисли кўрилмаган инқирозга дуч келмоқда. Халқаро валюта жамғармасининг (ХВЖ) таъкидлашича, пандемия оқибатида 2021 йилда ҳам дунё иқтисодининг тикланиши мавҳум бўлиб қолмоқда. Айни дамда ХВЖ томонидан дунё иқтисодиётининг мажруҳ бўлишини юмшатиш мақсадида 1 трлн. АҚШ доллари қийматида “хавфсизлик ёстиқчаси” яратилган. Ҳозирча коронавирус пандемияси оқибатида келтирилган зарарни ҳисоблаш қийин. Аммо шу нарса аёнки, жаҳон иқтисодиёти учун инқироз босими баланд бўлади ва қайта тикланиши учун 3-4 йил вақт йўқотилади. Халқаро ташкилотларнинг экспертлари, нуфузли таҳлилчилар COVID-19 пандемияси туфайли жаҳон иқтисодиётида рецессия ҳолати юзага келиши муқаррарлигини ва ушбу таназзул дунё тарихида содир бўлган барча рецессиялардан чуқурроқ бўлишини таъкидлашмоқда [1].

COVID-19 пандемияси билан боғлиқ ушбу шароитларда аҳоли истеъмоли учун асосий турдаги қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ҳамда етказиш масаласи дунё миқёсида энг долзарб вазифа сифатида кун тартибига чиқмоқда. Иқтисодий инқироз ортидан ижтимоий муаммоларнинг таранглашиши, дунё аҳолиси, айниқса, қашшоқлашган аҳоли қатламининг озиқ-овқат таъминоти масалалари глобал минбарларнинг бош мавзуси ва илмий-иқтисодий тадқиқотларнинг долзарб йўналишига айланиб улгурди.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ-хўжалиги дастури, Жаҳон соғлиқни-сақлаш ташкилоти ва Жаҳон савдо ташкилоти ўзининг кўшма баёнотида озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб ва тақлиф ўртасидаги мувозанатнинг ўзгариши нархларнинг кўтарилишига ва нархлар ўзгарувчанлигининг ошишига олиб келиши ҳақида огоҳлантирди [2].

Халқаро ташкилотларнинг фикрига кўра озиқ-овқат хавфсизлиги муаммосининг кескинлашувида қуйидаги омиллар сабаб бўлиши мумкин:

- транспорт соҳасида ўрнатилаётган тўсиқлар озиқ-овқат таъминоти занжирлари учун тўсқинлик қилиши ва тез бузиладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг йўқотилиши ҳамда чиқиндиларнинг кўпайишига олиб келиши мумкин;

- транспорт чекловлари ва карантин чоралари фермерларнинг бозорларга чиқишига, уларнинг ишлаб чиқариш имкониятларини чеклаб, маҳсулотларини сотишига тўсқинлик қилиши мумкин;

- ишчи кучларининг танқислиги маҳсулотларни, айниқса қўл меҳнатини талаб қиладиган экинларни етиштириш ва қайта ишлашга халақит бериши мумкин;

- озиқ-овқат етиштирувчи етакчи давлатлар ўз ички бозоридаги озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ёки бошқа мақсадларда асосий турдаги қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларининг экспортига чекловлар киритиши мумкин. Асосий экспорт қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотлар ишлаб чиқарилишининг кам сонли мамлакатларда жамланганлиги ва ушбу мамлакатлар томонидан қўлланилаётган ҳимоя чоралари жаҳон таъминотини янада заифлаштирмоқда. Вашингтон Халқаро озиқ-овқат сиёсати тадқиқот институти (International Food Policy Research Institute) мутахассислари фикрига кўра, таъқиқ ва чекловлар бошқа давлатлар томонидан ҳам оммавий равишда қўлланила бошланса, озиқ-овқат етказиш занжирида узилишлар вужудга келишига ва кўплаб мамлакатлар учун очарчилик муаммосининг кучайишига олиб келиши мумкин;

- инфляциянинг тезлашиши ва бир қатор асосий озиқ-овқат маҳсулотларига нархларнинг кескин ошиши. Савдо тизимининг бузилиши, айниқса, экспортга қўйилаётган чекловлар, бир қатор муҳим озиқ-овқат, айниқса дон ва гўшт маҳсулотлари нархининг ошиши билан хавотир уйғотмоқда. Шу билан бирга мутахассислар фикрига кўра, озиқ-овқат маҳсулотларини бозорларга етказишда барча муаммолар ҳал этилса-да, карантин чоралари оқибатида аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларининг харид қобилияти пасайиб кетиши натижасида озиқ-овқат маҳсулотларининг айрим гуруҳдаги истеъмолчиларга етказилмасдан қолиши муаммоси вужудга келиши мумкин.

Жаҳон иқтисодиётида пандемия COVID-19 таъсирида ҳамон сақланиб қолаётган жиддий муаммоларга қарамасдан, 2021 йилда Ўзбекистон ўз иқтисодиётини барқарор суръатлар билан ривожлантиришни давом эттирмоқда. Хусусан, 2020 йилда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 1,5 фоизга ўсгани, истеъмол товарлари ҳажми 1,2 фоизга, чакана савдо айланмаси ҳажми эса 0,7 фоизга ошгани ана шундан далолат беради.

Қўлга киритилган мазкур ютуқларда, табиийки, аграр секторнинг ҳам муносиб ҳиссаси бор, албатта. Мустақиллик йилларида мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида амалга оширилган кенг миқёсли иқтисодий ислохотлар аграр соҳада туб ўзгаришларга олиб келди. Энг аввало, пахта якка ҳокимлиги барҳам топди, аграр ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ўзбек халқининг менталитетига мос ва жаҳоннинг илғор тажрибасига асосланган шакллари – деҳқон ва фермер хўжаликлари ташкил этилди. Маҳкамавий бошқарув тизими бартараф этилиб, ўрнига бозор усуллари татбиқ этила бошланди. Бу эса ўз навбатида қайта ишловчи тармоқларни қишлоқ хўжалиги хомашёси билан, аҳолини эса озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўла таъминлашга асос яратди. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги экспорт борасида ҳам етакчи соҳалардан бирига айланди. Энг асосийси қисқа муддатда мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигига эришилди. Қишлоқ хўжалиги корхоналарини қайта ташкил қилиш жараёнида қишлоқда хусусий мулк синфи шаклланди. Бундан ташқари, собиқ совет даврида истеъмолининг 80 фоизи импорт ҳисобидан таъминлаб келинган мамлакатимиз ўта қисқа фурсат ичида ғалла мустақиллигига эриша олди [3].

Ўтган 5 йил ичида Президент Ш.Мирзиёев раҳнамолигида мамлакатимизда қишлоқ хўжалигида кенг кўламли ўзгаришлар амалга оширилди, соҳанинг замонавий институционал базаси яратилди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги ва Сув хўжалиги вазирликлари, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси, Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш концепцияси қабул қилинди.

Экин майдонларини оптималлаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларини районлаштириш, кластер тизимини жорий этиш, балиқчилик, асаларичилик ва паррандачилик каби муҳим йўналишларни жадал ривожлантириш, замонавий иссиқхоналарни яратиш, такрорий экин экиш амалиётини кенгайтириш нафақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини балки улар ҳосилдорлигини ошириш пировардида қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини сезиларли даражада яхшилаш имконини берди. Амалга оширилган ислохотлар самарадорлигининг ёрқин далили сифатида ўтган йили республикаимиз бўйича қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажми қарийб 15 фоизга ошгани ёки мамлакат ялпи ички маҳсулотида қишлоқ хўжалигининг улуши 16,6 фоизни ташкил қилгани келтириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 12 декабрь 2020 йил Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига табригида таъкидлаганидек: “Қишлоқ хўжалиги тармоғига бозор механизмлари, жумладан, агрокластер тизимининг жорий этилгани қисқа фурсатда ўзининг ижобий самарасини бераётганидан барчангиз яхши хабардорсиз.

1-жадвал

Қишлоқ хўжалигининг асосий кўрсаткичлари*

	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Қишлоқ хўжалиги экинлари экин майдони, минг гектар	3778,3	3708,4	3694,2	3706,7	3474,5	3396,0	3309,4	3373,1
Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, млрд. сўм	1387,2	30856,7	99604,6	115599,2	148199,3	187425,6	216283,1	250250,6
шу жумладан:								
деҳқончилик	696,8	18119,0	55429,2	61755,1	83303,4	98406,4	111904,8	123858,8
чорвачилик	690,4	12737,7	44175,4	53844,1	64895,9	89019,2	104378,3	126391,8
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати, ўтган йилга нисбатан %	103,1	106,3	106,1	106,3	101,0	100,2	103,3	102,7
шу жумладан:								
деҳқончилик	103,1	105,9	105,5	105,7	98,2	95,8	104,8	103,2
чорвачилик	103,0	106,9	106,9	107,0	104,1	105,7	101,6	102,1

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>. [5]

Бугунги кунда мамлакатимизда 97 та пахта-тўқимачилик, 149 та мева-сабзавотчилик, 65 та ғаллачилик, 35 та шоличилик ва 7 та доривор ўсимликлар етиштиришга ихтисослашган кластерлар ва 11 та пахта-тўқимачилик кооперациялари фаолият юритмоқда. Шунингдек, қорамолчилик йўналишида 34 та, паррандачилик бўйича 10 та, балиқчилик тармоғида 36 та, асаларичилик йўналишида 15 та фермер хўжалигида кластер усулида маҳсулот етиштириш йўлга қўйилди. Шу билан бирга, кейинги икки йилда республикада пиллачилик соҳасида 62 та кластер ишга туширилиб, улар томонидан 600 миллиард сўмга яқин маҳсулот ишлаб чиқарилди” [4].

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турганидек 2016 йилдан бери қишлоқ хўжалиги экинлари экин майдони 3706,7 минг гектардан 3373,1 минг гектаргача қисқарганига қарамай қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажми 115599,2 млрд. сўмдан 250250,6 млрд. сўмгача ошган, яъни 2,16 баробар. Шунингдек, деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари етиштиришда ҳам мамлакатимизда сўнгги йилларда юқори динамика сақланиб қолмоқда.

Шу билан бирга, глобал муаммолар кучайиб бораётган бир пайтда, эришилган ютуқлар билан чекланиб қолмаслик ва агросаноат комплексини ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш бўйича ишларни давом эттириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жаҳон озиқ-овқат бозорида юз бераётган қалтис вазиятларни олдиндан кўра билган Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати 2020 йилда қишлоқ хўжалиги тармоқларини янада ривожлантириш, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажминини ошириш бўйича аниқ вазифаларни белгилаб олди. Ҳусусан мева-сабзавотчилик ва чорвачилик тармоқларида маҳсулот етиштириш ҳажминини икки баробарга ошириш Ўзбекистоннинг табиий-иқлим шароитидан келиб чиқиб, боғ ва тоқзорларда қатор оралари, такрорий майдонларнинг ҳар бир қаричидан самарали фойдаланиб, 2-3 марта ҳосил олишни йўлга қўйиш вазифаси белгилаб берилди. Шунингдек, ўзлаштирилган ернинг ижара ҳуқуқи муайян озиқ-овқат турини етиштириш шарти билан 5-10 йилга сотиш тизими амалиётга жорий қилинди. Бундан тушган маблағ янги ерларни ўзлаштиришга сарфланиши белгиланди.

Бугунги кунда мамлакатимизда озиқ-овқат захиралари етарли даражада жамлангани, нархлар устидан назорат кучайтирилгани, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш бўйича комплекс чоралар кўрилгани ҳамда муҳим савдо ҳамкорлар, шу жумладан, Россия Федерацияси ва Қозоғистон билан узоқ муддатли алоқалар йўлга қўйилгани сабабли озиқ-овқат маҳсулотларининг тақчиллиги ёки нархларнинг асоссиз қимматлашиши ҳолатлари тўлиқ истисно қилинади. Шу билан бир қаторда, хориж тажрибасини таҳлил этган ҳолда озиқ-овқат хавфсизлигини санитария-эпидемиологик жиҳатдан узоқ муддатга мослаштириб янада мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги қўшимча чоралар кўрилиши мақсадга мувофиқ:

1. Норматив-ҳуқуқий бошқарув соҳасида:

- озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ягона давлат сиёсатини олиб бориш мақсадида "Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида" Ўзбекистон

Республикаси қонунини қабул қилиш. Бугунги кунда шунга ўхшаш ҳужжатлар АҚШ, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон каби мамлакатларда ҳам қабул қилинган. Мазкур ҳужжатнинг қабул қилиниши соҳадаги турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни умумлаштириш, қонуности ҳужжатлардаги зиддиятларни бартараф этиш ва давлат озиқ-овқат сиёсатини юритишда ягона ёндашувга эришиш имконини беради.

- Солиқ кодексини қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар йилда бир марта, йиғим-терим пайтида, солиқ тўлашни назарда тутовчи қўшимча билан тўлдириш. Бу чора қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг рентабеллигини сезиларли даражада ошириш ва улар учун қулай солиқ режимини яратиш имконини беради.

2. Молия-иқтисод соҳасида:

- давлат томонидан ижтимоий аҳамиятга эга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш бўйича форвард шартномалар сонини кўпайтириш;

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига тўғридан-тўғри компенсацион тўловлар тўлаш механизминини жорий қилиш. Масалан, АҚШда бу механизм фермерлар томонидан 15 та асосий турдаги қишлоқ хўжалиги ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришда бир хил фойдалиликка эришиш имконини беради ҳамда бир қишлоқ хўжалиги маҳсулотини бошқасига нисбатан керагидан ортиқ ишлаб чиқилишини олдини олади;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг алоҳида турига қараб табақалаштирилган субсидия тизимини жорий қилиш. Бундай ёндашув қисқа вақт ичида керакли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни сезиларли даражада кўпайтириш имконини беради. Қолаверса давлат бу орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш структурасини, бозор шароитига, истемолчилар талаби ва прогнозларга қараб, товарларнинг айрим турларини қўллаб-қувватлаш даражасини ошириш ёки камайтириш воситасига эга бўлади;

- озиқ-овқат ишлаб чиқарувчиларига логистика билан боғлиқ харажатларини бир қисминини қоплаб бериш;

- корхоналарнинг кредитларни тўлаш ва қишлоқ хўжалиги техникаси ва минерал ўғитлар сотиб олиш харажатларини субсидиялаш.

3. Ташкилий соҳада:

- давлат томонидан озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш бўйича тендер савдоларини соддалаштириш;

- озиқ-овқат маҳсулотларига максимал нархларни белгилаш тўғрисида қарорларни тасдиқлаш муддатларини қисқартириш;

- озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилар учун электр энергия тарифларини муайян муддатга музлатиб қўйиш;

- давлат захираси ҳисобидан озиқ-овқат интервенциялар кўламини кенгайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Международный валютный фонд, 2020. Перспективы развития мировой экономики: долгое и трудное восхождение. Вашингтон, округ Колумбия, октябрь.

<https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update>

2. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020. In Brief to The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9699en>

3. Рўзиев Ш. COVID-19 пандемияси даврида озиқ-овқат хавфсизлиги. 8 апрель 2020 й. <https://jizzax.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=36940>

4. Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ходимларига” Халқ Сўзи, 13 декабрь 2020 йил, №272.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ТАРКИБИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Бекбоев О., II-босқич магистранти, ТДИУ

Рақамли иқтисодиёт шароитида банкларининг иқтисодиётда тутган ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Ҳозирда, тижорат банклари жаҳон миқёсида ҳар томонлама ривожланиб, янада такомиллашиб бормоқда. Тижорат банклари фаолияти давомида барқарорлигини таъминлаб бориш ва албатта юқори фойда олишга интилади. Тижорат банкларининг фойдасига таъсир этувчи асосий омиллардан бири харажатлар бўлиб, харажатларнинг тўғри ва самарали таҳлили орқали харажатларни камайтириш, уларни оптималлаштиришга эришиш мумкин. Шундай экан, тижорат банклари харажатлари таҳлилини такомиллаштириш, банклар фаолияти самарадорлигини оширишнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, тижорат банкларида янги банк хизмат турларининг кўпайиши, иқтисодиётда банк қамровининг ўсиши билан банк активлари ҳам кўпайиб боради. Бу ўз навбатида банк харажатларининг кўпайишига олиб келади.

Тижорат банклари харажатларини қуйидаги икки турдаги харажатларга ажратиш мумкин. Банк харажатларини операцион харажатлар, ёрдамчи фаолият харажатлари ва бошқа харажатларга ажратилади. Тижорат банкларининг харажатлари – бу банк фойдасига таъсир қилувчи асосий фактор ҳисобланади. Банкнинг асосий ва асосий фаолиятидан ташқари фаолиятларини ташкил этиш билан боғлиқ харажатлар сифатида аниқланади. Банк операцион харажатлари, фоизли харажатлари, комисион харажатлар ва бошқа операцион харажатларга ажратилади.

Банк фаолиятини таъминлаш бўйича харажатлар (актив операциялар).

Биринчи гуруҳга: банкка жалб қилинган банк ва бошқа мижозлар маблағлари бўйича фоиз тўловлари, заёмлар ва депозитлар, шунингдек, чиқарилган қимматли қоғозлар мажбуриятлари бўйича фоизлар киради.

Иккинчи гуруҳ харажатларига қуйидагилар киради:

- маъмурий бошқарув ва ижтимоий-маиший хизматлар учун қилинган сарфлар;

- чет эл валюта операциялари билан боғлиқ харажатлар;

- қимматли қоғозлар операциялари билан боғлиқ харажатлар;
- касса, ҳисоб рақамлари операциялари, олинган грантлар билан боғлиқ харажатлар;

- бошқа операцион харажатлар, шу жумладан, техникага кўрсатилган қаров, ахборотлаштириш хизматлари, бланкаларни тайёрлаш, уларни почта-телеграф орқали жўнатиш, амортизация, бино-иншоотлар, транспорт воситаларни сақлаш бўйича харажатлар;

- ижара тўловлари, нодир металллар билан боғлиқ операциялар бўйича харажатлар, валюта, факторинг, лизинг операциялари билан боғлиқ харажатлар ва бошқалар;

- жарима, пеня ва тўланган қарзлар.

“Тижорат банклардаги харажатлар” тушунчаси муайян тарзда “корхона харажатлари” тушунчасидан фарқ қилади, бу кредит ташкилотининг махсус мақоми ва унинг иқтисодий мазмунининг ўзига хослиги билан боғлиқ. Асосий фарқ харажат таркибидадир. Корхоналарда сотиш харажатлари маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари билан боғлиқ бўлиб, пулларни қўшимча жалб қилиш билан боғлиқ барча харажатлар бошқа харажатларга тааллуқлидир. Банкда эса яхши маълумки, пул маблағларини жалб қилиш асосий амалга ошириладиган харажат фаолияти бўлиб, фоизларни тўлаш билан боғлиқ барча харажатлар операцион харажатлар бўлиб ҳисобланади.

Банкнинг актив операцияларни амалга ошириш жараёнидаги харажатлари:

- операцион харажатлар;
- банкнинг хўжалик фаолиятини таъминловчи харажатлар;
- банк ходимлари иш ҳақи харажатлари;
- солиқ тўловлари харажатлари;
- махсус захираларга ажратма харажатлари;
- банкнинг бошқа харажатлари.

Шаклига кўра:

- фоизли харажатлар;
- комисион харажатлар;
- бошқа фоизсиз харажатлар.

Ҳисоблаш даврига кўра:

- жорий харажатлар;
- келгуси давр харажатлари.

Чеклаш усулига кўра:

- нормаллаштирилган (реклама, хизмат сафари, ходимларни тайёрлаш харажатлари);
- нормаллаштирилмаган.

Солиқ солиш базасига таъсирига кўра:

- харажатлар ҳисобрақамида ҳисобга олинмаган, банк даромад солиғини ҳисоблашда солиққа тортиш базасини камайтирувчи банк хизматлари билан боғлиқ харажатлар;

– харажатлар ҳисобрақамида ҳисобга олинадиган лекин, банкнинг солиққа тортиш базасини камайтирмайдиган харажатлар;

– банкнинг солиққа тортиш базасини ҳисоблашда ҳисобга олинмайдиган ва тўғридан тўғри банк зарарларига боғлиқ бўлган харажатлар.

Ҳозирда амалда қўлланилаётган банк харажатларини фоизли харажатлар, фоизсиз харажатлар ва бошқа харажатлар каби гуруҳларга ажратиш энг содда ва оптимал гуруҳлаш ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида ички банк операцияларининг харажатлар билан боғлиқ томонини янада аниқроқ ифодалашга олиб келади. Бунда бошқа харажатлар билан боғлиқ операцияларга банкнинг асосий фаолиятидан ташқари операцияларни ўз ичига олган харажатлар билан боғлиқ операцияларни киритиш мумкин. Банк фаолиятида юқорида келтириб ўтилган банк харажатларининг ҳар бирини таснифлаш ва гуруҳлаш орқали таҳлил қилиш лозим. Тўлиқ ва комплекс таҳлил орқали банкка таъсир этувчи асосий омиллар ва банк фойдасини шакллантиришда асосий аҳамиятга эга бўлган харажатлар аниқланади ва шу орқали зарурий стратегик чора-тадбирлар белгиланади.

Тижорат банклари томонидан харажатлар таҳлилининг тўғри амалга оширилиши, харажатлар таркибида фойдага таъсир этувчи омилларни аниқлашга, банк фаолиятида юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарларнинг олдини олишга ҳамда банк тизимини самарали бошқаришга хизмат қилади. Бугунги кунда банклар олдингиданда кўпроқ маълумотлар базасининг бойлигига, шунингдек техник имкониятларнинг ҳам кенг қўламига эга. Фақатгина шу маълумотлар базасидан тўғри ва оқилона фойдалана олишни билиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича бирламчи чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177 сонли Фармони. // www.lex.uz.

2. Абдуллаев Ё., Қоралиев Т., Тошмуродов Ш., Абдуллаева С. (2009) “Банк иши”. // Ўқув қўлланма-Т. “IQTISOD-MOLIYA”, 44 б.

3. Басс Л.Б. (2007) “Банки и небанковские кредитные организации и их операции” // Учебник. Под ред Е.Ф.Жукова- М.Вузовский учебник., 311 б.

4. Жарковская Е.П. (2011) “Финансовый анализ деятельности коммерческого банка” учебник. // 2-е изд. - М. : Изд-во Омега Л., 278 б.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

Jabbarov R., katta o‘qituvchi, O‘zMU

Ta’kidlash kerakki, hududlar iqtisodiyotini raqamlashtirishda aynan huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy mexanizmlarini, texnologik ta’minot hamda inson kapitalini rivojlantirish va takomillashtirish muhim.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasida bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasi o‘rganilganligi barobarida hududlar iqtisodiyotini raqamlashtirishda davlat tomonidan hududiy siyosat yuritilishi, bevosita va bilvosita ishtirok etishi zarurati asoslantirilgan. Ushbu yo‘nalishda xorij amaliyotiga tayanib,

tadqiqot ishida undan mamlakatimiz sharoitida foydalanish yo'llari ko'rsatilgan. Bunga ko'ra, jamiyatni raqamlashtirish loyihalarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish, joriy etish va nazorat qilishni inobatga olgan holda hududlar iqtisodiyotini raqamlashtirishni uchta usulga ajratgan holda tasniflash maqsadga muvofiqdir. Bular: davlat boshqaruvi usuli, davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligi usuli hamda erkin raqobat boshqaruv usuli.

O'zbekiston hududlarida raqamli iqtisodiyot rivojlanishining tendensiyalari va AKT sohasidagi hududiy nomutanosibliklar baholangan. Bundan tashqari, tadqiqotchi tomonidan mamlakatimizda hududiy raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda mahalliy davlat hokimiyati organlarining faoliyati baholangan hamda ularning vakolati va vazifalari tahlil etilgan.

O'zbekiston Respublikasining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va raqamlashtirish sohasiga oid "Aloqa to'g'risida", "Telekommunikatsiyalar to'g'risida", "Davlat xaridlari to'g'risida", "Elektron tijorat", "Elektron raqamli imzolar to'g'risida" va "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi qonunlar tahlil etilgan va ulardagi kamchiliklar tahlil qilib chiqilgan.

Iqtisodiyot sohasida AKTdan foydalanish.

O'zbekiston hududlarida AKTdan foydalanish statistik ma'lumotlar tahliliga nazar soladigan bo'lsak, bevosita AKTdan foydalanish darajasi ortishi bilan bir vaqtda raqamli iqtisodiyot va avtomatlashtirilgan tizimlar rivojlanishi natijasida "elektron hukumat" tizimining sezilarli darajada rivojlanishiga guvoh bo'ldik.

1-jadval

Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni, (1 yanvar holatiga ko'ra, birlikda)

	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.
Kitoblar nashr qilish	84	87	114	122	145
Boshqa dasturiy ta'minotlarni chiqarish	122	109	201	206	248
Kino-videofilmlar, televizion dasturlar, fonogrammalar va musiqali yozuvlarni ishlab chiqarish	115	161	184	205	227
Fonogrammalar va musiqali yozuvlarni nashr qilish bo'yicha faoliyat	125	100	88	71	76
Simli aloqa xizmatlarini taqdim etish	845	640	547	542	457
Simsiz aloqa xizmatlarini taqdim etish	1 025	1 255	1 020	1 065	1 127
Boshqa telekommunikatsiya xizmatlari ko'rsatish	368	245	538	606	805
Kompyuter dasturlashtirish sohasidagi faoliyat	370	379	387	561	710
Kompyuter texnologiyalari sohasidagi maslahat xizmatlari	169	175	249	272	309
Kompyuter uskunalari boshqarish bo'yicha	66	93	89	122	149
Axborot texnologiyalari va kompyuter tizimlari sohasidagi boshqa faoliyat turlari	1 020	972	1 018	1 051	1 217
Ma'lumotlarni joylashtirish va ishlov berish bo'yicha xizmatlar	92	107	224	317	396
Web-portallar	3	-	17	49	70
Axborot va aloqa - jami	4404	4323	4676	5189	5936

1-rasm. Iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni

Yuqoridagi 1-jadval va 1-drasmini tahlil qiladigan bo'lsak, yillar o'tishi bilan iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar miqdorining ortib borganligini va 2020-yil yakuniy yil statistikasi bo'icha yuqori maksimal darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Raqamli iqtisodiyotga talab oshishi natijasida "Axborot va aloqa" sohasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar ham mutanosib ravishda ortib bormoqda. Bu esa, davlatning iqtisodiy hamda texnologik jihatdan rivojlanish bosqichidan ketayotganligi ma'lum bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot va avtomatlashgan tizimlar ko'payishi aholi, tashkilot va davlat uchun ham vaqt, moliyaviy hamda qog'ozbozliklarning kamayishi natijasida har bir sohada shaffoflik bo'lishiga olib keladi. Fikrlarimizning asosi sifatida yuqoridagi statistik tahlildan tashqari boshqa omillarni ham ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining ochiq ma'lumotlar Raqamli iqtisodiyot bo'limidan statistik ma'lumotlarning tahlilini ko'rib chiqamiz.

2-jadval

Korxonalar va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning (serverlardan tashqari) mavjudligi to'g'risida ma'lumotlar, (yil oxiriga, dona)

	2015	2016	2017	2018	2019
O'zbekiston Respublikasi	734569	800767	853825	929900	1012726
Qoraqalpog'iston Respublikasi	32266	36322	41125	45483	50945
Andijon	40545	43211	46409	48895	54530
Buxoro	36642	39506	41003	45294	51280
Jizzax	21682	23457	25854	26976	28867

Qashqadaryo	48070	55820	59141	64395	67670
Navoiy	30709	33951	35646	40031	44562
Namangan	35504	39880	42643	47299	52800
Samarqand	58169	63415	69606	79084	87599
Surxondaryo	34623	35976	38829	41879	40781
Sirdaryo	17331	18737	20254	21660	23669
Toshkent	53402	57984	60492	68944	78495
Farg'ona	49112	52846	55249	62401	66245
Xorazm	30640	33601	36675	40212	45094
Toshkent sh.	245874	266061	280899	297347	320189

2-rasm. Korxonalar va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning mavjudligi, yil oxirida dona (serverlardan tashqari)

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiyotni avtomatlashtirish uchun, albatta, texnik dasturiy rivojlantirishni uzviy olib borishga ham bog'liqligi aniq ko'rinadi. Oxirgi yillar statistika ma'lumotlarining raqamli iqtisodiyot bo'limidan korxonalar va tashkilotlarda shaxsiy kompyuterlarning (serverlardan tashqari) mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, (2-jadval) respublikamizning viloyatlar kesimidagi yillar bo'yicha o'sish sur'ati yuqorilab borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, yurtimizda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi aholi hamda tashkilotlar manfaati ko'zlanganligi va bu barcha uchun, davlat uchun ham shaffof, manfaatli, qulay ekanligini ko'rishimiz mumkin. Respublikamiz miqyosida ham umumlashtirib oladigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan rasmda (2-rasm) yaqqol ko'tarilishni ko'ramiz.

STAGES OF THE INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION

Juraeva U., Lecturer, TSUE,

Muzafarova L., Tashkent Polytechnic College

Abstract: *This thesis describes the stages of the investment process in construction and the life cycle of projects. The distribution of income and expenses by stages of the investment project is also expressed.*

Keywords: investment, income, construction, profit

The investment process in construction includes continuously repeating investment cycles that cover several stages (phases, stages, procedures) associated with the conception of an idea, its implementation and the achievement of specified project efficiency indicators. An investment project begins with the emergence of an idea about the construction of a real estate object and ends much later than the end of financing and even the subsequent organizational, managerial and utility services. The time interval between the moment a project appears and the moment it ends is called the project life cycle, or project cycle. Moreover, when, at a certain stage, the project begins to bring economic benefits or other social effects, the economic life cycle of the project begins.

The result of the existence of a project can be:

- commissioning, the commencement of operation of construction objects, use of the results of the project;
- achievement of the specified results by the project;
- termination of project financing;
- the beginning of work on introducing fundamental changes to the project that were not envisaged by the original concept, i.e. work on the modernization of previous design solutions;
- decommissioning of real estate objects.

The investment construction process usually consists of the following generalized stages:

- pre-investment;
- investment;
- operational.

In some cases, the fourth is distinguished from the operational stage - the liquidation one. The total duration of three (or four) stages is the life cycle of an investment project, which can be represented in the form of a diagram (Fig. 1).

Figure 1. Stages of the investment construction process

During the first two stages, financial resources are invested, and during the third stage, all invested funds are returned along with profit, which is partially spent on technical re-equipment, expansion and reconstruction of the real estate object (Fig. 2).

Figure 2. Distribution of income and expenses by stages of the investment project

The pre-investment stage precedes the stage of investing funds in the project. Based on the name, it seems that the work carried out at this stage does not require financial investments. In fact, at this time, quite serious funds are spent, but they are not invested in the construction of the facility, but in research that studies the possibilities of implementing design solutions, as well as justifying the goals of the project and the choice of tools for its implementation (feasibility study). Practice shows that for small and medium-sized projects in construction, the financial costs of the pre-investment stage can total from 1 to 5% of the total investment, and for large - from 0.2 to 1.0%.

At this stage, preliminary negotiations are conducted with potential investors and other project participants (contractors, subcontractors), the selection of suppliers of raw materials, machinery and equipment is carried out, including on a competitive basis. Additional negotiations are being held on attracting credit resources, developing and receiving all the necessary permits. For these purposes, they carry out legal registration of an investment project (registration of an enterprise, registration of transactions in the form of concluded agreements, etc.). As a result of all work carried out at the pre-investment stage, a detailed business plan of the investment project should be developed.

Naturally, all this requires the involvement of a large number of diverse and at the same time qualified specialists, which for this reason alone can be expressed by serious financial injections. The costs incurred at the first stage, with a positive result and the transition to the stage of project implementation, are capitalized and included in pre-production costs, and then, through depreciation, are transferred to the cost of the final product.

The investment stage involves direct financing of all measures to implement the investment decisions made at the previous stage. Actions taken at this stage are costly and irreversible. Graphic design drawings, accounting and financial (estimate) documents are created, equipment is ordered and supplied under concluded contracts, construction sites are formed, construction and installation and commissioning works are carried out and advertising campaigns are carried out for the sale of finished products.

The operational stage begins from the moment the construction object is put into operation. For objects of industrial construction, for example, this stage can be characterized by the beginning of production; for objects of social and consumer services - the beginning of the provision of services; for residential premises - the date of settlement of people. During the operational stage, the invested financial resources bring returns in the form of funds received from the sale of manufactured products and services provided. Along with income, this stage is also characterized by current operating costs.

For an investor investing in construction, it is important to return the invested financial resources in the shortest possible time, and then, for the longest possible period, he seeks to make a profit. Therefore, the duration of the operational phase is of paramount importance and significantly affects the overall performance of the project (profit margin, profitability, social or environmental impact, etc.).

Each stage of the construction investment process is subdivided into stages and requires the implementation of such procedures as analysis and forecasting, consulting and decision-making, design and construction. At some stages, the study investment opportunities for the construction of an object, at others, they substantiate the advantages of one or another of its options, at the third, they draw up instructions and perform calculations that carry exclusively auxiliary functions, at the fourth, they choose the tools for implementing the project.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ОЗИҚ-ОВҚАТ КОМПЛЕКСИДА БАНДЛИКНИ ОШИРИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ: НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

Ишназаров А., кафедра мудири, ТДИУ,
Тошпулов Б., ассистент, ТДИУ

Даромад даражаси паст ва ўрта бўлган мамлакатларда қишлоқ хўжалиги ва унга алоқадор тармоқлар дунёдаги энг йирик иш манбалари ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ва умуман агросаноат мажмуасининг юқори ўсиш суръатлари қишлоқ жойларида меҳнат бозорида ишчи кучига бўлган талабнинг ошишига, шу орқали ишсизлик ва тўлиқ бўлмаган бандликни камайтиришга ёрдам беради. Ўсиш ишлаб чиқариш омиллари ва моддий-техника ресурслари бозорларининг самарали фаолиятига йўналтирилган давлат сиёсати, шунингдек, хизматлар кўрсатишга инвестициялар орқали таъминланиши мумкин (1-расм).

Қишлоқ жойларда меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар, аёллар, қайтган мигрантлар ва ярим кунлик ишчилардан ташкил топган ишчи кучи таклифи, шунингдек, аҳолининг умумий ўсиши ушбу талабни қондира олади.

Қишлоқ жойларда таълим, маслаҳат хизматлари ва кадрлар тайёрлашга қаратилган давлат сиёсати қишлоқ хўжалиги ва бошқа корхоналарда юқори ҳақ тўланадиган иш ўринлари имкониятларини ошириш орқали қишлоқ ишчи кучи сифатини яхшилашга ёрдам беради.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ жойларида иш ўринларини яратиш структураси

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалигида иш ўринлари сони қисқара бошлаганда кўплаб қишлоқ хўжалиги ходимлари тармоқни тарк этиб, агросаноат мажмуасининг бошқа бўлимларига ишлашга кетишади. Ўзбекистонда ҳам худди шундай жараён кутилмоқда. Аҳолининг шаҳарларда ўсиши ва даромадларнинг ўсиши билан бирга, ноозик-овқат маҳсулотлари ва хизматларга талаб ҳам ошади, озиқ-овқат харажатларининг умумий харажатлардаги улуши аста-секин камаяди. Ишчилар қишлоқ хўжалигини тарк этиб, иш сифатида ноозик-овқат маҳсулотлари ва хизматлар билан шуғулланишади [1].

Бутун дунё бўйлаб таркибий ўзгаришлар рўй бераётгани сабабли бу жойларда имкониятлар янада жозибадор бўлади. Ушбу янги иш ўринларининг аксарияти қишлоқ хўжалигидан ташқарида - қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш, қайта ишлаш ва сотишда яратилиши мумкин. Бирлаштириш, саралаш, сақлаш, қайта ишлаш, логистика, озиқ-овқат тайёрлаш, ресторан ва бошқа хизматларга талаб ортиб бораётганлиги сабабли, қишлоқ хўжалигидан ташқари, агросаноат мажмуаси ва у билан боғлиқ бўлган энгил sanoat доирасида бўлса-да, кўплаб иш ўринлари таклифлари пайдо бўлади. Масалан, 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги тармоғида 3544,6 минг киши фаолияти олиб борган бўлса, 2020 йилга келиб 3499,2 минг кишини ташкил этган. Яъни, бир йилда қишлоқ хўжалигини 45,4 минг киши тарк этган. Бу ўз навбатида бошқа тармоқларда ишчи кучининг ортишига олиб келган. Ўзбекистонда 2020 йилда пандемия шароитида ташиш ва сақлаш ишларида ўртача 610,5 минг

киши банд бўлган бўлса, 2021 йилнинг 2-чорагида 665,8 мин киши банд бўлган. Ўсиш суръати 109,05 фоизни ташкил этган [2].

Узоқ муддатли келажакда иш ўринларининг "сифати" энг катта аҳамиятга эга бўлади. Аксарият одамлар ишлашга мажбур бўлишади, чунки улар молиявий жиҳатдан ишламасдан яшашга қодир эмаслар. Кўпгина кам даромадли мамлакатларда қишлоқ хўжалиги ишчилари тўлиқ бўлмаган иш кунда, паст малакали ишчиларда, паст унумдорликда ёки кўпчилик ярим кунлик иш билан ишлайди. Иш сифати ҳақида гапирганда, юқори унумдорлик, яхши даромад, расмий бандлик ва инклюзивлик назарда тутилади. Шунинг учун қишлоқ хўжалигидаги иш жозибадор бўлиши учун юқорида келтирилган сифат жиҳатларини таъминлаш керак.

Бугунги кунда аҳоли жон бошига энг юқори даромадга эга бўлган мамлакатлар - бу қишлоқ хўжалигида экинлар ҳосилдорлиги ўсиши энг юқори бўлган давлатлардир. Ушбу самарадорлик ўсиши яхшироқ, яхши маошли иш ўринларини яратади (1-жадвал).

1-жадвал

Меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақи, давлат ўртасидаги қиёсий таҳлил,
2016-2020 йилларда ўртача [1]

Мамлакат	Битта ишловчига қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти (2010 йилдаги АҚШ доимий долларида)	Аҳоли жон бошига ЯИМ (2010 йилдаги АҚШ доимий долларида)	Солиқлар ушлаб қолгунча минимал иш ҳақи (АҚШ номинал долларида)
Паст даромадли мамлакатлар	618	723	95
Ўртачадан паст даромадли мамлакатлар	2790	4554	180
Ўртачадан юқори даромадли мамлакатлар	4822	8239	450
Ривожланган мамлакатлар	35375	42810	1750

Ривожланаётган мамлакатлар қишлоқ хўжалигида меҳнат унумдорлигини ошириш даромадни ошириш ва қамбағалликни камайтиришнинг асосий манбаи ҳисобланади. Юқори меҳнат унумдорлиги тадбиркорларга юқори даромад олиш ва ишчиларга юқори иш ҳақи тўлаш орқали юқори фойда олиш имконини беради. Бироқ, агар иш ҳақининг ўсиши меҳнат унумдорлигидан ошиб кетган бўлса, унда ишлаб чиқариш таннархи кўтарила бошлайди ва ишлаб чиқариш рақобатбардош бўлмай қолади.

Қишлоқ хўжалигида ҳосилдорликни ошириш маълум миқдордаги ишчиларнинг қишлоқ хўжалигини тарк этишига ва уни янада самарали ишчи кучига қолдиришига имкон беради. Бу қамбағалликни камайтиришга ёрдам беради, аксинча, одамлар инвестицияларнинг етарли эмаслиги сабабли рецессия туфайли қишлоқ хўжалигини тарк этадилар. Қишлоқ хўжалигини тарк этиш йўли қишлоқ хўжалиги унумдорлигини оширадиган йўлдан боради [3].

Агросаноат мажмуасида бандликнинг яна бир хусусияти юқори мавсумийликдир. Ўсимликчилик ўта мавсумий бўлиб, ишчи кучига бўлган талабнинг қисқа муддатли "чўққи" ларини яратади. Ўрим-йиғим даврида ишчи кучига мавсумий талаб юқори даромадли мамлакатларда ҳам мавжуд. Масалан, яқинда юзага келган коронавирус пандемияси юқори даромадли мамлакатларнинг саёҳат чекловлари туфайли келиб мева-сабзавот теришга қодир бўлмаган хорижий мавсумий ишчи кучига юқори даражада боғлиқлигини кўрсатди. Италия 1,14 миллион фермер хўжалигида ҳар йили 370 000 хорижий мавсумий ишчиларни иш билан таъминлайди (2-расм).

Маҳаллий ишловчиларни ҳам қўшганда

Хўжаликларнинг ўртача ўлчами

2-расм. АҚШ ва Европа Иттифоқи қишлоқ хўжалигида мавсумий ишловчилар [4]

Немис ва француз фермер хўжаликларида хорижий ва маҳаллий мавсумий ишчилар сони мос равишда 300 ва 270 минг кишини ташкил қилади. Европа Иттифоқи (ЕИ) мамлакатларидаги фермер хўжаликларида ишлайдиган кўплаб мавсумий ишчилар кам даромадли мамлакатлар - Польша, Руминия, Болгария ёки Украинадан келади. Кўпинча 2-3 ой ишлайди ва ўз мамлакатларида йилнинг қолган қисмида яшаш учун етарли пул топади. Шундай қилиб, мавсумий ишчи кучи қишлоқ хўжалигининг ўзига хос хусусияти бўлиб, ҳатто мамлакат даромадлари ошган тақдирда ҳам сақланиб қолади.

2017 йилда McKinsey Глобал Институти 2030 йилга бориб 46 мамлакатда 800 миллион киши ёки ишчи кучининг тахминан учдан бир қисми машиналар уларни сиқиб чиқариши сабабли ишини йўқотиши мумкинлигини прогноз қилди. «Mercer» ҳисоб-китобларига кўра, 2018 йилда 50 ёшдан ошган хитойлик ишчиларнинг тўртдан уч қисми робототехника билан алмаштирилиши хавфи остида бўлган. Америкада кекса ишчиларнинг ярмидан кўпи худди шундай хавф остида эди, Германия ва Италияда эса тахминан 60% [5].

Бироқ, бу прогнозлар амалга олмади, чунки юқори даромадли мамлакатларда бандлик 2019 йилда, коронавирус тарқалишидан олдин, икки сабабга кўра рекорд даражага етди. Биринчидан, сунъий интеллект кўпчилик ўйлаганчалик тез ривожланмади. 2010-йилларда сунъий интеллект роботлари кенг тарқалиб, кўплаб соҳаларни ўзгартирди ва такрорий ишларни эгаллади. Аммо улар қиммат бўлиб чиқди ва ҳали ҳам одамнинг ихтиёрига кўра қарор қабул қилишни ёки вазиятни тушунишни талаб қиладиган кўплаб вазифаларни бажара олмади.

Роботлар, айниқса, мева ва сабзавот етиштиришда ҳалигача бу вазифани бажара олишмади, гарчи улар тез орада ишчи кучи камайиб бораётган юқори даромадли мамлакатларда салат ва меваларни йиғиб олиш имконига эга бўлишсада. Иккинчидан, 2020 йиллар иш билан бандлик даражаси нафақат автоматлаштиришга боғлиқлигини кўрсатди: шунингдек, бу аҳолининг қариши ва иммиграцияга ҳам боғлиқ. Аҳоли қариши натижасижа, бадавлат мамлакатларда ишчи кучининг қисқариши кузатилмоқда.

Бироқ, автоматлаштириш ва меҳнатни осонлаштирадиган технологияларни кенг жорий етиш жадал суръатлар билан давом этади, бу фермер хўжаликлари ва корхоналардан технологиядан ташқари малака бўшлиқларини тўлдиришни ва ишчи кучи сифатини яхшилашни талаб қилади. Улар келгусида муваффақиятли ишлашлари ва бутун умри давомида ўз малакаларини ошириш имкониятига эга бўлишлари учун ўз ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга сармоя киритишлари керак бўлади. Йирик агрофирмалар ва ҳатто фермер хўжаликлари ҳам буни мустақил амалга ошириш имконияти ва рағбатига эга, бироқ кичик фермер хўжаликлари ва корхоналар камдан-кам ҳолларда кадрлар тайёрлашга сармоя киритиш имконияти ва рағбатига эга бўлади. Бу ерда давлатнинг роли биринчи ўринга чиқади. Ҳукуматлар янги технологияларнинг меҳнат бозорларига таъсирини зудлик билан таълим сиёсатини такомиллаштириш орқали бўлажак фермерлар ва барча ёшдаги ишчиларнинг таълим ва кўникмаларини тез оширишга қаратилган бўлиб, одамлар ўзларининг инсоний салоҳиятларидан фойдаланишлари учун зудлик билан ҳал қилишлари керак. Қишлоқ-озик-овқат тармоғида, ҳукуматлар, шунингдек, таълим, тадқиқот ва маслаҳат хизматларини бирлаштирган ва мавжуд фермерлар ва ишчиларнинг малакасини оширувчи қишлоқ хўжалиги билимлари ва инновациялар тизимига инвестиция киритишлари керак.

Хулосалар. Юқоридаги тенденцияларга қарамасдан қишлоқ хўжалиги ва агросаноат комплекси Ўзбекистонда янги иш ўринларини яратишда муҳим

роль ўйнаши мумкин. Бу соҳада кўшимча иш ўринларининг яратилиши, мамлакатнинг қиёсий устунлиги ва қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати ўртасидаги кучли ўзаро боғлиқлик асосида мустаҳкамланади. Агар Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг ривожлантириш стратегиясида белгиланган истиқболлар амалга оширилса, 2030 йилга келиб агросаноат мажмуасида бандлик 2019 йилга нисбатан 32 фоизга (1,34 миллион киши) ўсиши мумкин (2-жадвал).

2-жадвал.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида 2019 ва 2030 йилларда бандлик кўрсаткичлари

	Ҳақиқий бандлик, 2019 й.		Прогноз қилинган бандлик, 2030 й.	
Қишлоқ хўжалиги	3653000	89%	4353468	80%
Озиқ-овқат саноати	173392	4%	372746	7%
Енгил саноат	298164	7%	734960	13%
Жами агросаноат комплекси бўйича	4124556	100%	5461174	100%

Қишлоқ хўжалиги агросаноат комплексида бандликни таъминлашда устунлик қилишда давом этади, аммо унинг улуши 2030 йилга келиб 9 фоизга камаяди, бунинг натижасида бандлик бўйича озиқ-овқат ва енгил саноат биринчи ўринга чиқади, уларнинг улуши деярли икки барабар ошиши кузатилмоқда.

Агросаноат комплекси меҳнат бозоридаги ишчи кучининг ўсишини оддийгина ўзлаштириб қолмайди. Прогноз даврида агросаноат комплексидаги иш ўринлари нафақат сонини кўпайтириши, балки янада сифатли ҳам бўлади. Улар ушбу иш ўринларини янада самарали ва барқарор қилишга ёрдам бериш учун кучли рақобатдош устунликларга ва бозор имкониятларига эга бўлган кичик тармоқларда яратилади.

Ушбу иш ўринлари аҳоли даромадларини ошириш ва қишлоқларда камбағалликни қисқртиришда муҳим рол ўйнайди ва бутун агросаноат комплексига озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва минтақа ҳамда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётига кучли таъсир ўтказиш орқали иқтисодий ўсишни кўллаб-қувватлашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Создание рабочих мест в агропродовольственном секторе Республики Узбекистан. /World Bank. 2020. “Uzbekistan: Agri-Food Job Diagnostic”. World Bank, Washington, D.C.
2. Ўзбекистон Республикаси меҳнат бозорининг статистик маълумотлари. /<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>.
3. Кристиансен Л., Ратледж З. и Тейлор Э., 2020 г. «Будущее занятости в сельском хозяйстве». Отчет № 9193, ВБ, Вашингтон.
4. Virus threatens European agriculture. (Вирус поставил под угрозу Европейское сельское хозяйство). //The Wall Street Journal, 21 April 2020.
5. Льюис Н. «Почему скоро роботы будут собирать мягкие фрукты и салат». «CNN Business», 4 сентября 2019 г.

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN ECONOMY

Kadirova R. Faculty of Economics
3rd year student, TFI,

Karimov A., Faculty of Economics
Scientific consultant: PhD, TFI

Each economic category plays its own role in the establishment of national economies and harmonized with the requirements of the time. Economic categories are diverse and varied, but each one is unique in the development of the national economy. Economic experience also shows this obviously. One of the incessantly and dynamically developing categories of the national economy is the investment economic category and its role in the effective organization and development of socio-economic processes in a particular country.

In order to achieve the goal effectively, we first need to describe the investment economic category. Because a brief description can give you an idea of its significance. The investment regulations have been described in terms of specific, but differing, definitions of investment regulations, as well as scholarly presentations by domestic and foreign scholars. By combining these definitions, an economic description of investments can be made as follows: Investment is a set of values aimed at obtaining the economic effect (income, income, profit) of the financial, material and intellectual property of the investor (state, economic entities and individuals). That is, if the investment policy in each individual country is positive, it will have a tendency to increase the country's GDP. If there is a recession in the investment policy, the opposite would be the case, and GDP would have a slower pace than last year.

As the case in many developed countries, our country has developed and has begun to implement a number of regulations governing investment. The following are the main documents that have been adopted. Including:

- Law of the Republic of Uzbekistan “On Investment Activities”, 1999. That law was amended in 2014 due to amendments and additions received again.

- Law of the Republic of Uzbekistan “On Foreign Investments”, April 30, 1998.

- Law of the Republic of Uzbekistan “On Guarantees and Measures of Protection of Foreign Investors' Rights”, April 30, 1998.

- Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated April 11, 2005 "On additional measures to stimulate the attraction of direct foreign direct investments".³⁶

- A number of decisions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on investment and investment activities.

Unlike other CIS countries, the Law on foreign investment was among the first in the country. This normative document is also being improved to meet the requirements of the time. Under the law, thousands of foreign-owned businesses

³⁶ Adopted investment documents. www.lex.uz

have been created in the national economy, and hundreds of working-age businesses are currently being provided with jobs. As a result, the unemployment rate in the country declined and social problems are also being eradicated opportunities are opening up. According to the current regulations foreign enterprises with foreign investments are established in the country in the territorial subdivision and structure.

World practice shows that in a developed market economy, investors with stable and economical potential are only able to achieve high economic returns from the invested country, region, business or project.

In addition, investors are very demanding and demanding, that is, they need different economic, political and social performance indicators until they are confident that they will be able to achieve the economic benefits (profit, income) that they will be able to meet. Therefore, attracting investors to an investment facility requires accurate economic calculations and in-depth financial analysis.

In the early years of independence, we needed a lot of foreign investors. Therefore, it was important to ensure that most investments came under government guarantee. However, there is a certain limit and scope for foreign investors to always come under government guarantees. With the support of government-guaranteed investment projects in the national economy, appropriate measures have already been taken. There is a need to pay more attention to the direct involvement of foreign partners in the national economy, as well as direct investment. In our view, the existing scientific potential, a region rich in natural resources and a country with a low labor force, tend to further accelerate the current situation. For this purpose, we must implement the directions outlined by the President and develop scientific proposals and recommendations that meet the requirements of the time.

Table 1.

Investments in fixed capital per capita³⁷, (thousands soums)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	January- september 2019
Republic of Uzbekistan	1008,2	1224,0	1431,7	1608,6	2227,8	3769,6	4002,1
Republic of Karakalpakstan	1400,7	2280,6	3388,2	2094,0	1542,2	3641,1	3736,5
<i>regions:</i>							
Andijan	525,8	581,0	678,4	745,3	999,6	1550,3	1970,3
Bukhara	1720,3	2023,4	2264,0	3237,6	6254,2	5105,4	3768,5
Jizzakh	928,1	969,6	1033,1	1125,1	1361,9	2693,9	4243,0
Kashkhadarya	1281,0	1613,1	1969,9	2389,3	3583,4	5193,4	4573,3
Navai	1896,4	1933,5	1965,1	3168,1	4185,4	10920,2	13342,0
Namangan	485,6	714,7	863,8	1074,8	1340,3	2992,5	3364,9
Samarkand	623,3	730,0	912,0	1001,6	1189,4	1878,3	1874,0
Surkhandarya	600,1	646,8	773,0	879,1	1427,1	2848,3	2130,0
Sirdarya	1126,4	1288,1	1382,2	1660,3	2011,1	3280,2	4858,2
Tashkent	1178,7	1466,6	1595,0	1507,5	2087,2	3898,4	4014,2
Fergana	634,3	672,0	731,6	747,8	822,4	1516,8	1898,6
Khorezm	753,1	950,0	884,7	885,8	1215,1	1655,6	2069,0
Tashkent city	2120,7	2527,2	2877,4	3848,1	5552,7	10627,8	12176,2

³⁷ The state committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics: <https://stat.uz/en/>

As for Uzbekistan, the highest rates were recorded in 2019 in the Navoi region. In 2013-2019, the lowest per capita investment in fixed assets was in Namangan.

In our opinion, relying on available scientific potential and investment as well as maritime and ocean marine facilities recognizing that there is no direct exit, it is advisable to do the following:

- concession with foreign partners on road construction in mountainous areas accelerate the reduction of problems in this sector by concluding contracts;
- investors with foreign direct investment are eligible if:
 - know-how, i.e modern technology and technology;
 - have international management experience;
 - access to international markets (i.e transnational) companies or their affiliates.

МИНТАҚАДА КИЧИК БИЗНЕС САНОАТНИ РАЎБАТЛАНТИРИШДА САРМОЯВИЙ ТИЗИМНИ ШАКЛАНТИРИШ ТАҲЛИЛЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Мухитдинов Ш., доцент в.б., PhD,
ТАТУ Қарши филиали

Ҳозирги вақтда амалга оширилаётган миллий лойиҳалар ва давлат дастурлари, инвестиция ресурсларини (давлат, хусусий ва кооператив) интеграциялашув имкониятларидан фаол фойдаланиб, мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун мўлжалланган кичик бизнес соҳасида инновацион ривожланишини рағбатлантирадиган минтақавий инвестиция тизимини шакллантириш жараёнини назарий ва амалий асослаш зарурати, муаммонинг мунозарали табиати ва унинг шубҳасиз долзарблиги мақолада акс этирилган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари бўйича хорижий олимлардан бири С.С.Боргаяковнинг фикрига кўра, инвестицияларни мақсадга мувофиқ икки жиҳати қараб чиқилади: захира категорияси сифатида ва оқим категорияси сифатида. Инвестициянинг моҳияти бўйича турлича ёндашувлардан фарқли равишда муаллиф кўрсаткичларни ўлчашнинг даврий жиҳатини бош мезон деб ҳисоблайди. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. “Экономикс: Принципы, проблемы и политика” китобида инвестициянинг моҳиятини кейнсчилар моделининг идрокида деб биладилар, шунинг учун инвестицияни микроиқтисодий нуқтаи назардан қараб чиқадилар.

Инновацияларни жорий этиш ва инсон капиталидан самарали фойдаланиш, кичик корхоналар учун одатий ҳолдир. Кичик бизнес субъектлари қишлоқ жойларида, ва шаҳарларда инвестицияларни қўллаб-қувватлаш шарти билан кенг ривожланиш истиқболларига эга бўлиб, уларнинг шаклланиши аҳоли турмуш даражасини яхшилашда барқарор базасини яратиш капиталидан самарали фойдаланишни таъминлайди. Минтақанинг инвестиция тизими - бу даромад олиш ва капитални

кўпайтиришга қаратилган инвестиция таҳлили асосида амалга ошириладиган инвестицион операциялар мажмуи, шунингдек унинг барқарор иқтисодий ўсишини ва минтақага киришини таъминлайдиган унинг ишлашини бошқариш механизмидир.

Инвестицияларни жалб қилишда Ўзбекистон Республикасини биргина вилоятини мисол қилиб оладиган булсак, кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши Қашқадарё вилояти бўйича 67,8 фоизни, Қарши шаҳри бўйича эса 66,3 фоизни ташкил этган. Кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг инвестициядаги улуши 2020 йилда 2019 йилга нисбатан Қашқадарё вилояти бўйича 1,7 фоизга ортди, Қарши шаҳрида эса 23,3 фоизга камайди. Мазкур ҳолатда ҳам шаҳар кўрсаткичини умумийдан паст бўлиши, мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаётганлигини асослайди.

1-жадвал

Корреляцион таҳлил натижалари

	S_1	S_2	QX_1	QX_2	TR_1	TR_2	IN_1	IN_2
S_1	1.0							
S_2	-0.6	1.0						
QX_1	0.8	-0.5	1.0					
QX_2	0.1	0.3	0.3	1.0				
TR_1	0.5	-0.5	0.7	0.1	1.0			
TR_2	0.5	-0.2	0.6	0.2	0.3	1.0		
IN_1	0.5	-0.3	0.6	-0.1	0.4	0.9	1.0	
IN_2	0.4	-0.4	0.7	0.2	0.6	0.8	0.8	1.0

Бу ерда: S_1 - Қашқадарё вилояти бўйича саноатда кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); S_2 - Қарши шаҳри бўйича саноатда кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); QX_1 - Қашқадарё вилояти бўйича қишлоқ хўжалигида кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); QX_2 - Қарши шаҳри бўйича қишлоқ хўжалигида кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); TR_1 - Қашқадарё вилояти бўйича савдода кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); TR_2 - Қарши шаҳри бўйича савдода кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); IN_1 - Қашқадарё вилояти бўйича инвестицияда кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда); IN_2 - Қарши шаҳри бўйича инвестицияда кичик бизнес хусусий тадбиркорликнинг улуши (фоизда).

Кичик бизнес хусусий тадбиркорликда инвестициянинг улуши ва танлаб олинган барча кўрсаткичлар орасида тескари корреляцион боғлиқлик кузатиш мумкин. Юқоридаги таҳлилларимиздан ҳам маълумки, Қарши шаҳри саноатида кичик бизнес хусусий тадбиркорлик улуши дастлабки даврда анча юқори бўлиб, кейинги даврда пасайиши кузатилади. Бу ердаги асосий муаммо мавжуд ҳолат ва нисбатни сақлаб қолишдаги муваффақиятсизлик, яъни йирик ва кичик бизнес тараққиётидаги нисбатнинг таъминланмаганлигидир.

Кичик бизнес хусусий тадбиркорликда инвестициянинг улуши ва танлаб олинган барча кўрсаткичлар орасида тескари корреляцион боғлиқлик кузатилиши ва инвестицияни жозибador кўринишда ва шакилланишида иқтисодий ўсиш жараёнини таҳлил қилиш нуктаи назаридан ёндашилганлиги, инвестицияларга янги корхоналарни ташкил этиш, мавжудларини кенгайтириш, реконструкция қилиш ва техник жихатдан қайта қуроллантириш ва шунингдек моддий айланма маблағлар хажмининг

ўсишига кетадиган маблағлар деб таъриф бериш мақсадга мувофиқроқдир деб хулоса қилсак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг —Инвестиция фаолияти тўғрисидаги 1998 йил 24 декабрдаги қарори.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2020-2021 йилларга ижтимоий-иқтисодий ҳолати UZ.STAT маълумотларидан.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПҚ-4300-сон қарори.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политик
5. Қашқадарё вилоят ситатистика бошқармаси маълумотлари
6. <https://www.natlib.uz/>
7. <https://www.ziyonet.uz/>

БАНДЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА БИЗНЕСНИНГ АҲАМИЯТИ

Мустафақулов Я., катта ўқитувчи,
АДТУ Тошкент вилояти филиали

Барчамизга маълумки, бугунги кунда мамлакатимиз аҳолиси 35 миллиондан ортиқ кишини ташкил этмоқда. Шунинг 10 миллиондан ортиғини 30 ёшгача бўлган ёшларимиз ташкил этади. Шундай экан, бугунги кунда ёшлар учун замонавий иш жойлари яратиш ва уларни ҳаётда муносиб ўрин эгаллашларини таъминлашга қаратилган ишларни янги босқичга кўтариш давлатимиз томонидан қадам – бақадам амалга оширилиб келинмоқда.

Президентимизнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони бу борада амалга оширилаётган ислохотларни янада тезлаштирди, десак – муболаға бўлмайди. Шу ўринда айтиш жоизки, бугун барчамиз чинакам янгиланиш, уйғониш, босиб ўтган йўлимизга танқидий назар солиб, янгиланаётган Ўзбекистон учун янги йўналишлар, янги кадриятлар ва янги мақсадларни белгилаб олишдек маъсулиятли даврда яшаймиз, десак – ўринли бўлади.

Маълумки, бугунги кунда мамлакатимиз учун камбағални камайтириш, янги иш ўринларини ташкил этиш ва аҳолини ишсиз қисмини иш билан муносиб таъминлаш муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бу масалани ижобий ечимини топишда, бизнес аниқроғи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти мамлакат иқтисодиётини ривожлантирувчи, аҳоли турмуш даражасини яхшиловчи ҳамда камбағалликни камайтирувчи асосий тиргак ҳисобланади. Айниқса, бу йўналишга ёшларни жалб қилиш, уларнинг ўз тадбиркорлигини йўлга қўйишларида яқиндан ҳам назарий ҳам амалий кўмак бериш ҳар бир раҳбарнинг устувор вазифасига айланиши керак.

Табиатнинг шундай ёзилмаган “қонуни” борки, ҳар қандай жамиятда туб ислохотлар ўз вақтида амалга оширилмаса, йиллар давомида ўз ечимини топмаган муаммолар йиғилиб охир оқибатда жамиятнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Шу нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, Президент Шавкат Мирзиёев ўз вазифасига киришган илк кунлардан мазкур масалаларга чуқур таҳлилий, танқидий назар солдилар, бу борада ҳуқуқий норматив ҳужжатларга, қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Хусусан, тадбиркорлик фаолиятига кенг имтиёзлар очиб бериш мақсадида Президентимизнинг дастлаб 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашда, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони муҳим дастуриламал бўлди. Эндиликда, аҳолини айниқса ёшларни тадбиркорлик фаолиятига жалб қилишда кенг қамровли ишлар комплекс тарзда амалга оширилиб, жойларда ёшлар билан бевосита учрашувлар ўтказилиб бизнес-тренинглар ташкил қилиниб, бунинг натижасида уларга етарли тарзда тушунчалар бериб келинмоқда. Шу билан бирга, имкониятлар ва имтиёзлар билан таништириш, бевосита улардан тўғри ва оқилона фойдаланишлари учун зарур бўлган шарт-шароитлар яратиб берилмоқда.

Бу борадаги ишларнинг самарадорлигини янада ошириш учун аввало, бандлик масаласини ҳал қилишда, янги иш ўринларини ташкил этишда бундан кейин ҳам нодавлат, жумладан хусусий сектор етакчи ўринни эгаллаши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу муҳим масаланинг ечими эса бевосита мамлакатимизда тадбиркорликка кенг йўл очилиши, инвестицион ва бизнес муҳитнинг ривожланиб бориши билан бевосита боғлиқдир. Дарҳақиқат, мамлакатимизда ёшлар бандлигини таъминлаш, уларни касб-хунарга йўналтириш масаласи энг долзарб вазифалардан саналади. Шу сабабли кейинги йилларда бу борада кенг қамровли чора-тадбирлар, изчил ислохотлар амалга оширилмоқда ва албатта, бу саъй-ҳаракатлардан пировард мақсад - хусусий секторни ривожлантириш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш, турмуш даражасини яхшилашдан иборат.

Жойларда кенг аҳоли қатлами, ёшлар, аёллар ўртасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада кенг тарғиб қилиш, кўп тармоқли фермер хўжаликлари сонини кўпайтириш мақсадида очиқ мулоқотлар ўтказишни тадбирлар доирасида ўз оилавий бизнесини йўлга қўйиш истагида бўлган фуқароларнинг бизнес режаси ўрганилиб, уларни молиялаштириш учун банклар томонидан имтиёзли кредитлар ажратилмоқда.

Бу борадаги ишларнинг давоми ва изчиллигини таъминлашда “Ўзбекистон ёшлар иттифоқи”нинг ўрни ва роли каттадир. Бугунги кунда ёшларимиз “Ёшлар иттифоқи” билан янги йўлдан борамиз”- шиори остида бирлашмоқдалар. Ёшлар иттифоқининг чекка-чекка ҳудудларгача бориб қанчадан - қанча ёшларга ҳам маънавий ҳам моддий ёрдам кўрсатаётганлиги ҳеч биримизга сир эмас. Бу ишларнинг истиқболларини таъминлашда эса, мухтарам юртбошимиз томонидан қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсатининг самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги фармони муҳим дастуриламал бўлиб хизмат қилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, мазкур фармонда ёшлар иттифоқининг устувор вазифаларидан бири сифатида

“ёшларнинг замонавий касб-хунарларни пухта эгаллаши учун муносиб шароитлар яратиш, уларнинг бандлигини таъминлаш, ишбилармонлик қобилиятини ривожлантириш ҳамда уларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка кенг жалб этиш, ташаббускорларини муносиб рағбатлантириш, интеллектуал ва ижодий салоҳиятини рўёбга чиқаришига кўмаклашиш” кўрсатиб ўтилган. Бу ҳаракатларнинг ҳаммаси келажакка қаратилган бўлиб, келажакда ўзининг ижобий самарасини беришга қодирдир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда аҳолини, хусусан, ёшларни иш билан таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришда бизнеснинг ўрни бекиёсдир. Бунинг учун эса мамлакатимизда етарли имкониятлар ва имтиёзлар мавжуд. Биздан эса ўша мавжуд имкониятлардан ўз вақтида оқилона ва самарли фойдаланиш талаб этилади, холос. Бунга эса барчамизнинг салоҳиятимиз етарли - деб ўйлайман.

ИҚТИСОДИЁТНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО КАПИТАЛ БОЗОРИДАН МАБЛАҒЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Олимжонов З., тадқиқотчи, ТДИУ.

Мамлакатимизда халқаро капитал бозоридан молиявий ресурсларни жалб қилиш орқали акциядорлик жамиятларини кўшимча молиявий ресурслар билан таъминлаш ҳамда халқаро суверен кредит рейтингини оширишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Акциядорлик жамиятларининг халқаро молия бозори иштирокчиларига айланиши уларнинг халқаро интеграциялашув жараёнларини ошириш билан бирга ишлаб чиқариш жараёнларига инновацион технологияларни жорий этиш имкониятини янада оширади.

2019 йилнинг февраль ойида дунёнинг энг обрўли биржаларидан ҳисобланган Лондон фонд биржасида Ўзбекистон тарихида биринчи марта евробондлар, яъни еврооблигацияларни бозорга жойлади. Бунда 5 йиллик 500 миллион долларлик евробондларни 4,75 фоиздан, 10 йиллик 500 миллион долларлик евробондларни эса 5,375 фоиздан жойлаштирди. Қарз облигацияларини қайтариш муддатлари 2024 йил ва 2029 йиллар қилиб белгиланди. Евробондларнинг аксариятини - 75 % ва 78%ини бошқарув фондлари, 20% ва 16 фоизини суғурта компаниялари ва пенсия фондлари, 5% ва 6% фоизини банклар харид қилди. Жами жойлаштирилган 1000,0 млн долларлик халқаро облигациялар учун дастлабки беш йилда тўланадиган бир йиллик фоизли харажатлар 56,63 млн долларга тенг, кейинги беш йилда фақат 10 йиллик муддатли халқаро облигациялар бўйича фоизли тўловлар амалга оширилиб, ҳар йиллик миқдори 26,88 млн долларни ташкил этади. 10 йил давомида ушбу халқаро облигациялар бўйича тўланадиган фоизли харажатларнинг умумий миқдори 387,50 млн долларга тенг.

Халқаро капитал бозоридан жалб қилинган молиявий маблағларнинг 89% и ёки 889,2 миллион АҚШ долларини аукцион савдолари ўтказиш орқали тижорат банклари депозитларига тегишли шартларга мувофиқ

жойлаштирилган. Бундан ташқари 2% ёки 20 миллион АҚШ долларини «Агробанк» АТБга Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан белгиланган шартларга мувофиқ субординар қарз сифатида кредит линиясини очиш йўли орқали ҳамда 9%и ёки 89,9 миллион АҚШ долларини «Навоий кон-металлургия комбинати» давлат корхонасига, истисно тариқасида, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан хорижий валютада бюджет ссудаси сифатида жойлаштирилган.

Бундан ташқари “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ томонидан корпоратив томондан 2019 йил 25 ноябрда 300 млн доллар миқдоридagi халқаро облигациялар бўйича Лондон биржасида амалга оширилган савдоларда 150 дан ортиқ инвесторлардан 1,2 млрд АҚШ доллари миқдоридa буюртмалар келиб тушганлигини ва халқаро облигациялар 5,75 фоиз купон ставкаси билан жойлаштирилганлигини таъкидлашимиз мумкин. Ўзсаноатқурилишбанк АТБ томонидан чиқарилган еврооблигацияларни сотиб олувчилар бўйича таҳлил қилар эканмиз, буларнинг орасида халқаро Топ 5 таликка кирувчи юридик шахсларни алоҳида кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз (1-расм).

Таъкидлаш лозимки, банк томонидан 2019 йилда дастлаб еврооблигациялар муваффақиятли жойлаштирилгандан сўнг унинг нархи ва даромадлиги юқори кўрсаткичларни ташкил қилган бўлса, 2020 йилнинг март ойларидан бошлаб бутун жаҳонда юз бераётган пандемия муносабати билан еврооблигацияларнинг даромадлилик кўрсаткичларини пасайганлигини кузатиш мумкин.

1-расм. Ўзсаноатқурилишбанк АТБ еврооблигацияларини сотиб олган компаниялар ва тармоқлар таҳлили³⁸

³⁸ [https://uzpsb.uz/upload/files-Ўзсаноатқурилишбанк АТБ нинг расмий веб сайти маълумотлари асосида тайёрланди.](https://uzpsb.uz/upload/files-Ўзсаноатқурилишбанк_АТБ_нинг_расмий_веб_сайти_маълумотлари_асосида_тайёрланди)

Иқтисодийнинг реал сектори корхоналарига халқаро капитал бозоридан молиявий ресурсларни жалб қилиш амалиётини таҳлил қилар эканмиз, мазкур жараёнларда халқаро йирик молия институтлари Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Ислон тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банки кабиларнинг улуши юқори эканлигини таъкидлаш лозим.

Кейинги йилларда мамлакатимиз корпоратив секторида фаолият юритаётган йирик акциядорлик компанияларининг инвестицион дастурларини молиялаштириш ва биргаликдаги лойиҳаларини амалга оширишда Осиё тараққиёт банкининг маблағлари билан иштироки юқори ўринни эгаллаб келмоқда. 2015-2019 йиллар мобайнида корпоратив секторнинг турли тармоқлари ва йўналишлари 2020 млн. АҚШ доллари миқдорида маблағлар йўналтирилган бўлса шундан юқори улушни 500 млн. АҚШ долларини қишлоқ жойларида арзон-уй жойларни қурилиш соҳасида фаолият юритаётган компаниялар хиссасига тўғри келмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимиз акциядорлик жамиятлари томонидан халқаро капитал бозоридан молиявий ресурслар жалб қилиш амалиётини ривожланиб бораётганлиги шароитида, мазкур жараёнларга нафақат тижорат банклари балки иқтисодий реал сектори корхоналарини кенгроқ жалб қилиш лозим. Ушбу амалиётни такомиллаштириш орқали мазкур акциядорлик жамиятларининг устав капиталида давлатнинг улушини босқичма-босқич камайтириш, халқаро молия бозорига интеграциялашувни кучайтириш, мустақил халқаро рейтинг индексларига эга бўлиш ва замонавий корпоратив бошқарув механизмини ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

SANOATNI RAQAMLASHTIRISHDA MINTAQAVIY TARMOQ TUZILMASINING TEXNOLOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Rustamov A., mustaqil tadqiqotchi,
TATU Qarshi filiali

Аннотасија. *Мақолада sanoatni raqamlashtirishda mintaqaviy tarmoq tuzilmalarni texnologik rivojlantirishda muhim o‘rin egallashi, shuning uchun sanoatning innovatsion raqamli texnologiyalarga asoslangan yuqori texnologiyali mahsulotlarini ishlab chiqarish mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, mintaqaning tarmoq tuzilmasi sanoatini raqamlashtirishning xususiyatlari keltirib o‘tilgan.*

Калит со‘злар. Sanoat mintaqasi, mintaqaviy tarmoq tuzilishi, texnologik rivojlanish, sanoatni raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya.

Sanoatni raqamlashtirishni ta’minlash bugungi kunda har bir davlatning har qanday sub’ektining mintaqaviy va sanoat tuzilmasini texnologik rivojlantirishning eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Dunyoda raqamli transformatsiya 2017-2030 yillarga mo‘ljallangan. Iqtisodiyotning turli sohalarida raqamlashtirishni rag‘batlantiruvchi muhim omil - bu zamonaviy raqamli va

tarmoq texnologiyalari, yangi dasturiy ta'minot, turli xil raqamli qurilmalar, uskunalar, Internet va mobil aloqaga asoslangan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining mavjudligini oshirish.

Bugungi kunda sanoatni raqamlashtirish yangi turdagi uskunalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi: robototexnika qurilmalari va tark etilmaydigan texnologiyalar, moslashuvchan ishlov berish majmualari, ishlab chiqarish-avtomatlar, uchuvchisiz transport, ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarining avtomatlashtirilgan texnik-texnologik platformalari, raqamli sensorlar va boshqalar. Raqamli signallarni va boshqa xususiyatlarni uzatish, saqlash va qayta ishlashning yuqori sifati, tezligi va ishonchligi tufayli kompyuter-axborot tizimlari, raqamli va tarmoq texnologiyalari mehnat unumdorligini oshirish, raqobatbardoshlik, innovatsiyalarni ishlab chiqish va ularni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etishga qaratilgan o'z vaqtida qaror qabul qilishni ta'minlaydi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida yutuk olimlardan biri Yu.V. Yakutin raqamli iqtisodiyotning kengaytirilgan talqinini taklif qildi, unga asosiy omil – ma'lumotlarni "raqamli" rejimda qayta ishlash, ushbu konsepsiyaga quyidagi ta'rifni berdi: "Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli ma'lumotlarni qayta ishlaydigan, katta hajmdagi va elektron ma'lumotlarni qayta ishlaydigan iqtisodiyotdir. Tahlil natijalari, boshqaruvning an'anaviy shakllari bilan taqqoslaganda, har xil turdagi ishlab chiqarish, texnologiyalar, uskunalar, saqlash, sotish, tovarlar va xizmatlar samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ushbu olim aslida, raqamli iqtisodiyot ta'rifiga boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni Oraqamli formatda taqdim etish uchun qo'llaniladigan raqamli texnologiyalarning xususiyatlariga asoslangan ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini tushunishni kiritgan. Integratsion tarmoq aloqalarining sezilarli darajada kengayishiga, odamlar, jarayonlar, ma'lumotlar va ob'ektlarning yuqori tezlikdagi ulanishiga yordam beradi, bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida tez o'zgaruvchan atrof-muhit xususiyatlari va omillari sharoitida qaror qabul qilishni tobora tezlashtiradi.

1-jadvalda Osiyo davlatlari joriy smetasini mamlakatlar ro'yxati va prognoz raqamlar keltirib o'tilgan [8].

Mintaqada raqamli iqtisodiyoti dasturida ishlab chiqilgan raqamli iqtisodiyotning talqinini o'rganishimiz uchun raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy faoliyat, asosiy ishlab chiqarish ekanligidan kelib chiqqan holda, muhimligini ta'kidlash lozim.

Mintaqada axborot strukturasi rivojlantirish, yaratish va AKTdan foydalanish, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy sohaning yangi texnologik asosini shakllantirishdir. Yuqoridagi ta'riflarni tahlil qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan samarali biznes modellar va yangi texnologik tartibning shakllanishidir.

Sanoatni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi jadallashgani sabab, ularning imkoniyatlari va xususiyatlari sanoat faoliyatining ko'p turlarida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Raqamli texnologiyalar xususiyatlari 2-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval

Osiyo davlatlari joriy smetasini mamlakatlar ro'yxati va prognoz raqamlari

№	Mamlakat (yoki qo'shadi)	Yillik o'zgarish	Net o'zgarishi	Jahon ulushi
1	Xitoy	0.39 %	5,540,090	18.47 %
2	Hindiston	0.99 %	13,586,631	17.70 %
3	Indoneziya	1.07 %	2,898,047	3.51 %
4	Pokiston	2.00 %	4,327,022	2.83 %
5	Bangladesh	1.01 %	1,643,222	2.11 %
6	Yaponiya	-0.30 %	-383,840	1.62 %
7	Filippin	1.35 %	1,464,463	1.41 %
8	Vyetnam	0.91 %	876,473	1.25 %
9	Turkiya	1.09 %	909,452	1.08 %
10	Eron	1.30 %	1,079,043	1.08 %
11	Tayland	0.25 %	174,396	0.90 %
12	Myanma	0.67 %	364,380	0.70 %
13	Janubiy Koreya	0.09 %	43,877	0.66 %
14	Iroq	2.32 %	912,710	0.52 %
15	Afg'oniston	2.33 %	886,592	0.50 %
16	Saudiya Arabistoni	1.59 %	545,343	0.45 %
17	O'zbekiston	1.48 %	487,487	0.43 %

Raqamli texnologiyalarning xususiyatlari va sanoat sektoridagi raqamli qurilmalarning maxsus to'plami bilan mintaqaviy tarmoq strukturasi sanoat korxonalarining turli faoliyatlarini samarali boshqarish uchun uzluksiz ravishda turli xil tegishli ma'lumotlarni ishlab chiqarish, saqlash va uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan jismoniy ob'ektlar sonining ko'payishiga olib keladi.

2-jadval

Raqamli texnologiyalarning xususiyatlari

Mulk nomi	Mulkning qisqacha tavsifi
Innovatsionlik	Raqamli signallarni uzatish, saqlash va qayta ishlashning yuqori sifati, tezligi, ishonchliligi, aniqligini oshishi.
Integratsiya	Ko'p darajali integratsiyalangan tarmoq tizimlarini qurish, raqamli qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish, ko'p foydalanuvchilarning raqamli shakllanishga kirish imkoniyati
Mezon	Belgilangan mezonlar bo'yicha darhol ma'lumot qidirish
Moslashuvchanlik	Raqamli qurilmalarning ishlashi uchun turli xil axborot turlarini shakllantirish
Minimallik	Tarmoq tuzilishi doirasida minimal nol cheklangan signal uzatish xarajatlarini ta'minlash
Funksionallik	Tizimda foydalanish qulayligi, mantiqiyliigi va formatlanishi, turli xil ma'lumotlar formatlari

Raqamli texnologiyalarni tasniflash sanoatni yanada raqamlashtirishning muhim masalalaridan biri bo'lib, mintaqa sanoat korxonalarining raqobatbardosh ustunliklarini oshirishda quyidagi xususiyatlarni rivojlantirish muhimdir.

- Zamonaviy texnologiyalar yordamida sun'iy intellekt va raqamli yordamchilarini yuqori tezlikda eng yaxshi variantini topish qobiliyatiga ega mashinalarga qo'llash lozimdir.

- Bulutli texnologiyalar bugungi kunda raqamli makonning ob'ektiv zaruratligi va raqamli texnologiyalar, xizmatlarni taqdim etish hamda iste'mol qilishning asosiy yo'nalishiga chiqarish.

Shu nuqtai nazardan, amaldagi raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga uz o'rnini egallab borishi bilan birgalikda har bir qo'llanilayotgan texnologiyalarni uz xususiyatlarga ega bo'lishini tartibli amalga oshirish muhimdir.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati.

1. The Economist (2019), Uzbekistan Economy, Politics and GDP Growth Summary, The Economist, <https://country.eiu.com/uzbekistan>.

2. National Statistics Committee of the Republic Of Uzbekistan (2017), Промышленная продукция [Industrial Production], <https://stat.uz/ru/otkrytye-dannye/ekonomika/158-otkrytye-dannye/2235-promyshlennaya-produktsiya>.

3. The Economist (2019), Uzbekistan embarks on unexpected economic reforms, The Economist, <https://www.economist.com/asia/2019/03/07/uzbekistan-embarks-on-unexpected-economic-reforms>.

4. Горелов Н.А., Кораблева О.Н. Развитие информационного общества: цифровая экономика. – М.: Юрайт, 2019. – 241 с.

5. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. NY: McGraw-Hill, 1995. 368 p.

6. Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии // Философия хозяйства. – 2017. – № 5. – С. 145–156.

7. АНО «Цифровая экономика». Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://data-economy.ru>.

8. <https://www.worldometers.info/population/countries-in-asia-by-population/>

MINTAQA SANOATINING RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNINI VA AHAMIYATI

Rustamov A., mustaqil tadqiqotchi,
TATU Qarshi filiali

Annotasiya. *Maqola mintaqada raqamli texnologiyalarning roliga bag'ishlangan. Sanoat ishlab chiqarishi iqtisodiyotning asosiy sohasi bo'lib, davlatning raqobat pozitsiyasiga va milliy strategiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishning iqtisodiy rivojlanishida ajralmas omilidir. Ushbu jarayonda sanoat ishlab chiqarishini boshqarish uchun ularning samaradorligini qisqacha bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, neo-sanoat, tranzaktsion, tarmoq, marketing, investitsiya, elektron tizim, sanoat, real vaqt.

Kirish. Davlat rivojlanishining iqtisodiy asoslari ishlab chiqarish, segregatsiya, ayirboshlash, tovar va xizmatlarning yakuniy iste'moli o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlovchi kooperativ aloqalar sharoitida institutsional, infratuzilmaviy hamda innovatsion-texnologik muhitda shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli iqtisodiyot ishlab chiqarishning iqtisodiy rivojlanishida ajralmas omilidir[1]. Raqamli makonning shakllanish darajasi moddiy-texnologik bazaning yetukligi bilan bog'liq. Bu shuni ko'rsatadiki, sanoat tarmoqlarida qo'llaniladigan texnologiyalar darajasi, birinchi navbatda, raqamlashtirish va avtomatlashtirish

darajasini belgilaydi. Hamda raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan va raqamli o‘zaro manfaatdor bo‘lgan tarmoqlar oxir-oqibat eng keng va iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lib, tez rivojlanishni namoyish etadi [2].

Mintaqada sanoatni raqamlashtirishga asoslangan usullar amaliy yo‘nalishga ega bo‘lgan va tabiiy ravishda texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy, bozor va sifat jihatidan yangi imkoniyatlarga ega integratsiyalashgan raqamli muhitning boshqa afzalliklarini olish zarurati bilan shartlangan istiqbolli hamda yetarli darajada rivojlangan bilim sohasini ifodalaydi. Shuningdek, Jahon Banki tomonidan e‘lon qilingan so‘nggi rasmiy YaIM raqamlariga sanoqli davlatlar misolida ko‘rishimiz mumkin [9].

1-jadval

Jahon mamlakatlarida YaIM ko‘rsatkichlari

№	Mamlakat	YaIM (nominal, 2017)	YaIM (qisqartma)	YaIM o‘shish	Aholi (2017)	Aholi jon boshiga YaIM	Jahon YaIMning ulushi
1.	Qo‘shma shtatlar	\$19,485,394,000,000	\$19.485 trillion	2.27%	325,084,756	\$59,939	24.08%
2.	Xitoy	\$12,237,700,479,375	\$12.238 trillion	6.90%	1,421,021,791	\$8,612	15.12%
3.	Yaponiya	\$4,872,415,104,315	\$4.872 trillion	1.71%	127,502,725	\$38,214	6.02%
4.	Germaniya	\$3,693,204,332,230	\$3.693 trillion	2.22%	82,658,409	\$44,680	4.56%
5.	Hindiston	\$2,650,725,335,364	\$2.651 trillion	6.68%	1,338,676,785	\$1,980	3.28%
6.	Rossiya	\$1,578,417,211,937	\$1.578 trillion	1.55%	145,530,082	\$10,846	1.95%
7.	Janubiy Koreya	\$1,530,750,923,149	\$1.531 trillion	3.06%	51,096,415	\$29,958	1.89%
8.	Paragvay	\$39,667,400,816	\$39.67 billion	5.21%	6,867,061	\$5,776	0.05%
9.	O‘zbekiston	\$49,677,172,714	\$49.68 billion	5.30%	31,959,785	\$1,554	0.06%
10.	Turkmaniston	\$37,926,285,714	\$37.93 billion	6.50%	5,757,667	\$6,587	0.05%

Sanoat ishlab chiqarishini raqamlashtirishni ko‘rib chiqishda nazariy asosni aniqlash kerak. Yani sanoat bozorlarida ishlab chiqaruvchi-iste‘mol munosabatlarini raqamlashtirish darajasini baholashning metodologik yondashuvi va usullari faqat to‘rtta yondashuvni o‘z ichiga olgan kompleks nazariy platforma asosida ishlab chiqilishi mumkin: bular neo-sanoat, tranzaksion, tarmoq va marketing. Sanoatda raqamli texnologiyalar hayot siklining barcha bosqichlarida - konsepsiya g‘oyasi, dizayn, ishlab chiqarish va foydalanishdan tortib, xizmat ko‘rsatish va utilizatsiya qilishgacha qo‘llaniladi. Raqamga tayanish korxonalariga, ayniqsa, noaniqlik sharoitida sezilarli raqobatdosh ustunliklarni beradi. Raqamli texnologiyalar 2020 yilda hal qiluvchi rol o‘ynamoqda.

Interaktiv o‘zaro ta‘sirga asoslangan raqamli texnologiyalar va tarmoq tamoyillaridan foydalanish operatsion xarajatlarini asosiy ishlab chiqarish xarajatlaridan yuqori darajada kamaytiradi. Raqamli operatsiyalar ma‘lumotlarni yaratish va qayta ishlashni, vositachilar bilan o‘zaro munosabatlarni, bitimlar tuzishni, moliyaviy hamda huquqiy muammolarni hal qilishni sezilarli darajada tezlashtiradi. Sanoat ishlab chiqarishini raqamlashtirish jarayoni, ma‘lumotlarning dastlabki reytingidan sanoat texnologik muhitidagi interaktiv o‘zaro ta‘sirga qadar ketma-ket bosqichdan iborat bo‘lgan sanoat sektorining raqamli transformatsiyasining umumiy jarayoniga qo‘shilgan [9].

Shunday ekan har bir mintaqaning asosiy tizimlaridan biri bo‘lgan sanoat tizimida ham innovatsion texnologiyalar yordamida ishlab chiqarishni raqamlashtirish sanoat sektorining ishlash darajasini oshirishi kerak.

Sanoatni texnologik raqamlashtirish, bu investitsiyalarning o‘shishiga yordam beradi va ishlab chiqarish ob’ektlarini boshqarish, ishchilarning samaradorligi, tadqiqot va rivojlanish ishlari ortadi. Shunday qilib, ishlab chiqarishda innovatsion yechimlarni amalga oshirgan tashkilotlar o‘z ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish uchun o‘z mijozlari bilan tajriba almashishlari mumkin. Mamlakatimizda butun sanoatni rivojlantirishga hukm qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadigan bunday muvaffaqiyatli korxonalar ko‘p emas. Raqamli texnologiyalarni joriy etishni rag‘batlantirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va milliy iqtisodiyotni raqamli shaklga o‘tkazishning eng yaxshi usuli hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan model dizayni, sun‘iy intellekt, sotish va yetkazib berish liniyalarini raqamli tashkil etish, innovatsion texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish, robototexnika, robotlar - rivojlangan mamlakatlarda yuqori mahsuldorlikka erishiladigan mexanizmlar. 1-jadvalda biz dunyoning yetakchi sanoat tashkilotlari tomonidan qanday raqamli texnologiyalar qo‘llanilishini ko‘rib chiqdik. Raqamli muhitning asosiy ahamiyati taktik va strategik omillarni tezkor baholash va sanoatni sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu jarayonning muvaffaqiyatli bo‘lishini ta’minlash uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda quyidagilarni hisobga olish kerak, ular yaqin kelajakda sohaga eng katta ta’sir ko‘rsatadi.

2-jadval

Dunyoning yetakchi sanoat tashkilotlarining raqamli texnologiyalarini qo‘llanilishi va amalga oshirilishi

Turi / turi	O‘ziga xos xususiyatlar	Sanoatni amalga oshirish
3D-modellash-tirish	Ishlab chiqarish jarayonini sodalashtiradigan axborot modellarini yaratish, boshqaruv ob’ektining resurs salohiyatidan kelib chiqqan holda mahsulot dizaynini yaratish.	Modellashtirish detallarini ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish; Murakkab tuzilmalarni 3D-modellashtirish; potensial iste’molchilarga taqdim etish uchun mahsulot prototipini yaratish.
Sun‘iy intellekt	Tizimning ishlash mexanizmini o‘zgartiradigan va ijodiy ishlarni bajarishga imkon beradigan sun‘iy aqlga maxsus dasturni kiritish.	Texnologiyalarni qo‘llanishi, muommalarni tahlil qilishi va ularni optimal yo‘l orqali bartaraf etish.
Robototexnika	Universal funksiyalarga ega bo‘lgan avtonom tizimlarning shakllanishi.	Mintaqada sanoat tizimini rivojlantirish uchun yuqori avtomatlashtirilgan texnik tizimlarni ishlab chiqish.
Aqlli mashinalar	Tijorat jihatdan samarali mashinalar, aniq funksional va ishlab chiqarish vazifalariga ega robotlar	Ishlab chiqilgan transport vositalarini axborot xizmatlari kanallari sifatida ko‘rib chiqadi, bu esa resurs salohiyatiga sarfxarajatlarni, daromad olish imkonini beradi

Birinchiidan: Texnologiyalarning jadal rivojlanishi biznes modellarini yangilash va kompaniyalar faoliyatini kengaytirish zarurligini belgilaydi hamda bu sanoat iqtisodiyotida strategik muhim nuqta bo‘lib xizmat qiladi:

Ikkinchiidan: Ma’lumotlar har qanday korxonaning yangi asosiy aktividir. Barcha progressiv kompaniyalar uzoq vaqt davomida katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlashlariga to‘g‘ri keladi. Bu ularga bilim va ko‘nikmalar ko‘rinishida sezilarli raqobatbardosh ustunliklarni beradi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar zamonaviy ijtimoiy hayotning barcha sohalariga uz o'rnini egallab bormoqda va raqamli inqilob, mutaxassislarining fikricha, hal qiluvchi bosqichga o'tmoqda. Sanoat o'tish davrini o'tkazib yubormaslik va raqamli iqtisodiyot ostonasida qolmaslik bugungi kunda barcha davlatlar uchun eng muhim vazifadir.

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati.

1. Головенчик Г. Теоретические подходы к определению понятия «Цифровая экономика» // Наука и инновации. 2018. № 1 (191). С. 54–59.
2. Иванов В. В. Проблемы научно-технологического развития России в контексте промышленной революции // Инновации. 2016. № 6 (212). С. 3–8.
3. Bodwell W., Chermack T. Organizational Ambidexterity: Integrating Deliberate and Emergent Strategy with Scenario Planning // Technological Forecasting & Social Change. 2018. V. 77. № 1. P. 193–202. 19.
4. Urbach N., Drews P., Ross J. W. Digital Business Transformation and the Changing Role of the IT Function // MIS Quarterly Executive. 2017. V. 16. № 2. P. 1–4. 20.
5. Vecchiato R. Strategic Planning and Organizational Flexibility in Turbulent Environments // Foresight. 2015. V. 17. № 3. P. 257–273.
6. Алимбаев А.А., Битенова Б.С. Цифровая экономика: особенности формирования и тенденции развития // Экономика: стратегия и практика. 2019. Т. 14. № 1 (49). С. 57–69.
7. Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. М. : ИНИР им. С. Ю. Витте, 2016.
8. Акбердина В.В., Смирнова О. П. Сетевые сопряженные производства в контексте четвертой промышленной революции // Журнал экономической теории. 2017. № 4. С. 116–125
9. <https://www.worldometers.info/gdp/gdp-by-country/>

МАМЛАКАТИМИЗ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИНИ ТАЪМИНЛАШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК РОЛИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Сайфуллаев С., мустақил изланувчи, ТМИ

Ўзбекистон Республикасида кейинги йилларда иқтисодиётнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш ва модернизациялаш ҳамда ҳозирги падемия шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ) субъектларига солиқ юкни камайтириш, улар манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ва қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Тадбиркорларга янада қулайлик яратиш мақсадида 105 та лицензия ва рухсатнома турлари бекор қилинади, 115 таси бўйича эса тартиб-қоидалар соддалаштирилади. Пандемия шароитида айланма маблағ танқислигига дуч келган тадбиркорларимиз “оёққа туриб олишлари” учун уларга кўмак беришни давом эттираемиз”³⁹.

Мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини ошириш, эркин ва фаровон ҳаётни қуришда миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлаш ва жамият аъзоларининг даромадларини оширишда КБХТни ривожлантириш

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4056>.

муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодий ўсиш муайян давр мобайнида мамлакатда товар ва хизматлар ишлаб чиқариш даражасининг ижобий ўзгаришидир. Бошқача айтганда, иқтисодий ўсиш бу миллий иқтисодиётда муайян давр давомида маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишидир.

Мамлакатимиз ЯИМини кўпайтиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни роли каттадир. Мустақилликка эришган илк кунлардан бошлаб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича бир қатор қонунлар, фармонлар ва қарорлар ишлаб чиқилди. Бунинг натижасида мамлакатимиз аҳолисининг турмуш даражаси мустақиллик йилларида бир неча баробар яхшиланди. Мамлакатимизда ушбу соҳани ривожлантириш, аҳолининг ҳаёт даражаси ва сифатини янада ошириш билан боғлиқ масалалар мустақилликка эришган кунимиздан буён доимо давлатимиз раҳбарияти диққат марказида бўлиб келмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев “Янги йилда иқтисодий ислохотларнинг пировард мақсади камбағалликни қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини оширишдан иборат бўлади. Ушбу стратегик мақсадларга ҳамма учун тенг имконият яратадиган юқори иқтисодий ўсиш ҳисобига эришилади”⁴⁰ – деб, таъкидлаб ўтди.

Мамлакатимизда охириги йилларда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг бош мақсади-кучли, рақобатбардош миллий иқтисодиётни яратиш ва шу билан бир қаторда аҳоли фаровонлигини мунтазам ошириб бориш ҳисобланади. Бу ислохотларнинг бошланиш нуқтасини “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик” да кўришимиз мумкин.

Мамлакатимизда 2000-2020 йилларда яратилаётган ЯИМ ва КБХТ соҳасида яратилган ЯҚҚ олдинги йилга нисбатан ўсиши аҳолининг ўртача йиллик сонига нисбатан ўсишига қараганда юқорироқлигини кўришимиз мумкин. Бу эса мамлакатимизда иқтисодий ўсишга эришилганлигидан далолат беради. Аммо ЯИМ 2020 йилда аҳолининг ўсишига нисбатан 0,1 фоизга, КБХТнинг ўсиш суръати 2018-2020 йилларда аҳолининг ўсиш суръатига нисбатан кам бўлган. Буни албатта пандемия билан боғлиқлигини кўришимиз мумкин (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон Республикаси ЯИМ, КБХТ ва ўртача аҳолининг ўзгариш суръати (олдинги йилга нисбатан %да)

⁴⁰ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4056>.

2000 йилда КБХТда яратилган ЯҚҚ 54698,6 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2020 йилда ушбу кўрсаткич 335621,1 млрд. сўмни ташкил этиб, 2000 йилга нисбатан 2020 йилда 6,1 мартага ошган. Ушбу даврда аҳоли сони эса, 1,4 мартага ошган. Аҳоли жон бошига КБХТда яратилган ЯҚҚ эса, ушбу даврда 4,4 баробарга ошган (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йилларда КБХТда яратилган ЯҚҚ динамикаси (2020 йил баҳоларида)⁴¹

Йиллар	КБХТда яратилган ЯҚҚ (млрд. сўм)		КБХТда яратилган ЯҚҚнинг ўсиши (камайиши), %		Ўртача йиллик доимий аҳоли сони			1 кишига КБХТда яратилган ЯҚҚ, 2020 й. баҳоларида	
	жорий баҳоларда	2020 й. баҳоларида	2000 й = 100%	олдинги йилга нисбатан	млн. киши	Ўсиш суръати, %		минг сўм	2000 й = 100%
						олдинги йилга нисбатан	2000 й = 100%		
2000	1 009,20	54 698,60	100,0	-	24,7	-	100,0	2214,5	100,0
2001	1 664,80	62 122,50	113,6	113,6	25	101,2	101,2	2484,9	112,2
2002	2 577,80	66 119,40	120,9	106,4	25,3	101,2	102,4	2613,4	118,0
2003	3 445,40	69 715,00	127,5	105,4	25,6	101,2	103,6	2723,2	123,0
2004	4 364,90	76 192,20	139,3	109,3	25,9	101,2	104,9	2941,8	132,8
2005	6 082,70	87 438,90	159,9	114,8	26,2	101,2	106,1	3337,4	150,7
2006	8 893,60	103 546,10	189,3	118,4	26,5	101,1	107,3	3907,4	176,4
2007	12 882,80	123 048,10	225,0	118,8	26,9	101,5	108,9	4574,3	206,6
2008	18 783,40	141 497,20	258,7	115,0	27,3	101,5	110,5	5183,0	234,0
2009	24 737,20	158 915,80	290,5	112,3	27,8	101,8	112,6	5716,4	258,1
2010	47 993,50	206 537,00	377,6	130,0	28,6	102,9	115,8	7221,6	326,1
2011	63 901,00	226 097,10	413,4	109,5	29,3	102,4	118,6	7716,6	348,5
2012	77 574,90	237 852,30	434,8	105,2	29,8	101,7	120,6	7981,6	360,4
2013	93 366,60	255 627,00	467,3	107,5	30	100,7	121,5	8520,9	384,8
2014	115 647,50	277 684,40	507,7	108,6	30,8	102,7	124,7	9015,7	407,1
2015	142 992,70	310 716,50	568,1	111,9	31,3	101,6	126,7	9927,0	448,3
2016	170 621,80	340 358,00	622,2	109,5	31,8	101,6	128,7	10703,1	483,3
2017	207 312,10	347 339,00	635,0	102,1	32,4	101,9	131,2	10720,3	484,1
2018	265 030,70	349 687,50	639,3	100,7	32,96	101,7	133,4	10609,5	479,1
2019	296 459,20	331 740,20	606,5	94,9	33,6	101,9	136,0	9873,2	445,8
2020	335 621,10	335 621,10	613,6	101,2	34,2	101,8	138,5	9813,5	443,1

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан хулоса қилиш мумкинки, юқоридаги статистик рақамлардан иқтисодий ўсишга эришилганлигини кўришимиз мумкин. Иқтисодий ўсишни таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг аҳамияти каттадир. Буни ЯИМда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯҚҚдаги ҳиссаси орқали кўришимиз мумкин. Яъни, ЯИМнинг таркибида КБХТнинг улуши охириги йил (2020 й.)да 55,7 фоизни ташкил қилган. Давлат кафолатлари ўзида тадбиркорлик фаолияти субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган хатти-ҳаракатларни тизимли равишда амалга оширишлари, шунингдек, инвестор ҳисобланган ва юридик шахслар рўйхатидан ўтишидан қатъи назар инвестицияларни ҳимоя қилишга қаратилган чора – тадбирлар тизимини яратишилиши лозим.

⁴¹ www.stat.uz. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

Мамлакатимиз иқтисодий ўсишини таъминлашда КБХТни аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда ушбу соҳани ривожлантириш борасида илғор хорижий ва республикамизда тўпланган тажрибаларни умумлаштирган ҳолда келгусида мазкур соҳани янада ривожлантириш борасида қуйидаги таклифларни беришимиз мумкин:

- КБХТ субъектларини қўллаб-қувватлашда ташкилий, ахборот, ҳуқуқий, кадрлар ва молиявий таъминлаш борасидаги институционал асосларини янада такомиллаштириш;

- КБХТда давлат ва жамоат ташкилотлари, хусусий секторнинг ўзаро ҳамкорликдаги фаолиятини ривожлантириш;

- олий ўқув юртлари, илмий-тадқиқот муассасалари, йирик корхоналар қошида кичик инновацион корхоналарини ташкил этиш ва молиялаштириш тизимини такомиллаштириш ва бошқалар.

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК БОЗОРИНИНГ ЎРНИ

Суннатов М., Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти катта ўқитувчиси, PhD

Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотига 196⁴² та давлат аъзо бўлиб, бу барча мамлакатларнинг 96 фоизини ташкил этади. Аъзо давлатлар томонидан 2020 йилда глобал пандемияга қарамай халқаро Патент кооперацияси тўғрисидаги шартнома (Patent Cooperation Treaty - PCT) асосидаги тизим бўйича 275900 та ихтироларни патентлашга аризалар топширилиб, 2019 йилга нисбатан 4 фоизга ўсди ва 2010 йилдан бери ўсиш тенденциясини сақлаб қолди. Хитой, АҚШ, Япония, Корея Республикаси ва Германия дастлабки бешта рўйхатни тўлдирдилар. 2020 йил якунлари бўйича энг яхши 10 та мамлакат умумий мурожатларнинг 88,5 фоизини ташкил этди⁴³. Жаҳонда интеллектуал мулк ресурси замонавий глобал иқтисодиётнинг ядроси бўлиб «моддий» бозорларнинг ўсиш суръатларидан юқори, йилига 10 фоиздан кўпроқ суръатда ўсмоқда (Хитой-23%, АҚШ-5%, Франция-2%, Россия-5%)⁴⁴. Ялпи ички маҳсулотда интеллектуал ресурслар улуши, Европада 45⁴⁵ фоизни, Хитойда 12 фоиз ва Россияда 7 фоизни ташкил этади.

Жаҳонда интеллектуал мулк бозорини тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш юзасидан кенг қамровли илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, глобал инновацион ривожланаётган мамлакатлар интеллектуал фаолият натижалари билан фаол савдо қилар экан, интеллектуал мулк бозорининг хусусиятлари, мазмуни, ҳолати, уларнинг илмий-назарий ва методологик муаммоларини ҳал этиш бўйича илмий

⁴² <https://www.wipo.int/treaties/ru/summary.jsp>

⁴³ <https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures/>

⁴⁴ f9ddff6a499e00c92062220485f114ad.pdf (csr.ru) ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2020 год (wipo.int)

⁴⁵ Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш масалалари муҳокама қилинди (president.uz)

изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассаларида амалга оширилиб келинмоқда. Хусусан, иқтисодий таҳлил ва бошқарув методологияси нуқтаи-назаридан қатор илмий натижалар олинган, жумладан: интеллектуал мулкни корхона активи сифатида тан олиш, баҳолаш усулларидан фойдаланиш механизмлари асосланган (Массачусетс Технология институти АҚШ, Бостон); бизнесда интеллектуал мулк объектларини истиқболдаги даромадлиги асослаб берилган (Гарвард университети АҚШ); интеллектуал мулк бозорини иқтисодий ўсишга имкон яратиши асосланган (Кембридж университет Англия); интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштиришда инвестицияларни ташкил этишнинг муқобил усуллари таклиф этилган (Страсбург университети Франция).

Интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш, инновацион жараёнда интеллектуал мулк объектларини баҳолаш механизмларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётгани, малакатимизда аҳоли умумий даромадларида «мол-мулкдан олинган даромадлар таркибида интеллектуал мулкдан фоизлар ва муаллифлик ҳақи 20,1 фоизни»⁴⁶ ташкил этаётгани мазкур соҳани истиқболда янада ривожлантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Хусусан, Ўзбекистонни Глобал инновацион индекс рейтингига киритиш ва мавжуд муаммоларни тизимли ижобий ҳал этиш мақсадида, Бутунжаҳон Интеллектуал мулк Ташкилоти раҳбарияти, Elsevier вакиллари ва бошқа хорижий ташкилотлар иштирокида «Ўзбекистон Республикасини Глобал инновацион индекс рейтингигаги ўрнини яхшилаш»⁴⁷ мавзусида илмий тадқиқот олиб борилаётгани бугунги кунда долзарб вазифалардан бири бўлиб, Ўзбекистонда илм-фан соҳасини янада ривожлантиришнинг комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқишда «...интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни (муаллифлик ҳуқуқи, турдош ҳуқуқлар, ихтироларга бўлган ҳуқуқлар ва бошқалар) бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш, шунингдек бу соҳадаги давлат назоратини кучайтириш»⁴⁸ зарурияти, тадқиқотнинг долзарблигини асослайди.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда интеллектуал мулк бозорининг аҳамияти бугунги кунда сезиларли даражада ўзгарди, хусусан, ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган меъёрий-ҳуқуқий ва ташкилий механизмларни яратилаётгани асос бўлмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон, 2020 йил 29 октябрдаги «Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6097-сон фармонлари, 2019 йил 8 февралдаги «Интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-4168-сон, 2021 йил 28 январдаги «Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш

⁴⁶ www.stat.uz

⁴⁷ <https://mininnovation.uz/uz/news/2363>

⁴⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони, 2017 йил 7 февраль

тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4965-сон, 2021 йил 17 февралдаги «Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4996-сон қарорлари⁴⁹, мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган чора-тадбирлар механизмини кўрсатиб ўтиш мумкин. Интеллектуал фаолият ғоят катта суръатлар билан ривожланиб бораётган соҳа эканлиги маълум бўлганлиги учун бу жараён хилма-хил янги соҳаларини очмоқда, янгидан-янги натижаларни вужудга келтирмоқда. Бу эса интеллектуал фаолиятни бошқариш натижаларининг иқтисодий-ҳуқуқий тизимини асослашда қатор жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шулардан бири инсоннинг интеллектуал фаолиятдаги ўрни масаласидир. Маълумки, инсон интеллектуал фаолиятни ижодкор субъекти ҳамда интеллектуал фаолиятни бошқарувчиси сифатида ҳам намоён бўлади. Кўплаб адабиётларда интеллектуал капитал асосан инсон салоҳиятини асослаб беради. Жумладан, адабиётларда интеллектуал капитал модели компаниянинг интеллектуал салоҳияти бўлиб ҳисобланади. $Vic=Vc-(Va-Via)$ ⁵⁰. Бу ерда, Vic – интеллектуал капитал қиймати, Vc – компаниянинг бозор қиймати, Va – жами баланс, Via – баланс қийматида номоддий активлари қиймати.

Фан, адабиёт санъат асарларини яратиш, улардан фойдаланиш ва уларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш муаллифлик ҳуқуқи билан тартибга солинади. Асарларни ижро этиш, сахналантириш, уларни узатиш билан боғлиқ муносабатлар турдош ҳуқуқлар билан тартибга солинади ва у муаллифлик ҳуқуқига туташиб кетган махсус институт ҳисобланади. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқига доир ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларида ҳал қилинмаган қатор масалалар мулк ҳуқуқига тегишли ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларда мавжуд. Ўзбекистон Республикаси мустақиллигига эришгандан кейин ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида кескин ижобий сифат ўзгаришлари рўй берди.

Мамлакат иқтисодий тизими тубдан янгиланиб интеллектуал мулк бозорини тартибга солиш ва бошқариш механизмини институционал асослари ислоҳ қилинди. Бозор иқтисодиёти тизимини шакллантириш фуқаролик қонунларини тубдан қайта кўриб чиқишни, мутлақо янгидан-янги қонунлар қабул қилинишини тақозо қилди. Жамиятда мулкчилик ва мулкий муносабатлар мазмуни ҳамда моҳияти ўзгарди. Хусусий мулк ўз қонуний асосларига эга бўлди ва иқтисодиётда тадбиркорликнинг негизи вазифасини бажармоқда. Мулкни давлат тассаруфидан чиқариш жараёни муваффақиятли амалга оширилмоқда, мулкдорлар синфи шакллантирилмоқда. Мулкий ҳуқуқлар мазмуни ўзгариши билан бирга мол-мулк объектлари доираси ҳам кенгайди. Жумладан, инсоннинг ижодий фаолияти натижалари, фуқаролик муомаласи иштирокчиларнинг индивидуаллаштириш воситалари мол-мулк сифатида тўла эътироф этилди.

⁴⁹ www.lex.uz

⁵⁰ Лукичёва Л.И., Управление интеллектуальным капиталом. Учеб.пос. 2-е изд. -М.: «Омега-А» 2009. 52с.

Натижада мулкый ҳуқуқлар мажмуида янги тизим-интеллектуал мулк институти вужудга келди. Интеллектуал мулк ҳуқуқи соф моддий мулк ҳуқуқидан фарқли равишда жамиятнинг иқтисодий, ҳам маънавий турмушида ўз илдизларига эга. Ҳар қандай ижтимоий муносабат расмий норма билан тартибга солинавермайди. Шундай экан, ҳар қандай умумий маънодаги ижодий фаолият ҳам ҳуқуқий ҳам иқтисодий муносабат объекти бўлиши учун маълум талабларга жавоб бериши шарт деб ҳисобланмайди. Бу талаблар умумий ва махсус талабларга бўлинади. Умумий талаблар ҳар қандай ижодий фаолиятга нисбатан таалуқли бўлса, махсус талаблар ижодий фаолиятнинг айрим соҳалари маҳсулотларига нисбатангина қўйилади.

Республикамызда интеллектуал мулк бозорини тартибга солишнинг ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини яратилишини қуйидаги босқичларга ажратиш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Интеллектуал мулк бозорини тартибга солишнинг ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини яратилиш босқичлари⁵¹

ЯРАТИЛИШ БОСҚИЧЛАРИ	ЧОРА-ТАДБИРЛАР МАЖМУИ
Биринчи босқич 1991-1995 йиллар	- бу давр жаҳон патент/муаллифлик тизими тажрибасини ўрганиш, соҳага оид ихтисослашган халқаро ташкилотларга аъзо бўлиш, миллий қонунчилик асосларини яратиш, давлатнинг ваколатли органи, яъни Давлат патент идораси, Муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш Давлат агентлиги ташкил этилди.
Иккинчи босқич 1996-2002 йиллар	- бу даврда интеллектуал мулк бойликларини ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари такомиллаштирилди. Бу йилларда фақатгина патент ҳуқуқи соҳасида умуммажбурий характердаги 15 та ҳужжат ва идора фаолиятини тартибга соладиган 120 дан зиёд меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат ҳам рўйхатга олинганини қайд этиб ўтиш лозим. Бу ривожланган давлатларнинг шу соҳада фаолият олиб борадиган идоралари тажрибасини республикамызда тизимли ҳамда самарали жорий этиш имконини берди.
Учинчи босқич 2003- 2012 йиллар	- бу йилларни “ҳамкорлар билан ишлаш даври” деб номлаш мумкин. Ҳуқуқий муҳофаза қилинадиган интеллектуал мулк объектлари ҳақида жамоатчиликни хабардор қилиш, халқаро анжуманлар ўтказиш орқали республикамызда олиб борилаётган соҳага оид ислохотларни дунё жамоатчилигига етказиш, соҳага оид миллий қонунчиликнинг қўлланиши ва халқаро актларнинг ижроси юзасидан назорат-таҳлил ишлари ўтказилиши, омма ўртасида тарғибот ишларини юритиш кучайганини кўриш мумкин.
Тўртинчи босқич 2012-2018 йиллар	- бу давр оралиғида ҳар бир мамлакат иқтисодий-ижтимоий фаровонликка эришиш учун интеллектуал мулк муҳофазасининг мустаҳкам тизимига эга бўлиши учун ягона бошқарув тизимини ташкил этди.
Бешинчи босқич 2019 йилдан янги давр бошланиши	- интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирларини бошлаб берди.

⁵¹ Муаллиф томонидан ишланди

Интеллектуал мулкни бошқаришнинг ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштириш, давлат органлари ва манфаатдор ташкилотларнинг биргаликдаги фаолиятини таъминлаш, энг асосийси жамиятнинг турли қатламлари, айниқса, ёш авлод орасида соҳага оид назарий, ҳуқуқий билимларни тизимли тарғиб қилиш долзарб вазифалардан биридир. Бугунги кунда бутун дунёда интеллектуал мулк объектларини таркибларга ажратиш, объектларга ҳуқуқий режим бериш, ҳуқуқ эгалари манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини содалаштириш орқали кодификация жараёни олиб борилаётгани кўзга ташланмоқда. Бизнингча, республикамизда интеллектуал мулк ҳуқуқи билан боғлиқ барча қонунларни жамлаб, алоҳида “Интеллектуал мулк кодекси”га киритиш вақти келди. Қонунлар сонининг кўплиги айрим нормаларнинг бошқа қонунларда такрорланиши ёки умумий ҳавола йўсинидаги нормаларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Шунингдек, соҳага оид қонунлар илмий концепцияси ихчамлашиб, кодексда яхлит илмийликка асосланган, назарий жиҳатдан асослаш мумкин бўлган нормалар жамланиши мумкин.⁵²

Илм-фан, адабиёт ва санъат асарларини яратиш сарф харажатлари ва уни ҳисоблаш бўйича маданият ва санъат ташкилотлари, ижодий уюшмалар ва оммавий ахборот воситалари фаолиятини янада ривожлантириш, шу соҳада меҳнат қилаётган, ўзининг бадиий, ижтимоий-сиёсий руҳдаги ижодий асарлари билан халқимиз маънавиятини юксалтириш, жамиятимизда тинчлик-осойишталик, ўзаро ҳамжиҳатлик ва меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга муносиб ҳисса қўшаётган шоир ва ёзувчилар, рассомлар, маданият ва санъат ходимлари, журналистлар меҳнатини рағбатлантириш бўйича қўшимча шароитлар яратиш мақсадида ҳукумат қарори қабул қилинди (2-жадвал).⁵³

2-жадвал

Илм-фан, адабиёт ва санъат асарлари нашр этилганлиги учун муаллифлик ҳақининг энг кам ставкалари (фоизда)⁵⁴

Муаллифлар	Битта китобнинг бошланғич нархи (қиймати)дан фоиз ставкалари тарзида тўланадиган энг кам ставка		Ўзгариши
	Бекор бўлган	Амалда	
1. Оригинал асарларни нашр этиш: - асар муаллифига	5	10	2 баравар
2. Таржима асарларни нашр этиш: - оригинал асар муаллифига	3	6	2 баравар
- таржимонга	2	4	2 баравар
3. Оралиқ таржимадан фойдаланган ҳолда нашр этилган тақдирда: - оригинал асар муаллифига	3	6	2 баравар
- оралиқ таржима таржимонига	1	2	2 баравар
- нашр этилган тил таржимонига	2	4	2 баравар

⁵²Наумов А.Ф., Степанова И.П. Управление интеллектуальной собственностью. Учебное пособие. Саратов, 2017. 220с.

⁵³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2017 йил 14 августда 3201-сонли қарори

⁵⁴ Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 8 январдаги 8-сонли ва 2017 йил 14 августдаги 3201-сонли қарорлари асосида муаллиф ишланмаси

Шу билан бирга илм-фан, адабиёт ва санъат асарлари нашр этилгани учун муаллифлик ҳақининг энг кам ставкалари, оммавий ижро учун драматик, мусиқали ва мусиқали-драматик, адабий асарлар яратиш бўйича буюртмаларни бажаргани учун, ҳайкалтарошлик асарлари, тасвирий санъат асарлари яратгани, бадиий лойиҳалаштириш ва конструкциялаш ишлари учун муаллифлик ҳақининг энг кам ставкалари, шунингдек, ушбу пул Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан тўланганида унинг энг юқори ставкалари ҳам белгиланган⁵⁵.

Муаллифлик ҳақини ҳисоблаш ва тўлаш тизимининг асосий принциплари ва мезонлари ҳамда уни жорий этиш самарадорлиги бўйича ишланмалар бўлиб, бунда рақобатга пиратства ҳам иштирок этиши таҳлил этилади. Шундан келиб чиқиб “контрафакт” сўзи – муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларни бузиш маъносида ишлатилади. Бугунги кунда “контрафакт” сўзи ўрнида тез-тез “пиратский” (қароқчилик маҳсулоти) ибораси ишлатилиб бу салбий ҳолатни олдини олишда мамлакатимизда чоратадбирлар ишлаб чиқилган ва тегишли қонун ва қонуности ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган.

Иқтисодий ривожлантиришда эса барча тадбиркорлик субъектларини инновацион фаолиятга жалб этиш, олимлар ва корхоналар ўртасидаги ҳамкорликни таъминлашга эришиш, интеллектуал мулк объектларини ишлаб чиқаришга жорий этишнинг турли шакл ва воситаларидан кенг фойдаланиш, миллий патентлар бозорини ривожлантириш лозим. Юқорида кўрсатилган масалалар ўз ечимини топса, мамлакатимизнинг иқтисодий қудрати янада ошган, жаҳон иқтисодиётидаги салмоғи кенгайган бўларди. Зеро, бугунги авлод дунё тамаддунининг тамал тошини қўйган буюк аждодларнинг салоҳиятли вориси эканини намоён этиши учун барча имкониятлар мавжуд. Интеллектуал мулк ҳуқуқи билан боғлиқ иккита тушунчани аниқлаштириб олиш керак: муҳофаза ва ҳимоя. Муҳофаза бирор интеллектуал мулкни яратиш, уни рўйхатдан ўтказишгача бўлган жараён. Масалан, ихтиро яратилса, Интеллектуал мулк агентлигида патентланади ва муҳофазага олинади. Ҳимоя эса ундан кейинги жараён. Кимдир интеллектуал мулкдан берухсат фойдаланса, интеллектуал мулк ҳимоя қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони, 2017 йил 7 февраль. www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 8 январдаги 8-сон қарори. www.lex.uz

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 14 августдаги 3201-сон қарори. www.lex.uz

4. Наумов А.Ф., Степанова И.П. Управление интеллектуальной собственностью. Учебное пособие. Саратов, 2017. 220с.

5. Лукичёва Л.И., Управление интеллектуальным капиталом. Учеб.пос. 2-е изд. -М.: «Омега-А» 2009. 52с

⁵⁵ <http://uza.uz>

6. <https://www.wipo.int/treaties/ru/summary.jsp>
7. <https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures/f9ddff6a499e00c92062220485f114ad.pdf> (csr.ru) ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2020 год (wipo.int)
8. f9ddff6a499e00c92062220485f114ad.pdf (csr.ru) ВОИС: ИС в фактах и цифрах 2020 год (wipo.int)
9. Интеллектуал мулк объектларини муҳофаза қилиш масалалари муҳокама қилинди (president.uz)
10. [www stat.uz](http://www.stat.uz)
11. [www lex.uz](http://www.lex.uz)
12. <https://mininnovation.uz/uz/news/2363>
13. <http://uza.uz>

IQTISODIY MASALALARNI OLDINDAN BASHORAT QILISHDA MATEMATIK MODELLARNING AHAMIYATI

Toshpulov B., “Iqtisodiy matematik metodlar”
kafedrasi assistenti, TDIU

Mamlakatimiz iqtisodiyotida ro‘y berayotgan jiddiy tarkibiy o‘zgarishlar tashqi iqtisodiy ko‘rsatkichlarda o‘zining aniq ifodasini topmoqda. Bunday iqtisodiy o‘shishga erishishda, avvalambor, keng ko‘lamli tizimli bozor islohotlarini joriy etish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangilash, biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilganligi katta ahamiyatga egadir. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida o‘zgarib turuvchi raqobat muhiti va bozor sharoitlarini ilg‘ab olish, ularning mohiyati hamda qonuniyatlarini chuqur tahlil qilishda ekonometrik usullar va modellardan foydalanish yordamida makroiqtisodiy indikatorlarni prognozlash, ko‘p variantli yechimlardan muqobil yechimni tanlash, tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida optimal iqtisodiy qarorlar qabul qilish, keyinchalik, bu qarorlar bajarilishini kompyuter orqali monitoring qilish masalalarining nazariy va amaliy tomonlarini o‘rganish hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalari, firmalar va ularning bo‘linmalarini faoliyatini chuqur iqtisodiy tahlil qilishda qo‘llaniladigan eng takomillashgan yo‘nalish bo‘lib, matematik usullardan keng foydalanish hisoblanadi. Iqtisodiy tahlilda matematik usullardan foydalanish tahlil qilish muddatini qisqartirish, tijorat faoliyati natijalariga ta‘sir etuvchi omillarni to‘la qamrab olish, taxminiy va sodda hisob-kitoblarni aniq hisoblashlar bilan almashtirish, tahlilning yangi, ko‘p o‘lchamli masalalarini qo‘yish va yechishda qo‘l mehnati va an‘anaviy usullar bilan amaliyotda bajarib bo‘lmaydigan masalalarni yechish imkonini beradi. Shuning bilan menejerda o‘z g‘oyalari va istaklarini matematik modellar yordamida tekshirib ko‘rish va ishlab chiqilayotgan biznes-rejaning bir necha variantlarini ishlab chiqib tekshirib ko‘rish, ularning orasidan eng yaxshisini tanlash imkoniyatini yaratadi.

Korxonalar faoliyatini iqtisodiy tahlil qilishda matematik usullarni qo‘llash quyidagilarni talab qiladi:

- korxonalar iqtisodiyotini o‘rganishga tizimli yondashish, uning turli faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan o‘zaro aloqalarini barchasini hisobga olish. Bunday

sharoitlarda tahlilning o'zi kibernetik ma'noda tizimli xususiyatlarni o'zida jamlaydi, namoyon etadi;

- iqtisodiy tahlil yordamida yechiladigan iqtisodiy jarayon va masalalarni miqdoriy xarakteristikalarini ifodalovchi iqtisodiy-matematik modellar kompleksini tuzish;

- korxonada faoliyati bilan bog'liq iqtisodiy axborotlar tizimini takomillashtirish;

- iqtisodiy tahlil qilish maqsadida iqtisodiy axborotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va uzatishni amalga oshiruvchi hisoblash texnikasi vositalarining mavjud bo'lishi;

- ishlab chiqarish bilan bog'liq iqtisodchi, matematik modellashtirish, matematik hisobchilar, dasturchi-operatorlardan tashkil topgan maxsus analitiklar jamoasini tashkil etish.

Turmushimizda uchraydigan ko'pgina iqtisodiy masalalarni hal qilishda belgilangan maqsadga erishish uchun eng yaxshi variantni topishga harakat qilamiz. Bunday masalalar optimizatsiya masalalari hisoblanadi va ularni hal qilishda matematik usullardan foydalanamiz.

Ko'pgina optimizatsiya masalalari maqsad funksiyasi yoki sifat kriteriyasi (mezoni) deb ataluvchi qandaydir funktsiyaning eng katta yoki eng kichik qiymatini topish masalasiga keltiriladi. Masalani qo'yilishi va uni yechish usullari maqsad funksiyasi va u haqidagi oldindan berilgan ma'lumotlarga bog'liq. Matematik nuqtai nazardan, agar maqsad funksiyasi aniq formula ko'rinishida berilgan differensiallanuvchi funktsiya bo'lsa, masalaning yechilishi juda soddalanadi. Bunday funktsiyaning eng katta yoki eng kichik qiymatlarini hosila yordamida topish mumkin. Hozirgi vaqtda, fan-texnikaning jadal o'sishi bilan optimizatsiya masalalari doirasi kengayib ketdi. Bunday masalalarning ko'pida maqsad funksiyasining ko'rinishi murakkab yoki tajriba natijalariga ko'ra olingan bo'ladi. Bunday masalalarni yechish kompyuterlar yordamida murakkab murakkab matematik usullarni qo'llab bajariladi. Masalalarning murakkabligi funktsiya argumentlarining soniga ham bog'liq. Shunga ko'ra bir o'lchovli optimizatsiya masalalari yechiladi.

Shunday muhim iqtisodiy masalalardan biri transport masalasidir. Shaharda 2 ta un ombori va 2 ta non zavodi bor. Har kuni birinchi ombordan 50 t, ikkinchi ombordan esa 70 t un olib chiqib ketiladi. Bu unlar non zavodlariga olib boriladi, bunda, birinchi zavod 40 t, ikkinchi zavod 80 t un qabul qiladi. Unni ixtiyoriy ombordan ixtiyoriy zavodga olib borish mumkin. Faraz qilaylik, birinchi ombordan birinchi zavodga 1t un olib borish 1,2 so'm, birinchi ombordan ikkinchi zavodga – 1,6 so'm, ikkinchi ombordan birinchi zavodga – 0,8 so'm, ikkinchi ombordan ikkinchi zavodga – 1 so'm bo'lsin. Yuk tashishni narxi minimal bo'ladigan qilib rejalashtirish lozim.

Endi masalaning matematik ko'rinishini shakllantiraylik. Birinchi ombordan zavodlarga olib boriladigan un miqdorini mos ravishda x_1 va x_2 bilan, ikkinchi ombordan birinchi va ikkinchi zavodlarga olib boriladigan un miqdorini esa mos ravishda x_3 va x_4 bilan belgilaymiz. x_i ($i=1, 2, 3, 4$) lar quyidagi shartlarni qanoatlantiradi:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 50, \\ x_3 + x_4 = 70, \\ x_1 + x_3 = 40, \\ x_2 + x_4 = 80. \end{cases} \quad (1)$$

$$x_i \geq 0, \quad i=1, 2, 3, 4. \quad (2)$$

(1) sistemaning birinchi ikki tenglamasi har bir ombordan olib chiqiladigan un miqdorini bildiradi, keyingi ikkita tenglama esa har bir zavodga keltiriladigan un miqdorini bildiradi. (2) tengsizlik zavodlardan omborlarga un qaytarilmasligini bildiradi. Yuk tashishlarning umumiy narxi quyidagi formuladan aniqlanadi

$$f = 1,2x_1 + 1,6x_2 + 0,8x_3 + x_4 \quad (3)$$

Matematik nuqtai nazardan masalani quyidagicha bayon qilish mumkin, f funksiya eng kichik qiymatiga erishadigan, (1), (2) shartlarni qanoatlantiruvchi x_i ($i=1, 2, 3, 4$) sonlarini topish kerak.

(1) sistemani qaraylik. Bu sistema 4 ta noma'lumli 4 ta tenglamadan iborat. Sistemaning 4-tenglamasi natijaviy tenglama bo'lgani uchun (1, 2 - tenglamalarni qo'shib, 3-tenglamani ayirishdan hosil bo'ladi) quyidagi (1) ga ekvivalent bo'lgan sistemani ko'rish mumkin:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 50 \\ x_3 + x_4 = 70 \\ x_1 + x_3 = 40. \end{cases} \quad (4)$$

Noma'lumlar soni o'zgaruvchilar sonidan kam bo'lgani uchun qaysidir bir o'zgaruvchi orqali qolgan uchtasini ifodalab olamiz:

$$\begin{cases} x_2 = 50 - x_1 \\ x_3 = 40 - x_1 \\ x_4 = 30 + x_1. \end{cases} \quad (5)$$

(2) shartga ko'ra quyidagi tengsizliklar sistemasiga ega bo'lamiz:

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, \\ 50 - x_1 \geq 0, \\ 40 - x_1 \geq 0, \\ 30 + x_1 \geq 0, \end{cases} \quad (6)$$

bundan esa

$$0 \leq x_1 \leq 40 \quad (7)$$

ekani kelib chiqadi.

Shunday qilib, x_1 ga (6) shartni qanoatlantiruvchi qiymatlardan birini berib, (4) formulalar yordamida qolgan x larni hisoblab, yuk tashishning mumkin bo'lgan planlaridan birini olamiz. Endi yuk tashishning narxini hisoblaylik. Buning uchun (4) ni (2) ga qo'yamiz va quyidagini hosil qilamiz:

$$f = 142 - 0,2x_1. \quad (8)$$

Bu formulaga asosan f yagona x_1 o'zgaruvchining funksiyasi sifatida aniqlandi. f minimal qiymatga erishishi uchun x_1 ga mumkin bo'lgan eng katta qiymatni beramiz: $x_1 = 40$. (4) formulalardan qolgan x larni ham hisoblab topamiz:

$$x_1 = 40, x_2 = 10, x_3 = 0, x_4 = 70.$$

Bu holda yuk tashishlarning narxi 134 so'm bo'ladi. Yuk tashishlarning mumkin bo'lgan boshqa barcha hollarida narx kattalashadi: $f > f_{\min} = 134$.

Biz sodda optimizatsiya masalalari bilan tanishib chiqdik. Hozirgi vaqtda chiziqli programmashtirish masalalarini yechishning ko'plab umumiy algoritmlari ishlab chiqilgan. Chiziqli programmashtirish masalalarini yechishda EHM larning qo'llanilishi iqtisodda matematik usullarni qo'llash uchun keng imkoniyat yaratadi.

Iqtisodiy masalarni matematik modellashtirishning asosini «*model-algoritm-dastur*» uchligi tashkil etadi.

Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda har qadamda o'zgaruvchi qiymatlar bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi. Iqtisodiy o'zgaruvchilar sifat va miqdoriy xususiyatlarga ega bo'lib, bir-biridan funkstional bog'lanish ko'rinishida bo'lishi mumkin. Iqtisodiy ko'rsatkichlarning miqdoriy munosabatlari va funkstional bog'lanishlarini o'rganish matematikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy tahlilda qo'llanilayotgan matematik usullar rivojlanib borayotgan bozor iqtisodiyotining talablariga mos ravishda shakllanayotgan iqtisodiyotning turli muammolarini to'g'ri va aniq yechishga qaratilgan bo'lib boshqarish, rejalashtirish, tijorat, buxgalteriya hisobi va statistikasi hamda bashorat qilishda va boshqa ko'p yo'nalishlarda keng foydalanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник. /Под. ред. Н.Ш. Кремера. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -250 с.
2. Шодиев Т.Ш. ва бошқалар. Эконометрика. –Т.: ТДИУ, 2007. -98 б.
3. Абдуллаев О.М., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика. Учебник. –Т.: Fan va texnologiya. 2007. – 560 с
3. Ишназаров А.И., Рўзметова Н.Ш. Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар. Ўқув қўлланма. –Т.: Iqtisodiyot. 2019. – 242 б.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Умаров Ф., Давлат статистика
қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар
малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти катта
ўқитувчиси

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг ривожланиши рақобатнинг кучайишига олиб келмоқда ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан рақобатбардошликни оширишнинг бозор механизмлари ва дастакларини шакллантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Шу нуқтаи назардан миллий иқтисодиётимизнинг барча тармоқларида, айниқса қишлоқ хўжалиги тармоғида рақобатбардошликни ошириш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Маълумки, ҳар бир тармоқнинг рақобат устуворлиги ишлаб чиқаришнинг илмий-технологик даражаси, меҳнат ресурсларининг малакаси ва уларнинг янги билимлар ҳамда инновацияларга мослашиши орқали белгиланади [11]. Шу боисдан, республика иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизациялаш шароитида аграр секторни тизимли ва узлуксиз тараққиётини таъминлаш учун унинг тармоқларида инновацион фаолликни жадаллаштириш, замонавий агротехнологияларни изчиллик билан жорий этиш асосида самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада Республикамиз Президенти Ш.Мирзиёев “Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади. Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”, деб таъкидлаганлар [1].

Дарҳақиқат, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегиясида “... таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш”[2] лозимлиги қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш борасида устувор вазифа сифатида белгилаб берилган. Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш кўп жиҳатдан республикамиз қишлоқ хўжалигида инновацион, ресурс-тежамкор технологиялардан фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштиришни талаб этади. Шунинг баробарида қишлоқ хўжалигида инновацион техника ва технологиялардан фойдаланишни иқтисодий баҳолаш усуллариини ўрганиб чиқиш асосида самарадорликни белгиловчи барча

кўрсаткичларни оптималлаштириш бўйича услубий ёндашув ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш, улар асосида инновацион фаолиятни бошқаришнинг самарали тизимини шакллантириш долзарб аҳамиятга эга.

Ҳозирги даврда қишлоқ хўжалигида фаолият юритувчи хусусий сектор вакилларининг жадал ривожланиш тенденцияси мазкур корхоналар томонидан амалга ошириладиган лойиҳалар ёки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш харажатларини молиялаштиришда банк кредитлари ва бошқа молиявий манбаларга таянади. Мисол учун, 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми 260,3 трлн. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 103,0 % ни ташкил қилди. Ўз навбатида, Республиканинг ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) таркибида мазкур тармоқнинг улуши 28,2 % ни ташкил этганлигини таъкидлаш лозим.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги умумий ҳажмининг 96,7 фоизи деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар, 2,6 фоизи ўрмон хўжалиги ва 0,7 фоизи балиқчилик хўжалиги ҳиссасига тўғри келди.

Худудлар кесимида таҳлил этилганда, республиканинг худудлари орасида энг юқори ҳажм Самарқанд (33629 млрд. сўм), Андижон (27117 млрд. сўм) ва Тошкент (25815 млрд. сўм) вилоятларида қайд этилди. Аксинча кам ҳажмга эга худудларга Сирдарё вилояти (8689 млрд. сўм), Қорақалпоғистон Республикаси (10444 млрд. сўм) ва Навоий вилоятини (11900 млрд. сўм) келтириб ўтиш мумкин.

Юқори ўсиш суръатлари Сурхондарё (105,6 %), Фарғона (104,8 %), Наманган (103,8 %), Қашқадарё (103,4 %), Навоий (103,2 %) ва Самарқанд (103,1 %) вилоятларида кузатилди. Бошқа худудлар билан солиштирганда Сирдарё (100,2 %), Жиззах (101,0 %) ва Бухоро (101,6 %) вилоятларида эса аксинча ўсиш суръатлари пастлиги қайд этилди.

Мазкур даврда жами етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 249,8 трлн. сўмни ёки ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 102,8 % ни ташкил этди. Етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажмида чорвачилик маҳсулотларининг улуши 50,5 % ни ҳамда деҳқончилик маҳсулотларининг улуши 49,5 % ни ташкил қилди.

Хўжалик тоифалари бўйича таҳлиллар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг 68,0 фоизи деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларига, 27,8 фоизи фермер хўжаликларига, 4,2 фоизи қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларга тўғри келишини кўрсатмоқда.

2020 йил якунлари бўйича дастлабки маълумотларга кўра, барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 7566,6 минг тонна - дон экинлари (2019 йилнинг мос даври билан солиштирганда 101,7%), 10459,5 минг тонна – сабзаётлар (102,4 %), 3143,5 минг тонна картошка (101,7 %), 2134,4 минг тонна полиз экинлари (103,2 %), 2864,0 минг тонна мева ва резаворлар (104,0 %) ҳамда 1 639,2 минг тонна узум (102,2 %) етиштирилди.

Шунингдек, мазкур даврда, барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 2526,2 минг тонна гўшт тирик вазнда (102,1 %), 11009,9 минг тонна сут (102,8 %), 7825,0 млн. дона тухум (100,7 %), 35,7 минг тонна жун (101,5 %), 1151,4 минг дона қоракўл тери (100,1 %) етиштирилди ва 144085 тонна балик (118,4 %) овланди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш тўғрисидаги маълумотларнинг хўжалик тоифалари бўйича таҳлиллар дон экинларининг асосий қисми фермер хўжаликлари томонидан етиштирилганлигини, картошка, сабзавот, полиз, мева, узум, гўшт, сут ҳамда тухум каби қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришда эса деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларининг юқори улушга эга эканлигини кўрсатмоқда.

Ушбу юқори кўрсаткичлар қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва экспорт қилишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга оширилиши борасида қабул қилинаётган қарорлардан самарали фойдаланиш таъминланаётганлигидан далолат беради. Аммо бу соҳада ишга солинмаган имкониятлар, ўз ечимини кутаётган муаммо ва камчиликлар ҳали кўплиги, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда инновацион технология ва техникаларнинг ҳамда ишлаб чиқариш ва маҳсулот етказиб бериш жараёнларини бошқаришнинг замонавий услубларини жадал равишда жорий этишни талаб қилмоқда. Инновацион фаолият ҳақиқатдан инновацияни амалга оширишга олиб келадиган ёки шу мақсадни кўзлаб қилинган барча илмий, технологик, ташкилий, молиявий, тижорат, маркетинг ҳаракатларидир. Инновацион фаолият, шунингдек қандайдир аниқ инновацияни тайёрлаш билан тўғридан-тўғри боғлиқ бўлмаган тадқиқотлар ва ишланмаларни ҳам ўз ичига олади. Аграр соҳа инновацион фаолиятининг мақсади инновацион жараёнларнинг доимий ривожланишини таъминлаш, яъни маҳсулот ишлаб чиқаришда фан-техника натижалари (инновациялар)нинг узлуксиз оқимини ташкил этиш ва ўзлаштириш ҳисобланади. Бунинг натижасида ишлаб чиқаришнинг доимий равишда техник-технологик ва ижтимоий-иқтисодий янгиланиши рўй беради. Қишлоқ хўжалигининг ўсимликчилик тармоғида инновация сиёсати селекция усуллари тақомиллаштиришни, қишлоқ хўжалиги экинларининг маҳсулдор янги навларини яратишни, деҳқончилик ва уруғчиликнинг илмий асосланган тизимларини ўзлаштиришни тақозо этади.

1. Бугунги кунда мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчилар учун ҳам кенг доирада банк кредитлари ажратиб келинмоқда. Бунда гаров сифатида келгуси ҳосил олинаётганлиги, маълум ҳолатларда кредитни қайтариш муддати ҳосил етиштириш муддати билан боғлиқ эмаслиги кредитлар қайтиши билан боғлиқ муаммоларни юзага келтирмоқда.

2. Ҳозирда кластерлар томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун олинadиган банк кредитлари ҳосил етиштириш ёки вегетацион даврни инобатга олмасдан яхлит бир марталик маблағ кўринишида ажратилиши кластерларни ҳам ортиқча кредит фоизларининг

тўланишига ҳамда банкларнинг ресурслари маълум бир вақт банд бўлиб туришига олиб келади.

Албатта, юқорида санаб ўтилган вазифалар ва чақириқлар рўйхати етарлича кенг қамровли кўриниши мумкин. Бироқ уларнинг ечимлари тўла ҳаётий бўлиб, қишлоқ хўжалигини модернизация қилишни тезлаштириш ҳамда рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек мамлакат иқтисодиётидаги таркибий ўзгаришлар учун ўта муҳим.

Айни вақтда ишлаб чиқиладиган 2019-2030 йилларда Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш миллий стратегияси мазкур соҳада Жаҳон банки Гуруҳи ҳамда бошқа халқаро ҳамкорлар томонидан қўллаб-қувватланишга тайёр бўлган ислоҳотларни амалга ошириш учун асосий ҳужжатга айланиши лозим. Унинг қабул қилиниши ва кейинчалик ҳукумат томонидан амалга оширилиши юқорида тилга олинган муаммоларни бартараф қилиш мамлакатни ривожлантириш ва Ўзбекистон халқи фаровонлигини ошириш учун иқтисодий имкониятларга айлантиришга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2017 йил 22 декабрь.

2. Ўзбекистон Республикасининг Президентининг “2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги ПФ-4947-сон фармони. 2017 йил 7 февраль.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон фармони. 2019 йил 23 октябрь.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори. 2020 йил 3 август.

5. Бердиқулов Қ.Ғ. Қишлоқ хўжалигида амалга ошириладиган таркибий ўзгаришларнинг статистик таҳлили. Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2021 йил, 1-сон.

6. Эргашев Р.Х., Хамраева С.Н. Қишлоқ хўжалиги инфратузилмаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма, -Т.: Янги авлод, 2012 й.

7. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Тошкент - 2020 й.

8. Мамаджонов Д.Г. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида саноат тармоғининг бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2018 йил

9. Салимбов Б.Б. Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини барпо этишнинг ташкилий-иқтисодий асослари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2018 йи

10. Ионов М. Регулирование инвестиционной и инновационной деятельности / М. Ионов // Экономист. - 2013. - №5. - С. 36-43

11. Кулагин А., Логинов В. Структурные сдвиги и инновационный процесс / А. Кулагин, В. Логинов // Экономист. - 2013. - №5. - С. 37-46.

12. www.stat.uz – Ўз.Р. Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти.

PANDEMIYANING UCHTA STATISTIK KO'RSATKICHIGA ZARBASI (YAIM, INFLATSIYA, MEHNAT BOZORI)

Umarova M., i.f.n. TDIU,
Asqarov A., talaba, TDIU

Annotatsiya: *Ushbu maqolada iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulot, inflatsiya, mehnat bozori statistik ko'rsatkichlari qanday omillarga bog'liqligi, hozirgi kunda ular qanday holatdali, pandemiyaning ushbu ko'rsatkichlarga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligi batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada mazkur ko'rsatkichlar darajalarini avvalgi holatga qaytarish bo'yicha muallif tomonidan shakllantirilgan taklif va amaliy tavsiyalar o'z ifodasini topgan.*

Kalit so'zlar: YaIM, YaIM deflyatori, inflyatsiya, infilyatsiya turlari, ishchi kuchi, mehnat resuslari, ishchi kuchi balansi.

Kirish.

Bilamizki, iqtisodiyotni eng asosiy statistik ko'rsatkichlari YaIM, inflatsiya, mehnat bozori hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar iqtisodiyotning tayanchi deyilsa mubolag'a bo'lmaydi. Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati ham bu ko'rsatkichlarga bog'liqdir.

Koronavirus pandemiyasi ko'plab mamlakatlarning aynan shu iqtisodiy ko'rsatkichlarini chetlab o'tgani yo'q. Buni koronavirus pandemiyasi davrida "Buyuk yopilish" atamasi bilan kirib kelgan iqtisodiy inqirozning mamlakatlarning xizmat ko'rsatish va servis tarmoqlariga katta ta'sirida ekankigini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sabablarining ichida yalpi talabning tushishi natijasida yalpi ichki mahsulotning o'sish 5%-10% ga tushishi bo'ldi⁵⁶.

Bu ko'rsatkichlarning salbiy tarafga o'zgarishi O'zbekistonda ham kuzatildi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiyotning zaiflashishiga olib keldi. Shuning uchun ham bu ko'rsatkichlarga qanchalik zarar yetganini o'rganib, iqtisodiyotning boshqa statistik ko'rsatkichlari orqali ularni ijobiy tarafga o'zgartirish yo'llarini izlash, iqtisodiyotni oldingi holatga qaytarish hozirgi zamonning talabi va muhim vazifalaridan biridir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

YaIM - ya'ni yalpi ichki mahsulot tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarga 1934-yilda Saymon Kuznets tomonidan kiritilgan⁵⁷. YaIM tushunchasiga bir qancha iqtisodchi olimlar o'zlarining ta'riflarini berib o'tishgan. Lekin ularning ichida YaIM tushunchasini yoritib bera oladigan ta'rif quyidagi ta'rif hisoblanadi: YaIM - ma'lum davr mobaynida mamlakat hududida ishlab chiqarilgan barcha pirovard tovar va xizmatlarning bozor narxlaridagi qiymati. Ammo, har qanday yaratilgan tovar va xizmatlar ham YaIM tarkibida hisobga olinmasligi mumkin. Tovar yoki xizmat YaIMda aks ettirilishi uchun u tugallangan bo'lishi lozim. Iqtisodiy adabiyotlarda YaIMni uch xil usulda hisoblash mumkinligi berib o'tilgan. Bular: qo'shilgan qiymat, daromalar va xarajatlar bo'yicha. Korxonalar, mamlakat

⁵⁶ Internet sayti: www.review.uz

⁵⁷ www.microeconomy.uz

iqtisodiyotining tarmoq va sektorlari, butun mamlakat miqyosida ishlab chiqarishning o‘lchovi - qo‘shilgan qiymat ko‘rsatkichidir.

Qo‘shilgan qiymat bo‘yicha YaIM quyidagicha topiladi:

1) **YaIM** = Yalpi ishlab chiqarish - Oraliq iste‘mol (Moddiy va nomoddiy xarajatlar).

2) **YaIM** = Tarmoqlarda yaratilgan qo‘shilgan qiymat (VA) + sof egri soliqlar (TSP).

Daromadlar bo‘yicha - bunda yalpi ichki mahsulot barcha yakuniy iste‘molchilarning daromadlari yig‘indisi sifatida aniqlanadi. Bunda YaIM quyidagicha topiladi:

YaIM = Mehnat haqi (W) + Yalpi foyda (OS) + Sof egri soliqlar (TSP).

Xarajatlar bo‘yicha - bunda yakuniy iste‘mol xarajatlari yig‘indisi sifatida aniqlanadi. Bunda YaIM quyidagicha topiladi:

$GDP = Uy\ xo‘jaliklari\ iste‘moli\ (Cp)\ (sof\ iste‘mol) + davlat\ joriy\ iste‘mol\ xarajatlari\ (Cg) + Yalpi\ jamg‘arma\ (I) + Sof\ eksport\ (NX).$ ⁵⁸

Amaliyotda bu usullar ichida xarajatlar bo‘yicha YaIMni hisoblash keng qo‘llaniladi.

Keyingi tushuncha inflyatsiya bo‘lib bu tushuncha “inflatio” so‘zidan olingan bo‘lib, “shishish”, “bo‘rtish”, “ko‘tarilish” degan ma‘nolarni anglatib, mamlakatdagi tovar va xizmatlar bahosi umumiy darajasining oshishi (o‘shishi) tushuniladi⁵⁹. Bu tushunchani baholashda iste‘mol narxlar indeksidan foydalaniladi. Iste‘mol narxlar indeksi (CPI) belgilangan davrda bir qator tovarlar va xizmatlar narxlari dinamikasini tavsiflovchi integral ko‘rsatkichdir. Buning yana bir nomi inflyatsiya indeksidir. YaIM deflyatori ham inflyatsiyani baholashda keng qo‘llaniladi.

Mehnat bozori statistikasi mehnat resurslari soni, band bo‘lganlarning iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha taqsimlanishi, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar xodimlari tarkibi va soni, ish vaqtidan foydalanish, mehnat unumdorligi va mehnat haqqi darajasi va dinamikasi, har bir tarmoqdagi ish sharoitlari holatlarini o‘z ichiga qamrab oladi. Mehnat bozori statistikasini asosiy vazifalaridan biri iqtisodiyotda ishchi kuchi, ishsizlar, ish bilan bandlarni o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ilmiy ishni amalga oshirishda bu ko‘rsatkichlarni avvalgi holatiga qaytarishda bir qancha iqtisodiyot sohasidagi fikrlari, ularning tahlili, ko‘rsatkichlar qanchalik o‘zgarganini kuzatish, bu orqali yuzaga kelgan iqtisodiy jarayonlarga tizimli yondashuv, muallif tajribalari bilan qiyosiy tahlil o‘tkazish orqali tegishli yo‘nalishlarda taklif va tavsiyalar berilgan.

Tahlil va natijalar.

YaIM va uning aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi qiymatining ortishi iqtisodiy o‘shishni anglatadi. Bundan tashqari aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM aholining turmush darajasini baholashda qo‘llaniladi. Bunda qanday yo‘l tutiladi ushbu holatda YaIM hajmining o‘zgarish sur‘ati bilan aholi sonining

⁵⁸ Shodiyev X.A. Statistika. 336-342 bet

⁵⁹ Pul, kredit, banklar O.YU.RASHIDOV; I.I.Alimov; I.R.Toymuxamedov; 231-bet

o'zgarish sur'ati hisobga olinadi. Misol uchun: agar YaIM hajmining o'zgarish sur'ati aholi sonining o'zgarish sur'atidan yuqori bo'lsa, aholining turmush farovonligi ortadi. Mabodo, YaIM hajmining o'zgarish sur'ati aholi sonining o'zgarish sur'atidan ortda qolsa, aholi turmush darajasining pasayishi kuzatiladi. Buni O'zbekistonda ko'radigan bo'lsak 2020 yilda oraliq'ida aholi sonining o'zgarish sur'ati 2%, YaIM hajmining o'zgarish sur'ati 1.6% ni tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdiki, pandemiyaning YaIMga ta'sir etishi orqali aholining turmush darajasi pastroq darajaga tushgan. Bundan tashqari 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi YaIM hajmi joriy narxlarda 580203,2 mlrd. so'mni tashkil etdi va 2019-yil bilan taqqoslaganda 1,6 % ga o'sdi. YaIM deflyator indeksi 2019 yil narxlariga nisbatan 111,9 % ni tashkil etdi. Bunda pandemiya YaIMning joriy narxlariga katta ta'sir qilmagan. 2020 yilda aholi jon boshiga hisoblangan YaIM hajmi joriy narxlarda 16949,1 ming so'mni (yoki 1 685,5 AQSh dollari ekvivalentida) tashkil etdi, lekin 2019 yil bilan taqqoslaganda 0,3 % punktiga kamaydi. Bundan tashqari 2020 yilda YaIM o'sishi 2019 yildagi 5,8 % va 2018 yildagi 5,4 % ga nisbatan 1,6 % gacha sekinlashdi.⁶⁰ Shu bilan bir vaqtda, YaIM deflyator indeksida ham 2019 yildagi 118,6 % va 2018 yildagi 127,5 % ga nisbatan 2020 yilda 111,9 % gacha sekinlashish kuzatildi. Yana 2020 yilda aholi jon boshiga YaIM hajmi 2019 yil bilan taqqoslaganda real baholarda 0,3 % ga kamaydi. Aholi jon boshiga YaIM o'sishi 2019 yilda 3,8 % va 2018 yilda 3,6 % ni tashkil etgan. Aholi jon boshiga YaIM o'sishi 2019 yilda 3,8 % va 2018 yilda 3,6 % ni tashkil etgan. 2021 yilning mart oyiga YaIM hajmi joriy narxlarda 128556,7 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2021 yilning yanvar-mart oylarida YaIM o'sishi 2020 yil yanvar-mart oylaridagi 4,6 % va 2019 yil yanvar-mart oylaridagi 6,0 % ga nisbatan 3 % gacha sekinlashdi. Shu bilan bir vaqtda, YaIM deflyator indeksida ham 2020 yil yanvar-mart oylaridagi 115,6 % va 2019 yilning yanvar martidagi 120,9 % ga nisbatan 2021 yilning mos davrida 111,0 % gacha sekinlashish kuzatilgan.

Quyidagi jadval orqali keltirgan malumotlarni solishtirganda pandemiyaning YaIMga qanchalik ta'sirini ko'rishimiz mumkin (1-jadval). Jadvalda oxirgi 3 yil ichida YaIM dinamikasida ijobiy holatlar kuzatilgan bo'lsa, biz keltirgan ma'lumotlarda 2019 yilning 2-choragida va 2020 yilda bu dinamika ko'rsatkichlarida sekinlashishlar kuzatilgan.

Mehnat bozori statistikasi tarkibiga kiruvchi ko'rsatkichlarga pandemiyaning ta'sirini ko'rib chiqamiz. Ish bilan band aholi soni (o'rtacha ming kishi): Iqtisodiy faol aholi 2018 yil 4-chorak bo'yicha 14641,7, 2019 yil 4-chorak bo'yicha 14876,4, 2020 yil 4-chorak bo'yicha 14797,9. Shundan ish bilan ta'minlanganlar 2019 yil 4-chorak bo'yicha 13541,1, 2020 yil 4-chorak bo'yicha 13239,6.

Mehnat resurslari soni 2020 yilning yanvar-sentyabr oylarida 19 mln. 121,3 ming kishini tashkil etib, 2019 yilning shu davriga nisbatan 100,7 % ga yoki 135,5 ming kishiga oshgan ⁶¹. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatiga COVID-19 ning salbiy ta'siri sababli ish bilan band bo'lganlar soni 5 % ga kamayib, 12,7 mln. kishiga yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni o'tgan yilning

⁶⁰ Internet sayti: www.stat.uz

⁶¹ Internet sayti: www.iqtisod.uz

shu davriga nisbatan 0,2 % ga yoki 12,4 ming kishiga kamaygan holda 5,5 million kishini tashkil etdi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 167,5 ming kishiga (46,4%) kamaydi⁶². Chet elga ishlashga ketgan fuqarolar ya'ni soni 2 million kishini tashkil etdi. Bu o'tgan yilning birinchi yarmiga nisbatan 553,2 ming kishiga va 2020 yilning birinchi choragiga nisbatan 232 ming kishiga kam. Iqtisodiyotning norasmiy sektorida band bo'lganlar soni (chet elda ishlayotgan mehnat muhojirlaridan tashqari) 2019 yil oxiriga nisbatan 2,1 % ga yoki 105,3 ming kishiga kamaydi va 5,1 million kishini tashkil etdi. 2019-2020 yillarda tashkil etilgan karantin choralari mehnat bozori statistikasiga katta ta'sir qildi. Darhaqiqat birgina ishsizlik darajasini oladiga bo'lsak 2018 yilga nisbatan 2020 yilda ishsizlik darajasi 2 foiz punktiga oshgan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida 1991-2020 yillarda yalpi ichki mahsulot (YaIM), aholi soni va aholi jon boshiga YaIM dinamikasi

Yillar	YaIM (mlrd. so'm)		YaIM o'sishi (kamayishi), %		O'rtacha yillik doimiy aholi soni			1 kishiga YaIM, 2020 y. baholarida	
	joriy baholarda	2020. baholarida	1991 y = 100%	oldingi yilga nisbatan	mln. kishi	O'sish sur'ati, %		so'm	1991 y = 100%
						oldingi yilga nisbatan	1991 y = 100%		
1991	0,0615	164979,1	100	99,5	20,9		100	7893,7	100
1992	0,4439	146666,4	88,9	88,9	21,4	102,4	102,4	6853,5	86,8
1993	5,1	143293,1	86,9	97,7	21,8	101,9	104,3	6573,1	83,3
1994	64,9	135841,9	82,3	94,8	22,3	102,3	106,7	6091,6	77,2
1995	302,8	134619,3	81,6	99,1	22,7	101,8	108,7	5930,4	75,1
1996	559,1	136907,8	83,0	101,7	23,1	102,0	110,5	5926,7	75,1
1997	976,8	144027,0	87,3	105,2	23,6	102,2	112,9	6102,8	77,3
1998	1416,2	150220,2	91,1	104,3	24,0	101,7	114,8	6259,2	79,3
1999	2128,7	156679,7	95,0	104,3	24,3	101,3	116,3	6447,7	81,7
2000	3255,6	162633,5	98,6	103,8	24,7	101,6	118,2	6584,4	83,4
2001	4925,3	169464,1	102,7	104,2	25,0	101,2	119,6	6778,6	85,9
2002	7450,2	176242,7	106,8	104,0	25,3	101,2	121,0	6966,1	88,2
2003	9844,0	183644,9	111,3	104,2	25,6	101,2	122,4	7173,6	90,9
2004	12261,0	197234,6	119,6	107,4	25,9	101,2	123,9	7615,2	96,5
2005	15923,4	211041,0	127,9	107,0	26,2	101,2	125,4	8055,0	102,0
2006	21124,9	226869,1	137,5	107,5	26,5	101,1	126,8	8561,1	108,5
2007	28190,0	248421,7	150,6	109,5	26,9	101,5	128,7	9235,0	117,0
2008	38969,8	270779,7	164,1	109,0	27,3	101,5	130,6	9918,7	125,7
2009	49375,6	292712,9	177,4	108,1	27,8	101,8	133,0	10529,2	133,4
2010	74042,0	317593,5	192,5	108,5	28,6	103,0	136,8	11104,6	140,7
2011	96949,6	343953,8	208,5	108,3	29,3	102,4	140,2	11739,0	148,7
2012	120242,0	372158,0	225,6	108,2	29,8	101,7	142,6	12488,5	158,2
2013	144548,3	401930,6	243,6	108,0	30,0	100,7	143,5	13397,7	169,7
2014	177153,9	430869,6	261,2	107,2	30,8	102,7	147,4	13989,3	177,2
2015	210183,1	462753,9	280,5	107,4	31,3	101,6	149,8	14784,5	187,3
2016	242495,5	490981,9	297,6	106,1	31,8	101,6	152,2	15439,6	195,6
2017	302536,8	513076,1	311,0	104,5	32,4	101,9	155,0	15835,6	200,6
2018	407514,5	540782,2	327,8	105,4	33,0	101,9	157,9	16387,3	207,6
2019	511838,1	571066,1	346,1	105,6	33,6	101,8	160,8	16996,0	215,3
2020	580203,2	580203,2	351,7	101,6	34,6	103,0	165,5	16768,9	212,4

⁶² Internet sayti: www.yuz.uz

Pandemiya inflyatsiyaniyam chetlab o'tgani yo'q. 2020 yilda inflyatsiya 11,1% ni tashkil etdi, 2019 yila bu ko'rsatkich 15,2% ni tashkil etgan. O'zbekistonda iste'mol sektoridagi inflyatsiya darajasiga pandemiya qanday ta'sir qilganini ko'rib chiqsak, 2020 yilning yanvar-iyun oylari davomida iste'mol bozorida narxlar va tariflar o'rtacha 4,6 % ga ko'tarildi. Yillik davrda esa (2019 yilning iyuniga nisbatan) tovarlar va xizmatlar narxlarining o'rtacha o'sish sur'ati 14,2 % ni tashkil etdi. 2019 yilning yanvar-iyun oylarida tovarlar va xizmatlar o'rtacha 5,6 % ga qimmatlashgan. 2018 yilning iyuniga nisbatan 2019 yilning iyun oyida tovarlar va xizmatlar narxlari o'rtacha 13,6 % ga oshgan⁶³.

Iste'mol narxlari indeksi dinamikasi foizda (2021 yilga nisbatan)

o'tgan yilning mos oyiga nisbatan

o'tgan oyga nisbatan

⁶³ Internet sayti: www.uzreport.uz

o'tgan yilning dekabriga nisbatan

Bundan tashqari 2020 yilning iyun oyida o'tgan oyga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining arzonlashishi hisobiga umumiy iste'mol narxlari indeksi ko'rsatkichi 0,5 %ga pasaydi, nooziq-ovqat mahsulotlar narxlarining ko'tarilishi natijasida umumiy ko'rsatkich 0,2 % ga o'sdi, xizmatlar tariflarining o'sishi natijasida umumiy iste'mol narxlari indeksi qo'shimcha ravishda 0,1 %ga oshdi. 2019- yilning iyunida nooziq-ovqat mahsulotlar va xizmatlar narxlarining⁶⁴ ko'tarilishi hisobiga oylik umumiy iste'mol narxlari indeksi 0,4% ga (0,2% dan) oshgan. Bu vaqtda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining arzonlashishi natijasida umumiy ko'rsatkich 0,9% ga pasaygan.

Xulosa va takliflar.

YaIM o'sish sur'atining pasayishiga asosiy sabab tashqi savdo hajmining keskin kamayishi bunda eksportni importdan pastligi ya'ni saldoning pastligi. 2021 yil yanvar-mart oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi 7105,1 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2020 yilga mos davriga nisbatan 930,0 mln. AQSh dollariga yoki 11,6 % ga kamaydi. Tashqi savdo aylanmasi dinamikasida 2019 yilda eksport 1515,9 import 1682,4 mln. dollar. 2020 yilda esa eksport 1286,3 mln. dollar, import 1660,1 mln. dollar tashkil etgan. 2021 yilni yanvar va mart oylarini yakunlariga nisbatan eksport hajmi 2398,1 mln. AQSh dollariga (26,5 % ga kamaygan), import hajmi 4707,0 mln. AQSh dollariga (1,3 % ga kamaydi) teng edi. Hozirgi kunda importni biroz muddatda cheklash eksportni qo'llab quvvatlash orqali YaIMga ijobiy ta'sir qilishimiz mumkin.

Mehnat bozori statistikasiga nazar tashlidigan bo'lsak hukumat statistik ko'rsatkichlarni ijobiy holatga o'zgarish maqsadida ko'pgina chora tadbirlar amalga oshirdi. 2020 yilda 1 million 32 ming jismoniy va yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatilgan. Buning uchun bandlikka ko'maklashish va jamoat ishlari jamg'armasiga 677 milliard so'm mablag' ajratilgan. 2020 yilda 362 ming

⁶⁴ Markaziy bank sayti: www.cbu.uz

ishsizlarni doimiy ish o'rniga joylashtirilgan. Bundan tashqari, pandemiyaning hisobga olib vaqtinchalik ishlarga ham e'tibor qaratilgan. 519 ming, ya'ni yarim million nafardan ortiq fuqarolar jamoat ishlariga jalb qilingan. O'zbekiston prezidenti parlamentga qilgan murojaatida kambag'allikdan chiqib ketish maqsadlari uchun 2021 yilda bajarilishi ko'zda tutilgan ishlar yuzasidan ma'lumot bergandi. Ushbu maqsadda 2021 yilda har bir tumanning imkoniyati va rivojlanish yo'nalishidan kelib chiqib, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan oilalarga 10 sotixdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratilishi, ehtiyojmand aholi bandligini ta'minlashga bandlikka ko'maklashish hamda Jamoat ishlari jamg'armalaridan 500 milliard so'm yo'naltirilishi, jami 40-60 ming fuqaroning kasbiy malaka darajasini tasdiqlash rejalashtirilgan. Shu yili ishsizlik nafaqasi miqdori 3 barobargacha oshiriladi. Mazkur tizimning joriy etilishi natijasida Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan nafaqalar uchun 2021 yilga 50,0 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Yana ish o'rinlari yoki ishsizlik nafaqalari berishdan tashqari kompaniyalar, firmalar, banklar va boshqa tashkilotlar raqamli ko'nikmalar va yangi texnologiyalar joriy etishga urg'u berishi lozim. Zoom ilovasini misol sifatida keltirsak bo'ladi. Korxonalar yoki firma ishchilari karantin davrida masofaviy ishga o'tishga majbur bo'lishgan. Bunday choralarni ko'rish ham kelajakda ishsizlik darajasini biroz miqdorda kamaytirishga turtki bo'ladi. Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi ham O'zbekistonda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda malakali kadrlar chet davlatlariga ketishni afzal ko'rmoqda va bu mehnat bozori statistikasiga ta'sir qilmoqda. Buni oldini olish uchun ish o'rinlarida oylik maoshlar biroz miqdorda oshirish va rag'batlantirish fondlari tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Inflyatsiya darajasiga O'zbekistonda hozirgi kunda inflyatsion targetlash rejimi orqali ta'sir ko'rsatilmoqda. Inflyatsion targetlash rejimida inflyatsiyani ushlab turish uchun markaziy bank tomonidan belgilanadigan asosiy stavkadan foydalaniladi. Inflyatsion targetlash rejimidan foydalanish orqali faqatgina narxlarning keskin oshishi va yuqori inflyatsiyani oldini olishdan tashqari pul bozorini shakllantirish, pul bozorini segmentlash sabablarini bartaraf etish, ichki va tashqi omillarni xisobga olgan holda, aholi va tadbirkorlarning to'lov qobiliyatini qo'llab-quvvatlash hamda moliya sektorining barqarorligini ta'minlash mumkin. O'zbekiston bu rejim orqali inflyatsiyani darajasi 2023 yildan 5% pasaytirish rejalashtirilgan. Inflyatsiya darajasiga bank foiz stavkalarini kamaytirish va ichki investitsiyalarni samaradorligini oshirish orqali ta'sir ko'rsatishimiz mumkin yoki valyuta tushumini ko'paytirish va ekspereni rag'batlantirish orqali inflyatsiyani pastroq darajasiga tushushiga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Statistics / James T. McClave, Terry Sincich.—12th ed. 2013. – 814 p.
2. Statistics for Managers: Using Microsoft Excel, Fifth Edition by David M. Levine, David F. Stephan, Timothy C. Krehbiel, and Mark L. Berenson. Pearson Education, Inc, 2008.-538 r.
3. Statistika: darslik // Soatov N.M. – T.: Ibn Sino, 2003
4. Statistika: darslik// Shodiev X. va Xabibullayev I. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019.-454 b.
5. Statistika bo'yicha praktikum: o'quv qo'llanma // Shodiyev X. va Xabibullayev I. tahriri ostida.. –T.: Tafakkur bo'stoni, 2015. -336 b.

MEHNAT BOZORINI RIVOJLANTIRISH VA ZAMONAVIY MEHNAT BOZORINI QO'LLASH: O'ZBEKISTON MISOLIDA

Umarova M., i.f.n., "Statistika" kafedrası, TDIU
Xasanboyeva M., BD-51 guruh talabasi, TDIU

Annotatsiya: *Maqolada mehnat bozorini rivojlantirish va zamonaviy mehnat bozorini amaliyotga joriy etilishini O'zbekiston misolida o'rganish tadqiq qilingan. Shuningdek, mehnat bozori taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari hamda zamonaviy mehnat bozorining afzalliklari o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida aniqlangan muammolarni bartaraf etish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, onlayn mehnat bozori, aholi bandligi, axborot texnologiyalari, ishchi kuchi.

Kirish.

Dunyo va insoniyatning rivojlanish bosqichlari shuni ko'rsatadiki, barcha davrda sodir bo'lgan evolutsiyalarning barchasi mehnat bozori bilan bevosita va bilvosita bog'liqdir. Barcha davlatlarning rivojlanishi ishchi kuchiga, ularning mehnati va samaradorligiga bog'liq ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, ishchi kuchi oldi-sotdisi amalga oshiriladigan bozor, ya'ni mehnat bozori butun iqtisodiy tizimda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, aholi bandligi nafaqat iqtisodiyotni rivojlantiradi, balki aholi turmush tarzini yaxshilashga zamin yaratadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ham aholi bandligi va mehnat bozori sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida "Aholi bandligi to'g'risida"gi Yonun (2020-yil 20-oktabr, O'RQ-642-son) qabul qilinganligi ham mehnat bozorining huquqiy jihatdan ta'minlanganini aks ettiradi.

Hozirda sanoat rivojlanishining 4-evolyutsiyasida ekanligimizni inobatga olgan holda, bu davrda axborot texnologiyalarining beqiyos o'rnini gapirmay ilojimiz yo'q. Sababi, hozirgi har bir sohaga zamonaviy texnologiya va yondashuvlarni qo'llagan holdagina muvaffaqiyatga erishish davr talabi bo'lib qoldi. Buning 1- sababi insonlarning IQ darajasini oshayotganini oladigan bo'lsak, 2-tomondan COVID-19 pandemiyasi davridagi ishlar ham bevosita onlayn aloqalar bilan bog'liq bo'lib qoldi. Shu jumladan mehnat bozorini ham oladigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda ananaviy mehnat bozoridan ko'ra zamonaviy, yani onlayn mehnat bozorining qiyin sharoitlarda ham rivojlanganini ko'rishimiz mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Yillar davomida olimlar tomonidan yig'ilgan tadqiqotlar natijasini ko'radigan bo'lsak, mehnatni samarali tashkil etish va mehnat bozorini to'g'ri shakllantirish har bir iqtisodchi olimning diqqat markazida bo'lgan va hozirgi davrda ham iqtisodiyotning oldida turgan dolzarb muammolardan biri mehnat bozorini shakllantirish va samarali rivojlantirishdir.

Tadqiqotchi V.A.Pavlenkov takidlaydiki, bozor iqtisodiyotida mehnat bozori yollanib ishlashga qodir kishilarning barchasini: ham yollanma mehnat bilan band bo'lganlar, ham band bo'lmaganlarni qamrab oladi. A.A.Nikiforova esa boshqa umumiy ta'rifni taklif etadi: "Mehnat bozori rivojlanishining darajasi va bozorda

ishtirok etuvchi kuchlar: tadbirkorlar, mehnatkashlar va davlat o'rtasida ma'lum davrda erishilgan manfaatlar balansini aks ettiruvchi ijtimoiy munosabatlar tizimi sifatida vujudga kelgan".

Ba'zi bir tadqiqotchilar mehnat bozorini ish haqi va daromadlarning erkin harakati orqali mehnatga talabni va ishchi kuchi taklifini o'zini-o'zi tartibga soluvchi mexanizm sifatida talqin qiladilar. Boshqa tadqiqotchilarning fikricha, mehnat bozori ish beruvchilar va yollanib ishlashni xohlovchilarni bevosita kelishuvi orqali talab va taklifni qanoatlantirish uchun sharoitlar yaratadi va ishchi kuchini xarid qilish-sotish jarayonlarini bevosita tartibga solmaydi.

I.S.Maslovaning ta'rifi bo'yicha "mehnat bozori - bu o'suvchi tizim, unda mulkchilik sub'ektlari ishchi joylari va ishchi kuchi takliflari, xodimga va yollanma ishga talab hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantirib, ishlab chiqarish omillari (mehnat vositalari va ishchi kuchi)ga o'zaro ta'sir etadi". Mehnat bozori mavjud, ammo "kesik, shakli o'zgartirilgan ko'rinishda, buning ustiga har narsani o'z ichiga oladigan xarakterga ega bo'lmay, balki mehnat munosabatlarining, faqat bir qismini qamrab oladi". Bizning fikrimizcha, mehnat bozori - bu ishchi kuchining "mehnatga bo'lgan qobiliyatini» sotish-sotib olish tizimidir. Mehnat bozori tarkibiy qismining asosiy elementlariga quyidagilar kiradi:

- ishchi kuchiga talab va uning taklifi;
- qiymati;
- bahosi;
- yollashdagi raqobat.

Mehnat bozori faoliyat ko'rsatishining quyidagi asosiy tamoyillarini to'liq amalga tatbiq etgan holda, mazkur bozorning shakllanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi:

1. Ishchi kuchining erkin taklifi. Bu mehnatga layoqatli aholining ish bilan band bo'lish va bo'lmaslikni ixtiyoriy tanlashini, mehnat qonunlari tomonidan taqiqlanmaydigan va har bir xodimning shaxsiy va jamoa manfaatlarini hisobga oluvchi kasb va faoliyat turini erkin tanlash uchun sharoitlar mavjudligini anglatadi.

2. Ish beruvchilarning ishchi kuchiga mustaqil talabi. Bozor iqtisodiyoti xodimlarni barcha ish beruvchilar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Mehnat Kodeksi amal qilgan holda, ishga erkin yollashlari va ishdan bo'shatishlari hamda, bandlik, mehnat sharoitlari va unga haq to'lashni kafolatlash bilan fuqarolarning manfaatlarini himoya qilishlari uchun imkoniyatlar yaratadi.

3. Yollanma xodimlarni ish beruvchilardan huquqiy va ijtimoiy himoya qilinganligi.

4. Ish haqi va boshqa qonuniy daromadlar chegarasini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan "kun kechirish uchun zarur miqdordan kam bo'lmaslik" ka rioya qilgan holda erkin belgilash.

O'zbekiston sharoitida mehnat bozorining samarali shakllanishiga to'siq bo'ladigan bir qator quyidagi cheklovlar ham mavjud:

- mehnatni qo'llashning noqishloq xo'jaligi mintaqalarini yaxshi rivojlanmaganligi;

- mehnat haqining past darajasi;
- iste'mol tovarlarining qimmatlashuvi;
- yollanma ish kuchining malakasi va safarbarligining pastligi;
- ish beruvchilarning yetarli tajribaga ega emasligi va hokazo.

Yuqoridagi olimlar fikridan shuni anglashimiz mukinki, bozorlar ichidagi eng asosiy bozor hisoblangan mehnat bozorini richagi deb atasak to'g'ri bo'ladi. Shu jumladan zamonaviy mehnat bozorining o'rnini, ishchi kuchi migratsiyasi, aholining bandlik ko'rsatkichlarini ham ta'kidlab o'tish kerak.

Mehnat bozori sifat xususiyatining eng muhim mezonini infratuzilmasining rivojlanish darajasi ekanligi, mehnat bozori infratuzilmasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, tarkibiy qismlarining elementlari, assotsiatsion vazifalari va funksiyalarining ayrim jihatlari borasida Q.X. Abdurahmonov⁶⁵ tomonidan tadqiqot etilgan.

Yuqorida olib borilgan izlanishlardagi fikr-mulohazalar, olib borilgan tadqiqot natijalari va ulardan chiqarilgan xulosa hamda takliflardan foydalanilgan holda, makroiqtisodiy darajada mehnat bozorining amal qilish mexanizmini chuqur tahlil qilish turli nazariy va amaliy yondashuvlar asosida tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Bu tadqiqot ishi davomida mehnat bozorining statistik ko'rsatkichlari, ularga ta'sir etayotgan omillar va yangi, ya'ni zamonaviy mehnat bozorining hozirgi kunda tutgan o'rnini va uni O'zbekiston amaliyotiga joriy etishning afzallik tomonlari haqida fikr va mulohaza, takliflar shakllantiriladi.

Tahlil va natijalar.

Hozirgi kunda mehnat bozori eng jadal suratlarda rivojlanib borayotgan tizim hisoblanadi. Buni O'zbekiston misolida ham ko'rishimiz mumkin. Quyida berilgan jadvalda 2019-2020 yillar oralig'idagi mehnat bozorining statistikasini ko'rishimiz mumkin. 2020 yil mehnat bozorining iqtisodiy band aholi sonini o'tgan yilgi ko'rsatkichlar bilan solishtiradigan bo'lsak, 2020 yilning har bir choragida pastlaganini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi pandemiya davrida bir qancha aholi o'zining ish o'rinlarini yo'qotib qo'ydilar. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha qaraydigan bo'lsak, sanoatda ham 2020-yilning 2-choragida keskin tushish kuzatilgan va bu aynan O'zbekiston hududida pandemiya kuchaygan paytiga to'g'ri kelgan. Lekin, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasidagi band aholi soni birmuncha oshgan.

Demak, yuqoridagi tahlillar natijasida ko'rishimiz mumkinki, an'anaviy mehnat bozoriga to'g'ridan-to'g'ri qattiq bog'lanib qolganimiz sababli pandemiya davrida ishsizlar soni ayniqsa yuqori darajaga chiqdi. Lekin jahon tajribasini oladigan bo'lsak, mehnat bozorini onlayn tarzida yo'lga qo'ya olgan davlatlarda ishsizlik birozgina oshgani sezildi xolos. Chunki, bu davlat korxonalarida masofaviy ish tizimiga o'tgan kadrlar pandemiyaning yengil qabul qilishdi. Shu jumladan bizning yurtimizga endigina kirib kelayotgan "Frlanserlik" faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun ham odatiy hayot tarzi davom etaverdi.

⁶⁵ Abduraxmonov Q.X. Mexnat itisodiyoti. Darslik. -T.: Menhnat, - 512 b.

Mehnat bozori statistikasining 2019-2020 yillar oralig'idagi har bir chorak bo'yicha tahlili

Ko'rsatkichlar	2019 yil				2020 yil			
	1 chorak	2 chorak	3 chorak	4 chorak	1 chorak	2 chorak	3 chorak	4 chorak
Ish bilan band aholi (bir davrda o'rtacha; ming kishi)								
Iqtisodiy faol aholi	14767,1	14751,0	14946,2	14876,4	14838,3	14680,7	14847,8	14797,9
shundan: ish bilan ta'minlangan	13376,0	13408,4	13608,8	13541,1	13438,6	12736,6	13205,3	13239,6
shu jumladan: iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha								
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	3454,4	3552,3	3653,4	3544,6	3498,0	3811,2	3749,1	3560,0
Sanoat	1781,2	1805,0	1820,5	1821,5	1787,3	1605,2	1705,4	1789,7
Qurilish	1181,0	1212,4	1238,7	1324,6	1283,8	1110,4	1208,7	1267,8
Savdo	1380,8	1407,2	1461,6	1436,4	1416,7	1137,3	1358,4	1364,4
Tashish va saqlash	637,7	649,6	663,5	646,1	644,2	523,7	634,5	623,0
Ta'lim	1117,2	1117,4	1154,1	1134,4	115,0	1124,9	1151,6	1160,0
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	608,8	608,8	620,7	616,7	639,5	616,1	641,7	652,1
Boshqa turlari	3214,9	3055,7	2996,3	3016,8	3015,1	2807,8	2755,9	2822,5
Ish bilan band aholini mulkchilik turlari bo'yicha taqsimlash								
Davlat sektori	2529,1	2533,9	2542,2	2463,3	2549,0	2572,6	2594,6	2497,0
Nodavlat sektori	10846,9	10874,5	11066,6	11077,8	10889,6	10164,0	10610,7	10742,5
Mehnat idoralari ro'yxatdan o'tgan ishsizlar	38,9	54,2	34,7	57,9	32,1	73,2	33,7	37,1

Frilanser – buyurtmachi tomonidan tayinlangan biror xizmatni ko'p hollarda masofadan turib bajaruvchi mustaqil, shtatdan tashqari xodim. Frilanserlik jurnalistika, axborot texnologiyalari, ta'lim kabi sohalarida keng tarqalgan. Bunday faoliyat bilan shug'ullanish ham O'zbekistonda ommalashmoqda va bugun ko'plab yoshlar uyida o'tirib, internet orqali dizaynerlik, tarjimonlik, dasturlash, reklama kabi xizmatlarni ko'rsatmoqda. Xususan, 2020 yilning 22-aprel kuni aholi bandligini ta'minlash va daromadi keskin kamayishini oldini olish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida asosiy ish joyidan ajralib qolgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularni mavsumiy ishlarga jalb qilish orqali bandligini ta'minlash masalasi muhokama qilinar ekan, mutassadilarga frilanserlik kabi faoliyat turlari uchun imtiyoz va preferensiyalar berish, yoshlarni internetdan foydalanib, aqliy mehnat orqali daromad topishga o'rgatish, sohani rivojlantirish

uchun horijda ommabop bo'lgan to'lov tizimlarini yo'lga qo'yish haqida aytib o'tilgan fikrlar zamonaviy mehnat bozorini bizni davlatga ham kirib kelayotganini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa va takliflar.

Mehnat bozorini rivojlantirish iqtisodiyotning muhim belgisi ekan, biz buni avvalo yoshlarni aqliy imkoniyatlarini oshirish orqali tartibga sola olamiz. Sababi, yurtimiz aholisining 60% yoshlar ekanini inobatga oladigan bo'lsak, mehnat bozorimizni yoshlar orqali mustahkamlashga erishishimiz mumkin. Shuning uchun biz eng katta boyligimiz yoshlarimizdan unumli foydalanishimiz kerak.

Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Margaret Tetcher ta'kidlaganidek: "Mamlaktning boyligi uning tabiiy boyliklari bilan o'lchanmaydi, hatto ularning yo'qligidan ham manfaat chiqarish mumkin. Eng katta boylik – inson. Hukumatning asosiy vazifasi – odamlar iste'dodini ro'yobga chiqishi uchun imkoniyat yaratishdir". Bundan ham bilishimiz mumkinki, resurslarga asoslangan an'anaviy mehnat bozori bilan bir qatorda, inson resurslariga tayangan zamonaviy mehnat bozorini ham teng rivojlantirib borish juda foydalidir.

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, aholi savodxonligini oshirish, ularga mehnat bozori va boshqa iqtisodiy faoliyat to'g'risidagi bilimlarni berish orqali biz haqiqiy, mustahkam mehnat bozorini iqtisodiyotimizda joriy eta olamiz. Shu bilan bir qatorda zamonaviy taxnologiyalarga doir bilim ko'nikmalar aholi orasida keng targ'ib qilinsa ham ish bilan bandlar soni ortishini kuzatishimiz mumkin. Sababi, zamonaviy mehnat bozorining asosini kuchli bilimga ega, malakali, zamon bilan hamnafas, yangiliklarni tez qabul qila oladigan kadrlar tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullaev Yo. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Mehnat»-1997 yil, 12-36 betlar.
2. Abdurahmonov Q.H., Bozorov N., Volgin N va boshqalar. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». Toshkent: «O'qtuvchi»-2001 yil, 94-110 betlar.
3. Abdurahmonov Q., Holmo'minov Sh.R. «Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi». –T., 2004, 53-66 betlar.
4. Usmonov S.N., Dodoboev YU.T. «Bozor iqtisodiyoti asoslari» . Toshkent: «Fan»-1999 yil, 127-131 betlar.
5. Chjen V.A. «Zakonadatelnie osnovi rinka». Toshkent: «Sharq», 402-413 betlar.
6. O'lmasov A. Iqtisodiyot asoslar». – T.: Mehnat,1991. 39-44 va 111-112 betlar.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA BILIMLAR IQTISODIYOTI

Halimjonov N., magistrant, TDIU,
A'zam Q., katta o'qituvchi, TDIU

Annotatsiya. *Quyidagi maqola dunyoda tobora rivojlanib borayotgan tendensiyalardan biri "Bilimlar iqtisodiyoti" haqida va uning mamlakatimizdagi hozirgi mavqeyi haqida. Maqolada O'zbekistonning intellektual iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilinadi va uni rivojlantirish uchun dunyo tajribalarini ko'rsatib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: Bilimlar iqtisodiyoti, bilimlar iqtisodi indeksi, axborot texnologiyalari.

Kirish.

Har bir muvaffaqiyatli iqtisodiyot doimiy ravishda takomillashib borishi va asosiy sohalarga ko'proq e'tibor qaratishi kerak. Bu barqarorlikni ta'minlashi va raqobat sharoitida mamlakatning pozitsiyasini yaxshilashi mumkin. Raqobatbardoshlik, bilim, tadqiqot va rivojlanish bugungi kunda har bir mamlakatning ustuvor vazifasidir. Biroq, mamlakat uzoq muddatli istiqbolni hisobga olish kerak, kuchli va barqaror iqtisodiyotni yaratish uchun bu sohalarning barqarorligi juda muhim. Bilimlar iqtisodiyoti - bu faqat yangi nazariy tushuncha emas, lekin shunga qaramay agrar va sanoat iqtisodiyoti davridan tubdan farq qiladi. Garchi u 90 yillarning boshlarida paydo bo'lgan bo'lsa ham u allaqachon iqtisodiy va ijtimoiy sohaning barcha sohalarida o'zgarishlarga sabab bo'lgan va bu ta'sir doimiy ravishda o'sib bormoqda. Bilimlar iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyasi bu bilimlar iqtisodiyotini shakllantirish, bu uning rivojlanishida yangi bosqichning boshlanishini anglatadi. Bilim har doim iqtisodiy rivojlanishda muhim kuch bo'lib kelgan. "Bilimlar iqtisodiyoti" atamasi biznes boshqaruvi bo'yicha mashhur maslahatchi Piter Druker tomonidan birinchi bo'lib 1966 yildagi "Samarali ijrochi" kitobida, so'ng 1969 yilda "Uzilish davri" kitobida ommalashgan.

Bilim iqtisodiyoti indeksi (KEI) - bu mamlakatning umumiy ko'rsatkichi yoki bilimga asoslangan iqtisodiyotning umumiy rivojlanish darajasi. Bilimlar iqtisodiyoti quyidagi 4 ta unsurlardan tashkil topgan:

1. Iqtisodiy rag'batlantirish va institutsional rejim.
2. Innovatsiya va texnologik qabul qilish.
3. Ta'lim va tarbiya.
4. Axborot va aloqa texnologiyalari (AKT) infratuzilmasi.

Bilimlar kompaniyalar va korxonalariga zamonaviy, jahon iqtisodiyotida raqobat qilish imkonini beradigan zarur texnik tajriba, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish ko'nikmalari va innovatsion boshqaruv amaliyotlari uchun asos yaratadi. Ixtisoslashtirilgan bilim va ko'nikmalar korxonasi uchun ishlab chiqarish aktivlari, yoki bozor uchun sotiladigan mahsulot sifatida xizmat qilishi mumkin.

Bilimlar indeksi (BI) - bu mamlakatning bilim yaratish, qabul qilish va tarqatish qobiliyatini o'lchash uchun Jahon banki instituti tomonidan tayyorlangan iqtisodiy ko'rsatkich. Jahon Bankining bergan ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda O'zbekiston uchun bilim iqtisodiyoti indeksi 3,28 indeksini tashkil etdi. Bu natija bilan u 140 davlat ro'yhati ichida 96 o'rinda turibdi. Bu esa ancha past ko'rsatkich. Bilimlar iqtisodiyoti indeksi 0 baldan 10 balgacha oraliqda bo'ladi.

Demak, O'zbekistonda bilimlar iqtisodiyoti holati ancha yomon ekanligi bilib oldik. Endi esa uni dunyo tajribasiga asoslangan holda uni rivojlantirish yo'llariga to'xtalsak. Bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishning 4 ta tan olingan yo'nalishlari:

1. Mavjud va yangi bilimlardan samarali foydalanish va tadbirkorlikning gullab-yashnashi uchun rag'batlantirishning iqtisodiy va institutsional rejimi yaratib olish (Misol: bu ma'lum bir geografik hududda joylashgan sanoatning "klasterlari" ni rivojlantirish. Masalan, Germaniyada avtomobilsozlik korxonalari konsentratsiyasi, AQShning "Silikon vodiysida" kompyuter texnologiyalari va Janubiy Koreyada elektronika sanoati.)

2. Bilimlarni yaratish, almashish va ulardan foydalanish uchun bilimli va malakali aholi qatlamini yetishtirib chiqarish. Bunga quyidagi davlat siyosatlari kiradi:

a) Xodimlarni o‘qitish uchun moddiy yordam ko‘rsatishva umr bo‘yi o‘qishni ta‘minlaydigan hukumat dasturi;

b) Ma‘lumotlar omborini rivojlanishini ta‘minlaydigan hukumat dasturi texnologik klasterlar, sanoat uyushmalari va boshqa professionallar darajasi uskunalar sotib olish va dasturiy ta‘minot uchun moliyaviy yordam ko‘rsatish orqali tashkilotlar bilimlarni uzatishni osonlashtirish maqsadida rivojlantirish;

c) Professional maktablarning rivojlanishini ta‘minlaydigan hukumat dasturi (bu o‘quvchilarni qo‘llab-quvvatlash va ularni yollaydigan kompaniyalarga kadrlar tayyorlash milliy dasturi demak).

3. Firmalar, tadqiqot markazlari, universitetlar, maslahatchilar va boshqa tashkilotlarning samarali innovatsion tizimini yaratish, global bilimlarning o‘sib borayotgan zaxirasini o‘zlashtirish, uni mahalliy ehtiyojlarga moslashtirish hamda yangi texnologiyalarni yaratish (Axborot texnologiyalari xarajatlari - kompaniyalar daromadining foizi sifatida o‘lchanadi – va u asr boshidan buyon 50% dan oshdi, bu IT rentabelligi uchun ITning muhim ahamiyatini aks ettiradi. IT/AKT sohasidagi eng yuqori o‘sish sur‘atlari hozirda AI va robototexnika kabi yangi texnologiyalarni yaratadigan kompaniyalarda kuzatilmoqda);

4. Ma‘lumotni samarali yaratish, tarqatish va qayta ishlashga yordam beradigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularning doimiy taminotini tashkil etish. Bu ham o‘z navbatida quyidagi chora tadbirlarni o‘z ichiga oladi:

- telekommunikatsiyani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;
- telekommunikatsiyani rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashning davlat tamoyillarini shakllantirish;

- nodavlat manbalaridan, shu jumladan xorijiy manbalardan investitsiya resurslarini jalb qilish (telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirish uchun investitsiyalar);

- xalqaro talablarga javob beradigan muloqotning moddiy va texnologik asosini yaratish talablar, telekommunikatsiya uskunalari ishlab chiqarishni tashkil etish, optik- tolali kabel;

- mamlakatning suveren huquqlari va mintaqaviy tuzilmalar manfaatlariga rioya qilish telekommunikatsiyaning texnik asosini shakllantirishda va ularni tashkil etishda yaratish va operatsion rivojlanish bosqichlarida o‘zaro ta‘sir telekommunikatsiya tizimi.

Hulosa.

Agar O‘zbekistonda ham yuqoridagi kabi yo‘nalishlardagi dunyo tajribalari qo‘llansa umid qilamanki bilimlar iqtisodiyoti bizning mamlakatimizda ham rivojlana boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Metaxiotis, K. Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level Approaches: Integrated Multi-Level Approaches; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2010.

2. Bejinaru, R. (2017). Universities in the knowledge economy. Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol. 5, No. 2, pp. 251-271.

3. Abramovitz M, David PA. 1996. Technological change and the rise of intangible investments. The U.S. economy's growth-path in the twentieth century. In Employment and Growth in the Knowledge-Based Economy, pp. 35–60. Paris: OECD

4. Asian Institute of Technology (AIT). 2006. Ubiquitous Network Society and the Knowledge Based Economy. Draft paper.

ИСТИҚБОЛДА МИЛЛИЙ ФАРМАЦЕВТИКА САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНияТЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА АСОСИЙ йЎНАЛИШЛАРИ

Хомидов С., доцент в.в.б., PhD, ТДИУ

Охирги икки йил мобайнида жаҳон мамлакатлари орасида кенг тарқалган COVID-19 пандемияси кўпгина давлатларнинг миллий фармацевтика саноати ишлаб чиқаришини тубдан такомиллаштиришни, бу эса ўз навбатида мазкур тармоқни барқарор ривожлантириш борасида миллий ва глобал даражада жиддий муаммолар мавжудлигини кўрсатиб берди. Холбуки, пандемияга қадар фармацевтика саноати сўнги йигирма йил давомида жаҳон иқтисодиётида энг тез ривожланаётган соҳалардан бири бўлиб келаётган ва юқори ижтимоий аҳамиятга эга тармоқ ҳисобланар эди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, “ҳозирги замон иқтисодий ўсиши”нинг асосий “драйвери” инновация омили ҳисобланади. Бундай омилни ҳаракатга келтиришда юқори технологияли, айниқса, фармацевтика саноатининг ўрни юқори ҳисобланади. Иккинчи томондан, ривожланган фармацевтика саноати мамлакат соғлиқни сақлаш тизимини барқарор ҳолатда сақлаб туради.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади республикада ушбу тармоқни ривожлантириш борасида мамлакатнинг иқтисодий имкониятлари, муаммолари ҳамда унинг келгуси ривожланиши билан боғлиқ бўлган устувор йўналишларини кўрсатиб беришдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун тадқиқотда “тизимли парадигма” ҳамда “SWOT таҳлил” усуллари қўлланилади. Қаралаётган тадқиқот усуллари умумий жиҳати тадқиқ этилаётган жараённи тизимли таҳлил қилиш ва қўйилаётган масалага тизимли ёндашиш кабилар билан асосланади.

Фармацевтика саноати ривожланишининг тизимли таҳлили шуни кўрсатадики, республикада мазкур тармоқни ривожлантириш борасида пандемиядан олдин ҳам, кейин ҳам алоҳида эътибор мавжуд бўлиб келган ва ҳозирда ҳам давом этмоқда. Хусусан, “2016-2020 йилларда республика фармацевтика саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, “2019-2021 йилларда Республиканинг фармацевтика тармоғини янада жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, республикада худудларида “Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”, “Сирдарё-фарм”, “Бойсун-фарм”, “Бўстонлик-фарм” ва “Паркент-фарм” эркин иқтисодий зоналари ҳамда “Tashkent Pharma Park” инновацион илмий-ишлаб чиқариш фармацевтика кластери ҳамда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлигининг ташкил этилиши шулар жумласидандир.

Республикада мазкур саноатни ривожлантириш борасида қатор имкониятлар мавжуд, жумладан: Ўзбекистон Марказий Осиёнинг ўртасида жойлашган бўлиб, қадимги даврлардан бошлаб, бу ердан Ғарб ва Шарқни туташтирган савдо йўллари ўтган. Бу эса, мазкур тармоқ савдосини ривожлантиришга кенг имкониятлар яратиш беради. Бундан ташқари, Ўзбекистоннинг тоғли жойларида кўп сонли доривор ўсимликлар ўсади. Бу эса аҳоли ўртасида доривор воситаларни тайёрлаш бўйича бой анъаналар шаклланишига сабаб бўлган. Кейинги 20 йил давомида мамлакатдаги ўсимлик хом ашёси асосида бир қанча янги доривор препаратлар ишлаб чиқилди ва уларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Шунингдек, республикада клиник тадқиқотларнинг ривожланган базаси мавжуд бўлиб, бунда илмий-тадқиқот институтлари ва марказлари фаолият кўрсатади, уларда янги доривор воситаларни ва фаол таъсир қилувчи моддаларни яратиш бўйича тадқиқотлар олиб борилади. Бугунги кунда фармацевтика саноати доривор воситалар ва тиббий маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи, ички бозорни доридармон билан таъминловчи ривожланган тармоққа айланиб бормоқда, бу эса ўз навбатида ушбу тармоқнинг инвестицион жозибадорлигини янада ошириш имкониятини беради.

Тизимли таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, мамлакатимизда ушбу тармоқ ривожланиши билан бир қаторда, унинг келгусидаги ривожланиши билан боғлиқ бўлган айрим камчилик ва муаммолар ҳам мавжуд, жумладан: “маҳаллий фармацевтика бозори ва фармацевтика саноати замонавий соғлиқни сақлаш эҳтиёжларини етарли даражада қаноатлантириш ҳамда аҳолининг касалликларга чалиниш ва ўлимлар сонини камайтириш муаммоларини ҳал қилиш имконини бермаяпти”⁶⁶. Иккинчи томондан, маҳаллий хом ашёни чуқур қайта ишлаш даражаси етарли эмас. Бунинг ҳисобига ушбу тармоқнинг умумий экспорт ва ЯИМдаги улуши қуйи кўрсаткичларга тўғри келади. Бундан ташқари айрим дори воситаларини ўзимизда ишлаб чиқариш имконияти бўла туриб, улар қўшимча валюта ҳисобига четдан амалга оширилмоқда, бу эса ушбу дори воситалари баҳосининг ўсишига олиб келади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда келгусида миллий фармацевтика саноатини ривожлантириш борасида қуйидаги устувор йўналишларга асосий эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир, жумладан: мураккаб фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ҳисобига тармоқнинг инновация сифimini ошириш, маҳаллий хом ашёни чуқур қайта ишлаш ҳисобига экспортни кенгайтириш, фармацевтика соҳасидаги илмий тадқиқотларни давлат томонидан қўллаб - қувватлашни янада кучайтириш, бу борадаги илмий тадқиқот институтларининг моддий базасини мустаҳкамлаш, юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини чуқурлаштириш ва хорижий кадрлар алмашув тизимини такомиллаштириш ҳамда сунъий интеллект тизимининг имкониятларидан кенг фойдаланиш.

⁶⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4574-сонли “Tashkent Pharma Park” инновацион илмий - ишлаб чиқариш фармацевтика кластерини ташкил этиш тўғрисида”ги Қарори.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Шамсиева Ф., ассистент, ТДИУ,
Музафарова Л., Тошкент политехника
техникуми ўқитувчиси.

Аннотация: *Мазкур тезисда тадбиркорлар томонидан рақамли иқтисодиёт технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари ёритилган. Шу билан бирга республикада хусусий тадбиркорлик ҳолати таҳлил қилинган, ҳамда тадбиркорларнинг ўз бизнесларида муваффақиятга эришишлари йўлида рақамли технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш йўллари бўйича таклифлар келтирилган.*

Калит сўзлар: хусусий тадбиркорлик, ахборот технологиялари, рақамлаштириш, электрон тижорат, ахборот ресурслари, тадбиркорларнинг компьютер саводхонлиги, ахборот ҳавфсизлиги, интернет.

Юртимизда кейинги йилларда ҳукуматимиз томонидан хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, тадбиркорларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилиши натижасида бу соҳада сезиларли ўзгаришлар ва такомиллашув кузатилаётган эди. Ўзбекистонга ҳам кириб келган коронавирус пандемияси ҳаммани ўз уйида қолдириб, рақамли технологиялардан самарали фойдаланишга мажбур қилди. Ҳамон давом этаётган пандемия шароити ҳар бир соҳа каби хусусий тадбиркорлик, бизнес соҳасида ҳам рақамлаштиришни жадаллаштириш, рақамли иқтисодиёт технологияларидан унумли ва самарали фойдалана билишни тақозо этмоқда.

Ахборот технологиялари ва рақамлаштириш иқтисодиётнинг барча тармоқлари учун янги имкониятлар яратмоқда. Бугунги кунда, ахборот технологияларининг жадал ривожланиши натижасида иқтисодиёт туб ўзгаришларни бошидан кечирмоқда. Айниқса, информатика ва унинг маҳсулотлари ривожланиши динамикаси ҳамда интернет технологияларидан фойдаланишга асосланган бизнесни ривожлантириш имкониятлари янги иқтисодиёт ёки рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес жараёнларида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг роли ва аҳамиятини ўсишини таъминлади. Рақамли иқтисодиёт нуктаи назаридан, ахборот технологиялари транзакцион харажатларни қисқартириш, ташқи бозорларга кириш қулайлигини яратиш ва электрон бизнеснинг янги моделларини ривожлантиришга кўмаклашиш орқали турли минтақалардаги компаниялар ўртасида ихтисослашув ва ҳамкорлик қилиш учун имкониятлар яратади. Рақамли иқтисодиёт шароитида тадбиркорлар томонидан ахборот технологияларидан фойдаланиш глобал бозорларга чиқиш учун янги имкониятлар яратади ва онлайн равишда бизнес фаолиятини ривожлантиради. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик - иқтисодиётни ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда муҳим омилдир. Ушбу соҳа вакиллари ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида охириги икки ярим йилда Президентнинг эликдан ортиқ фармон ва қарорлари қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланганидек: “...Тадбиркорликни кенг қўллаб-қувватлаш бўйича кўплаб имтиёз ва энгилликлар берилди. Тадбиркорлик субъектларига 100 триллион сўм ёки 2016 йилга нисбатан қарийб 4 баробар кўп кредитлар ажратилди. Тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни давом эттириш мақсадида оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида келгуси йилда 6 триллион сўм имтиёзли кредитлар ажратилади. Шунингдек, Ҳукумат томонидан Жаҳон банки билан биргаликда бошланган қишлоқларда тадбиркорликни ривожлантириш дастурини кенгайтириш учун қўшимча 100 миллион доллар йўналтирилади.

Ўзбекистонда, бундан 4 йил олдин тадбиркорлик субъектларида текширишлар ўтказишга мораторий эълон қилган эди. Бунинг натижасида ўтган даврда тадбиркорлар сони 2 баробар кўпайиб, 400 мингга етди. Шунинг учун мораторий муддатини яна бир йилга узайтиришни таклиф этаман. ...замонавий технологиялар асосида ишлаётган виждонли тадбиркорларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида “яширин иқтисодиёт”ни қисқартиришга қаратилган механизмлар жорий этилади...”⁶⁷.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида хусусий тадбиркорликнинг улуши йилдан-йилга юқори бўлиб келмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши (умумий ҳажмга нисбатан % да)

Йиллар	ЯИМ	Саноат	Қурилиш	Бандлик	Экспорт	Импорт
2011	61,9	28,6	67,6	75,1	18,8	34,3
2012	60,8	29,7	70,0	75,6	14,0	38,6
2013	60,9	33,0	70,6	76,7	26,2	42,4
2014	61,9	36,8	69,5	77,6	27,0	45,4
2015	64,6	40,6	66,7	77,9	27,0	44,5
2016	66,8	45,3	66,9	78,2	26,0	46,8
2017	65,3	41,2	64,8	78,0	22,0	53,6
2018	62,4	37,4	73,2	76,3	27,2	56,2
2019	56,0	25,8	75,8	76,2	27,0	61,6
2020	55,7	27,9	72,5	74,5	20,5	51,7

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари, <https://stat.uz/uz/>

Жадвалдан кўриш мумкинки, пандемия оқибатлари натижасида тадбиркорликнинг ЯИМ, бандликдаги улуши камайган. Шу сабабли, ҳукуматимиз томонидан тадбиркорларга бир қатор имтиёзлар тақдим этилди.

Ҳукумат ташаббуслари ва рақамлаштириш республикада тадбиркорликни фаоллаштиради, иқтисодий ҳаракатлар учун кенг имкониятларни тақдим этади. Тадбиркорлар томонидан рақамли ахборот воситаларидан фойдаланиш ўз лойиҳаларини, бизнесларини стратегик жиҳатдан ривожлантиришга имкон беради. Тадбиркорлар томонидан рақамли оммавий ахборот воситалари орқали ўз шахсиятларини қандай

⁶⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил, 29 декабрь, <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.

ривожлантиришлари етарлича кўриб чиқилиши лозим. Умуман олганда, янги маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқаришда рақамли иқтисодиёт технологияларининг роли жуда катта деган хулосага келишимиз мумкин. Агар корхона тегишли дастурий таъминотни тақдим этиш орқали ўзининг рақобатбардош бизнес бозори учун ахборот технологияларини етарлича аниқласа, янги маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқиш учун зарур бўлган маълумотларни ўз вақтида тўплашни ташкил қилиши мумкин.

Умумий рақамлаштириш, автоматлаштириш, рақамли технологиялардан оммавий фойдаланиш табиий жараёнлардир. Шу билан бирга, тадбиркорликнинг "рақамли" келажагининг яхлит манзараси ҳали тўлиқ ривожланмаган. Ахборот инқилоби ва унинг маҳсули - рақамли иқтисодиёт иқтисодий муносабатлар, муассасалар ва ташкилотларнинг шакллари тубдан ўзгартираётгани аниқ. Тадбиркорлар муваффақиятга эришишлари учун рақамли иқтисодиёт технологияларидан фойдаланиш жуда муҳимдир. Рақамли технологияларга оммавий талаб ўсиши сабабли, тадбиркорларнинг мазкур технологияларидан самарали фойдаланишларини таъминлаш лозим. Рақамли технологиялар ва электрон бизнес доимий равишда такомиллашиб бораётгани корхоналарга глобал бозорда рақобатлашишига ёрдам беради.

Ахборот технологиялари бизнес-жараёнларнинг самарадорлиги ва мослашувчанлигини ошириш ва гуруҳда ҳамкорлик қилиш учун имконият яратади. Мамлакатни ривожлантиришнинг стратегик устуворликларига мувофиқ рақамли ўзгартириш учун тўлиқ ресурс таъминоти мавжуд (биринчи навбатда инвестиция) бўлиши лозим. Хорижий муваффақиятли компаниялар ҳам ушбу технологиялардан фойдаланмоқдалар ва мутлақо янги бизнес, рақобатдош устунликларни яратмоқдалар. Электрон тижоратда ифодаланган иқтисодиётни компютерлаштириш глобал иқтисодиёт келажагининг асосий элементига айланади. Кейинги йилларда бу "онлайн" режимда иш юритишнинг самарадорлигини оширади, яъни бизнес фаолиятини электрон воситалар ёрдамида амалга оширишни англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил, 29 декабрь, <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
2. С.Гулямов, Р.Аюпов, О.Абдуллаев, С.Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. Ўқув қўлланма. – Т.: "Иқтисод ва молия", 2019.
3. Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари, <https://stat.uz/uz/>

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TA'SIRI

Sharipova S., ассистент, ТДИУ

Annotatsiya. *Ushbu maqola turizm sohasini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotni ta'sirini o'rganishga bag'ishlanadi. Maqolaning umumiy maqsadi mamlakatimizdagi turizm salohiyatidan samarali foydalanib davlatimiz rivojiga hissa qo'shish.*

Kalit so'zlar: turizm, eksport, marketing, investitsiya.

Bugungi kunda turizm dunyo iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lgan tarmoqlardan biriga aylandi. Avvallari turizmga aholining sayohat qilishi va dam olishini ta'minlovchi oddiy infratuzilma sifatida qaralgan bo'lsa, ayni paytda u mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'i sifatida shakllanib, rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Turizm inson hayoti va faoliyatining ko'p sohalarini qamrab oladi. Turizm ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning o'ziga xos katalizatori sifatida transport va aloqa, savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish va iqtisodiyotning boshqa shu kabi muhim sektorlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri – turizm industriyasidir. Turizm – bu ishbilarmonlik sohasining muhim xususiyatlaridan biri bo'lib xorijiy turistlar doimiy oqimini jalb qiladi.

Tur – turistik xizmatlarning kamida ikkita turini o'z ichiga olgan turistik xizmatlar majmui bilan ta'minlangan, belgilangan yo'nalish bo'yicha aniq muddatlardagi sayohat;

Turizm – jismoniy shaxsning vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda doimiy yashash joyidan jo'nab ketishi (sayohat qilishi);

Turist – vaqtincha bo'lish mamlakatidagi (joyidagi) manbalardan daromad olish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda vaqtincha bo'lish mamlakatiga (joyiga) yigirma to'rt soatdan ketma-ket o'n ikki oygacha bo'lgan davrga boruvchi yoki vaqtincha bo'lish mamlakatida (joyida) kamida bir kecha tunab qoluvchi jismoniy shaxs;

Turizm sohasining sub'ektlari – turistik xizmatlar majmuini yoki ularning bir qismini ko'rsatish, qo'shimcha turistik xizmatlarni (ishlarni) bajarish hamda turistlar va ekskursantlarga tovarlarni realizatsiya qilish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi yuridik va jismoniy shaxslar.

Mamlakatimiz turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo'la turib, uzoq yillar bu imkoniyatdan to'liq va samarali foydalanilmadi. Turizm rivoji uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratilmadi, hamma o'z bilganicha faoliyat yuritib keldi.

Shuningdek, joylashtirish vositalari va infratuzilma ob'ektlarining, ayniqsa turizm mavsumida yetishmasligi, turli transportlarda yo'lovchilarni tashish tizimining yetarli darajada muvofiqlashtirilmaganligi, shuningdek, turistlarni mavjud turizm salohiyati to'g'risidagi ma'lumotlar bilan ta'minlashni tashkillashtirish darajasining pastligi, ichki turizmni, mamlakat hududlaridagi madaniy meros ob'ektlarining va ziyoratning o'ziga xosliklarini targ'ib qilish bo'yicha marketing kampaniyalarining samarasizligi turizmni jadal rivojlantirishga salbiy ta'sir qilmoqda.

Turizmni, avvalambor, xususiy sektorda rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ko'rsatilayotgan xizmatlarning raqobatbardoshligini va sifatini oshirish, milliy turizm mahsulotini dunyo bozorida faol va kompleks ravishda targ'ib qilish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga 2018-yil 28-dekabrda qilgan Murojaatnomasida bildirilgan takliflarni amalda tatbiq etish maqsadida hamda 2017-2021 yillarda

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq quyidagilar belgilandi:

- turizm faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me‘yor va standartlarni implementatsiya qilish;

- turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratish;

- transport logistikasini rivojlantirish, ichki va tashqi yo‘nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish;

- turizm bozorining turli segmentlariga yo‘naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish;

- respublika ichida turizm xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga yo‘naltirilgan turizm faoliyati subyektlarining faolligini rag‘batlantirishni ta‘minlovchi ichki turizmni rivojlantirish;

- xorijda O‘zbekistonning turizm salohiyatini targ‘ib qilish va xorijiy turistlarni jalb qilishga qaratilgan qo‘shma tadbirlarni o‘tkazish bo‘yicha “Yo‘l xaritasini” har yil tasdiqlash;

- O‘zbekiston Respublikasi turizm mahsulotini xalqaro va ichki turizm bozorlarida targ‘ib qilish, mamlakatning sayohat va dam olish uchun xavfsiz sifatidagi imidjini mustahkamlash;

- O‘zbekiston juda katta turizm va rekreatsiya salohiyatiga ega, unda jami 7,4 ming madaniy meros obyektlari mavjud, ulardan 209 tasi to‘rtta muzey shaharlar - “Xiva shahridagi Ichan-qal’a”, “Buxoro shahrining tarixiy markazi”, “Shahrisabz shahrining tarixiy markazi”, “Samarqand shahri” hududida joylashgan bo‘lib, YUNESKO butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta‘minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Viza rejimining liberallashtirilishi, chet el fuqarolarini ro‘yxatga olish tartibining soddalashtirilishi, turizm tarmog‘ini rivojlantirish uchun imtiyoz va preferensiyalar berilishi milliy turizm salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda samarali targ‘ib qilish imkonini berdi.

So‘nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi, shu jumladan Toshkent shahrida “Nyatt Regency Tashkent” va “Lotte City Notel Tashkent Palace” brendli mehmonxonalar ochilishi, Andijon, Urganch va Toshkent shahrida madaniy-ko‘ngilochar bog‘larning tashkil etilishi, “Angren-Pop” temir yo‘li ochilishi, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz va Xiva shaharlariga tezyurar poyezdlar uchun elektrlashtirilgan temir yo‘llari ochilishini aytib o‘tish joiz.

Turizm sohasida davlat siyosati istiqbolda hududlar va ularning infratuzilmasini kompleks jadal rivojlantirishda turizm sohasi yetakchilik qilishi, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni echish, ish o‘rinlarini ko‘paytirish, hududlar diversifikatsiyasi va rivojlanishini ta‘minlash, aholining daromadlari, yashash

darajasi va sifatini oshirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va imidjini yaxshilashga qaratilgan.

2018 yilda kirib kelayotgan xorijiy turistlar sonini ikki baravarga oshirishning muhim omillari sifatida viza rejimi, O‘zbekistonda bo‘lish qoidalari hamda tadbirkorlik faoliyatini olib borish tartibi soddalashtirilgani, turizm sohasida infratuzilmaning rivojlanishi va turizm salohiyatini targ‘ib qilish choralari ko‘rilgani ko‘rsatish mumkin, shu jumladan:

- qo‘shimcha 9 ta (umumiy 18 ta) davlatga vizasiz rejim joriy etilgani, fuqarolariga kirish vizalarini berishning soddalashtirilgan tartibi joriy etilgan davlatlar soni 12 tadan 50 taga ko‘paygani;

- elektron kirish vizalarini rasmiylashtirish va taqdim etish tizimi ishga tushirilgani, O‘zbekiston hududidan tranzit bilan o‘tayotgan 101 davlat fuqarolariga O‘zbekistonga vizasiz kirish, vaqtincha bo‘lish va fuqarolarni o‘tkazish punktlari orqali chiqib ketish tartibi joriy qilingani;

- xorijiy fuqarolarni respublika hududida vaqtinchalik ro‘yxatga olish tartibi soddalashtirilgani, mazkur tartib “E-MENMON” tizimi orqali to‘liq elektron shaklga o‘tkazilgani;

- mehmon uylarini sertifikatlash tartibi bekor qilingani.

Mamlakatlar orasida viza rejimini soddalashtirish fuqarolarning mobilligini ta‘minlash bilan bir qatorda rasmiylashtirish xarajatlarni kamaytiradi va chet ellik sayyohlar oqimini ko‘paytiradi.

2018 yilda 9 ta davlat fuqarolari uchun O‘zbekistonda vizasiz rejim joriy qilingan bo‘lsa, 2019 yilda 47 ta, 2020 yilda 20 ta va 2021 yilda yana 5 ta mamlakat fuqarolari uchun viza talablari turli muddat doirasida bekor qilindi. 2021 yilning 15 aprel holatiga ko‘ra, fuqarolari uchun O‘zbekiston Respublikasida vizasiz rejim joriy qilingan mamlakatlar soni 90 tani tashkil qiladi.

Bundan tashqari 80ga yaqin mamlakat fuqarolari soddalashtirilgan tartibga ko‘ra elektron viza rasmiylashtirish imkoniyati ega bo‘ldi. Xorijiy davlat fuqarolarining alohida turlari uchun «Vatandosh», «Talaba», «Akademik», «Tibbiyot» va «Ziyorat» kabi yangi 5 xil viza turlari joriy qilindi.

2019 yilda chet ellik sayyohlar sonining o‘sishi o‘rtacha 26 foizni tashkil qilgan bo‘lsa, vizasiz rejim joriy qilingan mamlakatlar o‘rtasida o‘shirish ko‘rsatkichi 58 foizga yetgan.

Turizm sohasini rivojlantirishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- 2019-2020 yillarda - turizmni rivojlantirish uchun mustahkam qonunchilik bazani yaratishga qaratilgan institutsional islohotlar, infratuzilmani modernizatsiyalash va mamlakat brendini targ‘ib qilish;

- 2021-2025 yillarda - mamlakat iqtisodiyotida turizm industriyasi ulushini ko‘paytirish. Ushbu yo‘nalishda zarur infratuzilmani rivojlantirish va dunyo bozorida respublikaning turizm salohiyatini targ‘ib qilish orqali mamlakatning yalpi ichki mahsulotida turizm ulushini 5 foizgacha (2017 yil yakuni bo‘yicha - 2,3%) yetkazish, shuningdek, 2025 yil yakuniga qadar 9 milliondan ortiq turistlarni, shu jumladan uzoq xorijdan - 2 million turistni jalb qilish belgilab quyilgan.

**2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish
Konsepsiyasini amalga oshirishning maqsadli
KO‘RSATKICHLARI**

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.	2025 y.
1.	O‘zbekistonga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni (ming kishi)	5346	6041	7010	8410	10010	10600	11250	11810
2.	Turizm xizmatlari eksporti (mln AQSh dollari)	1041	1180	1360	1620	1900	2000	2080	2170
3.	Ichki turistlar soni (mingta tashrif)	15493	16100	17230	18806	20317	21867	23404	25010
4.	Turoperatorlar soni (nafar)	983	1100	1190	1250	1320	1390	1420	1450

Turizm sohasini rivojlantirish mamlakatimizni yanada gullab yashnashida, hattoki, yurtimizning chekka-chekka hududlaridagi infratuzilmasining yaxshilanishida muhim o‘rin tutadi.

Yurtimiz ravnaqi yo‘lida amalga oshirilayotgan barcha islohotlar negizida Vatan, xalq manfaati turibdi. Barcha sohalarda islohotlar amalga oshirilyapti. Turizm sohasini rivojlantirish va sayyohlar sonini oshirish borasida takliflarim quyidagicha:

- Turizm sohasida faoliyat yuritmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlarni berish, jahon andozalariga javob beradigan mehmonxonalar sonini ko‘paytirish, shu orqali raqobatni kuchaytirish, mehmonxona narxlarini arzonlashtirish. Chunki turpaketlar narxi oshgan sayin, yurtimizga keladigan sayyohlar soni ham pasayib boradi. Buning natijasida ular ancha arzon narxlarga ega bo‘lgan boshqa mamlakatlarga borishni afzal ko‘rishadi;

- O‘zbekistonni turistik davlat sifatida yurtimizda faoliyat ko‘rsatayotgan soha mutaxassisleri bilan hamjihatlikda O‘zbekiston to‘g‘risida bitta ixcham «sayyohlar uchun qo‘llanma» tayyorlanib, uni barcha tillarga tarjima qilib, arzon narxda yoki agarda imkoni bo‘lsa, bepul chet sayyohlik firmalariga tarqatish;

- Yurtimiz, urf-odat va an‘analarimiz, milliy qadriyat va boy tarixiy merosimiz haqida hujjatli va badiiy filmlar konkursi e‘lon qilinsa va eng saralarini rag‘batlantirib, ular yaratgan filmlarni ingliz, nemis va boshqa tillarga dublyaj qildirib, xalqaro konkurslarda qatnashsak, sayyohlar soni oshishi tayin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Chorvoq» erkin turistik zonasini tashkil etish to‘g‘risida»gi farmoni 2017 yil 5 dekabr PF-5273 son.

2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari» to‘g‘risidagi farmoni PF-6165 09.02.2021

3. Tuxliyev I.S., Qudratov G.X., Pardayev M.Q.. Turizmni rejalashtirish. Darslik. «Iqtisodiyot moliya» nashriyoti. Toshkent. 2010 yil.

4. Turizm Uzbekistan gazetasi №2 (02) 3 mart. 2017 yil.

5. <https://stat.uz> – Rasmiy sayti.

6. <https://lex.uz/ru/docs/-4143188>

3-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ МЕХАНИЗМИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

**Абдурахмонова С., талаба,ТМИ,
Каримов А., доцент в.б.,ТМИ**

Электрон тижорат фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида” ги Қонун илк 2004 йил 29 апрелдаги 613-II сон Қонуни билан белгиланган эди. Бундан кейин, янги тахрирдагиси, яъни мазкур қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида 2015 йил 22-майда ЎРҚ -385-сонда эълон қилинди.

Асосий маъносига тўхталадиган бўлсак, электрон тижорат Internet тармоғидаги тижорат соҳасига оид фаолиқни, унда олди-сотдини амалга оширилишини ифодалаш учун қўлланиладиган фаолият тури ҳисобданади. У онлайн тарзда, яъни компьютер тармоғидан фойдаланган ҳолда харид қилиш, сотиш, сервис хизматини кўрсатишни амалга ошириш, маркетинг тадбирларини ўтказиш имкониятини таъминлайди. Бунга қўшимча қилиб, бирор-бир соҳада узингизнинг иш фаолиятингизни онлайн усулда юргизадиган онлайн бизнес фаолиятдир.

Электрон тижоратнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

- электрон тижоратда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш эркинлиги;
- электрон тижоратда шартномалар тузишнинг ихтиёрийлиги;
- электрон тижоратда иштирок этиш шарт-шароитларининг тенглиги;
- электрон тижорат иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилиниши⁶⁸.

Электрон тижоратни амалга оширувчи юридик ва жисмоний шахслар, шунингдек, тегишли товарларнинг, масалан, ишларнинг, хизматларнинг харидорлари бўлган юридик ва жисмоний шахслар электрон тижорат иштирокчиларидир.

Электрон тижоратни амалга оширувчи юридик ёки жисмоний шахс товарлар харидорига:

- юридик шахснинг ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган ҳолдаги тўлиқ номини ёки жисмоний шахснинг фамилияси, исми ва отасининг исми;
- почта ва электрон манзилини ҳамда ўзининг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида маълумотларни;
- қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда лицензияси борлиги тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ахборотни тақдим этиши ёки унинг бундай ахборотдан фойдаланиш эркинлигини таъминлаши шарт;

⁶⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 2015-йил 22-майдаги ЎРҚ-385-сонли қонуни.

- қонун ҳужжатларида электрон тижоратни амалга оширувчи юридик ёки жисмоний шахс тўғрисидаги ахборотга нисбатан бошқа талаблар ҳам белгиланиши мумкин.

Электрон тижоратнинг бошқа анъанавий савдо турларидан фарқи шундаки, харидор ўзига қулай вақт, жой ва тезликда маҳсулотни танлаш ва сотиб олиш имкониятига эга, бир вақтнинг узида ҳам онлайн савдо билан ўзингизнинг бошқа бир иш фаолиятингизни юргизингиз ҳам мумкин. Шунингдек, харидорнинг яшаш жойи ва моддий таъминланиш даражасидан қатъий назар ҳамма қатори тенг ҳуқуқли маҳсулот сотиб ола олади.

Электрон тижорат моделларини қуйидаги тоифаларга ажратиш мумкин:

- B2B: Бизнесдан бизнесга;
- B2C: Бизнесдан харидорга;
- C2C: Харидордан харидорга;
- C2B: Истеъмолчидан бизнесга;
- B2G: Бизнесдан давлатга;
- G2B: Давлатдан бизнесга;
- G2C: Давлатдан истеъмолчига.

B2B бизнес моделидан кейин веб-сайт ўз маҳсулотини оралиқ харидорга сотади, кейинчалик у маҳсулотни охириги истеъмолчига сотади. Масалан, улгуржи сотувчи компаниянинг веб-сайтига буюртма беради ва консигнацияни олгандан сўнг, маҳсулотни улгуржи савдо дўконига сотиб олиш учун келган охириги харидорга сотади.

B2C бизнес моделидан кейинги веб-сайт ўз маҳсулотини тўғридан-тўғри харидорга сотади. Харидор бизнесни ташкил етиш веб-сайтида кўрсатилган маҳсулотларни кўриши мумкин. Харидор маҳсулотни танлаши ва бир хил буюртма бериши мумкин. Веб-сайт бизнес ташкилотига электрон почта орқали хабарнома юборади ва ташкилот маҳсулотни мижозга юборади.

C2C бизнес моделидан кейинги веб-сайт истеъмолчига турар-жой кўчмас мулки, автоуловлар, мотоцикл ва бошқалар каби ўз мол-мулкларини сотишга ёки ўз маълумотларини веб-сайтга жойлаштириш орқали хонани ижарага олишга ёрдам беради. Сайт истеъмолчига ўз хизматлари учун ҳақ тўлаши ёки тўламаслиги мумкин. Бошқа истеъмолчи биринчи мижознинг маҳсулотини веб-сайтдаги хабар/рекламани кўриб чиқиш орқали сотиб олишни танлаши мумкин.

B2G модели B2B моделининг вариантыдир. Бундай веб-сайтлар ҳукумат томонидан турли хил бизнес ташкилотлари билан савдо қилиш ва маълумот алмашиш учун фойдаланилади. Ушбу веб-сайтлар давлат томонидан аккредитациядан ўтган бўлиб, корхоналарга давлат идораларига мурожаат қилиш имкониятини беради. Ҳукумат (давлат ташкилоти) B2G модел веб-сайтдан бизнес ташкилотларини ташкил қилиш учун фойдаланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, электрон тижорат сотувчининг маҳсулотларини сотиш жараёнидаги имкониятини янада кенгайтиради ва янгилайди. Энди сотувчи маҳсулотларини сотиш жараёнини тезлаштириши, янги ва сифатли маҳсулотларини мунтазам алмаштириши, маҳсулотларнинг айланма ҳаракатини тезлаштириши керак бўлади.

ПАХТА-ТЎҶИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШДА ЭКОНОМЕТРИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ишназаров А., кафедра мудири, ТДИУ

Аннотация. Бугунги кунда Ўзбекистонда хўжалик юретишининг янги бизнес-моделлари сифатида кластерлар муҳим ўрин эгаллаб бормоқда. Иқтисодиётнинг бир қатор тармоқлари ва соҳаларида инновацион-ишлаб чиқариш кластерлари ташкил этилмоқда ва фаолият олиб бормоқдалар. Мазкур мақолада мамлакатимизда оммалашиб бораётган - аҳолини иш билан бандлигини ва даромадларини таъминлаётган пахта-тўқимачилик кластерлари самарадорлигини баҳолашда эконометрик усуллардан фойдаланиш масалалари кўриб ўтилган.

Калит сўзлар: кластер, эконометрик модель, моделни баҳолаш

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар хўжалик юретишда янги бизнес-моделларидан фойдаланишни тақозо этмоқда. Бунинг мақсади биринчидан, миллий иқтисодиётни рақамли иқтисодиётга трансформациялаш, иккинчидан ташкил этилаётган бизнес-моделларининг самарали фаолият олиб бориши учун мукамал инфратузилмани яратиш, учинчидан иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳолини иш билан таъминлаш орқали камбағалликни қисқартиришдан иборат.

Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини модернизациялаш ва диверсификациялаш, маҳсулотни қайта ишлаш саноатини ривожлантириш борасида олиб борилган изчил ислохотлар натижасида аграр соҳада фаолият юретишининг янги тизими - кластер тизими жорий этилди.

Қисқа давр мобайнида кластер усулида фаолият юретиш ўзининг ижобий томонларини кўрсатди ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига ресурсларни тежайдиган техника ва технологияларни жорий этиш, қишлоқ жойларга саноатни олиб кириш ва янги иш ўринларини яратиш, юқори кўшилган қийматга эга тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш, инфратузилмани ривожлантириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди [1].

Замонавий инфратузилма ва илғор технологиялар билан кластер ва кооперация тизимини ривожлантириш қишлоқ хўжалигида ислохотларнинг устувор йўналишларидан биридир. Бу тизим майдондан истеъмолчига ишлаб чиқариш занжирини тўлиқ таъминлайди.

Кластерларда ҳосилдорликнинг юқори бўлиши ҳисобига ишлаб чиқарувчилар даромадларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2016-2020 йилларда илмий-инновацион ютуқлар ва илғор технологиялар кластерлари жорий этилиши натижасида пахта ҳосилдорлигини гектарига 26,4 центнердан 30 центнергача, ғалла ҳосилдорлиги эса 57,8 центнердан 63,5 центнергача оширилди. Ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатлари 1,5 баробар ошди, бир ходимнинг ўртача ойлик маоши 2018 йилга нисбатан 2,4 баробар ошди. Кейинги 3 йилда кластерлар негизида хуудларда 152 мингдан зиёд янги иш ўрни яратилди [2].

2018-2020 йилда кластерларга қўшимча қиймат занжири яратиш учун 1,4 млрд. АҚШ доллари миқдорида инвестициялар жалб қилинди. 2019-2020 йилларда 10,8 минг гектар майдонда интенсив мевали боғлар ва 19,7 минг гектар майдонда тоқзорлар ташкил этилди. 250 минг гектар ерда сувни тежайдиган технологиялар ва 1,5 трлн сўмлик ресурс тежайдиган замонавий ускуналар жорий этилди [3].

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг барча йўналишлари бўйича 463 та агрокластер фаолияти йўлга қўйилган (пахта-тўқимачилик йўналиши, ғаллачилик, мева-сабзавотчилик, гуруч етиштириш ва ҳ.к.). кластерлар 2,2 миллион гектар қишлоқ хўжалиги ерларини қамраб олди. 2021 йилда пахтани чуқур қайта ишлашни ташкил этиш бўйича умумий қиймати 25,5 трлн. сўмлик 270 инвестиция лойиҳа, 589 млрд. сўм миқдорида мева-сабзавотчилик бўйича 63 та лойиҳа, ғалла етиштириш учун қиймати 1 трлн. 164 млрд. сўмлик 122 та лойиҳа амалга оширилди [2].

Республикамизда ҳозирги кунда пахта-тўқимачилик кластерлари самарали фаолият олиб боришмоқда. 2020 йилда республика ҳудудида етиштирилган пахта толасини қайта ишлаш даражаси 100% га етказилди ва 1,1 млн.тоннани ташкил этиб, тармоқ корхоналари томонидан 850 минг тонна пахта толаси ўзлаштирилди. 96 та пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан 927 минг гектардан 2,8 млн. тонна пахта хомашёси (30,1 ц/га) етиштирилди, бу умумий пахта ҳосилининг 90,8 фоиз ҳажмини ташкил этди. 2020 йилда тўқимачилик ва тикув-трикотаж тармоғи корхоналари томонидан жами 22,6 трлн. сўмлик саноат маҳсулотлари (ўсиш суръати 119,8 фоиз), 13,9 трлн. сўмлик истеъмол товарлари ишлаб чиқарилди (108 фоиз). Жумладан: ип калава ишлаб чиқариш 629,8 тоннага (ўсиш сураъти 115,8 фоиз), ип газлама 406 млн. кв.м (111,1 фоиз), нотўқима матолар 42,3 млн. кв.м (104,4 фоиз), трикотаж матолар 119,6 минг тонна (105 фоиз), трикотаж маҳсулотлар 427 млн. дона (118,8 фоиз), пайпоқ маҳсулотлари 257 млн. жуфт (118,8 фоиз) га етказилди [4].

Мазкур мақолада пахта-тўқимачилик кластерига бирлаштирилган “Boyoovut techno cluster” масъулияти чекланган жамиятининг 2016-2020 йиллардаги маълумотлари асосида пахта-тўқимачилик кластери фаолияти самарадорлигини баҳолашда эконометрик усуллардан фойдаланамиз.

Бунинг учун кўп омилли эконометрик регрессион модель тузишимиз зарур. Чунки, кўп омилли эконометрик модель натижавий омилга бир қатор омиллар таъсирини ўрганишга ёрдам беради. Кўп омилли эконометрик модель тузишда қуйидаги омиллар танлаб олинди: натижавий омил - кластернинг соф фойдаси, млн. сўм (Y), таъсир этувчи омиллар - кластерда ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси, % (X₁), кластерда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши, (X₂), кластерда ишловчилар сонининг ўзгариши, (X₃), кластернинг буюртмалар билан таъминланганлик даражаси, % (X₄) ва кредит олишнинг осонлиги (X₅).

Кейинги босқичда Сирдарё вилояти “Boyoovut techno cluster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг соф фойдаси бўйича кўп омилли

эконометрик модель тузамиз. Умумий ҳолда кўп омилли эконометрик модель куйидаги кўринишга эга:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon, \quad (1)$$

бу ерда y – натижавий омил, x_i - таъсир этувчи омиллар, ε - тасодифий хато.

Кўп омилли эконометрик моделдаги (1) номаълум $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ параметрларини аниқлашда "энг кичик квадратлар усули" қўлланилади.

Кўп омилли эконометрик моделга омилларни танлаш учун корреляцион таҳлил ўтказилди. Омиллар ўртасида хусусий ва жуфт корреляция коэффициентлари аниқланди. Хусусий корреляция коэффициентлари - бу натижавий омил ($\ln Y$) ва унга таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i$) ўртасидаги боғланишлар зичлигини кўрсатади. Демак, хусусий корреляция коэффициентлари натижавий омил кластернинг соф фойдаси, ($\ln Y$) ва таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i$) ўртасида турли хил боғланишлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Масалан, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ва кластерда ишлаб чиқариш кувватларидан фойдаланиш даражаси ($\ln X_1$) ўртасида боғланиш зичлиги 0,1678 га тенг. Бу эса кластернинг соф фойдаси ва кластерда ишлаб чиқариш кувватларидан фойдаланиш даражаси ўртасида кучсиз боғланиш мавжудлигини кўрсатади. Худди шунингдек, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) билан кластерда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши ($\ln X_2$) ўртасида ўртача алоқа мавжуд экан, яъни улар ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентининг қиймати 0.4852 тенг экан. Кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ва кластерда ишловчилар сонининг ўзгариши ($\ln X_3$) ўртасида зич алоқа мавжуд. Ушбу омиллар ўртасида корреляция коэффициенти 0.9427 га тенг. Аммо, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ва кластернинг буюртмалар билан таъминланганлик даражаси даражаси ($\ln X_4$) ўртасида суст алоқа мавжуд экан. Кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ва кредит олишнинг осонлиги ($\ln Y$) ўртасида кучли алоқа мавжуд экан.

Бундан ташқари жуфт корреляция коэффициентлари ҳам мавжуд бўлиб, улар таъсир этувчи омиллар ($\ln X_i, \ln X_j$) ўртасида боғланиш зичликларини кўрсатади. Ҳисоб-китоблардан кўриш мумкинки, таъсир этувчи омиллар ўртасида боғланиш зичликлари 0,7 дан катта эмас экан. Корреляцион матрицадаги жуфт корреляция коэффициентлари бўйича хулоса қиладиган бўлсак, таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлениарлик мавжуд эмас.

Юқорида айтилганларни текширишда ҳар бир омилнинг натижавий кўрсаткич билан боғлиқлигини аниқлаш учун уларнинг нуқтали графикларини кўриб чиқамиз (1-расм).

Демак, кўп омилли эконометрик моделга киритиладиган омиллар ўртасида корреляция коэффициентлари t-Стъюдент мезони ҳисобланган қиймати ва эҳтимоллиги бўйича қуйиладиган талабларга жавоб берар экан.

1-расм. Таъсир этувчи омиллар (X_i) ва натижавий омил (Y) ўртасида боғланиш шаклининг кўриниши

Демак, Сирдарё вилоятида “Boyouvut techno cluster” масъулияти чекланган жамият - пахта-тўқимачилик кластерининг соф фойдаси бўйича кўп омилли эконометрик моделини тузишда барча омилларни моделга киритамиз.

Таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколленеарлик мавжуд эмаслигини текширишнинг яна битта усули - бу VIF (Variance Inflation Factors - мультиколлинеарлик самарасини) коэффициентларини ҳисоблашдир. Ҳар бир омил бўйича ҳисобланган VIF коэффициентлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

**Таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлениарлик самарасини
ўлчаш**

Variable	Coefficient	Variance	Centered VIF
LNX1	1.418036		0.808448
LNX2	0.651680		0.397494
LNX3	2.658456		0.159860
LNX4	-0.281314		1.543935
LNX5	1.166455		0.560408
C	-0.699725		8.518647

Агар таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлениарлик мавжуд бўлса, у ҳолда Centered VIF > 10 бўлади. 1-жадвалдан кўриш мумкинки, барча таъсир этувчи омилларнинг VIF коэффицентлари 10 дан кичик. Демак, бу ҳам омиллар ўртасидаги корреляция таҳлили каби таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлениарлик мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Кўп омилли эконометрик моделнинг номаълум параметрларини ҳисоблашда EViews дастуридан фойдаланамиз. Ҳисоб-китоблар бўйича кўп омилли эконометрик модель қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln y = -0,6997 + 1,4180 \ln x_1 + 0,6517 \ln x_2 + 2,6584 \ln x_3 - 0,2812 \ln x_4 + 1,1664 \ln x_5 \quad (2)$$

(8,5186) (0.8084) (0,2468) (0,1598) (0,0884) (0,4048)

бу ерда думалоқ қавслар ичида ҳар бир омилнинг стандарт хатолиги қийматлари.

Ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель шуни кўрсатадики, Сирдарё вилояти “Boyoovut techno cluster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерида ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси ($\ln X_1$) ўртача бир фоизга ортса, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ўртача 1,41 фоизга ортар экан. Кластерда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши ($\ln X_2$) ўртача бир фоизга ортса, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ўртача 0,65 фоизга ортар экан. Кластерда ишловчилар сонининг ўзгариши ($\ln X_3$) ўртача бир фоизга ортса (яъни ишловчилар сони), у ҳолда кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ўртача 2,65 фоизга ортар экан. Лекин, кластернинг буюртмалар билан таъминланганлик даражаси даражаси ($\ln X_4$) ўртача бир фоизга ортса, кластернинг соф фойдаси ($\ln Y$) ўртача 0,28 фоизга камайар экан. Тижорат банкларидан кластер учун кредит олишнинг осонлиги ($\ln X_5$) ўртача бир фоиз пунктга ортиши, кластернинг соф фойдасини ($\ln Y$) ўртача 1,16 фоизга ортишига олиб келар экан.

Тузилган кўп омилли эконометрик модель (2) сифатини текшириш учун детерминация коэффицентини текшираамиз. Ҳисобланган детерминация коэффицентини $R^2=0,9936$ га тенг. Бу эса “Boyoovut techno cluster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерисоффойдасининг ($\ln Y$) 99,36 фоизи (2) кўп омилли эконометрик моделга киритилган омиллардан ташкил топишини кўрсатмоқда. Қолган 0,63 фоизи (1,0-0,9936) эса ҳисобга олинмаган омиллар таъсири эканлигини кўрсатмоқда.

Кўп омили эконометрик моделнинг (2) статистик аҳамиятлилигини текширамиз. F-мезоннинг жадвал қиймати $F_{\text{жадвал}} = 5,19$ га ҳисобланган қиймати $F_{\text{ҳисоб}} = 125,4058$ тенг. $F_{\text{ҳисоб}} > F_{\text{жадвал}}$ шarti бажарилганлиги учун (2) кўп омили эконометрик модель статистик аҳамиятли дейилади.

Кўп омили эконометрик моделнинг (2) ҳисобланган параметрлари ишончилигини текширамиз. Ўтказилган ҳисоб-китоблардан шуни кўриш мумкинки, озод ҳад ва $\ln X_1$ омилар бўйича t-мезоннинг ҳисобланган қийматлари $\alpha = 0,05$ аниқликда жадвал қийматидан кичик экан. Бу эса мазкур омилини кўп омили эконометрик моделдан чиқариб ташлашга имкон беради. Кўп омили эконометрик моделда (2) қолган барча омилар ишончли бўлиб, уларнинг ҳисобланган t-мезон бўйича қийматлари, жадвал қийматидан катта экан.

Ҳисобланган (2) кўп омили эконометрик моделдан келгуси даврларга натижавий кўрсаткични прогнозлашда MAPE (Mean absolute percent error – фоизлардаги ўртача абсолют хатолик) коэффиценти ҳисобланади. “Boyouvut techno cluster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери соф фойдаси бўйича MAPE коэффицентининг қиймати 0,5141 фоизни ташкил этмоқда (2-расм).

2-расм. Ҳисобланган моделдан прогнозда фойдаланиш кўрсаткичлари

Бу эса 15,0 фоиздан кичик (MAPE=0,5141), яъни у 0,5141 фоизни ташкил этмоқда. Шунинг учун ҳам (2) кўп омили эконометрик моделдан “Boyouvut techno cluster” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластери соф фойдасини прогнозлашда фойдаланиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, пахта-тўқимачилик кластерлари фаолияти самарадорлигини аниқлашда фойдани оптималлаштириш масаласи кўндаланг туради. Бу ўз навбатида, кластернинг соф фойдаси ва унга таъсир этувчи омиларни анализ ва синтез, прогноз қилишни талаб этади. Шу муносабат билан мазкур тадқиқот ишида натижавий оми ҳисобланган соф фойдага таъсир этувчи сабаб омилари (ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши, ишловчилар

сонининг ўзгариши, буюртмалар билан таъминланганлик даражаси, кредит олишнинг осонлиги) эконометрик моделлар ёрдамида таҳлил қилиб чиқилди. Натижада бу омилларни бевосита ва жиддий таъсир қилувчи (маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши, ишловчилар сонининг ўзгариши, кредит олишнинг осонлиги) ҳамда билвосита ва кам таъсирли (ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси, буюртмалар билан таъминланганлик даражаси) каби омиллар бўйича гуруҳлаштирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамасининг "Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 2020 йил 22 июндаги 397-сонли қарори. /<https://lex.uz/docs/4865905>.

2. Агросаноат ислохотлари: кластерлашдан рақамлаштиришгача - /<https://review.uz/oz/post/agropromshlenne-reform-ot-klasterizacii-do-cifrovizacii?%>

3. Салимов Б.Т., Юсупов М.С. Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш йўналишлари. /“Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015.

4. Пахта-тўқимачилик кластерлари - <https://uzts.uz/uz/pahta-toqimachilik-klasterlari>.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Кадилова Х., д.э.н, доцент,
Наманганский инженерно-технологический институт

В последнее столетие социально-экономическое развитие человечества характеризуется усилением роли финансовых отношений в мировом хозяйстве и национальной экономике. На сегодняшний день наибольшая доля финансового рынка распределена между несколькими странами. Среди них крупнейшими являются самые могущественные страны мира, такие как Соединенные Штаты (40 %), Япония (8 %), Китай (7 %), Гонконг (7 %), Великобритания (4 %), Франция (3 %), Германия (3 %) ⁶⁹.

Самые сильные потрясения и кризисы в мировой экономической жизни тесно связаны с дисбалансами в деятельности финансовых рынков. В связи с этим развитие финансового рынка, его организация и регулирование рассматриваются как чрезвычайно важная задача во всех странах.

Финансовый рынок способствует финансированию экономического роста, увеличению притока капитала, достижению макроэкономического равновесия и повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В связи с этим возникает необходимость широкого участия в мобилизации средств финансового рынка, а также эффективного их использования.

В мировой практике для покрытия дефицита государственного бюджета широко используется опыт привлечения финансовых средств путем выпуска государственных и муниципальных облигаций. В инфраструктуре

⁶⁹ <https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2019/07/iqtisod-2019-03/54-60.pdf>

финансового рынка продолжается процесс использования новых финансовых инструментов и услуг, улучшения торгового механизма фондовых бирж. В целях охвата определенной аудитории населения широко используются процессы расслоения инвесторов по доходам для привлечения их инвестиций и повышения привлекательности финансовых инструментов эмитентов.

Вопросы связанные с повышением эффективности использования регионального финансового рынка, развитием эффективной системы контроля и регулирования финансового рынка, повышением ликвидности финансовых инструментов и расширением их ассортимента, снижением связанных с ними рисков, повышением уровня финансовой грамотности населения, занимают особое место. Особое значение имеют исследования проводимые во время кризисов, связанные с решением быстрых перемещений, необходимости предотвращения будущих кризисов, смягчения последствий пандемии, процессами рыночной интеграции.

В Узбекистане принимаются масштабные меры по дальнейшему совершенствованию процесса развития финансового рынка, расширению его объемов. Данные меры были предусмотрены в решениях таких нормативно-правовых актах, как Указы Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года за №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», от 14.01. 2019 года за №УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала», от 13.04. 2021 года №УП 6207 «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала», от 24.01.2019 года за №УП-4127 «Об организации деятельности агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан» и постановлений от 29 апреля 2019 года за №ПП-4300 «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики», от 13 апреля 2021 года, за №ПП-5073 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала».

Но несмотря на принятые нормативно-законодательные акты, в развитии финансового рынка существует ряд проблем, особенно хочется отметить региональные их аспекты. Отмечено: «...на региональном уровне инфраструктура рынка капитала совершенно не развита»⁷⁰.

Атрофирование регионального фондового рынка можно также объяснить и тем, что помимо уменьшения количества АО в области, исчезает его инфраструктура. В данное время в области отсутствуют консалтинговые и управляющие компании, инвестиционные фонды, брокерские и дилерские компании. Одной из проблем является нехватка высококвалифицированных кадров, инвестиционных посредников и консультантов.

Необходимо отметить невысокий уровень доходов населения (см. рис.1).

⁷⁰Указ Президента Республики Узбекистан №-6207, 13.04.2021 <https://lex.uz/docs/5371091> 20.04.2021

Так в ходе исследований, проведенных в ходе разработки «Концепции развития Наманганской области на 2020-2030 годы» научно-исследовательским Центром при ТГЭУ определено, что наибольший удельный вес в доходах населения области занимают сельское хозяйство – 28,5 %, услуги – 13,0 %, другие доходы и денежные переводы – 34,8 %, просвещение и здравоохранение – 10,1 %. Доля доходов от производства незначительна, высока доля неофициальных доходов, она составляет – 55,2 %. Имеются различия также в доходах сельского и городского населения⁷¹.

Источник: 2020-2030 йилларда Наманган вилоятини ривожлантириш концепцияси. ТДИУ хузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ.- Т.,- 2020, 184 б.,- 16- б.

Рисунок 1. Структура доходов населения Наманганской области

У городского населения по сравнению с сельским преобладает доля доходов по денежным переводам и доходам по аренде жилья и т.д. За последние годы средняя заработная плата возросла с 1 229 567 сум до 1 669 000 сум, ее рост составил 37,6 %. Вместе с тем средняя месячная пенсия снизилась на – 56 %, общие доходы населения снизились на 56,5 %. Расходы населения возросли на 6,9 %. Отсюда вытекает вывод о низкой инвестиционной способности местного населения.

Для совершенствования на региональном уровне инфраструктуры рынка капитала определены важные задачи. В частности, создать условия для диверсификации доходов, получаемых населением от финансовой деятельности с использованием регионального финансового рынка, повысить инвестиционную привлекательность ценных бумаг региональных эмитентов, внедрить новые финансовые инструменты в целях внебюджетного финансирования региональных программ для органов местного самоуправления и создать условия для их эмиссии, составить прогнозы экономической эффективности реализации региональных программ, расширить деятельность страховых компаний по внедрению новых видов страховых услуг.

⁷¹ 2020-2030 йилларда Наманган вилоятини ривожлантириш концепцияси.– Т.: ТДИУ хузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ, -2020. - Б-184.-16-б.

Для осуществления вышеперечисленных задач, на наш взгляд необходимо предпринять следующие меры:

- усилить законодательную основу, позволяющую гарантировать соблюдение прав при управлении АО и гарантированной выплате дивидендов как отечественных так и иностранных инвесторов;

- внести поправки в Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» позволяющие расширить права миноритарных инвесторов в области принятия и обсуждения различных вопросов касающихся управления АО;

- создать условия для дальнейшего привлечения иностранных инвесторов, путем снятия ограничений на их долю в АО, не имеющих стратегического значения;

- упростить требования к капиталу АО;

- устранить бюрократические преграды при эмиссии и размещении выпуска ценных бумаг;

- совершенствовать существующие стандарты корпоративного управления и корпоративного кодекса.

В инфраструктурном плане в целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры регионального финансового рынка необходимо:

- привлечь в акционерные общества иностранный капитал;

- обеспечить обращение отечественных ценных бумаг на зарубежных торговых площадках;

- реорганизовать Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» в акционерное общество с обозначением круга потенциальных акционеров являющихся ключевыми участниками зарубежных рынков капитала.

В результате внедрения предлагаемого механизма будут достигнуты следующие результаты: сокращение финансовых затрат участников финансового рынка; развитие Центрального депозитария как платежной системы; сокращение рисков при взаиморасчетах; соответствие международным стандартам и улучшение профессиональной деятельности.

В целях стимулирования спроса на отечественные ценные бумаги необходимо: совершенствовать инвестиционную среду для инвесторов; увеличить долю институциональных инвесторов, таких как например, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и др.; повысить экономическую грамотность населения; создать привлекательный налоговый режим; повысить ответственность за соблюдение прав инвесторов; создать новые страховые инструменты, позволяющие снизить риски инвестирования.

Для дальнейшего роста предложений на финансовом рынке необходимо: создать новые финансовые инструменты; продолжить процессы приватизации; повысить прозрачность процессов размещения новых эмиссий и всей информации на финансовом рынке; улучшить процедуру листинга на фондовой бирже и т.д.

Данные предложения будут способствовать совершенствованию и дальнейшему развитию региональных финансовых рынков, в частности созданию стратегических программ по их развитию, обеспечению необходимой инфраструктуры, созданию эффективного механизма привлечения финансовых ресурсов альтернативному банковскому кредитованию, увеличению предложения финансовых инструментов на финансовом рынке, обеспечению информационной прозрачности принятия и обсуждения различных вопросов, связанных с управлением АО, расширением прав инвесторов, созданием условий для привлечения иностранных инвесторов, путем снятия ограничений их доли в акционерных обществах нестратегического значения.

Список использованной литературы.

1. Указ Президента Республики Узбекистан №-6207, 13.04.2021 <https://lex.uz/docs/5371091> 20.04.2021
2. 2020-2030 йилларда Наманган вилоятини ривожлантириш концепцияси.– Т.: ТДИУ хузуридаги Ўзбекистон иқтисодийтини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” ИТМ, -2020. - Б-184.-16- б.
3. <https://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2019/07/iqtisod-2019-03/54-60.pdf>

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИГА БЎШ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИАТИ ВА УНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Каримов А., доцент в.б., ТМИ

Жаҳон миқёсида қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришда аҳолининг бўш пул маблағларини жалб этиш ва ундан самарали фойдаланиш бўйича кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Уларда асосан қимматли қоғозлар бозорининг иқтисодийтадаги ўрни, молиявий инструментларнинг турлари ва моҳияти, инвесторларнинг бўш молиявий ресурсларини қимматли қоғозлар бозорига жалб этиш аҳамияти ҳамда фонд бозорини назоратга олиш масалалари қамраб олинган.

Қимматли қоғозлар бозори ўзининг жозибаси ва имкониятлари билан барча даврларда глобал иқтисодийнинг ажралмас қисмига айланган. Ўзининг эволюцион ривожланиш даврлари босқичларида янгидан-янги молиявий элементлар – молиявий активларни ҳосил қилган. Аҳолининг турмуш даражаси ўзгариши ва қўшимча молиявий маблағларни пайдо бўлиши қимматли қоғозлар бозорига бўлган қизиқишни янада орттирди. Хусусан, АҚШ, Япония, Буюк Британия ва Хитой каби давлатларда қимматли қоғозлар бозори инвесторларнинг асосий диққат марказида ҳисобланади. Бунинг асосий сабабларидан бири сифатида аҳоли даромадларининг ортиши билан биргаликда, уларда келажак учун инвестиция қилиш жараёнини амалга оширишга бўлган эҳтиёж жуда юқори ва ушбу ҳолатда қимматли қоғозлар бозоридаги молиявий активларни сотиб олиш тезкор ҳамда қулай ҳисобланади.

Қимматли қоғозлар атамаси ўзига яраша мураккаб иқтисодий тушунчадир. Ушбу тушунчани пайдо бўлиш XII-XIII асрларга⁷² бориб тақалади. Одатда банкирлар томонидан қиймати қимматли ҳисобланган қоғоз кўринишидаги, мулкӣ ҳуқуқи тасдиқланган воситалар портфелларда олиб юрилган. Ушбу ҳолатдан қимматли қоғозлар портфели атамасини келиб чиқишини кўришимиз мумкин.

Иқтисодчи олимлардан A. William Rini қимматли қоғозларни иккита асосий тоифага: акция ва облигацияларга (қарз) ажратган. «Улуш кўринишидаги қимматли қоғозларни, оддий ва имтиёзли акцияларни сотиб олишда, сиз компаниянинг эгаларидан бирига айланасиз. Қарз мажбуриятли қимматли қоғозлар - облигацияларни сотиб олганда, сиз компания учун маблағ бериб турган ҳисобланасиз»⁷³. Қимматли қоғозларни ушбу тарзда икки тоифага ажратилиши, авваламбор, уларнинг эгаларига қандай ҳуқуқ ва мажбуриятни юклатилишини аниқлатади.

Инвестиция соҳасида изланувчи иқтисодчи олимлардан В. Hiriyappa капитал бозори тўғрисида фикр юритиб, «унда капитал, қарз ва қимматли қоғозларни сотиб олиш ва сотиш жараёнлари амалга оширилишини кўрсатиб ўтишган. Одатда, капитал бозорида узоқ муддатли қимматли қоғозлар мавжуд бўлади. Капитал бозорини уч қисмга: саноат қимматли қоғозлар бозори, давлат қимматли қоғозлар бозори, узоқ муддатли кредитлар бозорига ажратилган.»⁷⁴ Бизнинг назаримизда, капитал бозорини ушбу усулда туркумланиши, унинг моҳиятини очиб беради. Хусусан, саноат қимматли қоғозлар бозорида одатда, компанияларнинг акциялари, корпоратив облигациялари савдоси бўлса, давлат қимматли қоғозлар бозорида ғазна мажбуриятига эга облигациялар, еврооблигациялар, депозит сертификатлари реализацияси ҳамда узоқ муддатли кредитлар бозорида қарз молиявий маблағларнинг олди-сотдиси амалга оширилади.

Бизнинг фикримизча, қимматли қоғозлар бозорига бўш пул маблағларни жалб қилишнинг назарий-услубий эволюциясида қимматли қоғозларга мулк сифатида қаралиши алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, иқтисодчи олимлардан Keith Dickinson «эмитент томонидан қаралганда икки турдаги қимматли қоғоз мавжудлигини таъкидлаб, биринчисида, компания унинг қимматли қоғози кимдалигини билишга мажбур ёки истади, ушбу ҳолатда қимматли қоғозлар эгалари бўйича реестр юритилади ва рўйхатдан ўтказилади. Иккинчи ҳолатда, эмитент қимматли қоғозларига ким эгалик қилаётганини билиши ёки рўйхатдан ўтказишга мажбур эмасдир.»⁷⁵ Компания улуши сифатида мулк ҳуқуқни берувчи қимматли қоғозлар – акцияларнинг эгаси кимлигини билиш ва улар бўйича рўйхатлар шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Чунки, қимматли қоғоз чиқарувчи

⁷² Ranald Michie The Global Securities Market: A History Oxford University Press; 1 edition (18.01.2007) 412 pages

⁷³ William A. Rini Fundamentals of the securities industry/ United States of America/ 2003 240 pages.

⁷⁴ Hiriyappa B. Investment management: Securities and Portfolio Management/ New Delhi / New age international (p) limited / 2008 / 235 pages.

⁷⁵ Keith Dickinson Financial markets operations management/ Wiley Printed in Great Britain by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, UK – 2015/ 474 pages

- эмитент доимий равишда ўзининг фаолиятидаги йирик ўзгаришларни ўзининг акциядорларига эълон қилиб бориш ва бошқарувга доир қарорлар қабул қилишда уларнинг иштирокини таъминлаши лозимдир. Иккинчи тоифа қимматли қоғозлар эса, одатда эмитент томонидан қарз мажбурияти сифатида чиқарилган корпоратив облигациялар бўлиб, уларга кимлар эгалик қилишини билиш компания учун муҳим аҳамият касб этмайди. Корпоратив облигациялар қисқа муддатли (1 йилдан 5 йилгача), ўрта муддатли (5 йилдан 10 йилгача) ёки узоқ муддатли (10 йилдан чегараланмаган давргача) бўлиши мумкин.

Мамлакатда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ва бўш пул маблағларни самарали жалб этиш, авваламбор, ушбу давлатнинг иқтисодий тизимига боғлиқ ҳисобланади. Қимматли қоғозлар яъни фонд бозорининг асоси - эркин капиталлар алмашинувини талаб этади. Хусусан, ушбу ўринда қимматли қоғозлар бозорининг тарихий марказларига айланган АҚШ, Буюк Британия, Япония каби капиталистик давлатларни ушбу соҳадаги сиёсати ва соҳада амалга оширилган ислохатлари фонд бозорларини ривожлантириш учун молиявий маблағлар оқимини либераллаштиришни назарда тутди.

Хулоса қилганда, миллий иқтисодиётга тўғридан-тўғри бўш пул маблағларни ва инвестицияларни жалб этишда фонд бозорлари муҳим рол ўйнар экан, Ўзбекистон Республикасида ҳам ушбу соҳа бўйича ўзининг тарихи ва амалиёти мавжуд.

O‘ZBEKISTON-QOZOG‘ISTON SAVDO ALOQALARIDA SAVDO KOMPLEMENTARLIGI INDEKSI TAHLILI

Mamasoliyev S., magistrant, TDIU,
Allayarov P., DSc, dotsent, TDIU,

Аннотатсия. *Mazkur maqola O‘zbekiston-Qozog‘iston o‘rtasidagigi savdo hamkorligini yanada mustahkamlash istiqboli, import-eksport aloqalarida 2017-2019 yillar savdoni komplementarligi ko‘rsatkichini tahlil qilib o‘rganishga bag‘ishlangan. Ikki davlat o‘rtasida istiqboldagi tovar ayirboshlash diversifikatsiyasi masalasi, Qozog‘istonning importga bo‘lgan talabini tahlil qilish maqsadida savdoni komplementarlik indeksidan foydalanildi. 2017-2019 yillarda O‘zbekistonning qulay eksportbop mahsulotlari savdo komplementarligi indeksi orqali tahlil qilindi. Natijada ushbu tovarlarni import qilish yoki eksport qilish hajmini oshirish yoki kamaytirish kerakligi haqida xulosaga kelindi. Izlanish O‘zbekiston-Qozog‘iston bozorlariga kirib borish imkoniyatlari ko‘pligini ko‘rsatdi.*

Калит со‘злар: savdo balansi, savdoni to‘dirish indeksi, savdo hamkorligi.

Кирish.

Qozog‘iston-O‘zbekistonning eng yirik savdo iqtisodiy hamkori hisoblanib, import eksport hajmi markaziy osiyodagi qolgan davlatlar bilan ayirboshlanadigan mahsulotlar yig‘indisidan ham ko‘prog‘iga to‘g‘ri keladi. O‘zbekiston-Qozog‘iston o‘rtasidagi tovar ayirboshlash borgan sari ortib bormoqda. Tovarlar turfa xilligi

ham ko‘payib, qaysi mahsulotni mamlakatimiz import qilishi kerak, qaysi mahsulotni ekport qilsak ko‘proq umumiy foydasiga erishamiz degan masalani paydo bo‘la boshladi. O‘zbekiston o‘zi uchun eng qulay joylashuv o‘rniga ega bo‘lgan Qozog‘iston bilan savdo hajmi 2020 yilda 2812 million dollarga oshdi.

Ushbu maqolada foydalanilgan statistik ma‘lumotlar O‘zbekistonga import qilingan eng zarur sohalardagi mahsulot turlarini misol sifatida qamrab olgan. Ushbu statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish uchun savdoni komplementarligi indeksi usulidan foydalanilgan. Savdoni komplementarligi indeksi O‘zbekiston tashqi savdo imkoniyatlaridan to‘lig‘icha foydalanishda eng muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. U mamlakatdan chiqib ketayotgan resurslar o‘rni qoplanmoqdami, tashqi bozordagi savdo hamkori bilan mutanosib o‘rindami degan savollarga javob beradi. Yuqori darajadagi savdoni to‘ldirish indeksi muvaffaqiyatli savdo kelishuvlarini o‘rnashish mumkinligini bashoot qiladi. Indeksdagi o‘zgarishlar ikki tomon uchun o‘zaro bir birini qoplash yoki mos kelmasligini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkich O‘zbekiston-Qozog‘iston o‘rtasidagi savdo balansini taminlash va ikki tomonlama yutuqqa erishish uchun import-eksport hajmlari qancha bo‘lishi kerakligini ham aniqlaydi.

Manba: Yuqoridagi ma‘lumot izlanuvchi tomonidan hisoblangan UNCOMTRADE Statistics date 20/10/2021.

1-rasm. O‘zbekiston-Qozog‘iston o‘rtasida eksport-import hajmi

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi globallashuv sharoiti har bir sohadan ilmiy yondashuvni talab etmoqda. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotida yangi renessansni boshlab berish uchun bizga har bir iqtisodiyot tarmog‘ida chuqur izlanishlarni olib borish talabini qo‘yadi. Ushbu maqolada o‘rtaga qo‘yilayotgan masalani ya‘ni ikki davlat o‘rtasidagi savdoni komplementarlik indeksini bir nechta rivojlanayotgan davlatlar ustida izlanishlar olib borishgan: K.H. Ibrohim, Sh. Abdulaziz (2016) tomonidan Nigeriya va Hindiston o‘rtasidagi TCI ni 2010-2014 yillar oralig‘ida tahlil qilib hulosa va takliflar bergan. O‘zbekiston va Yevroosiyo Birlashmasi a‘zolari o‘rtasida sado raqobati tahlili o‘tkazgan. Zhang Linzi (2021) mamlakatlarning ekport va import o‘xshashliklarini, joylashuv o‘rni

va ochiq savdo indeksini alohida tahlil qilib ko'rsatgan. Abra (2008), Ting Li (2011), Viet Hoang (2018) va Xiao Hui Qi (2016) asosan qishloq xo'jaligi savdosining komplementarligini tahlil qildilar. "Xalqaro savdo integratsiyasi va erkin savdo bitimlari a'zo mamlakatlarga ham foyda, ham qiyinchiliklar olib keladi. A'zo mamlakatlar talablar, resurslar bilan ta'minlanganlik, ishlab chiqarish va savdo shakllari farqi tufayli ko'proq ijtimoiy farovonlikka erishadilar, ular omillar, ishlab chiqarish va savdoning o'xshashligi tufayli raqobatga duch kelishadi. O'rnini bosish ya'ni savdo komplementarligi almashtirish imkoniyati va raqobatdan ko'ra savdo hamkorlar o'rtasidagi savdo oqimlarining tez o'sishiga olib keladi" deb yozadi Viet Hoang (2018). Cheng Xinxuana, Fan Longfeib, Wang Jiachenc Buyuk ipak yo'li orqali Yevropa, Osiyo mamlakatlariga strategik savdo yo'lini takomillashtirishga qaratilgan takliflarni beradi (2016). Zhang Weihong, Wu Qiannan, Shi Huibin «One Belt and One Road» shiori ostida Qozog'iston va Xitoy tashqi savdo strategik yo'lida savdo integratsiya indeksi, savdo komplementarligi indeksini tahlil qiladi. Unda 10 ta mahsulot turi bir birini komplementarlik darajasi o'rganilgan (2015).

Drysdale (1969) ga ko'ra, to'ldiruvchilik mamlakatlarning bir-biriga o'xshamaydigan resurslari va ishlab chiqarish hilma-xilligi darajasini aniqlash uchun ishlatiladi va shuning uchun ular bir-biri bilan intensiv savdo qilishlari mumkin. Xususan, u "nisbiy o'lchovda bir-birini to'ldiruvchilik ya'ni komplementarlik kontseptsiyasini bir mamlakatning eksport modeli boshqa davlatning import modeliga jahon importi namunasiga qanchalik mos kelishini o'lchaydi" deb takidlaydi. Finger va Kreinin (1979) ta'kidlashicha, agar mamlakatlar o'rtasidagi eksport o'xshash bo'lmasa yoki eksportda tovar moslamasi bo'lmasa, u holda savdo paydo bo'ladi va aksincha. Vaillant va Ons (2002) savdo komplementarlikni mamlakatning eksport taklifi va uning hamkorlarining import talabi o'rtasidagi o'xshashlik darajasining o'lchovi sifatida tushuntiradi. Vu va Chjou (2006) qo'shimcha qiladilarki, agar ikki mamlakatning qiyosiy ustunliklari yoki savdo modellarida o'xshashliklar mavjud bo'lsa va shuning uchun ular o'rtasida sohalarda raqobat bo'lishi kerak. Savdoning umumiy ko'rsatkichlari va bir-birini to'ldirishning empirik o'lchovlari xalqaro mahsulot va omillar talab va taklifidagi farqlardan foydalanish uchun mamlakat investitsiyalari va savdosi qanday umumiy yo'nalish va harakatni aniqlashi mumkin (Vollrath va Jonston 2001). Savdo ko'rsatkichlari ma'lumotlariga asoslanib, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro to'ldiruvchilik, o'xshashlik, raqobat va o'rinbosarlikni empirik tahlil qilishning turli usullari mavjud. Drysdale (1969) o'zining hamkor mamlakati yoki mintaqasidagi sanoat yoki mamlakat uchun TCI ni taklif qiladi. TCI mamlakatning o'z hamkor-mamlakatiga eksporti nisbatan kattaligini o'lchaydi, chunki eksport qiluvchi mamlakatning mahsulot tarkibi jahon savdosining tovar tarkibiga qaraganda import qiluvchi mamlakat bilan yaqinroq mos keladi. Ushbu mamlakatlarning ikki oqimli savdolaridan kelib chiqadigan savdo komplementarligi darajasining ikkita ko'rsatkichi mavjud. Indeks o'zgartirilgan va Vaillant va Ons (2002), Andreosso-O'Callaghan (2009) kabi olimlar tomonidan qo'llanilgan. Vollrat va Jonston (2001) turli komponentlar bilan savdoni komplementarligi indeks (TCI) tizimini taklif qiladilar. Ushbu formulaning asosiy

qismlari nisbiy eksport ustunligi va nisbiy import ustunligidir. TCI bir mamlakatning nisbiy eksport ulushi tuzilmasi ma'lum tovarlar bo'yicha boshqasining ulushiga mos kelishi darajasini o'lchaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, indeks ikki mamlakat o'rtasidagi bozor muvofiqligini baholaydi, bu erda bir mamlakat boshqa mamlakat sotib olmoqchi bo'lgan narsani sotadi (Chen va Yang 2008). Finger va Kreinin (1979) fikriga ko'ra, xalqaro iqtisodiyotdagi ba'zi takliflarni har qanday ikki mamlakat eksportining uchinchi bozorlarga o'xshashligini o'lchaydigan indeksdan foydalanish bilan izohlash mumkin. Agar eksport bir-biriga o'xshamasa, ya'ni tovarlar kam yoki umuman bir-biriga mos kelmasa, u holda savdoni o'zgartirish uchun imkoniyat kam.

Ikki mamlakat o'rtasidagi savdoning komplementarligi ikki tomonlama savdo oqimlari va ularning savdo oqimlari Kojima (1964) yoki Braun (1949) tomonidan taklif qilingan savdo intensivligi indeksidan foydalangan holda jahon bozoriga olib borilishi bilan o'lchanishi mumkin. Indeks ikki shaklda taqdim etiladi, ya'ni eksport intensivligi indeksi va import intensivligi indeksi. Ushbu indekslar mamlakatning o'z sherigi bilan savdosi ulushining sherik uchun mo'ljallangan jahon savdosi ulushiga nisbatini aks ettiradi (Vu va Chjou 2006). Mamlakatlarning savdo raqobatbardoshligi indeksleri o'rtasidagi bog'liqlik darajasi ikki mamlakat o'rtasidagi o'rnini bosish yoki bir-birini to'ldirishning (komplementarlikning) ajoyib o'lchovidir. Savdo raqobatbardoshligi indeksleri o'rtasidagi bog'liqlik darajasi va xarakterini Spermanning darajali korrelyatsiya koeffitsienti yordamida aniqlash mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ikki mamlakatda misol uchun qishloq xo'jaligi tarmoqlari darajasini sinab ko'rish orqali korrelyatsiya ikki mamlakat tomonidan sotiladigan mahsulotlarning - o'rnini bosuvchi yoki bir-birini to'ldiruvchi - tabiatini tushuntiradi (Jayawickrama and Thangavelu 2010).

Metodologiya.

Drysdale (1969) o'zining savdoni to'ldiruvchanligi ya'ni, komplementarligi indeksini taklif etadi (TCI). Unga ko'ra ushbu indeks eksport (import) qilinayotgan tovar hamkor davlat importiga (eksport) boshqa davlatlardan ko'ra ko'proq mos kelishini o'lchaydi. Indeks quyidagicha hisoblanadi:

$$TCI^{ab} = \sum_{k=1}^m \left(\frac{X_a^j}{X_a} \times \frac{M_w - M_a}{M_w^j - M_a^j} \times \frac{M_b^j}{M_b} \right)$$

бу ерда X_a^j - a davlatning j -mahsulot eksporti;

X_a - a davlat umumiy eksporti;

M_w - jahon importi;

M_w^j - jahonning j -mahsulot importi;

M_a - a davlat jami importi;

M_a^j - a davlatning j -mahsulot importi;

M_b^j - b davlatning j -mahsulot importi;

M_b - b davlat jami importi.

Drysdale va Garnaut (1982) ning yuqoridagi savdoni to'ldirish indeksi misolida O'zbekiston va unga eng geografik jihatdan yaqin bo'lgan mintaqadagi mamlakatlar o'rtasidagi savdoni bir birini to'ldiruvchanlik darajasini hisoblashimiz mumkin. Savdoni komplementarligi indeksi baland (past) bo'lishi eksportga ixtisoslashgan *a* davlat bilan importga moslashgan *b* davlat o'rtasida boshqa eksportga va importga ixtisosligan mamlakatlardan yuqori (past) to'ldiruvchanlikni bildiradi.

Savdoni komplementarligi indeksi (TCI) Michaelly 1996 yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo miqyosida bir davlatning eksport qilgan tovarini boshqa davlat importi qoplash darajasini aniqlash ustida ish olib borgan.

Savdoni komplementarligi indeksi O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida, importyor (yoki eksportyor) tomonida, jami O'zbekistonning importi Qozog'istonning jami eksport qilingan mahsulotiga moslik ko'lamini hisoblab, O'zbekistonning importga bo'lgan talabiga mos Qozog'istonning ekport taklifini (yoki aksincha) qancha bo'lishi kerakligini aniqlaydi.

Eng yuqori korrelyatsiyada ushbu indeks 100 ga, eng nisbiy korrelyatsiyada esa 0 ga teng bo'ladi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdoni to'ldirish indeksi:

$$C^{ij} = 100 \left[1 - \sum_{k=1}^m \left(\left| M_k^i - X_k^j \right| \frac{1}{2} \right) \right]$$

bu erda M_k^i - O'zbekistonning butun dunyodan qabul qilgan importining *k*-tarmoq mahsuloti;

X_k^j - *a* - Qozog'istonning butun dunyoga qilgan eksportining *k*-tarmoq mahsuloti (*i* - O'zbekiston, *j* - Qozog'iston).

Bir mamlakat tarmog'iga tegishli tovar importini boshqa mamlakat tarmog'iga tegishli eksporti bilan farqlari yig'indisini hisoblaymiz. Ikkiga bo'lishdan (0; 1) oraliqdagi songa ega bo'lamiz. Birdan ayirish bilan teskari belgiga ega bo'lamiz va 100 ga ko'paytirish orqali foizli natijani olamiz.

Tahlil va natijalar.

Savdoni to'ldirish indeksi bu ikki davlat tashqi savdo hajmidan kelib chiqib, importga yoki eksportga ixtisoslashgan tomon uchun savdoni qoplay olishiga baho beradi. Indeks bir tomondan ekport qilinmagan boshqa tomondan hech qanday tovar import qilinmaganda 0 ga teng va bir tomonning jami import qilib olingan tovari boshqa tomon eksportiga to'g'ri kelganda indeks 100 ga teng bo'ladi.

1-jadval

Savdo komplementarligi indeksini hisoblash, (AQSH dollari)

Tovar turlari	2019			
	import		eksport	
	O'zbekiston	Qozog'iston	O'zbekiston	Qozog'iston
01-Jonli hayvonlar	164500,53	89454,117	2320,655	109034,04
02-go'sht va go'sht mahsulotlar	39846,628	272481,195	214,426	57802,588
04-sut mahsuloti, tuxum, asal	32730,98	272577,093	8762,054	73823,644
08-ho'l meva	55907,743	416855,609	646707,833	56619,735
10-don	411322,515	78640,846	26950,367	1351058,341
30-farmasevtik mahsulotlar	926812,688	1156896,555	9847,04	58902,053

50-ipak	54,336	1182,231	71846,209	229,094
60-ip		8929,174		101,911
70-shisha mahsulotlari	85896,99	187197,85	8954,276	4810,61
90-optik tola, kino, tibbiy mahsulotlar	583826,262	891248,764	3885,139	32865,849
va boshqalar	19566370,87	34981194,11	14150018,69	55977693,03
Jami	21867269,55	38356657,54	14929506,69	57722940,9

Manba: Yuqoridagi ma'lumot muallif tomonidan hisoblangan UNCOMTRADE Statistics date 20/10/2021

Avvaliga O'zbekistonga tegishli bir turdagi tarmoq mahsuloti, masalan oziq-ovqat mahsuloti importining jami importga nisbatini hisoblaymiz $1787496914/21867269545=0,082$ shu kabi Qozog'istonning shu turdagi mahsulot eksportini jami eksportiga bo'lamiz $2863718396/57722940896=0,050$ va ikkalasining nomusbat farqini aniqlaymiz. Qolgan mahsulot turlari bilan ham huddi shunday absalyut qiymatlarni hisoblab, ular yig'indisini topamiz 0,159. Chiqqan yig'indini ikkiga bo'lib, birdan ayirib, 100 ga ko'paytirish orqali savdoni to'ldirish indeksini olamiz $(1-0,159/2)*100=92,04$ foiz.

2-jadval

Savdo komplementarligi indeksini hisoblash, (AQSH dollarida)

2019					
	O'zbekiston		Qozog'iston		$(M_{ki}-X_{kj})/2$
	M_{ki}	X_{ki}	M_{kj}	X_{kj}	
01-Jonli hayvonlar	0,007523	0,000155	0,002332	0,001889	0,002817
02-go'sht va go'sht mahsulotlar	0,001822	1,44E-05	0,007104	0,001001	0,00041
04-sut mahsuloti, tuxum, asal	0,001497	0,000587	0,007106	0,001279	0,000109
08-ho'l meva	0,002557	0,043317	0,010868	0,000981	0,000788
10-don	0,01881	0,001805	0,00205	0,023406	0,002298
30-farmasevtik mahsulotlar	0,042384	0,00066	0,030162	0,00102	0,020682
50-ipak	2,48E-06	0,004812	3,08E-05	3,97E-06	7,42E-07
60-ip	0	0	0,000233	1,77E-06	8,83E-07
70-shisha mahsulotlari	0,003928	0,0006	0,00488	8,33E-05	0,001922
90-optik tola, kino, tibbiy mahsulotlar	0,026699	0,00026	0,023236	0,000569	0,013065
va boshqalar	0,894779	0,947789	0,911998	0,969765	0,037493
TCI					92,04146

Manba: Yuqoridagi ma'lumot muallif tomonidan hisoblangan UNCOMTRADE Statistics date 20/10/2021

3-jadval

O'zbekiston-Qozog'iston savdo komplementarligi indeksi (foizlarda)

yillar	O'zbekiston-Qozog'iston TCI	Qozog'iston-O'zbekiston TCI
2017	90,05	91,10
2018	92,58	92,12
2019	92,04	92,69

Manba: Yuqoridagi ma'lumot muallif tomonidan hisoblangan UNCOMTRADE Statistics date 20/10/2021

Yuqoridagi 3-jadvalda 2017-2019 yillar oralig'idagi O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi savdoni to'ldiruvchanlik indeksi keltirilgan. Undan hulos qilish mumkinki, Qozog'iston eksport taklifini O'zbekiston importga bo'lgan talabi 92 foizga qoplaydi, ya'ni ushbu indeks 100 ga yaqinlashgan sari O'zbekiston importga bo'lgan talabini Qozog'iston ko'proq eksport taklifi bilan to'ldira oladi deyish mumkin.

Xulosa.

Savdo komplementarligi indeksi (TCI) mamlakat eksport va import o'rtasidagi mutanosiblikni ya'ni tashqi savdo balansini ta'minlanganlik ko'rsatkichi hisobga olib, davlatlar o'rtasidagi o'zaro savdo aloqalari istiqbolini mustahkamlash uchun muhim ma'lumotlarni beradi. Ushbu ko'rsatkich orqali savdo aloqalarini o'rnatish, o'zaro hamkorlik niyatida bo'lgan boshqa davlat qiziqishini ham uyg'otadi. Yuqori darajadagi o'rnini qoplash mamlakat bo'lajak savdo aloqalarining ikki tomonlama yuqori samarador ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Drysdale P. (1969): Japan, Australia, New Zealand: the prospect for western pacific economic integration. *Economic Record*, 45: 321–342.
2. A Study on Trade of Complementarity among Xinjiang and Its Neighboring Countries Xinshu Gong School of Economics & Trade, Shihezi University Shihezi 832003, China
3. Nigeria-India bilateral trade relations: An analysis of trade complementarity index (TCI) Kabiru Hannafi Ibrahim, Abdulaziz Shehu *Asian Journal of Economic Modelling* 190-198
4. Study on Trade Complementarity and Trade Potential between China and Kazakhstan in the Background of "One Belt and One Road" Zhang Weihong, Wu Qiannan, Shi Huibin (2015)
5. Analysis on Trade Competitiveness and Trade Complementarity between Uzbekistan and the Member States of Eurasian Economic Union Zhang Lingzhi (2021)
6. Research on Industry Competitiveness and Complementarity between China and Eurasian Economic Union Countries under the Background of Strategic Docking between Silk Road Economic Belt and The Union CHENG Xinxuana* FAN Longfeib Wang Jiachen (2016)
7. An assessment of the performance of CARICOM extra regional trade agreements. Sheldon McLean Jeetendra Khadan
8. Realizing the Full Potential of Pakistan - Sri Lanka Free Trade Agreement A Critical Analysis Based on the Trade Complementarity Index. Ali Mufti.
9. Trade Complementarity and Similarity Between India and Asean Countries in the context of the RTA. Sarath Chandran, B.P.
10. Assessing the agricultural trade complementarity of the Association of Southeast Asian Nations countries. Viet Hoang* University of Economics Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam (2017).
11. Assessing the agricultural trade complementarity of the Association of Southeast Asian Nations countries - Viet Hoang (2018)
12. Andreosso-O'Callaghan B. (2009): Economic structural complementarity: how viable is the Korea-EU FTA? *Journal of Economic Studies*, 36: 147–167
13. Shuai C.M., Wang X. (2011): Comparative advantages and complementarity of the Sino-US agricultural trade: an empirical analysis. *Agricultural Economics – Czech*, 57: 118–131.
14. United Nations Comtrade (UN Comtrade) (2017): UN Comtrade Database. Available at <http://comtrade.un.org/data/> (accessed October 10, 2021).
15. Wu Y., Zhou Z. (2006): Changing bilateral trade between China and India. *Journal of Asian Economics*, 17: 509–518.
16. Vollrath T.L., Johnston P.V. (2001): The Changing Structure of Agricultural Trade in North America Pre- and Post-CUSTA/NAFTA: What Does It Mean? Economic Research Service, USDA, Washington, DC

19. China-Australia trade: how important and complementary is it? Hou Minue
20. An Analysis of Competitiveness and Complementarity between China and Guinea Trade under the "The Belt and Road" Initiative Xiangyu Wei1, Ze Tian, Atlantic press 355-360
21. Zhizhong Liu. The Competitiveness, Complementarity and Development Potential of Sino-Russian Bilateral Trade under the "The Belt and Road" Strategy[J]. Inquiry into Economic
22. Zitong Huang. A Study on the Competitiveness and Complementarity of the Trade Cooperation between China and Nigeria[J]. China Economic and Trade Guide. pp.21-23.2017(17).

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТДА ТУТГАН ЎРНИ

Расулова Д., иқтисод фанлари доктори,
Рахимова Н., магистрант, ТДШУ

Аннотация. *Мазкур мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ривожланиши қайд этилган. Ишбилармонлик муҳитини яхшилашга доир мулоҳазалар келтирилган. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириши ва уларни эркин фаолиятлари учун ишбилармонлик муҳитини янада қулайлаштириши борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида муаллиф ёндашувлари баён этилган. Шунингдек, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ташқи иқтисодий фаолиятдаги аҳамияти, мамлакат экспорти ва импортидаги улуши таҳлили келтириб ўтилган.*

Таянч сўзлар: тадбиркорлик, кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, ялпи ички маҳсулот, тадбиркорликни рағбатлантириш.

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Чунки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш давлатимиз иқтисодий сиёсатининг стратегик вазифасидир. Ҳозирги кунда ушбу соҳа нафақат иқтисодиётнинг ўсиш суръатларини жадаллаштиришда, балки мамлакатимиз учун ниҳоятда муҳим бўлган бандлик ва аҳоли даромадларини ошириш масалаларини ҳал этишда ҳам етакчи ўрин тутмоқда. Сўнгги йилларда аҳолининг кенг қатламини тадбиркорликка жалб қилиш ва уларнинг даромад манбаларини кенгайтиришга қаратилган «Ҳар бир оила - тадбиркор», «Ёшлар келажагимиз» ва бошқа ижтимоий дастурлар доирасида жами 13 трлн. сўмдан зиёд имтиёзли кредитлар ажратилиб, 600 мингдан зиёд оилаларни қамраб олишга эришилди.

Мазкур дастурлар ҳудудларда аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши, унинг турмуш тарзини яхшилаш ва иш билан бандлигини ошириш учун туртки бўлиб хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, орттирилган тажриба ҳамда халқаро амалиёт комплекс ва ўзаро бир-бирини тўлдирувчи кредит олиш имкониятидан иборат бўлган яхлит тизимни шакллантиришни тақозо этмоқда⁷⁶.

⁷⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 13 октябрь, ПҚ-4862-сон ҚАРОРИ.

Бежизга, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Фақат катта корхоналар қуриб, аҳоли бандлигини ва даромадини ошириш, бюджет тушумларини кўпайтириш масалаларини тўлиқ ҳал эта олмаймиз. Турмуш даражасини оширишнинг энг муҳим йўли тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантиришдир”⁷⁷ деб таъкидлаб ўтмаганлар.

Маълумки, 2010 йилда ялпи ички маҳсулот таркибида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши кўпайгани ҳамда мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда унинг роли сезиларли даражада ошгани намоён бўлди. Агар 2000 йилда ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 31 фоизи иқтисодиётнинг фаол ривожланиб бораётган ушбу сектори улушига тўғри келган бўлса, 2010 йилда бу кўрсаткич 52,5 фоизни ташкил этди. Кичик бизнес субъектларига ажратилган кредитлар ҳажми 1,4 баробар кўпайди. 2020 йил маълумотларига кўра ушбу кўрсаткич 53,9 фоизга етган. Бу, албатта, Ўзбекистонда бозор ислохотларини ва иқтисодиётни либераллаштиришни янада чуқурлаштириш устувор йўналиш сифатида белгиланиб, уни ҳаётга татбиқ этиш механизмлари аниқ ва равшан кўрсатиб берилганининг натижасидир.

1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг Ўзбекистон Республикаси ЯИМ даги улуши динамикасининг таҳлили⁷⁸

Кичик бизнес ва иқтисодиётда валюта жуда катта ўрин эгаллайди. Шуларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича бирламчи чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-5177 сонли фармони имзоланди ва 2017-йил 5-сентябрдан амалда қўлланилиши белгиланди. Бу фармон тадбиркорлар учун жуда ҳам катта янгилик бўлди. Сабаби, авваллари юридик шахслар валюта олиш учун

⁷⁷ <https://president.uz/uz/2754> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2019 йил 23 июль кuni кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантириш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилиш давомида давлат раҳбари нутқи.

⁷⁸ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида

1 ойдан 1 йилгача, айрим ҳолларда бир неча йилгача навбат кутишган. Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, корхоналар экспортдан тушган валюталарни ҳам тўлалигича ўзида олиб қолиш ҳуқуқига эгадирлар. Ҳозирда кичик бизнес иқтисодиётнинг ўзгаришларга тез мослашувчан соҳаси сифатида ички бозорни истеъмол товарлари билан тўлдириш, хизмат кўрсатишнинг янги ва замонавий турларини кенгайтириш, экспорт салоҳиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш борасида қабул қилинган қарорларнинг амалиётга кенг татбиқ этилиши, текшириш-назорат ишларининг қисқарганлиги, бизнес юритиш учун молия ва вақт ҳаражатларининг камайганлиги, рўйхатга олишнинг хабардор қилиш тизимининг жорий этилиши натижасида, уларнинг ташқи савдо фаолияти кўрсаткичларида ҳам ижобий тенденциялар юз бермоқда. Шунингдек кичик бизнес корхоналарига енгиллик яратиш мақсадида Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси ёшлар ва хотин-қизларни касб-ҳунар ҳамда тадбиркорлик кўникмаларига ўқитиш орқали тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйишни молиявий манба билан таъминлаш мақсадларига 100 млн. АҚШ доллари эквивалентида маблағ ажратиш режалаштирилди. Ушбу маблағларнинг 9 млн. АҚШ доллари эквиваленти худудларда аҳолининг тадбиркорликка қизиқишини ва манфаатдорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни молиялаштириш учун беғараз асосда; 1 млн. АҚШ доллари эквиваленти Ёшлар ишлари агентлигига ёшларни тадбиркорликка жалб қилиш тадбирларини молиялаштириш учун беғараз асосда; 90 млн. АҚШ доллари эквиваленти махсус сертификатни олган ёшларга (жами 45 млн. доллар) ва хотин-қизларга (жами 45 млн. доллар) кредитлар ажратиш учун «Микрокредитбанк» АТБга 7 йил муддатга 3 йил имтиёзли давр билан Марказий банкнинг асосий ставкасидан 4 фоиз бандга паст фоиз ставкасида йўналтирилади. Юқоридаги фармонлар нафақат тадбиркорлик фаолиятини янада қулайлаштиради, балки ушбу субъектларнинг ташқи иқтисодий фаолиятда иштирокини фаоллашувига олиб келади. Охириги 10 йилликда хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнеснинг мамлакат умумий экспорти ва импортидаги улушининг ошиб бораётганлиги ҳам бунинг яққол исботи бўлиб хизмат қилади.

2019 йилда мамлакат умумий экспортидаги тадбиркорлик субъектларининг улуши 2010 йилга нисбатан қарийб 2 баробарга ошган бўлса, мамлакат импортида эса 2010 йилда 35,8 % дан 2019 йилга келиб 61,6 % га (ёки 1,7 баробар) етган. Экспорт кўрсаткичларнинг бундай кескин ўсишига асосий сабаб сўнгги йилларда экспорт учун яратилаётган қулай шароитлар, валюта бўйича чекловларнинг олиб ташланганлиги, хусусий тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий саводхонлиги ошганлиги бўлса, импортидаги улушининг ошишига кичик бизнес субъектларини молиялаштириш масалаларининг янада мукаммаллашгани, “Ҳар бир оила - тадбиркор” ва “Ёшлар келажагимиз” каби дастурлар доирасида кредитлар ажратилиши ҳамда ушбу маблағлар ҳисобидан хориждан асбоб-ускуналар ва бошқа технологияларни харид қилинаётганлиги сабаб бўлмоқда.

Мазкур мақолада ушбу соҳани янада ривожлантиришимиз учун олдимизда турган вазифаларни келтирмоқчимиз. Ёшлар ишлари агентлиги аҳолига ўзининг турмушини яхшилаш, касб-хунар ва бизнес билан шуғулланиш орқали даромад топиш ҳамда уларга бундай фаолиятни йўлга қўйишнинг амалий жиҳатларини ўргатишга қаратилган «коучинг» видео материаллар ва дарсликлар, мотивацион роликлар тайёрлаш учун танлов асосида ижтимоий буюртмалар жойлаштиришни кенг йўлга қўйиши лозим.

2-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг Ўзбекистон Республикаси экспорт ва импортидаги улуши динамикасининг таҳлили⁷⁹

2020 йил 15 ноябрдан бошлаб ёшлар ва хотин-қизларни касб-хунар ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қуйидаги тартиби ўрнатилди:

- Тадбиркорликни ривожлантириш бўйича дастурлар ва белгиланган талаблар асосида ташкил этилган ўқув курсларини тамомлаган ҳар бир битирувчи (ёшлар, хотин-қизлар) учун касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиш бўйича нодавлат таълим ташкилотларига сарфланган харажатларнинг 70 фоизи, бироқ ҳар бир битирувчига 1 миллион сўмдан ортиқ бўлмаган миқдори давлат томонидан компенсация қилинади;

- касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиш бўйича нодавлат таълим ташкилотлари курсларини муваффақиятли тамомлаб, уларнинг сертификатини (кейинги ўринларда - махсус сертификат) олган шахсларга ўз бизнесини ташкил этиш учун микрокредит ажратилади.

- 2020 йил 15 ноябрдан бошлаб аҳолини касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиш дастурларида иштирок этувчи нодавлат таълим ташкилотлари электрон реестрини шакллантириб борилмоқда ва унинг ошқоралигини таъминлаш талаб этилмоқда;

- 2022 йил 1 январдан хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда халқаро стандартлар, шу жумладан Халқаро меҳнат ташкилоти ва бошқа халқаро ташкилотларнинг тадбиркорликка ўқитиш дастурлари ва тизими

⁷⁹ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида

асосида Тадбиркорликка ўқитишнинг ягона тизимини ишга тушириш режалаштирилган;

- «Микрокредитбанк» АТБ томонидан нодавлат таълим ташкилотлари махсус сертификатини олган тадбиркорлик ташаббусига эга жисмоний шахслар, шу жумладан ёшлар ва хотин-қизларга ўз бизнесини ташкил этиш учун 33 миллион сўмгача бўлган миқдордаги микрокредитлар таъминотсиз ажратилади;

- микрофирма ва кичик корхона таъсис этган шахсларга учинчи шахс кафилиги, суғурта полислари, кредит ҳисобига сотиб олинаётган мол-мулклар гарови, Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси кафилиги ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа таъминот турлари асосида 225 млн. сўмгача миқдорда микрокредитлар ажратилади.

Мамлақатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг пировард мақсади аҳолининг турмуш даражасини оширишдан иборат экан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни субъектларининг роли бу жабҳада ошиб бораверади ва айнан мана мақсаднинг амалга ошишида аҳоли ва давлат ўртасида кўприк бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони. -Т.: 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги ПК-4862-сонли “Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. www.lex.uz.

3. Maxmudov E.X., Isoqov M.Yu. Biznes - rejalashtirish. O‘quv o‘llanma. -Т.: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2015. - 160 bet.

4. Richard A. Mann and Barry S. Roberts Business Law and the Regulation of Business (2013).

5. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. // Статистик тўплам. –Т.: 2017.

6. <https://stat.uz/uz/>

7. <http://www.gov.uz>

МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ СЧЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ДОИР АЙРИМ ҚАРАШЛАР

Сиддиков А. Ж., кафедра мудири, и.ф.н., доцент,
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика
қўмитаси хузуридаги Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги "Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПҚ-4796-сонли Фармонида Жаҳон банки билан биргаликда ишлаб чиқилган "2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантириш миллий стратегияси" тақдим этилган бўлиб, унинг асосий мақсади халқаро стандартларга асосланган, маҳаллий фойдаланувчилар

хамда хорижий ташкилот ва институтлар талабларига жавоб берувчи статистик маълумотларни шакллантириш, таҳлил қилиш ва прогнозлаштириш, самарали бошқариш ва мувофиқлаштиришга қаратилган мамлакат миллий статистикасининг барча тизимларини мажмуавий ривожлантиришдир. Шунингдек, яқин келажакда Ўзбекистон Республикаси миллий статистикасини тараққий эттиришнинг муҳим йўналиши - тизимга «Миллий ҳисоблар тизими - 2008» ни жорий этиш ҳамда макроиктисодий статистиканинг халқаро стандартларга мос методологияни ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришдир.

Мамлакатнинг молиявий активларидаги ўзгаришларни тўлақонли баҳолаш, институционал бирликлар кесимида миллий иқтисодиётнинг қарзи ва кредит олиш ҳажмининг ўзгариши омилларини аниқлаш, давлат қарзларининг кўпайиши (ёки камайиши) сабабларини таҳлил қилиш, шунингдек, миллий иқтисодиётнинг ташқи мувозанатлашиш даражасини баҳолаш имконини берувчи миллий ҳисоблар тизими доирасида молиявий ҳисобни (сметни) шакллантириш ва миллий статистика тизимига жорий этиш иқтисодий ислохотларнинг замонавий босқичидаги бирламчи вазифалар қаторидан жой олади.

Миллий статистика соҳасида молиявий сметни шакллантириш ва миллий ҳисоблар тизимига жорий этиш, даставвал, унинг методологик ва методик муаммоларини ҳал этишни тақозо этади.

Бу ўз ўрнида молиявий смет (ҳисоб) ҳамда молиявий активлар ва мажбуриятлар балансини шакллантириш методологиясини ишлаб чиқиш қуйидаги ишларни бажаришни талаб қилади:

- халқаро институтлар ва ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган «Миллий ҳисоблар тизими - 2008» қўлланмаси ва халқаро стандартлар ва таснифлагичлар асосида молиявий ҳисоб кўрсаткичларини шакллантириш;

- молиявий активлар ва мажбуриятлар балансини шакллантиришда фойдаланиладиган маълумотларнинг асосий манбаълари рўйхатини ишлаб чиқиш;

- "Ўзбекистон Республикаси тўлов баланси", "Ўзбекистон Республикасининг халқаро инвестиция ҳолати", "Ўзбекистон Республикаси Давлат молия статистикаси" ва бошқа макроиктисодий кўрсаткичларни миллий ҳисоблар тизими сметлари индикаторларига мослаштириш ва бошқалар.

Ўзбекистон миллий ҳисобчилигида молиявий сметни шакллантириш ва жорий этиш бўйича қуйидаги ишларни бажаришни тақлиф этамиз:

- иқтисодий назария ва макроиктисодий статистикада молиявий сметни (ҳисобни) шакллантиришда бевосита қатнашаётган кўрсаткичларга турлича тариф берилганлигини инобатга олиб, иқтисодий категориялар моҳиятини миллий ҳисоблар тизими негизида очиқ бериш;

- молиявий ҳисобни шакллантиришда бевосита иштирок этадиган институционал бирликлар, хусусан, номолиявий корпорациялар (S11), молиявий корпорациялар (S12), давлат бошқаруви (S13), уй хўжаликлари (S14), уй хўжаликларига хизмат кўрсатувчи ноtijорат ташкилотлари (S12)

ва ташқи дунёни (S2) кодлаштириш ва уларнинг иқтисодий моҳиятини очиб бериш;

- институционал бирликларни таснифлаш ва уларнинг иқтисодий моҳиятини очиб бериш, мисол учун молиявий корпорациялар таркибидаги секторости ҳисобланган, марказий банк (S121), инвестиция фонди (S124), бошқа молиявий корпорациялар (S125), суғурта корпорацияларига (S128) ажратиш ва тавсифлаш;

- молиявий ҳисобни шакллантиришда иштирок этадиган молиявий воситаларни (куроллар, инструментлар) қуйидаги таркибда таснифлаш ва кодлаштириш мақсадга мувофиқ: монетар олтин ва махсус қарз олиш ҳуқуқи (F1), нақд пул ва депозитлар (F2), қарз бўйича қимматли қоғозлар (Ф3), кредит ва қарзлар (F4), акциялар ва капиталда иштирок этишнинг бошқа шакллари (F5), суғурта ва пенсия захиралари (F6), дебиторлик/кредиторлик қарзлари (F8).

Таъкидлаш жоизки, актив ва пассивлар баланси – бу институционал бирлик ёки институционал бирликлар ихтиёрида бўлган активлар қиймати ҳамда институционал бирлик ёки институционал бирликлар томонидан олинган мажбурият қиймати хусусидаги муайян вақт momentiда шакллантирилган ҳисобот ҳисобланади.

Актив ва пассивлар баланси қиймати ўтказиладиган молиявий операциялар вақтидан келиб-чиқиб, нарх ўзгариши ва бошқа ҳаракатлар негизида ўзгарувчан характерга эга бўлади. Барча ўзгаришлар қуйидаги ҳаракатларда ўз ифодасини топади: молиявий операциялар; актив ва пассивларни қайта баҳолаш; актив ва мажбуриятлар ҳажмининг бошқа ўзгаришлари ва ҳоказоларда.

Қайд этиш жоизки, мазкур молиявий операциялар миллий ҳисобчиликнинг счетлари (ҳисоблари) ва субсчетларида (субҳисобларда), хусусан, Ўзбекистон миллий ҳисоблар тизимида ўз ифодасини топиши лозим. Юқоридаги мулоҳазаларни ҳисобга олган ҳолда, бизнинг фикримизча, Ўзбекистон миллий ҳисобчилигида “МХТ-2008” методологик тамойилларига мос “молиявий операциялар” ҳамда “институционал бирликларнинг актив ва пассивлари баланси”га оид қуйидаги счет ва субсчетларни шакллантириш мақсадга мувофиқдир:

- "ички иқтисодиёт бўйича жамланма ҳисоб" смети; "ички иқтисодиётда молиявий операциялар" субсмети; "ички иқтисодиётда молиявий активлар ва мажбуриятлар баланси" субсмети;

- "молиявий бўлмаган корпорацияларнинг жамланма ҳисоби" смети; "молиявий бўлмаган корпорацияларнинг молиявий операциялари" субсмети; "молиявий бўлмаган корпорацияларнинг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси" субсмети;

- “молиявий корпорацияларнинг жамланма ҳисоби” смети; “молиявий корпорацияларнинг молиявий операциялари” субсмети; “молиявий корпорацияларнинг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси” субсмети;

- “банк тизими бўйича жамланма ҳисоб” счети; “банк тизимининг молиявий операциялари” субсчети; “банк тизимининг молиявий активлари ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “инвестиция жамғармалари бўйича жамланма ҳисоблар” счети; “инвестиция жамғармалари молиявий операциялари” субсчети;

- “инвестиция жамғармалари молиявий активлар баланси” субсчети;

- “бошқа молиявий ташкилотларнинг жамланма ҳисоблари” счети;

- “бошқа молиявий ташкилотларнинг молиявий операциялари” субсчети;

- “бошқа молиявий ташкилотларнинг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “суғурта ташкилотларининг йиғма ҳисоблари” счети;

- “суғурта ташкилотларининг молиявий операциялари” субсчети;

- “суғурта ташкилотларининг молиявий активлари ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “Давлат бошқаруви бўйича йиғма ҳисоблар” счети; “Давлат бошқарувининг молиявий операциялари” субсчети; “Давлат бошқарувининг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “Уй хўжалиқларининг йиғма ҳисоблар” счети; “Уй хўжалиқларининг молиявий операциялари” субсчети; “Уй хўжалиқларининг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “Уй хўжалиқларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотларининг йиғма ҳисоблар” счети; “Уй хўжалиқларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотларининг молиявий операциялари” субсчети; “Уй хўжалиқларига хизмат кўрсатувчи нотижорат ташкилотларининг молиявий активлар ва мажбуриятлари баланси” субсчети;

- “Ташқи дунё бўйича йиғма ҳисоблар” счети; “Ташқи дунё бўйича молиявий операциялари” субсчети; “Ташқи дунё бўйича молиявий активлар ва мажбуриятлар баланси” субсчети ва бошқалар.

Молиявий ҳисоб ҳамда молиявий активлар ва пасивлар балансини шакллантиришда ташкилий ва институционал ўзгаришлар нуқтаи назаридан қуйидаги ишларни бажариш мақсадга мувофиқ.

Биринчидан, “Ўзбекистон Республикаси тўлов баланси”, “Ўзбекистон Республикасининг халқаро инвестиция ҳолати”, “Ўзбекистон Республикаси давлат молия статистикаси” кўрсаткичларини мослаштириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси ходимларининг биргаликда самарали фаолиятни амалга ошириш учун, бизнинг фикримизча, “Молиявий счети (ҳисоб) ва молиявий активлар ва пасивлар балансини тузиш, миллий ҳисоблар тизими номолиявий ва молиявий ҳисобларининг келишилган кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, МХТ ва макроиктисодий статистиканинг бошқа соҳалари кўрсаткичларини уйғунлаштириш бўйича” идоралараро ишчи гуруҳини тузиш керак.

Иккинчидан, “Ўзбекистоннинг молиявий ҳисоблари ҳамда молиявий активлар ва пасивлар баланси” ни тузишда, халқаро амалиётда кенг

қўлланиладиган ҳамда молиявий воситалар контекстида қарз берувчи ва қарз олувчи ўртасидаги муносабатлар ҳақида батафсил маълумотларни ўз ичига олган, «From-Whom-to-Whom» ("Кимдан кимга") деб талқин қилинган баланс матрицаларини қўллаш мақсадга мувофиқдир. Шу ўринда таъкидлаш керакки, молиявий оқимлар ва заҳираларнинг кимдан кимга (FWTW) матрицалари Миллий ҳисоблар тизими 2008 бўйича қўлланмада (Европа Комиссияси, ХВФ, ОЕСД, БМТ, Жаҳон банки, 2012) тақдим этилган ва фойдаланиш учун тақлиф қилинган.

Учинчидан, "Қимматли қоғозлар статистикасини шакллантириш оид қўлланма" (2015) ва "Миллий ҳисоблар тизими-2008" бўйича қўлланма (2012) молиявий ҳисобни ва молиявий активлар ва пасивлар балансини шакллантиришда қимматли қоғозлар тўғрисидаги маълумотларни, ички бозорда чиқарилган қарз облигациялари ва акциялари тўғрисидаги маълумотларни шакллантиришнинг услубий асоси ташкил этиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги "Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-4796 қарори.

2. "Методология формирования финансовых счетов и балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации" Информация Банка России от 31 декабря 2019 г. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73275385/>

3. Balance of payments and international investment position manual. 6th ed. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009.

4. System of National Accounts 2008 (European Commission, United Nations, Organization for Economic Cooperation and Development, International Monetary Fund, World Bank). SNA EA 2008 001 ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5. New York, 2012.

5. Handbook on Financial Production, Flows and Stocks in the System of National Accounts, 2014 (United Nations, European Central Bank).

6. Handbook on Securities Statistics (Bank for International Settlements, European Central Bank, International Monetary Fund), (Руководство по статистике ценных бумаг, 2015).

7. Understanding Financial Accounts, OECD (2017).

8. Understanding National Accounts, OECD (Second edition, 2014).

9. Uzbekistan: Staff Concluding Statement of an IMF Staff Visit, July 31, 2018 <https://www.imf.org/ru/News/Articles/2018/07/31/ms073118-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-an-imf-staff-visit>

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ САМАРАЛИ ЮРИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Собиров О., ассистент, Наманган муҳандислик-технология институти

Хўжалик юритувчи субъектда бошқарув ҳисобини ташкил қилиш ва юритишда ўзининг ижобий ечимини кутаётган бир қатор муҳим масалалар мавжуд. Эътироф этиш керакки, ана шу муҳим, яъни ўзининг ижобий ечимини кутаётган долзарб масалалар қаторига бошқарув ҳисобида ишлаб

чиқариладиган маҳсулот (иш, хизмат) бирлиги таннархини аниқлашдаги муҳим омил бўлган - амалдаги калькуляция тизимидаги муаммоларни ҳам киритиш керак.

Калькуляция тизимини такомиллаштиришда қуйидаги омиллар албатта, ҳисобга олиниши керак: жаҳон бозор иқтисодиётининг ривожланиш анъаналари; калькуляция тизими ривожига таъсир қилувчи омиллар нуқтаи-назаридан мамлакатда бозор иқтисодиёти ривожланиши истиқболлари; бухгалтерия ҳисобининг энг янги ютуқлари; бошқарувнинг энг янги назариялари; ахборот тизимлари ривожланиши анъаналари. Бизнесни юритиш мақсадларига мувофиқлик нуқтаи-назаридан калькуляция тизимларининг истиқболлари бир неча ўлчамларда очиб борилади: вақт (ўтган давр ва келгуси давр); бошқарув қарорлари даражаси нуқтаи-назаридан (тезкор, тактик, стратегик). Хўжалик юритувчи субъектнинг рақобат афзалликлари нуқтаи-назаридан – фарқланиш стратегиясини, харажатларда лидерлик (биринчилик) стратегиясини; зарурий вақт ва сифат ўлчамларини қўллаб-қувватлаш соҳасида истиқболлар очилади.

Тадқиқот йўналишида олиб борилган ўрганишлар натижалари, яъни калькуляциянинг анъанавий тизимлари таҳлили уларнинг келгусида ривожлантириш истиқболларини кўрсатиб берди. Калькуляциянинг муҳим омили – норматив (меъёрий) ҳисобни такомиллаштиришдир.

Норматив ҳисобнинг келгусидаги ривожланиши бошқарув ҳисобининг ҳам бизнесни, ҳам хўжалик юритувчи субъект бўлинмаларини бошқариш борасидаги асосий вазифаси (функцияси) самарадорлигини ошириш учун зарур. Хўжалик юритувчи субъектлар амалиётидаги норматив ҳисобнинг назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш натижасида иккита асосий хулосага келинди:

1. Норматив ҳисоб тизимидаги фақат маҳсулотнинг ҳақиқий таннархини ҳисоблашдан воз кечиш лозим.

2. Маҳсулотлар билан бир қаторда бизнес-жараёнларини ва унинг таркибий элементлари (жараёнлар ва ишлар)ни ҳам норматив ҳисоб объектлари сафига киритиш, мақсадга мувофиқдир.

Ана шу тадбирлар самарадорлигини яна, қўшимча тарзда қуйидагилар ҳисобидан ошириш мумкин: АВС-усули билан интеграциялашув (уйғунлашув); омиллар кесимида харажатлар моддалари ёки элементлари бўйича счётлардаги четлашишлар ҳисобини ташкил этиш.

Четлашишлар бўйича ҳисобни ташкил этишнинг иккита асосий моделларини ажратиб кўрсатиш лозим. Биринчиси, «стандарт-костс» учун хос бўлиб, белгиланган ҳисобот даври якунида четлашишларни ҳисоблашни ва кейинги таҳлилини назарда тутати. Четлашишлар истеъмол қилинган ресурслар ва омиллар кесимида махсус субсчётларда ҳисобга олинади; улар одатда, декапиталлаштирилади ва маҳсулот ишлаб чиқариш таннархига киритилмайди.

Иккинчи модель миллий норматив ҳисобига хос бўлиб, у жорий ҳисоб тизимида оғишларни келтириб чиқарувчи сабабларни тақсимлаш билан бирга, меъёрлар бўйича харажатлар ва меъёрлар бўйича оғишни ажратиб

кўрсатиш асосига қурилган. Четлашишлар белгиланган топшириқ асосида бирламчи хужжатларда расмийлаштирилади; декапитализация қилинмайди ва маҳсулотнинг ҳақиқий таннархига киритилади.

Норматив ҳисоб ва «стандарт-костс» асосида меъёрий (режа, стандарт) харажатлар ётади. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига қўлланганда режадаги, стандарт ва меъёрий харажатлар концепцияси бир-бирига яқин тушунчадир. Шундай бўлсада, уларнинг нисбатини муҳокама этиш талаб этилади. «Стандарт-костс» тизими кўп жиҳатдан нафақат буюртма ва ўзгартириш услубларидан, балки меъёрий ҳисобдан ҳам фарқ қилиши маълум. «Стандарт-костс» тизими ва норматив ҳисобнинг келиб чиқиши бир манбага бориб тақалади.

Шундай қилиб, вазифаларнинг ўхшашлигига қарамасдан, меъёрий ҳисоб ва «стандарт-костс» якуний маҳсулот билан фарқланади:

- меъёрий ҳисобда якуний маҳсулот – маҳсулотнинг ҳақиқий таннархи билан ифодаланади; «стандарт-костс»нинг якуний маҳсулоти масъулият омиллари ва маркази кесимидаги таннарх моддаси (харажатлар унсури) бўйича четлашишлардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхатлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси.//“Халқ сўзи” газетаси, 25.01.2020 йил.19-сони.

2. Галипова Д.Н. Моливий ва бошқарув ҳисоби. Ўқув услубий кўрсатма. -Т.: 2017.

3. Пардаев А.Х, Пардаева З.А. Бошқарув ҳисоби. Дарслик. -Т., 2014.

4. Каримов А., Курбонбаев Ж., Жуманазаров С., Халилов Ш. Молиявий ҳисоб ва ҳисобот. Ўқув қўлланма. -Т., 2018.

5. Мамасоатов Д.Р. «Халқаро молия ва ҳисоб» илмий электрон журнали. 2018 йил.www.interfinance.uz

6. Ташназаров С.,Ташназарова Д. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари . Ўқув қўлланма. -С.:СамИСИ, 2018.

4-ШЎБА. ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС-ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ

INFLUENCING FACTORS TO INVESTMENT IN UZBEKISTAN

Abdullaeva D., Candidate of economic sciences, dots., TSUE

Investment is one of the main aspects in macro-micro fields of national economy. This article is attempted to analyze the influence of investment to some factors such as market exchange rate of dollar and inflation rate.

The Republic of Uzbekistan pursued a protectionist economic policy to ensure the formation of national industrial production under strict state control.

On the one hand, this guaranteed the country's economy's resistance to global economic crises, but on the other hand, it served as a deterrent to the growth of a competitive private sector and the widespread attraction of foreign investment, with the exception of resources and extractive industries.

Since 2016, the government of Uzbekistan has initiated large-scale legal and economic reforms aimed at ensuring transparency, competitiveness and investment attractiveness of the economy, as well as at a significant reduction in the state's share in the real sector.

Despite the negative consequences of the global crisis last year, the economy of Uzbekistan has shown stability. The available economic growth potential and the timely adopted anti-crisis measures made it possible to avoid a recession and maintain positive dynamics by the end of 2020 during a global pandemic.

According to the State Statistics Committee, from January to December, Uzbekistan's GDP increased by 1.6 per cent and amounted to 580.2 trillion Uzbekistan som, while GDP in other neighboring countries and main trade partners of the country declined. Ambitious goals and practical measures taken to realize the economic potential, including a decrease in the state's share in the real sector and related expectations, make it possible to assess the economic situation at the current moment as favorable.

Importance of this analysis is that the investment concerned with many factors in economy of any country. Investment makes country to increase a social and economic development.

Firstly, we analyzed the trend of investment by one influencing variable alone. And then we determined the influence of two influencing variables together at the same time (Multiple regressions).

On the examining of the relationship between exchange rate of US dollar and investment was be collected the data for period of 2000-2020.

Using the Excel program we can choose the linear model

$$Y = 0,8175 * X + 12,25, R^2 = 0,7101$$

and calculate the coefficient of correlation. Here $r=0.842$ and we can say that there is strong relationship between exchange rate of dollar and investment and exchange rate will explain 71.01% variance of investment.

To check a relationship between two variables we must use the regression t-test. There are two hypotheses: null and alternative. There are 16 degrees of freedom and 0.05 significance level is chosen then $t_{0.05(16)}=2.11$ and we can get $t\text{-statistics}=6.2605$.

Concluding this test we can say that the null hypothesis is rejected because $t_{0.05(16)} < t\text{-statistics}$ and there is some linear relationship between two variables such as exchange rate and investment in Uzbekistan.

To increase the predicting activity of dollar exchange rate, using Excel program was found that the best model that would explain the variability of investment is a power model, because in power model: $y=1.0032x^{-9822}$ coefficient simple correlation (0.8635) is the highest and by this model factor exchange rate would be explain 74.57% variability of investment in Uzbekistan.

Thus, the factor exchange rate of US dollar and investment of Uzbekistan are too correlated with each other and central bank exchange rate influences to investment from positive site.

Model of Inflation rate and Investment.

Next step is analyzing the correlation between inflation rate and investment by calculating regression model:

$$Y = 2,8333 * X + 110,01, R^2 = 0,6095$$

Using the Excel program, we can choose the linear model and calculate the coefficient of correlation. Here $r=0.4577$, and we can say that there is little relationship between inflation rate and investment and inflation rate will be explained 60.95% variance of investment.

To check a relationship between two variables we must use the regression t-test. There are 16 degrees of freedom and 0.05 significance level is chosen then $t_{0.05(16)}= 2.11$ and we can get $t\text{-statistics}=-2.059$.

Concluding this test we can say that the null hypothesis is not rejected because $t_{0.05(16)} > t\text{-statistics}$ and there is no linear relationship between two variables such as inflation and investment in Uzbekistan. Here we can conclude that in Uzbekistan inflation doesn't influence to investment process.

But we can continue the analysis, because by another F-test to determine any linear relationship between inflation and investment. At 0.05 significance level and (1,16) degrees of freedom $F_{0.05(1,16)}=4.4939$ and using Excel program we can get $f\text{-statistics} = 4.24$. The analysis shows that there is relationship between inflation and investment in Uzbekistan, because in our test $F_{0.05(1,16)} > F\text{-statistics}$.

But searching the best model that explains with the most percentage, we found the best model that would explain the variability of investment is a polynomial fourth order model, because in this model

$$y = -0.0049x^4 + 0.2708x^3 - 4.6879x^2 + 22.367x + 97.566$$

coefficient correlation (0.737) is the highest. In this model inflation will explain 54.39% variability of investment in Uzbekistan.

For the conclusion we can say that inflation rate and investment of Uzbekistan are not so correlated with each other and inflation rate influences to investment in Uzbekistan from positive site.

Model of market rate of dollar and investment in Uzbekistan.

Then we can analyze the influence of other factor such as market exchange rate of dollar to investment in Uzbekistan.

Using the Excel program we can choose the linear model

$$Y = 0,139 * X + 47,139, R^2 = 0,5635$$

and calculate the coefficient of correlation. Here $r=0.75$, and we can say that there is some relationship between market rate of dollar and investment and market exchange rate of dollar will explain 56.35% of investment.

To check a relationship between two variables we must use the regression t-test. There are 16 degrees of freedom and 0.05 significance level is chosen then $t_{0.05}(16) = 2.11$ and we can get $t\text{-statistics} = 4.544$.

Concluding this test we can say that the null hypothesis is rejected because $t_{0.05}(16) < t\text{-statistics}$ and there is some linear relationship between two variables such as market exchange rate of dollar and investment in Uzbekistan. Here we can conclude that in Uzbekistan market exchange rate of dollar influences to investment process in Uzbekistan.

However, we can found the better model that will explain the variability of investment better.

Searching the best model that explains with the most percentage, we calculated the best model that would explain the variability of investment by a polynomial third order model, because in this model

$$y = -4 * E-07x^3 + 5 * E- 05x^2 + 0.3043x + 22.738,$$

which coefficient simple correlation (0.8446) is the highest.

By this model 71.35% variability of investment in Uzbekistan would be explained by influencing market exchange rate of dollar

From this analysis we can conclude that the investment amount and market exchange rate of dollar strongly related with each other.

Then we calculate the model of Inflation and Market exchange rate of US dollar as a influencing variables to trend of investment.

Until this time, we analyzed the influencing variables alone to trend of investment. But we can analyze investment in Uzbekistan by two influencing variables together. These influencing variables are market exchange rate of dollar and inflation rate in Uzbekistan.

In this situation the solution would be done by multiple regression, because we have two influencing variables.

First, this may be done by Excel program that produces correlation matrix for the variables. From this correlation matrix we can say that only market exchange rates of dollar have strong relation with investment.

Here we can use for this three variables, where market exchange rate of dollar and inflation are predictor variables together. We table we can get some indicators $R = 0.8639$, $F\text{-statistics} = 13.74$.

Calculated statistic parameters of econometric model:

	Coefficients	Standard error	t-statistics
Y-intersection	27.92782149	21.60487583	1.292662902
Market exchange rate	-0.001112345	0.06426752	-0.01730804
Inflation	-1.245900855	0.914310109	-1.362667702

Coefficient of multiple determination ($R^2=0.7464$) represents that all two variables such as market exchange rates and inflation rate together can be explained 74.64% variability trend of investment.

The model is following: $Y=27.92-0.001 X_1-1.24 X_2$.

Here we can analyze t-test and F-test.

There are 16 degrees of freedom and 0.05 significance level is chosen then $t_{0.05}(16)= 2.11$ and we can get t-statistics=2.17, -1.36.

From t-test we can conclude that only exchange rate is a significant variable, because $2.11 < 2.17$.

That means we cannot use multiple regression to analyze the correlation between these variables. But by the F-test show is there any relationship between these variables.

There is 3,14 degrees of freedom and 0.05 significance level is chosen, the $F_{0.05}(3,14)= 3.34$ and we get F-statistics= 13.74

$F_{0.05}(3,14) < F\text{-statistics } 3.34 < 13.74$ was rejected null hypothesis.

Here we can conclude that there is some relationship between these variables.

By conclusion we can say that according to the analyses, where we can use to determine the trend of investment by the influencing variables market exchange rate and inflation rate, the best explaining model is the power model with only predictor variable of exchange rate ($R=0.8635$).

Besides, two influencing variables together would be explained 74.64% variability of investment process in our analysis. Analysis also showed that there is no relationship between investment process and inflation rate.

References.

1. Bakoev M.T. "Lectures on Econometrics" Tashkent 2018.
2. John E. Hanke, Arthur G. Reitsch. "Understanding Business Statistics" Richard D. IRWIN inc. 1991.
3. State Statistics Committee of Uzbekistan.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ АСОСИЙ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР ВА УЛАРНИ ЭКОНОМЕТРИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

Алмурадов А., и.ф.н., доц., ТДИУ

Тижорат банклари асосий кўрсаткичларига таъсир қилаётган асосий омиллардан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг пул-кредит сиёсати ҳисобланади [1].

Қуйида келтириляётган 1-жадвал маълумотларидан кўринадики, юридик ва жисмоний шахсларнинг тижорат банкларидаги 2 йилдан ортиқ муддатдаги депозитлари мажбурий заҳира талабномасидан озод қилинган. Бу

эса, тижорат банкларининг узок муддатли ресурс базасини мустаҳкамлаш мақсадида қилинган.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг мажбурий захира ставкалари⁸⁰

Мажбурият тури	Муддати	Захира ставкаси, %
Юридик шахсларнинг миллий валютадаги депозитлари	2 йилдан ортиқ	0
	1 йилдан 2 йилгача	7
	Бошқа депозитлар	14
Юридик шахсларнинг чет эл валютасидаги депозитлари	2 йилдан ортиқ	0
	1 йилдан 2 йилгача	8
	Бошқа депозитлар	16
Жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитлари	2 йилдан ортиқ	0
	1 йилдан 2 йилгача	2
	Бошқа депозитлар	4
Жисмоний шахсларнинг чет эл валютасидаги депозитлари	2 йилдан ортиқ	0
	1 йилдан 2 йилгача	3
	Бошқа депозитлар	6

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг мажбурий захира ставкалари тижорат банклари депозитларининг муддатига боғлиқ равишда табақалаштирилган. Бундан кўзланган мақсад - тижорат банкларининг узок, муддатли ресурс базасини мустаҳкамлашга кўмаклашиш [1].

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Хукуматга тегишли пул маблағларидан, масалан, Давлат бюджети маблағларидан муомаладаги пул массасини тартибга солишда фойдаланади. Давлат бюджети даромадларининг келиб тушиш вақти билан бюджет харажатларини молиялаштириш вақти ўртасидаги фарқ туфайли маълум миқдордаги пул маблағларининг тўпланиши юз беради. Марказий банк ана шу пул маблағларидан вақтинчалик фойдаланади. Германия Марказий банки, яъни Бундесбанк амалиётида ушбу пул маблағлари муомаладаги пул массасини бошқаришнинг "нозик воситаси" деб аталади.

Марказий банк тижорат банкларининг "Ностро" вакиллик ҳисобрақамларидаги ортиқча пул маблағларини ўзининг депозит ҳисобрақамларига жалб этиш йўли билан банк тизимининг ликвидлигига ва тижорат банкларининг кредитлаш имкониятига сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

Шуниси характерлики, республикада иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражаси билан тижорат банкларининг кредит экспансияси ўртасида икки томонлама алоқадорлик мавжуд. Мазкур алоқадорликнинг моҳияти шундаки, бир томондан, тижорат банклари кредит экспансияси кўламининг кенг эмаслиги (кредитларнинг ЯИМга нисбатан даражаси билан ўлчанади) иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасини оширишга тўсқинлик қилса, иккинчи томондан иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасининг паст

⁸⁰ www.cbu.uz. (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки) сайги маълумотлари

эканлиги тижорат банклари фаолятидаги кредит риси даражасининг юқори бўлишига сабаб бўлмокда. Бунинг сабаби шундаки, хўжалик юритувчи субъектлар томонидан етказиб берилган товарлар ва кўрсатилган хизматлар ҳақини ўз вақтида тўланмаслиги уларнинг пул оқими барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмокда.

Қуйида биз тижорат банклари кредитлардан олинадиган даромадларга таъсир қилувчи омилларнинг эконометрик таҳлилини амалга оширамиз.

Моделда омиллар сифатида - натижавий омил, бу кредитдан олинадиган даромад (CREDPROFIT - 1 сўмлик кредитнинг даромадлиги, %) ва унга таъсир этувчи омиллар сифатида юқоридаги жадвалда кўрсатиб ўтилган омиллар олинди. Ушбу омиллар қанчалик натижавий кўрсаткичга эга эканлигини эконометрик таҳлил ўтказиб билиб оламиз. Бунинг учун корреляция коэффициентлари аниқланади.

Корреляцион таҳлил ўтказиш, унинг вазифалари ва аҳамияти ҳамда унинг аниқланиши ТДИУ “Эконометрика” кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан ёзилган ўқув қўлланмаларда тўлиқ кўрсатилган. Унда таъкидланишича, корреляцион таҳлил ўтказиш натижасида натижавий кўрсаткич ва унга таъсир этувчи омиллар ўртасида боғланишнинг мавжудлиги, бу боғланиш қай даражада (суст, ўртача, зич) эканлиги, хусусий, жуфт ва кўпликдаги корреляция коэффициентлари ёрдамида моделга киритиладиган омилларни ажратиб олиш, регрессион таҳлил ўтказиб, регрессия функциясининг кўринишини (чизиқли, даражали, логарифмик, кўрсаткичли ва ҳоказолар) аниқланади.

Иқтисодий ҳодисалар ўртасидаги боғланишларнинг мураккаблиги туфайли уларни регрессион таҳлил ёрдамида моделлаштиришда боғланиш шакли моделини танлаб олиш муҳим ҳисобланади.

Ҳодисалар (ўзгарувчилар) ўртасидаги боғланиш зичлигини (кучини) аниқлашда агар ўзгарувчилар ўртасида чизиқли боғланиш бўлса, корреляция коэффициенти ($|r| \leq 1$), чизиқсиз боғланиш бўлганида эса корреляция индекси $|\rho| \leq 1$ ҳисобланади. Агар $(\rho=1)$ ($r=1$) бўлса, унда ўрганилаётган омиллар ўртасида функционал боғланишлар мавжуд бўлади. Агар $\rho=0$ ($r=0$) бўлса, бу ҳолда омиллар ўзаро боғланмаган бўлади [2].

Боғланиш зичлигини ρ ва r ларнинг сонли қийматлари бўйича баҳолашда қуйидаги шартли таснифлаш қўлланилади:

- 0,1 дан 0,3 гача - кучсиз боғланиш;
- 0,3 ÷ 0,65 - ўртача зичликдаги боғланиш;
- 0,65 ÷ 0,80 - ўртачадан зичроқ боғланиш;
- 0,80 ÷ 0,99 - зич боғланиш.

Корреляция индекси ρ жуфтли омиллар ўртасидаги боғланиш зичлигини баҳолашда қўлланилади. Чизиқли боғланишлар зичлигини аниқлашда корреляция коэффициентидан фойдаланиш мумкин. Корреляция коэффициенти r нинг манфий қиймати ҳодисалар ўртасида тескари боғланиш мавжуд эканлигидан далолат беради.

Энди оддий корреляция ва регрессияни қарайлик. Иккита x ва y тасодифий ўзгарувчилар ўртасидаги корреляция оддий (жуфт) корреляция дейилади. Жуфт корреляция усули билан таҳлил қилишдан мақсад, икки ўзгарувчи (ҳодиса) ўртасидаги боғланишнинг мавжудлиги ва зичлигини аниқлашдан иборат.

Фараз қилайлик, иккита тасодифий: боғлиқмас ўзгарувчи x ва боғлиқ, ўзгарувчи y – натижавий кўрсаткич бир хил n хажмли (n – кузатувлар сони) миқдорий қийматларидан тузилган танланма тўпламлари жадвали билан берилган бўлсин:

x	x_1	x_2	...	x_n
y	y_1	y_2	...	y_n

(1)

Ушбу жадвалдаги қийматлардан тузилган $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ нуқталарни текисликда координаталар тизимида ясаб, тарқоқлик диаграммаси ҳосил қилинади.

x ва y тасодифий ўзгарувчиларнинг биргаликда тақсимооти (корреляцион боғланиши) қуйидаги параметрлар билан тасвирланади:

1. Тақсимот маркази ($M(x), M(y)$) вазиятини аниқловчи x ва y тасодифий миқдорларнинг математик кутилишлари (ўртача қийматлари):

$$\begin{cases} M(x) = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ M(y) = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \quad (2)$$

2. Марказга нисбатан тақсимот тарқоқлигини аниқловчи σ_x^2 ва σ_y^2 дисперсиялар:

$$\begin{cases} \sigma_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ \sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \end{cases} \quad (3)$$

3. (1) маълумотлар тўплами билан берилган иккита x ва y тасодифий миқдорлар ўртасидаги статистик боғланишлар даражасини ифода қилувчи ковариация (корреляцион момент) коэффициенти:

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - M(x))(y_i - M(y)) \quad (4)$$

Агар x тасодифий миқдорнинг катта қийматлари y тасодифий миқдорнинг катта қийматларига мос келса, яъни улар орасида тўғридан-тўғри ўзаро зич боғлиқлик мавжуд бўлса, унда ковариациянинг мусбат қиймати кузатилади.

x тасодифий миқдорнинг кичик қийматларига y тасодифий миқдорнинг катта қийматлари мос келган ҳолатларда ковариациянинг манфий қиймати кузатилади. Кучсиз боғлиқлик ҳолатларда ковариация кўрсаткичи қиймати 0 га яқин бўлади.

Тадқиқ қилинаётган миқдорларнинг ўлчов бирлигига боғлиқ бўлган ковариация коэффициентини амалда қўлланилишини чегаралаб қўяди.

4. Агар x ва y тасодифий ўзгарувчилар чизикли боғланган бўлса, y ҳолда боғланиш зичлигини баҳолашда жуфт корреляция коэффициентидан фойдаланилади.

Корреляция коэффициенти r_{xy} нинг барча мумкин бўлган қийматлари $r_{xy} \in [-1; 1]$ ораликқа тегишли. r_{xy} нинг $-1 \leq r_{xy} < 0$ ораликдаги қийматлари чизикли тескари ўзаро боғлиқликларни ва $0 < r_{xy} < 1$ ораликдаги қийматлари эса чизикли тўғри ўзаро боғлиқликларни характерлайди.

r_{xy} нинг абсолют қиймати ўсиб бориши билан чизикли корреляцион боғланиш зичлашиб боради ва $|r_{xy}| = 1$ да функционал боғланишга айланади. Шундай қилиб, \bar{x} ва \bar{y} - ўртача арифметик қийматлари ва σ_x, σ_y уларга мос ўртача квадратик четланишлари бўлса, унда боғлиқлик миқдори - жуфт корреляция коэффициенти r_{xy} ни формула ёрдамида ҳисоблаш мумкин. Айни пайтда боғланиш қонуниятини акс эттирувчи ва боғланиш чизигини ясашга имкон берувчи регрессия функциясини топиш мумкин.

Айрим ҳолларда корреляция индекси ва коэффициентидан ташқари детерминация коэффициенти деб аталувчи

$$d = r_{xy}^2 \quad (5)$$

кўрсаткич ҳам ҳисобланади. Детерминация коэффициенти натижавий кўрсаткич ва вариациянинг қайси қисми омил кўрсаткичлари вариацияси билан боғланишини кўрсатади.

Агар таҳлил таъсир қилаётган омил қийматининг ўзгаришига мувофиқ ҳодисалар қиймати тахминан бир текисда ўзгаришини кўрсатса, y ҳолда тўғри чизикли боғланиш мавжудлигини кўрсатади. Агар бу ўзгариш бир текисда бўлмаса, унда эгри чизикли боғланиш бўлиши равшан.

Икки ўзгарувчи x ва y ўртасидаги боғланиш зичлигини умумий баҳолашда корреляция индексидан фойдаланилади:

$$R_{xy} = \sqrt{1 - \frac{\sigma_y^2}{\sigma_{\hat{y}}^2}}, \quad (6)$$

бу ерда:

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n} \quad (7)$$

натижавий кўрсаткич дисперсияси;

$$\sigma_{\hat{y}}^2 = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - 2} \quad (8)$$

Ушбу катталиқ эса $y = a_0 + a_1x$ ни ҳисоблашда қўйилган ўртача квадратик хатоси - қолдиқ дисперсия. Боғлиқлик барқарорлиги (ишончилиги) коэффициенти қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\sigma_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{n}}. \quad (9)$$

Кредитлардан олинадиган фоизли даромадлар даражаси, одатда, икки омилнинг ўзгариши натижаси ҳисобланади:

- кредит қўйилмалари ҳажмининг ўзгариши;
- фоиз ставкалари даражасининг ўзгариши.

Аммо, республикаимиз амалиётида имтиёзли ставкада бериладиган кредитлар ҳам мавжудки, уларнинг даромадлилик даражаси паст бўлади. Ушбу имтиёзли кредитларда кредит қўйилмаларининг ўсиш суръати билан кредитлардан олинадиган фоизли даромадларнинг ўсиш суръати ўртасида доимо номутаносиблик мавжуд бўлади.

Юқоридаги маълумотлар асосида Microsoft Office Excel дастурида корреляцион таҳлил ўтказилганда қуйидагиларга эга бўлдик.

2-жадвал

Корреляцион таҳлил натижалари⁸¹

Йил-лар	Ажратилган кредитлардан олинган фоизли даромад	Устав капитали	Банк активлари, жами	Кредит портфели, жами	Жисмоний шахсларга ажратилган кредит	Юридик шахсларга ажратилган кредитлар	Қисқа муддатли савдо кредитлари	Аҳоли маблағлари, жами	Аҳоли муддатли ва жамгарма омонатлари	Талаб қилиб олинганча ҳисобварақлардаги пул маблағлари (жисмоний ва юридик шахслар)	Қайта молиялаш ставкаси
2014	62982	58790	3394118	2636349	60488	2575861	869531	23771	3897	415450	10
2015	184911	58790	7833451	6261345	386252	5875093	952096	136447	1539	682293	9
2016	229365	58790	8270255	5887973	1189661	4698312	1207219	130267	11674	918253	9
2017	430278	58790	10401067	8768180	2692880	6075300	1203104	51684	47520	719892	14
2018	738608	58790	15192532	13664158	3568808	10095350	1346497	114054	-	641316	16
ЖАМИ:	1646144	293951	45091423	37218005	7898089	29319917	5578447	456223	64629	3377204	

Корреляцион таҳлил орқали олинган маълумотларидан шуни айтиш мумкинки, хусусий корреляция коэффицентлари, яъни натижавий омил ва таъсир этувчи омиллардан банк активлари, кредит портфели ва қайта молиялаш ставкалари ўртасида зич тўғри алоқа (0,97, 0,99, 0,91) мавжуд экан. Ажратилган кредитлар банк активлари таркибий қисми бўлганлиги ҳамда банк активларининг асосий қисми банк кредитларини ташкил этганлиги сабабли натижавий кўрсаткич билан деярли бир хил алоқа мавжуд (0,97 ва 0,99). Ўз навбатида юридик шахсларга ажратилган кредитларга қараганда жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар билан кредитдан олинадиган фоизли даромадлар ўртасида зичроқ алоқа мавжуд. Бу орқали жисмоний шахсларга ажратиладиган кредитлар (асосан истеъмол кредитлари ва овердрафт кредитлар) фоизи юқорилиги билан изоҳлашимиз мумкин.

Бизга маълумки тижорат банклари кредит фоизлари Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан белгиланган қайта молиялаш ставкасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Навбатдаги омил қайта молиялаш ставкаси ва кредитдан олинадиган фоизли даромад ўртасида ҳам зич тўғри боғлиқлик мавжуд (0,91). Лекин шуни ҳам эътиборга олишимиз лозимки, кредит фоизининг оширилиши аҳоли ҳамда тадбиркорлик субъектлари томонидан банк кредитларини олиш фикри салбий томонга

⁸¹ Ҳисоб-китоблар муаллиф томонидан амалга оширилган

Ўзгариши мумкин. Демак инсон омилини, унинг фикрини эътибордан четда қолдирмаслик керак.

Кредит даромадлиги бўйича кўп омилли эконометрик модел тузиш учун, кредит портфели ва қайта молиялаш ставкасини олиш мақсадга мувофиқ.

Демак, икки омилли чизиқли модел тузишимиз мумкин. У қуйидаги кўринишда бўлади⁸²:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

a_0, a_1, a_2 параметрлар энг кичик квадратлар усули орқали топилади:

Бунда кўпликдаги корреляция коэффиценти қуйидаги формула асосида топилади:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}} \quad (10)$$

$r_{yx_1}, r_{yx_2}, r_{x_1x_2}$ - корреляция коэффицентлари қуйидаги формулалар орқали ҳисобланади:

$$\begin{cases} r_{yx_k} = \frac{x_k \cdot y - \bar{x}_k \cdot \bar{y}}{\sigma_{x_k} \cdot \sigma_y}, \\ r_{x_1x_2} = \frac{x_1 \cdot x_2 - \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2}{\sigma_{x_1} \cdot \sigma_{x_2}}, \end{cases} \quad (k = 1; 2) \quad (11)$$

$$\begin{cases} \sigma_{x_k} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_k^{(i)} - \bar{x}_k)^2} = \sqrt{\bar{x}_k^2 - (\bar{x}_k)^2}, \\ \sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = \sqrt{\bar{y}^2 - (\bar{y})^2}. \end{cases} \quad (k = 1; 2) \quad (12)$$

Бир жуфт омиллар ўртасидаги боғланиш даражасининг ишончлилиги ишончлилик коэффиценти ёрдамида аниқланади:

$$\mu_{ij} = \frac{|r_{ij}| \cdot \sqrt{n}}{1 - r_{ij}^2} \quad (13)$$

$\mu_{ij} \geq 2,6$ да боғланиш ишончли деб аталади.

Тўпلامли корреляцион муносабатнинг ўртача квадратик хатолари ушбу:

$$\sigma_r = \frac{1 - R^2}{\sqrt{n - k - 1}} \quad (14)$$

формула ёрдамида аниқланади.

Вариация коэффиценти қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$V = \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) \cdot 100 \right)^2}{\frac{\bar{y}}{n}}} \quad (15)$$

⁸² Berkinov X. va boshqalar. Iqtisodiy masalalarda korrelyatsion-regression tahlil modellari tatbiqi

Фараз қилайлик, эркин ўзгарувчи x ва натижавий кўрсаткич y ўртасидаги боғланиш $y = a_0 + a_1x_1$ кўринишда ифодаланган бўлсин. Бунда эластиклик коэффиценти қуйидаги формула орқали топилди:

$$\bar{\varepsilon} = a_1 \cdot \frac{\bar{x}_1}{\bar{y}} \quad (16)$$

Эластиклик коэффиценти эркин ўзгарувчининг қиймати 1% га ўзгарганда функция (натижавий кўрсаткич) y нинг қиймати неча фоизга ўзгаришини кўрсатади.

Агар y, x_1, x_2, \dots, x_m омиллар ушбу $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ модел билан боғланган бўлса, унда эластиклик коэффицентлари қуйидаги формула билан топилади:

$$\bar{\varepsilon}_i = a_i \frac{\bar{x}_i}{\bar{y}} \quad (i = \overline{1, m}) \quad (17)$$

Масалан, икки омилли моделни қарайлик:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

Бунда хусусий эластиклик коэффицентлари қуйидагича аниқланади:

$$\bar{\varepsilon}_1 = a_1 \cdot \frac{\bar{x}_1}{\bar{y}}, \quad \bar{\varepsilon}_2 = a_2 \cdot \frac{\bar{x}_2}{\bar{y}} \quad (18)$$

Тижорат банкларининг иқтисодийнинг реал секторига ажратган кредитларидан банклар фаолиятларига келтирган кредит самараси регрессион таҳлил ёрдамида таҳлил қилинди. Кредит самарадорлиги кўрсаткичи сифатида ҳар бир берилган 1 сўмлик кредитнинг даромадлилик даражаси (credprofit) боғлиқлиги танланма этиб танлаб олинди. Унга таъсир этувчи омиллар сифатида боғлиқсиз танланмаларга Ўзбекистон Республикаси Марказий Банки томонидан белгиланган қайта молиялаш ставкаси ҳамда берилган кредитларнинг умумий ҳажми (credvol) олинди.

Мазкур омиллар қуйидаги 3 та назарий қарашга асосланади:

- банклар томонидан ажратилаётган кредитларнинг ўртача йиллик фоиз ставкалари қанчалик пасайса, ушбу ажратилган кредитларнинг даромадлилиги ҳам пасаяди;

- банклар томонидан берилган кредитлар ҳажмининг кўпайиши кредитларнинг даромадлилик даражасини пасайтириши ёки ошириши мумкин. Бунга кредитлар фоиз ставкалари даражасининг ўзгариши таъсир қилади;

- банклар томонидан ажратилаётган кредитларнинг ўртача йиллик фоиз ставкаларини пасайиши билан ажратилаётган кредитларнинг умумий ҳажми кўпайса, ажратилган кредитларнинг даромадлилик даражаси ошади.

Microsoft Office Excel дастуридан фойдаланиб юқоридаги натижа олинди:

Бунда: боғлиқ ўзгарувчи: CREDPROFIT; усул: энг кичик квадратлар; танланма: 2014-2018 йй.; кузатувлар сони: 5.

Эконометрик моделни ҳосил қиламиз:

$$y = -279652,86 + 0,05x_1 + 20541,72x_2$$

Тузилган ушбу кўп омилли эконометрик модел шуни кўрсатадики, кредитнинг фоиз ставкаси (CREDRATE) ўртача 1 фоизга ошса, кредитдан

олинадиган даромад ўртача 20541,72 га ортар экан. Аммо, кредит ҳажмининг логарифмланган қиймати (LOG(CREDVOL)) бир бирликка ошса, кредитдан олинадиган даромад жуда ҳам кам - ўртача 0,05 га ортар экан. Бу шуни билдирадики, ажратилаётган кредитларнинг аксарияти имтиёзли кредитлардан иборат экан.

Олинган натижада детерминация коэффиценти (R^2) 0,99 га тенг бўлди. Бу эса натижавий омилнинг танланган омиллар билан етарлича зич алоқада эканлигини кўрсатади, яъни кредитдан олинадиган даромад (CREDPROFIT) 99 фоизга кўп омилли эконометрик моделга киритилган кредитнинг фоиз ставкаси (CREDRATE) ва кредит ҳажмининг логарифмланган қиймати (LOG(CREDVOL)) га боғлиқ экан. Қолган 1 фоизи эса, ҳисобга олинмаган омиллар таъсирдир. Бундан кўриниб турибдики, акциядорлик тижорат банкнинг туман филиали фоизли даромадининг асосий қисми ажратилган кредитлардан олинадиган фоизли даромадлардан иборат. Банк фақат кредит ажратишга эътибор қаратмасдан, бошқа замонавий банк хизматларини амалга оширишга ҳамда тадбиркорлик субъектларини жалб қилиш устида ишларни амалга оширса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. Эконометрика. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 256 с.

2. <http://www.cbu.uz/> – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки сайти.

МИНТАҚАЛАР ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ МАТЕМАТИК-СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

**Абдуқодиров А., “Эконометрика” мутахассислиги
2-курс магистранти, ТДИУ.**

Барқарор иқтисодий ўсиш кўп жиҳатдан мамлакат минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларига бевосита боғлиқ бўлиб, жумладан, уларни ривожланиш даражаларига қараб мамлакатдаги иқтисодий ўсишнинг суръатини аниқлаш мумкин.

Минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларининг ўзгариш динамикаси улар тенденциясидаги “статистик қонуният”ларни аниқлашни талаб этади. Мазкур қонуниятларни излашда математик статистика усуллари хусусан, катта сонлар ҳамда тақсимот қонунларининг ўрни ниҳоятда юқори ҳисобланади. Шу жумладан, тақсимот қонунлари - рўй бериши мумкин бўлган ҳодисанинг миқдорий ифодаси билан мос эҳтимолликлари ўртасидаги нисбатни англатади ҳамда аниқланган тақсимот қонуниятини минтақаларда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболини белгилаш бўйича муҳим қарорлар қабул қилиш имкониятини ҳам беради [1].

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда тақсимотнинг биномиал, геометрик, гипергеометрик, тўртбурчакли, экспоненциал, логнормал, гамма, бетта, хи-квадрат, Бернулли, Паскаль, Пуассон, Эрланг, Коши, Парето, Вейбулл, Гаусс, Стьюдент [2] ва К.Пирсон каби тақсимот қонунлари мавжуд [3].

Минтақаларда ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг статистик қонуниятини аниқлаш учун катта сонлар қонунига мувофиқ республикамизнинг 14 та ҳудудидан 100 та туманни танланма усулда танлаб олиб, республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича тақсимот қонунини ўрганиш мумкин.

Шунингдек, катта сонлар қонунининг марказий лимит теоремаси (унга кўра танланма $n \geq 30$ ёки $\lim_{n \rightarrow \infty} \rightarrow \infty$ бўлиши билан тўплам тақсимотидан қатъий назар, танлама нормал тақсимотга эга бўлади) ва нормаллик шартига кўра, танланма нормал тақсимотга эга деб қабул қилинади [4].

Умуман, Гаусснинг нормал тақсимот қонуни ўлчанилувчи тасодифий миқдорнинг (республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши - x) маълум ораликда ётиш ёки бўлиш эҳтимоллигини аниқлайди. Жумладан, математик кутилиш $M(x)$ ва ўртача квадратик четланиш σ маълум бўлганда тақсимланиш зичлиги қуйидагича бўлади:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-M(x))^2}{2\sigma^2}} \quad (1).$$

- (Гаусс қонуни).

Эҳтимолликнинг тақсимланиш функцияси эса қуйидагига тенг бўлади:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-M(x))^2}{2\sigma^2}} dx \quad (2).$$

Шунингдек, меъёрлаштирилган нормал миқдорнинг интеграл функцияси

$$[5] F_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad (3).$$

Бунда, $z = \frac{x-M(x)}{\sigma} \Rightarrow x = \sigma z + M(x) \Rightarrow dx = \sigma dz$. $F_0(x)$ функциянинг

қийматлар жадвали тузилган.

Математик кутилма $M(x)$ дан σ миқдорга кўп бўлган ораликда функция қийматининг 68 фоизи тўғри келади. Шунингдек, 2σ ва 3σ четлашишларда эса мос равишда 95 ҳамда 99 фоизи тўғри келади.

1-расм. Нормал тақсимот эгри чизиғи [6]

Дастлабки таҳлилни амалга ошириш учун даставвал республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши асосида оралиқли вариацион қаторни

ҳосил қиламиз. Жумладан, тақсимот оралиқларининг минимал сони ҳамда оралиқлар кенглигини ҳисоблаш учун Стержесс мезонидан фойдаланамиз [7]:

$$K \leq 1 + 3.32 \log n = 1 + 1.441 \ln n,$$

бу ерда K - тақсимот оралиқларининг минимал сони, n - тўплам ҳажми.

$K \leq 5 \log N$ Стержесс мезони бўйича бизда қатор оралиқлари сони 7,6 ёки 8 тадан ($K \leq 1 + 3.32 \log 14 = 1 + 1.441 \ln 14 = 7.6$) ($K \leq 1 + 3.32 \log 60 = 1 + 3.32 \cdot 1.78 = 6.9$) ($K \leq 5 \log 60 = 5 \cdot 1.78 = 8.9$) кам бўлмаслиги лозим.

Ўзгарувчан белги яъни республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулоти улушининг энг катта ва энг кичик қийматлари ўртасидаги фарқ (вариация кенглиги)ни оралиқлар (гуруҳлар) сонига бўлсак, оралиқ кенглигининг қиймати келиб чиқади. Жумладан, Стержесс мезони бўйича:

$$i = \Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{1 + 3.32 \log n} = \frac{3.5 - 0.05}{8} = 0.43$$

Демак, $i = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{5 \log N}$ Стержесс мезони бўйича оралиқ

кенглиги 0,43 дан иборат. Стержесс мезони бўйича ҳисобланган оралиқ кенглигининг қийматига асосланиб қуйидагича гуруҳларни ҳосил қиламиз (1-жадвал).

$$\text{Шунингдек } \bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} = \frac{201.53}{100} = 2.01, \sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 m_i}{\sum m_i} = \frac{36.54}{100} = 0.36, \text{ бундан}$$

$\sigma = 0.6$. $\varphi(t)$ жуфт функция бўлиб $\varphi(-t) = \varphi(t)$ ҳамда $m' = \frac{N h_k}{\sigma} \varphi(t)$ га тенг.

1-жадвал

Республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича тақсимот қонуниятининг ҳисоб-китоблари⁸³

Республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича оралиқлари	Худудлар сони, m_i	x_i	$x_i m_i$	$(x_i - \bar{x})^2 m_i$	$t = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(t)$	m'_i
0,05 - 0,48	2	0,27	0,53	6,09	-2,91	0,0058	0,41
0,49 - 0,92	4	0,71	2,82	6,81	-2,18	0,0371	2,66
0,93 - 1,36	6	1,15	6,87	4,49	-1,44	0,1415	10,14
1,37 - 1,80	17	1,59	26,94	3,07	-0,71	0,3101	22,22
1,81 - 2,24	38	2,03	76,95	0,01	0,03	0,3988	28,58
2,25 - 2,68	22	2,47	54,23	4,55	0,76	0,2989	21,42
2,69 - 3,12	8	2,91	23,24	6,41	1,49	0,1315	9,42
3,13 - 3,50	3	3,32	9,94	5,11	2,18	0,0371	2,56
Σ	100		201,53	36,54			97,41

Назарий тақсимланишнинг эмпирика яқинлигини Пирсоннинг χ^2 мувофиқлик мезони бўйича баҳолаш мумкин:

$$\chi^2 = \frac{(m_1 - m'_1)^2}{m'_1} + \frac{(m_2 - m'_2)^2}{m'_2} + \dots + \frac{(m_n - m'_n)^2}{m'_n} \quad [9].$$

Шунингдек, χ^2 нолга қанчалик яқин бўлса, шундан келиб чиққан ҳолда назарий тақсимланиш эмпирик тақсимланишни яхшироқ ифодалайди.

⁸³ Рақамлар шартли.

Жумладан, бизда $\chi^2 = 13.16$ ҳамда унинг жадвал қиймати $\chi^2 = 11.07$ ($\alpha = 0.05$ ва $\nu = 8 - 3 = 5$) га тенг.

Демак, таҳлил натижаларининг кўрсатишича республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича тақсимланиши нормал тақсимот қонунига бўйсинмайди. Бунинг асосий сабаби шундаки, республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича тақсимланиши нотекисдир. Мазкур фикрни m'_i ҳамда m_i қийматлардан иборат бўлган эгри чизик графикларидан ҳам англаб олиш қийин эмас.

Агар, республика ЯИМда туманлар ялпи маҳсулотининг улуши бўйича тақсимоти нормал тақсимот эгри чизигини ифода этганда эди, у ҳолда “3 сигма” қоидаси қабул қилиниб, унда мамлакат ЯИМда туманлар ялпи маҳсулоти улушининг 68 % $P(M(x) - \sigma < x < M(x) + \sigma)$ ораликқа, 95 % $P(M(x) - 2\sigma < x < M(x) + 2\sigma)$ ораликқа ҳамда 99 % и эса $P(M(x) - 3\sigma < x < M(x) + 3\sigma)$ тўғри келган бўлар эди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, аниқланган тақсимот қонунияти асоида минтакалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиши тўғрисида асосланган илмий хулосалар қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Райцин В.Я. Моделирование социальных процессов: учебник: [пособие для студентов факультета “Математические методы в экономике”] - М.: Экзамен, 2005. - 64 с.
2. Хастингс Н., Пикок Дж. Справочник по статистическим распределениям / Пер. с англ. А.К.Звонкина. - М.: Статистика, 1980. - 95 с.
3. Гришин А.Ф., Котов-Дарти С.Ф., Ягунов В.Н. Статистические модели в экономике. - Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. 106 с.
4. Салаев С. К. Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш муаммолари: назария, услубий ва амалиёт. Монография. Тошкент.: “Фан”, 2007. 241 бет.
5. Гмурман В.Е. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. Тошкент. Ўқитувчи. 1977. Б. 126 - 131.
6. Douglas C. Montgomery. Introduction to Statistical quality control. John Willey and Sons. USA. 1991. 48 - 50 p.
7. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. - 4 - е изд., перераб. И доп, - М.: Финансы и статистика, 2001. - 18 с.

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ТОМОНИДАН МАҲСУЛОТ (ТОВАРЛАР, ИШЛАР ВА ХИЗМАТЛАР) СОТИШДАН ТУШГАН СОФ ТУШУМ ҲАЖМИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ

Акбарова Б., ТДИУ

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик янги шаклланиб, 2016-2021 йиллар мобайнида бу соҳани ривожлантиришга қаратилган 2 мингга яқин қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз иқтисодиётининг устувор йўналиши этиб белгиланиб, бу борада бир қанча

ислохотлар амалга оширилди. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, соҳа субъектларининг даромадларини оширишига таъсир кўрсатувчи омилларни ўрганиш мақсадида қуйидаги модел асосида кўриб чиқамиз.

Кўп омилли Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функциясини тузиш ва омилларнинг эластик коэффициентларини ҳисоблашда ҳамда ишлаб чиқариш функциясини ўрганишда айрим ишлаб чиқариш омилларининг самарадорлигини баҳолаш, бир хил омилларнинг бошқа омиллар ўрнини босиши, техника тараққиёти каби муаммолар пайдо бўлади (бунда кўп ҳолларда икки омилли Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функциясидан фойдаланиш мумкин).

Агар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этувчи энг асосий омилларни ҳисобга оладиган бўлсак, у ҳолда қуйидаги ишлаб чиқариш функциясига эга бўламиз:

$$Y = f(K, L) \quad (1)$$

Берилган (1) функцияни анъанавий Кобб-Дугласнинг ишлаб чиқариш функцияси кўринишида қуйидагича ёзиш мумкин:

$$Y = AK^\alpha L^\beta \quad (2)$$

бу ерда, Y - ишлаб чиқариш ҳажми, A - умумлашган технология даражаси (омиллар ялпи унумдорлиги), K, L мос равишда ишлаб чиқаришда капитал ва меҳнат харажатлари ҳамда α, β мос равишда ишлаб чиқаришнинг капитал, меҳнат бўйича эластиклик коэффициентлари.

Кобб-Дугласнинг мультипликатив функцияси параметрларини тўғридан-тўғри баҳолаш имконияти мавжуд бўлмаганлиги сабабли, мазкур функцияни логарифлаб, уни қуйидаги кўринишга олиб келамиз:

$$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + \beta \ln L \quad (3)$$

Тадқиқотда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг истиқболдаги ривожланишини иқтисодий-математик моделларини тузиш учун юқорида келтирилган Кобб-Дугласнинг ишлаб чиқариш функциясидан фойдаланамиз, бунда қуйидаги белгиланишларни киритамиз (1-жадвал).

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум ҳажмига таъсир этувчи омиллар, (2020 йил таққослама баҳоларда)

Йиллар,	КБХТ субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум, млрд.сўм (Y)	Йил охирига асосий воситаларнинг бошланғич (қайта тиклаш) қиймати бўйича баҳоси, млрд.сўм (X_1)	КБХТ субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулот (хизмат) лар ҳажми, млрд. сўм, (X_2)	КБХТ субъектлари томонидан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми, млрд. сўм (X_3)	КБХТда банд бўлганлар сони, минг киши, (X_4)
2005	107795,8	17551,0	44639,2	9169,4	6602,5
2006	115880,4	19183,3	47406,8	10544,8	7234,1
2007	126889,1	24132,6	50535,7	12233,0	7743,1
2008	138309,1	32361,8	53972,1	12904,7	8071,1
2009	149512,1	40387,5	56184,9	17318,2	8370,1
2010	160127,5	42083,8	59499,9	18201,4	8643,9
2011	172137,0	43178,0	62117,9	19621,1	8950,7

2012	184358,7	47754,8	65658,6	22309,2	9239,7
2013	197816,9	53151,1	70583,0	26146,4	9604
2014	211466,3	58360,0	73759,2	30748,1	9950,8
2015	226691,9	63845,8	77668,4	36528,8	10170,4
2016	240066,7	66463,5	81784,9	39158,7	10397,5
2017	250629,6	79357,4	86037,7	41508,4	10541,5
2018	264163,6	103085,2	95329,7	47444,1	10128,8
2019	279220,9	142360,7	100096,2	58308,8	10313,4
2020	283967,7	130687,1	100796,9	63614,9	9938,2

Y - кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум, млрд. сўм;

X_1 - йил охирига асосий воситаларнинг бошланғич (қайта тиклаш) қиймати бўйича баҳоси, млрд.сўм;

X_2 - кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулот (хизмат) лари ҳажми, млрд. сўм;

X_3 - кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб бажарилган қурилиш ишлари ҳажми, млрд. сўм;

X_4 - кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда банд бўлганлар сони, минг киши.

Юқорида келтирилган Кобб-Дугласнинг ишлаб чиқариш функцияси асосида Ўзбекистон Республикаси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (хизмат)лар ишлаб чиқариш ҳажми ва унга таъсир этувчи омилларнинг қуйидаги регрессион таҳлил натижаларига эга бўламиз (2-жадвал).

2-жадвал

Регрессион таҳлил натижалари⁸⁴

Кўрсаткичлар	Регрессия тенгламаси коэффицентлари	Стандарт хатолик	t - статистика	P - эҳтимоллик
Омиллар параметрлари				
Y - озод ҳад	-0,58695	0,060860734	-9,644189231	1,06052E-06
X_1 - ўзгарувчи	-0,03462	0,012308814	-2,812213501	0,016901457
X_2 - ўзгарувчи	0,854554	0,125273367	6,821512845	2,87055E-05
X_3 - ўзгарувчи	0,082069	0,020398	4,02339959	0,002004448
X_4 - ўзгарувчи	0,652038	0,088407961	7,375332987	1,40274E-05
Тенгламанинг параметрлари				
Кузатувлар сони	R -квадрат	F -статистика	DW -статистикаси	
16	0.999	3428,76	1.89	

Олинган таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикаси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (хизмат)лар ишлаб чиқариш ҳажмининг регрессион модели мультипликатив шаклда эмас, балки аддитив шаклда барча ҳисоб-китоб параметрлари билан статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб чиқди ва унинг регрессия тенгламаси қуйидаги эмпирик моделдан иборат бўлди:

$$y = -0.586 - 0.034x_1 + 0.854x_2 + 0.082x_3 + 0.652x_4 \quad (4)$$

⁸⁴ Муаллиф ҳисоб-китоблари.

Регрессион таҳлил натижаларининг кўрсатишича, кўп ўлчовли детерминация коэффициентининг қиймати ($R^2 = 0,999$) 99,9 фоизга тенг бўлиб, Фишернинг F -мезони бўйича p - эҳтимоллик қиймати ($p_{\text{эҳтимоллик}} < 0.05$) 0.05 дан жуда кичик. Бундан кўринадики, Ўзбекистон Республикаси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (хизмат)лар ишлаб чиқариш ҳажми умумий вариациясининг 99,9 фоизи регрессия тенгламасига киритилган омиллар ҳисобига шаклланган бўлиб, мазкур эмпирик модел сифати тўлиқ талабга жавоб беради ва берилган омиллар билан натижавий омилнинг боғланиши адекват ҳисобланади.

Шунингдек, барча регрессия коэффициентлари учун Стъюдентнинг t - қиймати мезони бўйича p - эҳтимоллик қийматлари юқоридаги каби ($p_{\text{эҳтимоллик}} < 0.05$) 0.05 дан кичик бўлганлиги боис регрессия коэффициентларининг барчаси 5 фоизлик эҳтимоллик ($\alpha=0.05$ статистик аҳамиятлилик даражаси билан) билан статистик жиҳатдан аҳамиятлидир.

Олинган натижалардан шундай илмий хулоса келиб чиқадики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари ҳажмининг (X_2) 1 сўмга ортиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум (Y) ҳажмини кўшимча равишда 0.854 сўмга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми (X_3) 0.082 сўмга ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда банд бўлганлар сонининг (X_4) ортиши эса 0.652 сўм ортишига олиб келади ва улар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушумга ижобий таъсир этади.

Бироқ, йил охирига асосий воситалар бошланғич қиймати (X_1) нинг 1 сўмга ортиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум (Y) ҳажмини 0.03 сўмлик пасайишига олиб келади. Бундан кўринадики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг асосий воситалари эскирган ҳамда бу ҳозирги инновацион ривожланиш муҳитига мос келмайди. Бу эса, асосий воситаларни янгилашни ва уларни модернизациялаш ишларини тезлаштиришни талаб этади.

Юқорида келтирилган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум (Y) нинг регрессион модели (4) соф тушумни прогнозлаш имкониятини беради ва бу эконометрик прогноз деб номланади.

Истикболни белгилаш учун корреляцион-регрессион моделдан фойдаланиш регрессия тенгламасига омил бирликларнинг прогноз қилишда кутиладиган қийматларини кўйиб, натижавий белгининг прогноз кўрсаткичларини ёки берилган эҳтимол билан улар ётадиган ишончли кенгликни ҳисоблашдан иборатдир:

$$\hat{y}_0 - t_{1-\alpha; n-2} S_{y_0} \leq y_0^* \leq \hat{y}_0 + t_{1-\alpha; n-2} S_{y_0} \quad (5)$$

бу ерда:

$$S_{y_0} = \sqrt{s^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)} \quad \text{ва} \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}{n-2}.$$

Одатда омилларни прогнозлашда кутиладиган қийматларини аниқлашда энг катта қиймат учун ҳам, энг кичик қиймат учун ҳам бошланғич ахборот омил белги эга бўлган вариацион кенгликнинг учдан бири ($Vx_i:3$) чегарасидан чиқмаслик тавсия этилади.

Мазкур эконометрик усул асосида прогнозлаш натижалари қуйида келтирилган жадвалда ўз аксини топган (3-жадвал).

3-жадвал

2030 йилгача кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум бўйича прогноз натижалари⁸⁵

Прогнозланаётган давр (йиллар)	Прогнознинг қуйи чегараси (млрд.сўм)	Прогноз қиймат (млрд.сўм)	Прогнознинг юқори чегараси (млрд.сўм)
2020 (ҳақиқат)	-	283967.7	-
2021	275894.3	312435.8	335623.4
2022	327405.2	345786.8	358912.3
2023	369789.5	378493.7	395746.2
2024	387565.3	401217.3	425678.9
2025	401214.5	439513.6	478945.3
2026	475879.6	495846.7	524852.5
2027	497897.7	526312.8	567652.7
2028	548789.3	575879.9	601423.4
2029	597842.2	615789.7	627895.3
2030	675415.3	697845.4	723546.7

Регрессия тенгламасига омилларнинг кутиладиган қийматларини қўйиб аниқланган прогноз (истикбол даража) нуқтали прогноз (истикболни баҳолаш) деб аталади. Бундай истикбол баҳолашнинг амалга ошиш эҳтимоли жуда кичикдир. Шунинг учун истикбол баҳолашни унинг ўртача хатосини ёки етарли даражада катта эҳтимол билан прогнознинг ишончли кенглиги (оралиғи)ни аниқлаш билан бирга олиб бориш керак.

Олинган таҳлиллар натижаларига кўра, эконометрик усул асосида баҳоланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушумининг прогноз қиймати 2030 йилга бориб 2020 йилга нисбатан 2.5 баробарга ортиши кутилади.

⁸⁵ Муаллиф ҳисоб-китоблари.

QURILISH SOHASI BILAN KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH ORASIDAGI BOG‘LIQLIK

Alimov R., “Iqtisodiyotda matematik metodlar”
kafedrası professori, i.f.d., TDIU,

Jo‘rayeva U., “Iqtisodiyotda matematik
metodlar” kafedrası assistenti, TDIU

Kambag‘allikni qisqartirish iqtisodiy o‘shishni talab qiladi, bu esa sog‘lom makroiqtisodiy boshqaruv va yaxshi boshqaruv bilan birga barqaror va ijtimoiy inklyuziv rivojlanishga olib keladi (ADB, 1999). Kambag‘allarning ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlari, suv va kanalizatsiya, ish bilan ta‘minlanishi, kredit va mahsulot bozorlariga chuqurroq to‘xtalish zarur. Bundan tashqari, kambag‘allarning iqtisodiy zarbalar va tabiiy ofatlarga nisbatan zaifligini kamaytirish, ularning farovonligini oshirish va inson kapitaliga, yuqori xavfli va yuqori daromadli faoliyatga sarmoya kiritishni rag‘batlantirish kerak. Davlat siyosatidagi islohotlar va qurilish sohasiga investitsiyalar ijtimoiy inklyuziv rivojlanishga intilishda sezilarli hissa qo‘shadi.

1990-yillarda qurilish sohasi va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha ikkita fikr maktabi paydo bo‘ldi. Bir tomondan, rivojlanayotgan mamlakatlarning kambag‘allikni qisqartirish harakatlarida qurilish sohasiga katta ahamiyat berildi; boshqa tomondan, xalqaro rivojlanish hamjamiyatidagi ko‘pchilik infratuzilmaga yordam berishni uchta asosga ko‘ra katta shubha bilan qarashgan (DFID, 2002). Birinchidan, iqtisodiy o‘shish uchun muhim bo‘lsada, qurilish sohasiga investitsiyalar kambag‘allikni kamaytirish uchun unchalik ahamiyatli emas edi. Ikkinchidan, qurilish sohasining haqiqiy foydalari kutilganidan sezilarli darajada kam edi. Uchinchidan, zaif boshqaruv va institutlar korrupsiyaga o‘z o‘rnini bo‘shatib berdi, davlat investitsiyalarini noto‘g‘ri tanlash va texnik xizmat ko‘rsatishni e‘tiborsiz qoldirdi, bu esa qurilish sohasining iqtisodiy o‘shishga qo‘shgan hissasini pasaytirdi va kambag‘allar uchun mo‘ljallangan imtiyozlarni yo‘qotdi. Shunga qaramay, agar boshqaruv va institutsional asoslar mustahkamlansa, infratuzilma va kambag‘allikni kamaytirish o‘rtasidagi bog‘liqlik yanada mustahkamlanishi mumkinligi, jumladan, xalqaro donor hamjamiyatida ham kengroq e‘tirof etilmoqda.

Hozirgi vaqtda rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma investitsiyalarining deyarli 70 foizi hukumatlar yoki kommunal xizmatlar tomonidan o‘z mablag‘lari yoki imtiyozli bo‘lmagan qarzlardan, 3 foizi yordam va qolgan qismi xususiy sektor tomonidan moliyalashtiriladi (DFID, 2002). Xuddi shunga o‘xshash tarzda, Osiyo taraqqiyot banki o‘zining rivojlanayotgan a‘zo-mamlakatlarning (DMCs) avtomobil va avtomobil transporti, portlar va dengiz transporti, aeroportlar va fuqaro aviatsiyasi hamda temir yo‘llarni qamrab oluvchi transport sohaslariga (2000 yil oxiriga kelib) jami 15,9 milliard dollar sarmoya kiritdi (ADB, 2001). Ushbu mablag‘dan yo‘llar 11,2 milliard dollarni yoki OTB umumiy kredit portfelining 13 foizini tashkil etdi.

Odatda, qishloqda qashshoqlik darajasi yer egaliklari hajmiga teskari bog‘liq bo‘lib, yersizdan submarginalga, chekkadan kichikga, keyin esa yirik fermerlarga

kamayadi. Demak, daromad manbalari bu guruhlar orasida turlicha bo‘lib, ish haqi daromadlarining ulushi yersiz, submarginal va marginal dehqonlar orasida eng yuqori; va qishloq xo‘jaligidan olinadigan daromad ulushi asta-sekin o‘sib bormoqda. Ish haqining daromadi qishloq xo‘jaligi samaradorligi va bandligiga, shuningdek, qishloq xo‘jaligidan tashqari bandlik va hosildorlikka bog‘liq. Dehqonchilikdan olinadigan daromad asosan qishloq xo‘jaligi hosildorligi bilan belgilanadi. Qishloq xo‘jaligi va qishloq xo‘jaligidan tashqari hosildorlik, ayniqsa, qishloq sektorida iqtisodiy o‘shishga yordam beradi. Yersiz ishchilar va submarginal fermerlar oziq-ovqatning sof xaridorlari, fermerlarning boshqa guruhlari esa oziq-ovqat mahsulotlarini sotuvchilardir. Qishloq xo‘jaligi narxlari ko‘tarilganda, avvalgi guruhlarning real daromadlari pasayadi, ikkinchisi esa oshadi. Qishloq xo‘jaligi va qishloq xo‘jaligi o‘rtasidagi savdo shartlari ham qashshoqlik darajasining muhim omili hisoblanadi. Ushbu oddiy tahliliy asosda qishloq qashshoqligining asosiy omillari qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligidan tashqari bandlik va qishloq xo‘jaligidan tashqari mahsuldorlikni o‘z ichiga oladi.

1-rasm. Qurilish sohasi va kambag‘allikni kamaytirish o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettiruvchi oddiy tahliliy asos

1-rasmda infratuzilma investitsiyalaridan (aralashuv sohalari) ushbu determinantlar (ta'sir sohalari) orqali bir tomondan kambag'allarning ish haqi va bandligi (to'g'ridan-to'g'ri kanal) va qishloq iqtisodiy o'sishi (bilvosita kanal) bilan bog'liqlik jamlangan. Asosiy tovarlarning taklifi va narxlari, boshqa tomondan. Yakuniy aloqalar kambag'allarning real daromadi/iste'moli va shunga ko'ra kambag'allikni qisqartirish (muammoli sohasi) bilan bog'liq. Turli xil havolalarni misol bilan ko'rsatish mumkin. Masalan, yo'l investitsiyalari qishloq xo'jaligi mahsuldorligi, qishloq xo'jaligidan tashqari bandlik va mahsuldorlikning oshishiga, kambag'allarning ish haqi va bandligini va demak, ularning iqtisodiy farovonligini bevosita oshirishga olib kelishi mumkin. Bu (to'g'ridan-to'g'ri) daromadlarni taqsimlash natijasidir. Bundan tashqari, yuqori mahsuldorlik va kengaygan bandlik yuqori iqtisodiy o'sishga olib keladi, bu tovarlar taklifi va narxlariga ta'sir qiladi va shu bilan kambag'allarning farovonligiga ta'sir qiladi. Bu (bilvosita) o'sish natijasidir. Shunga o'xshash aloqalar sug'orish va elektr energiyasiga investitsiyalardan kelib chiqishi mumkin.

Mavjud ekonometrik tadqiqotlar odatda yuqorida tavsiflangan havolalarni batafsil ko'rib chiqmaydi. Shunga qaramay, ular muhimroq bo'g'inlarning foydali baholarini beradi, ularning miqdoriy va statistik ahamiyatini ko'rsatadi. Bu o'lchovlar odatda o'zgaruvchining determinantga ta'sirchanligini bildiruvchi elastiklik sifatida ifodalanadi. Ko'rib chiqishda yoritilgan bir nechta mavjud tadqiqotlar Osiyo davlatlaridan misollar keltiradi.

Ekonometrik model spetsifikatsiyalari, ma'lumotlari va ta'riflaridagi farqlar mamlakatlar bo'ylab natijalarni talqin qilishda ehtiyotkorlikni talab qilsa-da, ular jismoniy infratuzilma va kambag'allikni qisqartirish o'rtasidagi bog'liqlik haqida foydali tushunchalar beradi. Yuqorida taklif qilingan asosdan qiziqish aloqalarini diqqat bilan va tizimli ravishda kuzatishga qaratilgan kelajakdagi empirik ishlarni loyihalashda foydalanish mumkin.

Qishloq infratuzilmasiga investitsiyalar fermer va qishloq xo'jaligidan tashqari mahsuldorlikni oshirish, bandlik va daromad olish imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, ish haqi tovarlari mavjudligini oshirishga olib kelishi mumkin, bu esa o'rtacha daromad va iste'molni oshirish orqali kambag'allikni qisqartiradi. Agar qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligidan tashqari mahsuldorlikning yuqoriligi va ish bilan bandlikning o'sishi kambag'allarga qaraganda to'g'ridan-to'g'ri ko'proq foyda keltirsa, bu investitsiyalar daromad taqsimotini yaxshilash orqali kambag'allikni tezroq kamaytirishi mumkin. Biroq, ushbu qisqacha ma'lumotda e'lon qilingan ekonometrik tahlil kambag'allarning imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun davlat aralashuvi bo'yicha imtiyozlarni taqsimlashni maqsadli ravishda buzish masalasini ko'rib chiqilmagan. Masalan, kambag'allarga mo'ljallangan bandlik yoki kredit dasturlari bo'lishi mumkin.

Biroq, davlatning kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan aralashuvini faqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun qo'shimcha sifatida ko'rib chiqish mumkin, bu esa kambag'allikni barqaror qisqartirish va turmush darajasini umumiy yaxshilash uchun yanada mustahkamroq yondashuv hisoblanadi.

Hosildorlikni oshirish va uzoq muddatli o'sishga erishish uchun jismoniy qurilish sohasiga davlat investitsiyalari zarur. Bunday investitsiyalar qishloq joylarida kamida ikkita sababga ko'ra muhimdir ayniqsa: birinchidan, qishloqda hosildorlikni oshirish va bandlikni oshirish uchun keng imkoniyatlar saqlanib qolmoqda va shu bilan ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda umumiy iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga sezilarli hissa qo'shadi; ikkinchidan, bu mamlakatlarda qishloq joylarda kambag'allarning ko'pchiligi yashaydi.

Ekonometrik natijalar qashshoqlik sabablari va muqobil infratuzilma investitsiyalarining samaradorligi nuqtai nazaridan mamlakatning o'ziga xos xususiyatlarining muhimligini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan XXR va Hindiston misollari qarama-qarshi misollar keltiradi. Qishloq xo'jaligining yuqori narxlarini XXRdagi kambag'allar uchun yaxshi, chunki kambag'al fermerlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotuvchilardir. Hindistonda buning aksi, chunki yersiz ishchilar va submarginal fermerlar sof xaridordir. Elektr energiyasiga kelsak, uning kambag'allikni qisqartirishga ta'siri o'tmishda energetika sohasiga kiritilgan investitsiyalarga bog'liq. Agar hukumat Hindistondagi kabi qishloqlarni elektrlashtirishga katta miqdorda sarmoya kiritgan bo'lsa, kambag'allikni qisqartirishga qo'shimcha investitsiyalardan olinadigan foyda past bo'lar edi. XXRda esa buning aksi bo'lardi.

Ko'rib chiqilgan mavjud ekonometrik adabiyotlarga asoslanib, yo'llar kambag'allikni qisqartirishga kuchli bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va bu yo'llar maktab ta'limi kabi qo'shimcha investitsiyalar bilan birlashtirilganda yanada aniqroq bo'ladi. Sug'orish ham to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita kambag'allikni qisqartirish uchun kuchli aralashuv bo'lib ko'rinadi. Kambag'allarning farovonligi bilan elektr energiyasining bog'liqligi kamroq aniq. Buning sababi shundaki, uchta infratuzilma turi orasida elektr energiyasi eng zaruri bo'lib, ulanish va doimiy iste'mol qilish, shuningdek, maishiy texnika kabi qo'shimcha ob'ektlarni sotib olish uchun eng yuqori xususiy xarajatlarni talab qiladi.

Va nihoyat, qurilish sohasidagi investitsiyalarini joylashtirishni o'z ichiga olgan loyihani loyihalash juda muhimdir. Qishloq yo'llari, sug'orish va qishloq elektrlashtirish tadbirlari kambag'allar foydasiga taqsimlovchi va ko'paytiruvchi ta'sirlar nuqtai nazaridan muhim bo'lgan joylarda amalga oshirilsa, kambag'allikni qisqartirishni tezlashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Asian Development Bank, 1999. Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Strategy, Manila.
2. Asian Development Bank, 2001. Paving The Way To Poverty Reduction Through Better Roads. ADI Series No. 3, Operations and Evaluation Department, Asian Development Bank, Manila.
3. DFID, 2002. Making the Connections: Infrastructure for Poverty Reduction, London.

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПРОГНОЗИ

Бекмирзаев М., и.ф.ф.д., доцент, Наманган
муҳандислик-технология институти

Республикамизда аграр соҳада фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун етарли даражада мустаҳкам ресурслар базаси, ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий ҳамда институционал асослар яратилди. Фермер хўжаликларининг моддий-техник ва молиявий жиҳатдан таъминлаш бўйича бозор иқтисодиёти тамойилларига мос ишончли тизим ҳамда механизмларнинг шакллантирилиши, уларнинг самарали фаолият кўрсатишлари учун муҳим омил ҳисобланади. Айниқса, бугунги бутун дунёни таҳликага солган пандемия натижасида юзага келган мураккаб вазият фермер хўжаликларини янада барқарор ривожлантириш зарурлигини тақозо этмоқда. Чунки, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига, саноатни эса хом ашёга бўлган эҳтиёжининг салмоқли қисми фермер хўжаликлари томонидан етиштириб берилади. Шу нуқтаи назардан фермер хўжаликларини барқарор ривожланишига таъсир этувчи омилларни бугунги кун талаблари асосида ўрганиш ва улардан омилкорлик билан фойдаланиш долзарб масалага айланиб бормоқда.

Агробизнеснинг етакчи бўғини ҳисобланган фермер хўжаликларини барқарор ривожлантиришга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, фермер хўжаликларини барқарор иқтисодий ривожлантириш бўйича хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, фермер хўжаликлари иқтисодий ривожланишининг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари ва экологик мувозанатга таъсирини таҳлил қилиш, фермер хўжаликларининг барқарор иқтисодий ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаш ва илмий жиҳатдан асослаш, ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий механизмлардан фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш юқоридаги муаммони ҳал қилиш йўллари дир.

Наманган вилояти кишлок хўжалиги иқтисодиётида фермер хўжаликларининг ялпи ички маҳсулотдаги улушининг аҳамиятини аниқлаш учун сўнгги йилларда аҳоли бандлиги ва тармоқни ривожлантириш мақсадида асосий капиталга киритилган инвестициялар таъсирини ва уларнинг самарадорлиги қай даражада эканлигини ҳисоблаш мақсадга мувофиқ. Умумий ҳулосалар шуни кўрсатмоқдаки, тармоқда бандлар сонини, асосий капиталга инвестицияларни ошириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ҳамда сув сарфини тежаш ва шўрланган ер майдонини камайтириш ҳисобидан фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажмини ошириш мумкин.

Вилоятда агробизнес соҳасида иқтисодий ислохотларни изчллик билан амалга оширилишидан кутилаётган натижаларни иккита сценарий асосида прогнозини амалга оширамиз. Бунинг учун фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилаётган ялпи кишлок хўжалиги маҳсулот ҳажми – YQXMга, тармоқда бандлар сони – TBS ва асосий капиталга инвестицияларнинг – AKI таъсири бўйича аниқланган эконометрик модели орқали ҳар бир танланган

омилларнинг вақт бўйича ўзгариш моделлари тизимидан фойдаланган ҳолда $t=17$ дан бошлаб прогнозлашни амалга оширилади:

$$YFXM = \frac{AKI^{0,61487} * e^{6,54}}{TBS^{0,31291}}$$

Тармоқда бандлар сони – $TBS = -87,4 + 30,9 * t$;

Асосий капиталга инвестиция – $AKI = -50,5 + 32,9 * t$.

1-жадвал

1-сценарий (тармоқда бандлар сони ва асосий капиталга инвестицияларнинг таъсири бўйича) прогнози

Йиллар	Фермер хўжаликлари маҳсулотлари ҳажми, млрд. сўм	Бандлар сони, минг киши	Асосий капиталга инвестиция, млрд. сўм
2021	4848,8	437,9	508,8
2022	4933,9	468,8	541,7
2023	5015,8	499,7	574,6
2024	5094,8	530,6	607,5
2025	5171,2	561,5	640,4

Жадвал маълумотларига кўра, 2021 йилда Наманган вилояти фермер хўжаликларида 437,9 минг киши банд бўлиши ва 508,8 млрд. сўм инвестициялар жалб қилиш ҳисобидан фермер хўжаликлари маҳсулотлари ҳажмини 4848,8 млрд. сўмга етиши кутилмоқда.

Ушбу кўрсаткич 2025 йилга бориб, 2021 йилга нисбатан 6,7 фоиз ошиб, 5171,2 млрд. сўмга, тармоқда бандлар 28,2 фоиз ва асосий капиталга инвестициялар ҳажми 25,9 фоизга ошиб, мос равишда 561,5 минг киши ва 640,4 млрд. сўмга етиши кутилмоқда.

Шунингдек, иккинчи сценарий бўйича танлаб олинган мелиоратив ҳолати яхши (тоза) бўлган ер майдони – TEM, шўрланган ер майдони – ShEM, ер унумдорлиги – YerU ва сувдан фойдаланиш сарфи – SUF ўртасидаги боғланишдан аниқланган фермер хўжаликлари маҳсулотлари ҳажми ўзгаришиниқуйидаги моделлар тизимидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилади:

$$YFXM = \frac{TEM^{3,04} * YerU^{2,96} * e^{20,4}}{ShEM^{0,75} * SS^{5,84863}}$$

Юқоридаги регрессия тенгламасига асосан унга таъсир этувчи омилларни вақтга боғлиқ ўзгариши орқали ифодаланган тенгламалар тизимидан:

Тоза ер майдони – $TEM = 176,4 + 1,3 * t$;

Шўрлашган ер майдони – $ShEM = 71,0 - 0,5 * t$;

Фермер хўжаликлари унмдорлиги – $YerU = 83,2 + 2,6 * t$;

Фермер хўжаликлари сув сарфи – $SUF = 1030,2 - 13,7 * t$

фойдаланган ҳолда 2-сценарий бўйича прогнозни амалга оширилади ва ҳар икки сценарийдан олинган натижаларни аниқлаб, якуний хулоса асосида фермер хўжаликларини барқарор иқтисодий ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш имконини беради (2-жадвал).

2-сценарий (тоза экин майдони, шўрланган ер майдони, унумдорлик ва сув сарфининг таъсири бўйича) прогнози

Йиллар	Фермер хўжаликлари маҳсулотлари ҳажми, млрд. сўм	Фермер хўжалиқларининг тоза экин майдони, минг гектар	Фермер хўжалиқларининг шўрланган экин майдони, минг гектар	Ер унумдорлигини ошириш, га /ц	Қишлоқ хўжалигига сув сарфи, млн. м ³
2021	5736,9	198,5	62,5	127,4	797,3
2022	6916,9	199,8	62,0	130,0	783,6
2023	8343,8	201,1	61,5	132,6	769,9
2024	10071,6	202,4	61,0	135,2	756,2
2025	12166,3	203,7	60,5	137,8	742,5

Жадвалда 2-сценарий бўйича келтирилган маълумотларга асосан, 2021 йилда Наманган вилояти фермер хўжалиқларида ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш борасидаги ишлар натижасида шўрланган ер майдони 62,5 минг гектарни ташкил этиб, тоза ер майдони 198,5 минг гектарга, хўжалиқлардаги сув сарфи 792,3 млн. м³.га туширилиши унумдорликни гектарига 127,4 ц.га етказилиши билан фермер хўжалиқлари маҳсулотлари ҳажмини 5736,9 млрд. сўмга тенг бўлиши кутилмоқда.

2025 йилга бориб, 2021 йилга нисбатан сув сарфи 6,9 % ва шўрланган ер майдони 3,2 % камайтирилиши оқибатида мос равишда 742,5 млн. м³ ва 60,5 минг гектарга тенг бўлиши, фермер хўжалиқларининг тоза экин майдонини 2,6 % га ва ер унумдорлигини 8,2 % га ошириш ҳисобидан фермер хўжалиқлари маҳсулотлари ҳажми 2,1 баробарга ўсиб, 12166,3 млрд. сўмга етиши кутилмоқда.

Ҳар икки сценарий натижаларига эътибор қаратадиган бўлсак, ҳозирги кунда фермер хўжалиқларини барқарор иқтисодий ривожлантириш учун биринчи навбатда 1-сценарий бўйича бандлик ва асосий капиталга киритилган инвестициялар салмоғини ошириш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу ўз навбатида ривожланиш даражасининг жадаллашувини таъминлайди. Аммо таъкидлаш жоизки, ривожланиш барқарорлигини таъминлаш учун албатта, 2-сценарий бўйича келтирилган таклиф ва тавсияларни ҳам доимий равишда амалга ошириб бориш мақсадга мувофиқдир.

АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ШАҚЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ильёсова Д., магистрант, ТДИУ

Бугунги кунда, Ўзбекистоннинг деярли барча ҳудудларида ишчи кучини ортиқчалиги мавжуд ва меҳнат бозорида таклиф талабдан юқоридир. Шу боис ишлашни ҳохловчиларнинг меҳнат бозорида эркин ҳаракат қилиш ва мустақил иш билан таъминланиши учун давлат фуқароларга иш билан таъминлаш турини, шу жумладан, турли меҳнат режимидаги ишни танлаш

эркинлигини; ишга қабул қилишни қонунга ҳилоф равишда рад этишдан ва меҳнат шартномасини ғайриқонуний равишда бекор қилишдан ҳимояланишни; мақбул ишни танлаш ва ишга жойлашишга бепул ёрдам беришни; ҳар кимга касб ва ишга эга бўлишда; меҳнат қилиш ва иш билан таъминланиш шарт-шароитларида, меҳнатга ҳақ тўлашда, хизмат поғонасидан юқорилаб боришда тенг имкониятлар яратишни; янги касбга (мутахассисликка) бепул ўқитишни, маҳаллий меҳнат органларида ёки уларнинг йўлланмаси билан бошқа ўқув юртларида стипендия тўлаб малакасини оширишни; бошқа жойга ишга қабул қилинганда сарф қилинган моддий харажатлар учун қонун ҳужжатларига мувофиқ компенсация тўлашни кафолатлайди.

1-расм. Меҳнатга лаёқатли аҳоли бандлигини таъминлаш тизими

Республикамизда меҳнатга лаёқатли аҳолининг иш билан бандлигини ошириш учун зарур шароитлар яратиш, меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бандлик масалаларини ҳал этишда меҳнат органлари масъулиятини янада кучайтириш мақсадида 2017 йил 24 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3001 Қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ, меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш органларининг бугунги иқтисодий эркинлаштириш шароитидаги янги вазифалари белгилаб берилди. Шунингдек, ушбу тизимга тегишли таркибий ўзгаришлар ҳам киритилди. Жумладан, туман (шаҳар) меҳнат, бандлик ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказларига айлантириш ҳамда йирик маҳалла фуқаролар йиғинлари қошида аҳолини ишга жойлаштириш бўйича стационар пунктлар ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар белгиланди. Ушбу марказлар аввалги бўлимлардан тубдан фарқ қилиб, ишсиз аҳолига кўрсатиладиган хизмат кўлами кенгайтирилди ва улар зиммасига янги вазифалар юкланди.

Республиканинг барча ҳудудларидаги Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказлари томонидан банд бўлмаган аҳолига кўрсатиладиган хизмат кўрсатиш сифати ва турларини кенгайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2020 йилда Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш туман (шаҳар) марказлари томонидан рўйхатга олинганлардан 97,3 минг киши

квотали иш ўринларига ишга жойлаштирилди. Ҳақ тўланадиган жамоат ишларига 78,9 минг киши ишга жалб қилинди.

Республикада саноат тармоқларини ривожлантириш, хомашё етиштиришдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтиш, қишлоқ жойларида саноат корхоналарини барпо этиш ва ишлаб чиқариш кучларини қайта тақсимлаш юзасидан амалга оширилган ишлар натижасида аҳоли бандлигининг тармоқлар бўйича таркибий тузилмасида ижобий ўзгаришлар рўй берди (1-жадвал).

1-жадвал

Аҳоли бандлигини иқтисодиёт тармоқлари бўйича тақсимоти, %

Иқтисодиёт тармоқлари	2017 й	2019 й	2020 й
Жами банд бўлганлар, шундан:	100,0	100,0	100,0
Саноатда	13,1	13,0	13,5
Қишлоқ ва ўрмон хўжалигида	27,2	27,2	27,3
Қурилишда	9,2	9,2	9,5
Транспорт ва алоқада	5,2	5,2	4,8
Савдо ва сотиқ, умумий овқатланиш, тайёрлашда	10,8	10,9	11,0
Турар жой коммунал хўжалиги ва аҳолига номаиший хизмат кўрсатиш турларида	3,5	3,5	3,5
Соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминотда	7,6	7,6	4,5
Таълим, маданият, санъат, фан ва илмий хизмат кўрсатишда	13,7	13,4	8,2
Бошқа соҳаларда	9,7	10,0	17,7

Жадвалда келтирилганидек, иқтисодиёт тармоқлари ичида саноат, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги, қурилиш, савдо ва сотиқ, умумий овқатланиш, тайёрлов, соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминот каби тармоқларда банд бўлган аҳоли нисбатан юқори салмоққа эга бўлиб, иқтисодиётда жами банд бўлганлар сони 2020 йилда 13520,3 минг кишини ташкил этиб, 2017 ва 2019 йилларга нисбатан мос равишда 16,2 ва 10,2 фоизга кўпайган.

Аҳоли пул даромадлари ва харажатлари баланси аҳолининг даромадларини йиғиндиси ва уларнинг ташкил топиш манбалари, харажатлари миқдори ва таркибини ифодалайди. Аҳоли пул даромадлари ижтимоий ҳаётда муҳим ўрин тутиб, статистикада “аҳоли пул даромадлари ва харажатлари баланси” ҳисоботлари, “уй хўжалиги бюджетини анкета орқали текшириш” сўровномалари орқали ўрганилади.

Глобаллашув шароитида республикамизда бозор тамойилларидан келиб чиқиб, аҳоли пул даромадлари ва харажатлари баланси таркибида бир қанча ўзгаришлар юз бермоқда. Масалан, аввал аҳоли пул даромадлари таркибида дивиденд, фоиз, тадбиркорликдан ва чет-эл валютасини сотишдан тушган даромадлар акс этмас эди. Ҳозирги кунда бу даромадлар аҳоли даромадларида салмоқли ўринга эга. Аҳоли харажатларига эса банк билан ҳисоб-китоб қилиш учун пластик карточкаларни сотиб олиш, корхоналар

акцияларини сотиб олиш, чет-эл валюталарини сотиб олиш ва шу каби харажатлар қўшилган.

Дивиденд – бу фойданинг акциядорларга улуш сифатида тегадиган қисми. Бозор иқтисодиёти ривожланган сари дивиденднинг аҳоли даромадларидаги салмоғи ортиб боради, чунки аҳолининг тобора кўпроқ қисми акциядорларга айланади. Акциядан олинадиган номинал даромад (A_n) қуйидагича аниқланади:

$$A_n = \frac{D}{AK} \cdot 100\% ,$$

бу ерда: D – дивиденд; AK – акция қиймати.

Акциядан олинадиган реал даромадни ҳисоблаш учун инфляциянинг таъсири инобатга олинади:

$$A_{p\partial} = A_n \cdot I_p,$$

бу ерда: I_p – умумий нарх индекси.

Фоиз – бу пул эгаси ўз пулини ўзгаларга қарзга берганлиги учун оладиган даромади. Фоиз қарзга берилган пул суммасига нисбатан улуш даражасида белгиланади, яъни фоиз ставкаси аниқланади:

$$\Phi_n = \frac{KD}{KC} \cdot 100\% ; \quad KD = KC \cdot \Phi_n ; \quad \Phi_r = \Phi_n \cdot I_p$$

бу ерда: Φ_n – номинал фоиз ставкаси; KD – қўзланган даромад; KC – қарз суммаси; Φ_r – реал фоиз ставкаси; I_p – умумий нарх индекси.

Аҳолининг турмуш даражасини иқтисодиётда қуйидаги кўрсаткичлар характерлаб беради: жон бошига тўғри келган ялпи ички маҳсулот; номинал ва реал даромад индекслари; турмуш қиймати индекси; инсон баркамоллиги индекси; аҳоли пул даромадлари ва харажатлари баланси; яшаш минимуми ва бошқалар. Ушбу кўрсаткичлар қиймат-пул кўрсаткичлари бўлиб, аҳолининг ҳаётий эҳтиёжларини қондириш меъёрини акс эттиради. Аҳоли жон бошига яратилган ялпи ички маҳсулот иқтисодий тараққиётни ва аҳоли турмуш даражасини ифодалайди:

$$K = \frac{\text{ЯИМ}}{A}$$

бу ерда: K – аҳоли турмуш даражаси коэффиценти; A – аҳолининг ўртача йиллик сони.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, аҳоли турмуш даражасининг юксалиши учун ЯИМнинг ўсиш суръати аҳолининг ўсиш суръатидан юқори бўлиши лозим. Буни аниқлаш учун турмуш даражаси индексини ҳисоблаш керак:

$$I_{т.д.} = K_1 : K_0$$

бу ерда: $I_{т.д.}$ – аҳоли турмуш даражаси индекси.

Агар $I_{т.д.} > 1$ дан катта бўлса, иқтисодий ўсиш содир бўлган, бинобарин аҳоли турмуш даражаси ошган. Агар $I_{т.д.} < 1$ дан кичик бўлса, аксинча. Агар $I_{т.д.} = 1$ бўлганда аҳоли турмуш даражаси ҳам ўзгармаган.

Аҳолининг номинал ва реал даромадлари. Аҳолининг номинал даромади – аҳолининг ўз мулкидан (рента, фойда, фоиз) олган даромадлари билан меҳнат туфайли олган даромадлари (иш ҳақи, тадбиркорлик даромади) йиғиндиси сифатида ифодаланади.

Реал даромад аҳолининг жами пул даромадларидан турли тўловлар (солиқлар, ижтимоий суғуртага ажратмалар) ажратиб ташлангандан сўнгги қолган пул даромадини истеъмол нархлари индексига бўлиш ёрдамида аниқланади:

$$РД = \frac{\text{Номинал даромад} - \text{Турли хил тўловлар}}{\text{Истеъмол нархлари индекси}}$$

Реал даромад истеъмол товарлари ва турли хил хизматларда ифодаланган даромад бўлиб, пул даромадининг харид қобилиятини билдиради, аҳоли турмуш даражасини умумлашган ҳолда характерлайди.

Аҳоли пул харажатлари ва жамғармаларини тавсифловчи кўрсаткичлар тизими. Аҳоли пул харажатларига қуйидагилар киради:

1. Товарлар ва хизматларни сотиб олиш. Уларга турли шохобчалардан сотиб олинган товарлар, хизматларни тўлаш ва бошқа харажатлар, шу жумладан: уй-жой ва маиший хизматлар тўлови, коммунал хизматлар учун тўловлар, маориф хизматлари учун тўловлар, дам олиш, санатория йўлланмалари учун тўловлар, тиббиёт ва туризм учун тўловлар, кино, театр, турли томошалар учун тўловлар, транспорт ва алоқа хизматлари учун тўловлар киради.

2. Мажбурий ва кўнгилли тўловлар. Уларга солиқ ва йиғимлар, суғурта учун тўловлар, қарзларни тўлаш, лотерея билетларини сотиб олиш, товар кредити учун фоиз тўловлари, нафақа фонди учун тўловлар.

3. Омонатга қўйилган ва қимматли қоғозларга қилинган сарфларнинг ўсиши. Хусусан: банкга қўйилган омонатларнинг ўсиши; ички заёмларни сотиб олиш; сертификатларни сотиб олиш; банк билан ҳисоб-китоб қилиш мақсадида пластик карточкаларни сотиб олиш; корхоналар акцияларини сотиб олиш; уй-жой сотиб олиш.

4. Чет эл валюталарини сотиб олиш.

5. Ўтказмалар бўйича юборилган пуллар.

Озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларига бўлган истеъмол кўрсаткичларини ҳисоблашда муайян хусусиятлар вужудга келади. Озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган истеъмол 60 фоизни ташкил этади. Озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган истеъмол кўрсаткичларини аҳоли жон бошига ҳисоблашда (одатда йилга) натурал ва шартли натурал ўлчов бирликлари қўлланилади. Масалан, қаймоқ, қатик, сариеғ ва бошқалар “сут ва сут маҳсулотлари” гуруҳига бўлган истеъмол бўйича қайта ҳисобланади. Аҳоли жон бошига озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган истеъмол 10 та асосий гуруҳга ажратилади.

Аҳоли жон бошига озиқ-овқат маҳсулотлари кўрсаткичларининг бошқа хусусиятлари шунда намоён бўладики, унинг алоҳида минтақалар бўйича таққослашда истеъмолчилар таркибини ёши бўйича (эркаклар ва аёллар истеъмоли, ёш болалар ва катта ёшдагилар, ёшлар ва пенсионерлар, жисмоний ва ақлий меҳнатда банд бўлганларга ажратган ҳолда) ҳисобга олиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //Халқ сўзи, 26 январь 2020 йил, №25.
2. Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2020.
2. Абдурахмонов А. Аҳоли статистикаси. Ўқув қўлланма. -Т., 2020.
3. Иқтисодиёт ва таълим журнали.2020 й.

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ЎРТА ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Джуманиязов Ш., катта ўқитувчи,
Хайитматов Ў., и.ф.н., доц.
ЎзР Давлат статистика қўмитаси
хузуридаги Кадрлар малакасини
ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти

Мамлакатимизда бюджет тизимини ўрта ва узоқ муддатли молиялаштиришга ўтказиш бўйича ишлар анча олдин бошланган ва бугунги кунда янада авж олиб, ҳал қилувчи паллага кирмоқда. Бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштириш ҳақида гап борганда кўп ҳолларда асосан иккита масалага яъни, бюджетнинг даромадлар қисмини таъминлаб берадиган иқтисодий ўсиш ва унинг барқарор бўлиши ҳамда ҳаражатларнинг натижадор бўлиши ҳақида фикрлар билдирилади. Биз ушбу мақоламизда бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришни заруратга айлантирадиган ҳаражатларнинг натижадор бўлишига эътибор қаратамиз. Чунки бюджетни ўрта ва узоқ муддатга тузилиши зарурияти, аввало давлат олдида қўйилган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш вазифасини узоқ муддатли жараён эканлигидан келиб чиқади. Ҳудди узоқ ва ўрта муддатли режалаштириш каби натижага йўналтирилган бюджетлаштириш ёки дастурий-мақсадли молиялаштиришга ўтиш ҳам кўп йиллардан бери мамлакатимиз бюджет тизими кун тартибидаги масаладир. Бунда алоҳида эътибор бериладиган масала шундан иборатки, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтиш учун бюджетни ўрта ва узоқ муддатли режалаштириш механизмлари бўлиши кераклиги таъкидланиб келинади.

Бу ўринда фикримизча, агарда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (дастурий-мақсадли молиялаштириш) тизими ёки унинг элементлари бўлмаса, бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришнинг мантиқий асослари йўқолади. Яъни, бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштириш айнан натижаларга эришишни таъминлашга қаратилган чоралардан биридир.

Мамлакатимизда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижаларни баҳолаш индикаторларига келганда мураккабликларга дуч келаётгани, бу масала айниқса ижтимоий йўналтирилган бюджет шароитида муаммога айлангани сир эмас. Лекин

фикримизча аввало, бюджет маблағларини натижага йўналтиришдан олдин ушбу натижаларга эришилишидан мақсадларни аниқлаб олиш лозим. Хар қандай натижа маълум бир мақсадларни рўёбга чиқариши лозим. Шу маънода бюджетни натижадорлигини таъминлаш ва ошириш учун уни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришдан олдин бу натижаларга эришишдан қандай мақсадларни кўзлаганимизни аниқлаб олишимиз лозим бўлади. Агарда бу мақсадлар халқаро ҳамжамият мақсадлари билан ҳамоханг бўлса нур устига аъло нур бўлар эди.

Мамлакатларнинг мақсадлари турли хил бўлсада, бугунги кунда унинг энг зарурлари Бирлашган миллатлар ташкилоти томонидан жамланиб “барқарор ривожланиш мақсадлари” номи остида тарғиб этиб келинмоқда. Ушбу мақсадлар 17 тани ташкил этиб, мақсадлар таркибида 169 вазифа ва уларни бажарилишини мониторинг қилиш ва баҳолаш учун фойдаланиладиган 244 та индикаторлардан иборат². Ўзбекистонда Бирлашган миллатлар ташкилоти томонидан илгари сурилган барча ташаббуслар жумладан, барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича ташаббуслар ҳам доимо қўллаб-қувватланиб келинган. Хусусан, мамлакатимизда барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида миллий мақсадларни белгилаш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сонли “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга кўра, мамлакатимизда миллий барқарор ривожланиш мақсадлари белгилаб олинди ва улар умумий сони 16 тани ташкил этади ҳамда уларга эришиш учун 124та вазифалар танлаб олинган. Шунингдек, кейинчалик ушбу вазифаларни бажарилишини мониторинг қилиш учун ишчи гуруҳи томонидан 206 та индикаторлар шакллантирилди. Айнан ушбу индикаторлардан мамлакатимиз бюджет тизимида ўрта ва узоқ муддатларда натижага йўналтирилган бюджетлаштиришда фойдаланилиши мумкин. Бунинг учун дастлабки қадамлар қўйилди дейишимиз мумкин. Жумладан, мамлакатимизда айнан 2019 йил учун тасдиқланган давлат бюджети бўйича давлат бюджети харажатларининг барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқлиги таҳлили амалга оширилди ва у 71,5 фоизни ташкил этмоқда³. Бу эса натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтишда барқарор ривожланиш мақсадларидан фойдаланиш мумкинлигини камида 71,5 фоизга исботламоқда.

Қуйидаги 1-расмдан кўришимиз мумкинки, мамлакатимизда давлат бюджети харажатларининг барқарор ривожланиш миллий мақсадлари билан боғлиқлиги бўйича таълим соҳаси етакчилик қилмоқда. Барқарор ривожланиш миллий мақсадларига боғланган харажатлар бўйича унинг жами бюджетга нисбатан улуши 26,6 фоизни, барқарор ривожланиш мақсадларининг умумий улушидаги (71,5%)даги қисми 37,2 фоизни ташкил қилмоқда. Кейинги ўринда соғлиқ ва фаровонликка харажатлар бўлиб, уларнинг улуши 11 фоизни, барқарор ривожланиш мақсадларининг умумий улушидаги (71,5%)даги қисми эса 15,3 фоизни ташкил қилган.

1-расм. Барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг давлат бюджетидан молиялаштирилиши⁸⁶

Барқарор ривожланиш мақсадлари индикаторларидан фойдаланиш нафақат натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни амалга оширишга балки бюджет харажатларининг нечоғли глобал мақсадларга мослигини ҳамда кутилаётган натижаларга эришишнинг бошқа йўллари бўйича ҳам маълумот бериши яъни “тўғри йўлда эканлигимизни баҳолашга” ёрдам бериши мумкин.

Ушбу тадбирлар негизида барқарор ривожланиш миллий мақсадлари ва давлат бюджетидан молиялаштириладиган вазифаларнинг ўзаро мувофиқ ёки йўқлиги, мувофиқ бўлмаган вазифаларни таҳлили ва сабабларини аниқлаш ётади. Ундан, натижалар Ўзбекистон Республикасида барқарор ривожланиш миллий мақсадлари ва давлат бюджетидан маблағ билан таъминланаётган вазифаларининг нечоғли яқинлигини баҳолаш орқали биринчи навбатда ҳукуматнинг ўз олдига қўйган вазифалари барқарор ривожланиш миллий мақсадлари билан қанчалик устма-уст тушишини кўрсатса, иккинчидан давлат бюджети харажатларининг мақсадга мувофиқлигини (яъни давлат бюджетидан амалга ошириш керак ёки йўқлиги) баҳолаш имконини яратади.

Бу эса мамлакатимизда белгиланган устувор вазифалар ва халқаро ҳамжамиятнинг барқарор ривожланиш борасидаги қарашлари бўйича “соатларни тўғрилаб олиш” имкониятини тақдим этади. Бу имконият орқали давлат бюджети харажатларидан мақсадлар аниқлаштирилиши мумкин ва бу мақсадларга эришилишини мониторинг қилиб бориш ҳамда баҳолаш учун шакллантирилган индикаторлардан айнан натижага йўналтирилган бюджетлаштиришда фойдаланиш фикримизча нафақат тўғри бўлади балки объектив зарурат ҳамдир.

⁸⁶ 2020 йил учун тасдиқланган давлат бюджети бўйича Фуқаролар учун бюджет нашри маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди

Шу ўринда масаланинг яна бир жиҳати борки у ҳам бўлса барқарор ривожланиш индикаторларидан натижага йўналтирилган бюджетлаштиришда қандай фойдаланиш масаласидир. Барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг аксарият индикаторларини миқдорий кўрсаткичлар ташкил этади. Лекин ушбу миқдорий кўрсаткичларни ўзгартириш (ошириш ёки тушириш) бюджет харажатларининг бири ёки бир нечта турлари ҳаттоки бир нечта гуруҳи билан ҳам амалга оширилиши мумкин. Агарда маълум бир индикаторларни биргина бюджет харажатлари тури билан яхшилаш имкони мавжуд бўлса буни натижага йўналтирилган бюджетлаштириш учун қабул қилиш мумкин бўлади албатта, лекин баъзи индикаторлар умумий бўлса унда уларни бир нечта суб индикаторларга бўлиш орқали фойдаланиш мумкин. Бу амалиётдан айнан барқарор ривожланиш миллий мақсадлари индикаторларини шакллантиришда ҳам фойдаланилган.

2-расм. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш натижалари ва барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг боғланиши⁸⁷

2-расм бизга бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришда натижага йўналтирилган бюджетлаштиришдан кутиладиган натижалар ва барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг боғланиши келтирилган. Юқорида айтиб ўтилганидек барқарор ривожланиш мақсадлари вазифалар ва индикаторлардан иборат. Расмда натижаларни бюджет тизимига тадбиқ этиш орқали барқарор ривожланиш миллий мақсадларини ҳам амалга ошириш механизми намуна тарзида кўрсатилган. Ўз навбатида, натижаларга эришиш индикаторларни яхшилайти ва бу вазифалар бажарилишига олиб келади. Вазифаларни бажарилиши эса мақсадларга эриштиради.

⁸⁷ Ўзбекистоннинг 2030 йилга қадар барқарор ривожланиш миллий мақсадларига эришишнинг вазифа ва индикаторлари рўйхатига асосан муаллифлар томонидан тайёрланган.

2-расмда келтирилган натижалар мамлакатимизда таълим жараёни яхшилашга қаратилган таклифлардан ташкил топган бўлиб, асосан натижага йўналтирилган бюджетлаштириш ва барқарор ривожланиш миллий мақсадларини боғлаш механизмини кўрсатиш мақсадида келтирилган ва илмий жиҳатдан катта таассурот қолдирмаслиги мумкин. Шунинг учун ҳам уларга батафсил тўхталмасликни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Юқоридагиларни инобатга олиб, давлат бюджетини ўрта ва узоқ муддатли режалаштиришда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- Бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришнинг асосий зарурияти аксарият белгиланган мақсад ва вазифаларни қисқа муддатларда сифатли бажаришнинг имконсизлигидир. Белгиланган вазифаларни сифатли бажарилишига эришиш учун эса натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга (дастурий-мақсадли молиялаштириш) ўтиш лозим;

- барқарор ривожланиш мақсадлари бутун дунё ҳамжамияти томонидан тан олинганлиги ва амалда фойдаланилаётганлиги сабабли мамлакатимизда ҳам уни бажарилишини таъминлаш устувор вазифалардан биридир. Аксарият мамлакатларда уни бажарилишини молиялаштиришнинг асосий манбаси давлат бюджети бўлганлиги сабабли, миллий мақсадлар ва бюджет ҳаражатлари боғлиқлигини таҳлил қилиш зарурияти юзага келади.

- барқарор ривожланиш мақсадлари индикаторларидан натижага йўналтирилган бюджетлаштиришда фойдаланиш хар иккала вазифани бажарилишини мувофиқлаштиришга, тезлаштиришга, сифатини яхшилашга, вақт ва маблағ сарфини камайтиришга ҳамда халқаро ҳамжамиятнинг эътирофига хизмат қилади.

Натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни барқарор ривожланиш мақсадлари индикаторлари асосида шакллантириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш таклиф этилади:

- барқарор ривожланиш миллий мақсадлари ҳамда давлат бюджети вазифа жиҳатидан таснифи маълумотларини боғлаш;

- барқарор ривожланиш миллий мақсадлари индикаторларидан фойдаланган ҳолда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш индикаторларини яратиш ҳамда уларни ўзаро боғлиқлигини таъминлаш;

- барқарор ривожланиш миллий мақсадларини давлат бюджетидан молиялаштириш бўйича доимий мониторинг ўрнатиш мақсадида, алоҳида ҳисобот шаклини ишлаб чиқиш ва дастурий мажмуага киритиш;

- давлат бюджети ҳаражатлари таркибида мавжуд аммо, барқарор ривожланиш миллий мақсадлари таркибида бўлмаган ҳаражатларни танқидий қайта кўриб чиқиш;

- нафақат давлат бюджетини балки, бюджет тизими бюджетлари маълумотларини миллий мақсадларга боғлиқлигини баҳолаш;

- натижага йўналтирилган бюджетлаштириш асоси сифатида миллий мақсадларга (вазифалари ва индикаторлари) эътибор қаратиш ва уларни ўзаро боғлиқ ҳолда амалга киритиш бўйича тадқиқот ўтказиш.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Маматкулов Б., и.ф.н., доцент, ТМИ

Мамлакатимизнинг барча ҳудудларида иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш ҳамда озиқ-овқат маҳсулотларининг баъзи турлари бўйича тақчиллик юзага келиши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда маҳаллий ҳокимиятлар ушбу масалани ҳал қилиш учун етарли даражада тезкор чоралар кўрмоқдалар.

“Қишлоқ хўжалигидаги ислохотлар, ер майдонлари тўлиқ хусусий кластер ва кооперацияларга берилгани пахтачиликда ҳосилдорликни бир йилда ўртача 10 фоизга ошириш имконини яратди.

Мева-сабзавотчилик, ғаллачилик ва чорвачиликда ҳам 500 га яқин кластер ва кооперациялар фаолияти йўлга қўйилди. Бунинг натижасида, пандемиянинг салбий таъсирига қарамасдан, 1 млрд. долларлик мева-сабзавот экспорт қилинди.

2021 йил 91 минг гектар ер майдони қайтадан фойдаланишга киритилди. 133 минг гектар ёки ўтган йилга нисбатан 2 баробар кўп майдонда сувни тежайдиган технологиялар жорий этилди”⁸⁸.

Дарҳақиқат, пандемия даврида вилоятлардаги ун тегирмонларига буғдой ва озиқ-овқат дўконларига ун етказиб бериш ҳажмларини ошириш ҳукумат томонидан амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, истеъмолчилар ваҳимага берилмасликлари ва унни ҳаддан ташқари катта ҳажмларда харид қилмасликлари лозим. Ўзбекистонда буғдой захиралари керагидан ҳам ортиқроқ, бундан ташқари, июнь ойида дон экинлари янги ҳосилининг терими бошланади, бу эса маҳаллий ишлаб чиқарилган ун захираларини кўшимча ошириш имкониятини беради.

“2020 йилда етиштирилган деҳқончилик маҳсулотларининг ҳажми 123,6 трлн. сўми ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 103,4 % ни ташкил этди. Етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажмида деҳқончилик маҳсулотларининг улуши 49,5 % ни ташкил қилди.

2020 йилда барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 7566,6 минг т. дон экинлари (2019 йилга нисбатан 1,7 % га кўп), 3143,5 минг т. картошка (1,7 % га кўп), 10459,5 минг т. сабзавотлар (2,4 % га кўп), 2134,4 минг т. полиз (3,2 % га кўп), 2864,0 минг т. мева ва резаворлар (4,0 % га кўп), 1639,2 минг т. узум (2,2 % га кўп) етиштирилди”⁸⁹.

Монографик тадқиқот сифатида Сирдарё вилояти фермер хўжаликлари томонидан ғалла етиштириш динамикасининг ўзгаришини таҳлил қилиш жараёнида бир қатор кўрсаткичлар ҳисобланади:

⁸⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//”Халқ сўзи” газетаси, 30 декабр 2020 йил № 275–276 (7746–7747)

⁸⁹ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2020 йил яқунлари бўйича статистик ахборотномаси маълумотлари

1. Мутлақ қўшимча ўсиш ёки камайиш - ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасини айириш йўли билан аниқланади.

$$\Delta_{i/i-1} = Y_i - Y_{i-1} \quad \Delta_{i/i_0} = Y_i - Y_0 \quad (1)$$

2. Ўсиш ёки камайиш коэффиценти ёки суръати (К_{ў.к.}) - ҳар қайси кейинги давр даражаси бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасига нисбатан қанча мартаба катта ёки кичик эканлигини ёки қанча фоиз ташкил этишини кўрсатади.

$$K_{i/i-1} = Y_i / Y_{i-1}; T_{i/i-1} = Y_i \cdot 100 / Y_{i-1}; K_{i/i_0} = Y_i / Y_0; T_{i/i_0} = Y_i \cdot 100 / Y_0 \quad (2)$$

3. Қўшимча ўсиш (камайиш) суръати (Д) ҳам икки усулда аниқланиши мумкин. Биринчи усулда ҳар бир кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражаси айирилиб, 100 га кўпайтирилади ва бошланғич давр даражасига бўлинади.

$$\Delta_{i/i_0} = \frac{\sum (Y_i - Y_0) \cdot 100}{Y_0} \quad (3)$$

Иккинчи усулда ҳар бир кейинги давр даражасидан олдинги давр даражаси айирилиб, 100 га кўпайтирилади ва ўзидан олдинги йил даражасига бўлинади.

$$\Delta_{T_{i/i_0}} = \frac{\sum (Y_i - Y_{i-1}) \cdot 100}{Y_{i-1}} \quad (4)$$

1% қўшимча ўсиш (камайиш)нинг мутлақ қиймати – мутлақ қўшимча ўсиш қиймати занжирсимон қўшимча ўсиш суръатига бўлинади⁹⁰.

$$\Delta_{i/i-1} : \Delta_{T_{i/i-1}} \quad (5)$$

Қуйида 2010-2020 йилларда Сирдарё вилояти фермер хўжаликлари томонидан ғалла етиштириш динамикасининг тахлилий кўрсаткичларини келтирамыз.

1-жадвал

Сирдарё вилояти фермер хўжаликлари томонидан ғалла етиштириш динамикасининг ўзгариши

Йиллар	Фермер хўжаликларида ғалла етиштириш ҳажми, центнер, (Y)	Абсолют қўшимча ўсиш (ёки камайиш), центнер		Ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		Қўшимча ўсиш (ёки камайиш) суръати, %		1 %ли қўшимча ўсиш (ёки камайиш)нинг мутлоқ моҳияти, млрд.сўм	
		Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	Базисли	Занжирли	[Y _i - Y _{i-1}] / [(Y _i /Y _{i-1}) x 100] - 100	(Y _{i+1}) / 100
		Y _i - Y ₀	Y _i - Y _{i-1}	(Y _i /Y ₀) x 100	(Y _i /Y _{i-1}) x 100	[(Y _i /Y ₀) x 100] - 100	[(Y _i /Y _{i-1}) x 100] - 100		
2010	3750085	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	4029571	279486	279486	107,5	107,5	7,5	7,5	37500,85	37500,85
2012	4182165	432080	152594	111,5	103,8	11,5	3,8	40295,71	40295,71
2013	4407874	657789	225709	117,5	105,4	17,5	5,4	41821,65	41821,65
2014	4669736	919651	261862	124,5	105,9	24,5	5,9	44078,74	44078,74
2015	4696279	946194	26543	125,2	100,6	25,2	0,6	46697,36	46697,36
2016	4739277	989192	42998	126,4	100,9	26,4	0,9	46962,79	46962,79
2017	3468934	-281151	-1270343	92,5	73,2	-7,5	-26,8	47392,77	47392,77
2018	3450374	-299711	-18560	92,0	99,5	-8,0	-0,5	34689,34	34689,34
2019	3515881	-234204	65507	93,8	101,9	-6,2	1,9	34503,74	34503,74
2020	3581389	-168696	65508	95,5	101,9	-4,5	1,9	35158,81	35158,81

Манба: Сирдарё вилояти статистика бошқармасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари асосида тузилган.

⁹⁰ Soatov N.M., Nabiyev N.G., Aybjonov A.H.. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 y. 593 bet.

2020 йилда Сирдарё вилояти фермер хўжаликлари томонидан ғалла етиштириш ҳажми 3581389 центнерни ташкил этган ёки 2010 йилга нисбатан 168696 центнерга камайган, яъни 4,5 фоизга камайган. 2019 йилга нисбатан таққослаганда 65508 центнерга ёки 1,9 фоизга ошган (1-жадвал).

Юқорида айтиб ўтилган, ҳукумат томонидан амалга оширилаётган чоратadbирлар ички бозорда маҳаллий қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни қўллаб-қувватламоқда. Шакар, ун ва ўсимлик ёғидан ташқари Ўзбекистон, умуман олганда, озиқ-овқат импортига боғланиб қолмаган. Бу йилги мавсумнинг асосий вазифаси бутун мамлакат бўйлаб фермерлар маҳсулотларини ўз вақтида экиб, ҳосилини йиғиб олишларидан иборат.

Чорвачилик соҳасининг ички имкониятларини ошириш бўйича чоратadbирларнинг изчил амалга ошириб борилаётганлиги, шунингдек, уларга давлат томонидан тизимли кўмак кўрсатиб келинаётганлиги чорва моллари ва паррандалари бош сонининг кўпайишига, ички истеъмол бозорларини чорвачилик маҳсулотлари билан тўлдиришга имкон яратди.

“2020 йилда чорвачилик маҳсулотларини етиштириш ҳажми 126,2 трлн. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 102,1 % ни ташкил қилди. Жами етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажмида чорвачилик маҳсулотларининг улуши 50,5 % ни ташкил этди.

2020 йилда барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 2526,2 минг т. гўшт тирик вазнда (2019 йилга нисбатан 2,1 % га кўп), 11009,9 минг т. сут (2,8 % га кўп), 7825,0 млн. дона тухум (0,7 % га кўп), 35,7 минг т. жун (1,5 % га кўп), етиштирилди ва 144085 т. балиқ (18,4 % га кўп) овланди”⁹¹.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш вазифаларини ҳал этиш учун замонавий агротехнологиялар жорий этилишини таъминлаш, фермер хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилиш ва тайёрлаш, тақсимлаш, қайта ишлаш ва сотишнинг самарали тизимини яратиш муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, бутун йил мобайнида ҳам иқтисодий ўсиш ва камбағалликни қисқартиришнинг мавсумий ўзгариб туришини таъминлайдиган механизм яратиш лозим.

Чунки, 2025 йилга бориб Ўзбекистон Республикаси ўртача даражадан юқори даромад оладиган мамлакатлар гуруҳига ўтиши мақсад қилинган. Бу эса аҳолининг турмуш тарзи, овқатланиш таркибини тегишли тарзда ўзгаришига олиб келади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда бир қанча товарлар бўйича қайта ишланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари улуши ўсишини таъминлаш зарур бўлади. Аҳолининг овқатланиш моделини яхшилаш мақсадида соғлом овқатланиш тўғрисидаги зарур ахборотни тарқатиш, бу борада тиббиёт муассасалари фаоллигини ошириш лозим. Шу нуқтаи назардан, иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартиришнинг самарали усулларини татбиқ этиш давр талабидир.

⁹¹ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2020 йил якунлари бўйича статистик ахборотномаси маълумотлари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//”Халқ сўзи” газетаси, 30 декабр 2020 йил № 275–276 (7746–7747).
2. N.M. Soatov, N.G'. Nabiyev, A.H. Aybjonov. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 y. 593 bet.
3. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2020 йил яқунлари бўйича статистик ахборотномаси маълумотлари.
4. Сирдарё вилояти статистика бошқармасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ҶСИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Муминова М., катта ўқитувчи, ТМИ

Иқтисодий ўсишга, аввало, рақобатдош саноат занжирларини яратиш ҳамда бундай лойиҳаларга инвестицияларни кўпайтириш орқали эришилади. Жаҳон иқтисодиётидаги нобарқарорлик, турли таҳдидларнинг ҳамон сақланиб қолаётгани, айниқса глобал пандемия таъсирида иқтисодий ўсишнинг секинлашуви хорижий инвестициялар оқими ҳажмини кескин тушишига сабаб бўлди. Пандемия ва ундан кейинги даврларда иқтисодий ўсишда юзага келган турғунликни бартараф қилиш мақсадида мамлакатлар ўртасида хорижий инвестициялар жалб қилиш бўйича кескин рақобат курашининг юзага келиши хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича янги стратегик йўналишларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестиция (ТТХИ)лар одатда кўплаб халқаро институтлар, сиёсатчилар ва иқтисодчилар томонидан иқтисодий ўсишни таъминлаш, шунингдек, ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш омили сифатида кўриб чиқилади. Мавжуд тадқиқотларга кўра, чет эл сармоялари самарали равишда жойлаштирилганда мамлакат ва ҳудудларнинг иқтисодий ўсишини юзага келтиради.

Шу сабабли, кўпгина ҳукуматлар, хусусан, ривожланаётган мамлакатларда, хорижий капиталга алоҳида муносабатда бўлишади. Аксарият ривожланаётган мамлакатларда хорижий инвестицияларни жалб қилиш масалалари билан шуғулланувчи вазирликлар, қўмиталар, давлат агентликлари мавжуд бўлиб, уларда солиқ имтиёзлари, импорт божларидан озод қилиш, бино ва ер майдони билан таъминлаш, турли хил давлат субсидияларини тақлиф қилиш орқали хорижий инвесторларга алоҳида ёндашган ҳолда сиёсат олиб борилади. Кейинги йилларда мамлакатимизда инвестиция муҳитини яхшилаш бўйича олиб борилаётган ижобий ислохотлар самараси ўлароқ, Ўзбекистон хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича Марказий Осиёдаги етакчи давлатлардан бирига айланмоқда.

Хусусан, Жаҳон банки маълумотларига кўра, Ўзбекистон иқтисодиётига 2019 йил давомида 2204,9 млн АҚШ миқдорида ТТХИ жалб этилган ва ушбу

кўрсаткич бўйича 1998 йилдан бошлаб илк мартаба Туркменистон Республикасини ортда қолдирган ҳолда, Марказий Осий давлатлари орасида Қозоғистон Республикасидан кейинги ўринни эгаллаган. Сўнгги 20 йил мобайнида Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг барқарор суръатлари кузатилган бўлсада, иқтисодий ўсишнинг айнан қайси омиллар натижасида юзага келгани, бунда хорижий инвестициялар оқими ва экспортнинг қай даражада муҳим аҳамиятга эгаллигини замонавий эконометрик инструментлар орқали чуқур таҳлил этиш талаб этилади.

Иқтисодий ўсиш бутун иқтисодиётнинг натижасини кўрсатадиган ва давлатнинг макроиқтисодий фаолиятига ҳулоса берадиган натижавий макроиқтисодий кўрсаткич ҳисобланади ва у ЯИМда ўз ифодасини топади.

Дунёдаги глобал ривожланиш жараёни шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодиётда узоқ муддатли барқарор иқтисодий ўсишнинг асосий манбаи бу - техник тараққиётдир. Шунингдек, ҳозирги кунда иқтисодий ўсишдаги техник тараққиётни асословчи кўп сонли назариялар экзоген ва эндоген типдаги техник тараққиёт тури билан бир - биридан фарқланади.

Умуман, иқтисодий ўсиш моделларини таснифлашдан мақсад мамлакатнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш учун қайси омилга кўпроқ эътибор бериш кераклиги ва қайси моделнинг самарадорликка олиб келувчи имкониятлари юқорилигини аниқлашдан иборатдир.

Иқтисодий ўсишнинг энг муҳим омили бу - инновация бўлиб, мазкур омилни инобатга олувчи макроиқтисодиётдаги ишлаб чиқариш функцияси икки хил бўлади.

Биринчи кўринишдаги макроиқтисодий функция инновация таъсирини инобатга олган ҳолда қуйидагича бўлади:

$$Q = r \cdot K^\alpha \cdot L^\beta,$$

бу ерда r - технологик ривожланиш бўлиб, u инновация таъсирини баҳолайди ҳамда $r = e^{ut}$ га тенг бўлиб, бунда $\alpha + \beta = 1$ тенглик қабул қилинади.

Иккинчи кўринишдаги макроиқтисодий функция $Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$ бўлиб, бунда A - кўрсаткич капитал ва меҳнат омилдан ташқари ҳамма қолган омилларнинг таъсирини характерлайди, ҳамда $\alpha + \beta > 1 (\neq 1)$ шарт қабул қилинади.

Агар иқтисодий ўсиш яъни ЯИМни ялпи талаб $AD = C + I + G + X_n$ сифатида ифодаладиган бўлсак, у ҳолда Дж.Кейнснинг истеъмол функциясига кўра истеъмол ва миллий даромад ўртасида мазкур макроиқтисодий айниятдан $Y_t = C_t + I_t (= S_t)$ келиб чиққан ҳолда қуйидаги тенгликка эга бўламиз [1]:

$C_t = a_0 + a_1 Y_t + u_t$ - истеъмол функцияси, бунда C - пировард истеъмолга харажатлар, Y - ялпи ички маҳсулот, I - инвестиция, S - жамғариш, t - вақт, a_0 , a_1 - эконометрик баҳоланувчи параметрлар бўлиб, бунда $a_1 = MPC$ - истеъмолга чекланган мойиллик ва $0 < MPC < 1$.

$C_t = a_0 + a_1 Y_t + u_t$, истеъмол функциясидаги Y_t ўрнига $Y_t = C_t + I_t$ қўядиган бўлсак, у ҳолда унинг кўриниши қуйидагича бўлади: $C_t = a_0 + a_1 (C_t + I_t) + u_t$.

Ушбу тенгликдан қуйидаги ифодани ҳосил қилиш мумкин:

$$C_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + \frac{1}{1-a_1} \cdot u_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^*.$$

Мазкур тенгликдан C_t ва Y_t лар учун қуйидаги келтирилган шаклдаги эконометрик тенгламаларга эга бўламиз:

$$C_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{a_1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^* \text{ ва } Y_t = \frac{a_0}{1-a_1} + \frac{1}{1-a_1} \cdot I_t + u_t^*.$$

Таъкидлаш лозимки, иқтисодий ўсишга кучли таъсир этувчи омил бу - инвестиция бўлиб, у ялпи ишлаб чиқаришни кенгайтиради ва миллий иқтисодиёт самарадорлигини оширади. Ўз навбатида яратилган ялпи ички маҳсулотнинг бир қисми яна инвестицияга айланади. Шунингдек, инвестиция ҳажмига келгусидаги кутилаётган баҳо даражаси ҳам таъсир этади. Юқоридаги фикрларни инобатга олиб инвестициянинг Хикмен[2] томонидан киритилган қуйидаги прогноз моделини кўриб чиқамиз:

$$K_t = a_1 Y_t^{a_2} P_t^{a_3} e^{a_4 t},$$

бунда K_t - асосий капиталга киритилган инвестиция ҳажми (капитал қўйилма), Y_t - ялпи ишлаб чиқариш ҳажми, P_t - кутиладиган баҳо даражаси, a_1, a_2, a_3, a_4 - ҳисобланувчи параметрлар, e - натурал логарифм асоси.

Агар биз $P^e = P(-1)$ [3] эканлигини инобатга оладиган бўлсак, у ҳолда Хикман моделининг чизиқли кўриниши қуйидагича бўлади:

$$\ln K_t = \ln a_1 + a_2 \ln Y_t + a_3 \ln P_{t-1} + a_4 t.$$

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Gujarati D.N. Basic econometrics. 3rd ed. - Singapore.: McGraw-Hill, 1995. -638 p.
2. Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. - М.: Экономика, 1985. -47 с.
3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. - М.: МГУ: ИНФРА - М, 1997. - 506 с.

ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ ЯНАДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Саидова М., PhD, ТДИУ

COVID-19 пандемияси таъсирида вужудга келган глобал инқироз шароитида бизнес яна бир бор ўзининг ишлаб чиқариш ва ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан самарали субъект эканлигини кўрсатди. Жаҳон банки маълумотларига кўра, “2030 йилга қадар ошиб бораётган ишчи кучи бандлигини таъминлаш учун 600 миллион иш ўрнини яратиш керак” Истиқболда ҳам кичик бизнеснинг иқтисодий ўсишдаги ва аҳолини иш билан таъминлашдаги аҳамияти янада ортиб боришини эътиборга олган ҳолда, бугунги кунда бизнесни устувор ривожлантириш, унинг самарали фаолияти учун зарурий ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жаҳонда бизнесни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётган шароитда, бизнес субъектларини янада ривожлантириш ва улар фаолиятини прогнозлаштиришнинг статистик ахборотлар таъминотини такомиллаштириш бўйича илмий изланишлар устувор даражада амалга оширилмоқда. Бу борада амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида бизнес муҳитини янада яхшилашга қаратилган мақсадли стратегияларни ишлаб чиқишнинг статистик ишонч интервали даражасини ошириш, статистик тадқиқотларда моделлаштиришнинг замонавий усулларини қўллаган ҳолда хулоса ва таклифларнинг асосланганлик даражасини ошириш, фаол бизнес лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга оширишда ностандарт иқтисодий шароитлар учун ҳам бизнес тенденциялари ўзгаришини аниқлашга қаратилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Жаҳон ривожланиш индикатори маълумотларига кўра, Ўзбекистонда маҳсулот ва хизматлар экспорти ҳамда импортнинг ЯИМдаги улуши 2000 йилга нисбатан 2019 йилда 6,5 фоизга кўпайган. Шу билан бирга, экспортда кичик бизнеснинг улуши 2019 йилда 27,0 фоизни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 16,8 фоизга, импортда эса бу кўрсаткич 2019 йилда 61,6 фоизни ташкил этиб, 2000 йилга нисбатан 38,8 фоизга кўпайган (1-жадвал).

1-жадвал

**Кичик бизнеснинг экспорт ва импортдаги ўзгариш суръати⁹²
(ЯИМ га нисбатан фоизда)**

№	Кўрсаткичлар	2000	2019	Фоизларда ўзгариши (+,-)	№	Кўрсаткичлар	2000	2019	Фоизларда ўзгариши (+,-)
1.	Маҳсулот ва хизматлар экспорти (ЯИМ га нисбатан %)	24,7	31,2	6,5	1.	Кичик бизнеснинг улуши (экспорт ҳажмига нисбатан %да)	10,2	27,0	16,8
2.	Маҳсулот ва хизматлар импорти (ЯИМ га нисбатан %)	19,4	41,8	22,4	2.	Кичик бизнеснинг улуши (импорт ҳажмига нисбатан %да)	22,8	61,6	38,8

Юқоридаги 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, экспорт ҳажмидаги кичик бизнес улуши базис усулда ошган бўлишига қарамай, занжирсимон усулда камайиши кузатилади, бу эса чет мамлакатларга маҳсулотлар экспортининг тушиб кетганлиги ва бевосита пандемия шароити билан изоҳланади⁹³ ҳамда пандемия шароитида бу кўрсаткичлар янада пасайиши кутилмоқда. Бундай фавқулодда ҳолат туфайли энг катта талофатларга молиявий жиҳатдан экспорт билан шуғулланувчи корхоналар дуч келмоқдалар.

Бизнеснинг иқтисодий-статистик таҳлилининг такомиллаштириш бизнес субъектларининг иқтисодий фаолияти таҳлили ва режалаштиришни такомиллаштиришга қаратилган тадбирлардан бири эканлиги ҳисобланади.

⁹²<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=UZB> ва <https://stat.uz/en>. сайти маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

⁹³www.adb.org/Uzbekistan/Economic Growth in 2020 to Slow further, Rebound in 2021.15 September 2020

MAMLAKATDA IPOTEKA KREDITLARI HAJMINI STATISTIK O'RGANISH MASALALARI

Turapova D., magistrant, TMI

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarning yanada rivojlanishi sharoitida aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasining oshishiga, xususan aholini uy-joy bilan ta'minlash uchun berilayotgan ipoteka kreditlaridan foydalanuvchilarning salmog'ini ham oshishi ko'zga tashlanmoqda. Bugungi kunda aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida ko'pgina me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 noyabrdagi "Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-5886-sonli hamda 2021 yil 11 martdagi "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-6186-sonli farmoni orqali ipoteka bozori tartibga solinib turibdi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki ma'lumotlariga ko'ra joriy yilning 1 iyul holatiga ipoteka kreditlari qoldig'i 30,8 trln.so'mni tashkil etib, 2020 yilning mos davriga nisbatan 25,2 foizga (6,2 trln. so'mga) o'sgan bo'lsa, mazkur davrda ajratilgan ipoteka kreditlari esa 28,1 foizga kamayib, 3,5 trln. so'mni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2021 yil 6 oyida mamlakatimiz aholini uy-joyga qiziqishlari doirasidan kelib chiqib ipoteka kreditlariga bo'lgan yuqori talab hamda birlamchi bozordagi uy-joylar taklifi o'rtasidagi nomutanosiblik ta'sirida shakllandi degan xulosa vujudga keladi. Mazkur nomutanosiblikni asosiy sabablar sifatida quyidagilar keltirib o'tilgan⁹⁴:

- 2020 yilgi maqsadli davlat dasturlaridan boshlab "Qishloq qurilish invest" IK ishtirokida bir qavatli arzon uy-joylar qurilishining to'xtatilishi;

- "O'zshahar qurilish invest" IK ishtirokida shaharlarda ko'p kvartirali arzon uy-joylarning qurilishini moliyalashtirish potensial qarz oluvchilar mablag'lari hamda qonunchilikda ta'qiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshirilishiga qaratilgan tartiblar.

Yuqoridagi tartiblarning joriy etilishi natijasida markazlashgan mablag'lar hisobidan uy-joy qurilishi uchun resurs mablag'larini ajratishdan voz kechib, kelgusida aholiga ipoteka kreditlari berish uchun tijorat banklarini uzoq muddatli resurs mablag'lari bilan ta'minlashga qaratilgan. Fikrimizcha bu kabi tartiblarning joriy etilishida aholini uy-joy bilan ta'minlashda shaffof tizimni yaratishga asos bo'lsa, ikkinchi tomondan mamlakatimizdagi barcha tijorat banklari ipoteka bozorida faol ishtirok etishi ta'minlashini sababli yuzaga keladi. Shu holatlardan kelib chiqib ipoteka bozorida statistik hisob-kitoblarni doimiy yuritish orqali tahlil qilish va qarorlar chiqarish maqsadga muvofiqdir.

2021 yildan boshlab aholini uy-joy bilan ta'minlashda ipoteka kreditlarini berish hajmining oshishi munosabati bilan joriy yil ma'lumotlarini oldingi davrlar bilan taqqoslab o'rganishni maqsad qildik. Bugungacha joriy yilning 2-choragi yakuni bo'yicha ma'lumotlarni hisobga olgan holda statistik tahlil qilishni to'g'ri

⁹⁴ [Ўзбекистон Республикаси Марказий банки \(cbu.uz\)](http://cbu.uz)

va taqqoslash imkoniyatlarini murakkablashtirmaslik maqsadida qolgan davrlarni ham 2-chorak yakuni bo'yicha tahlilini amalga oshirdik.

1-jadval

2017-2021 yillarning 1-yarim yilligida aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari⁹⁵

№	Hududlar nomi	Jami ajratilgan kredit		shundan							
		soni	summasi	2018-yil II chorak		2019-yil II chorak		2020-yil II chorak		2021-yil II chorak	
				soni	summasi	soni	summasi	soni	summasi	soni	summasi
	Jami	126580	14527,0	23332	1894,5	29955	2782,5	32422	4898,1	25321	3522,8
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	9453	963,2	1682	164,0	3336	333,2	1835	248,1	1484	144,5
2	Andijon vil.	7921	827,7	2403	169,5	1048	93,5	1086	158,9	2014	294,3
3	Buxoro vil.	4362	459,2	761	57,6	1413	141,9	767	92,7	1286	155,4
4	Jizzax vil.	7479	653,3	2373	118,2	1680	143,0	1334	209,3	1040	107,7
5	Qashqadaryo vil.	10816	1049,7	2686	305,4	3043	279,0	1692	175,3	1456	134,7
6	Navoiy vil.	5619	572,1	826	60,0	1547	114,1	706	100,9	1374	194,0
7	Namangan vil.	6026	587,1	858	77,1	1413	141,2	2028	150,7	1409	183,5
8	Samarqand vil.	9915	1074,4	1160	63,0	2735	162,3	2680	434,3	1639	276,5
9	Surxandaryo vil.	9091	924,5	1890	148,5	1586	146,1	2178	299,4	1994	212,3
10	Sirdaryo vil.	5040	499,7	1034	75,8	1327	109,9	680	119,1	1008	139,4
11	Toshkent vil.	11842	1141,4	2110	135,1	3386	297,1	3591	409,5	1929	248,7
12	Farg'ona vil.	9842	900,9	1572	115,3	2313	165,9	1977	193,1	2591	328,2
13	Xorazm vil.	7112	475,8	1360	57,9	1709	131,6	1499	88,3	1383	109,3
14	Toshkent sh/	22332	4397,9	2617	347,0	3419	523,8	10369	2218,6	4714	994,3

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra 2021 yilning olti oyi davomida aholiga 3522,8 mlrd. so'm miqdorida ipoteka kreditlari ajratilgan bo'lsa, 2017 yilning shu davrida 1429,1 mlrd. so'mlik ipoteka krediti ajratilgan. Joriy narxlarda o'tgan davrga nisbatan qariyb 2,5 barovarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Hududlar kesimida eng ko'p kreditlar miqdori Toshkent shahriga to'g'ri kelib mazkur davrlarda mos ravishda 994,3 mlrd. so'm va 314,2 mlrd. so'mni tashkil qilgan bo'lsa eng kam kredit olgan hudud sifatida Jizzax viloyatini keltirishimiz mumkin (107,7 mlrd. so'm). Jadval ma'lumotlariga qarasaq deyarli barcha hududlarda aholi tomonidan ipoteka kreditlariga bo'lgan talab 2017 yilning 6 olti oyiga qaraganda oshib borgan bo'lsa, faqatgina Qashqadaryo viloyatida mazkur ko'rsatgichni pasayganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, viloyatda aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari 2017 yilning birinchi olti oyligida joriy narxlarda 155,3 mlrd. so'm bo'lgan bo'lsa, 2021 yilning aynan shu davriga kelib 134,7 mlrd. so'mni tashkil qilgan. Mazkur holatga bir nechta sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, hudud aholisining daromadlari oshishi hisobiga ipoteka kreditlariga bo'lgan talabning susayishi, ipoteka bozoriga mulkdorlar tomonidan taklif etilayotgan uy-joy fondining kamayishi yoki banklar tomonidan mazkur kreditdan foydalanish darajasini pasayishiga olib keluvchi salbiy faoliyat natijalarini yuzaga keltirishi hisobi kabi sabablar shular jumlasidandir. Umuman olganda aholini uy-joy bilan ta'minlashda tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan ipoteka kreditlarining statistik hisobini yuritish uchun quyidagilarga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq

⁹⁵ Markaziy bank ma'lumotlari. Ko'rsatib o'tilgan summa mlrd.so'mda berilgan.

bo‘lar edi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PF-4796-sonli qarorida keltirib o‘tilgan “Uy-joy statistikasini takomillashtirish” bandidagi “Uy-joy fondining asosiy statistik ko‘rsatkichlari va ularni hisobga olish uslubiylarini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish hamda zarur tasniflagichlarni ishlab chiqish” orqali yechimini kutayotgan masalalarni bosqichma-bosqich hal etish hamda aholini uy-joy bilan ta‘minlanganlik to‘g‘risidagi ochiq statistic ma‘lumotlar bazasini yaratish orqali ijobiy natijalarga erishish.

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Солиев Ф., магистрант

Аҳоли турмуш даражасини оширишга хизмат қиладиган аҳоли даромадларини ошириш жамият иқтисодий-ижтимоий ривожланишининг энг муҳим иқтисодий хусусиятларидан бири ҳисобланиб, у иқтисодиёт учун алоҳида аҳамият касб этади. Республикада аҳоли даромадларини ошириш ва у орқали турмуш сифатини янада яхшилаш юзасидан бир қатор ижобий тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Бугунги кунда асосий иш жойидан бериладиган иш ҳақи аҳолининг аксарият қисми учун етакчи даромад манбаи ҳисобланади. Бу борада ривожланган мамлакатларда иш ҳақи ходимлар жами даромадининг 60-80%ни ташкил этади, яъни уларнинг меъёрий ҳаёт фаолиятини таъминлаш пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Даромад тушунчаси иш ҳақи тушунчасидан кенгроқ тушунча бўлиб, у умумий даромадлар сифатида учта, яъни умумий номинал даромад, умумий ихтиёрида бўлган даромад, реал даромадларга бўлиб ўрганилади (1-жадвал).

1-жадвал

Аҳоли даромадлари тўғрисида маълумот⁹⁶

№	Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.
1	Аҳоли умумий даромадлари, млрд.сўм	185036,5	220811,8	282762,5	346461,5	401501,5
	ўтган йилга нисбатан, % да	116,6	119,3	128,1	122,5	115,9
2	Аҳоли жон бошига умумий даромадлар, минг сўм	5810,0	6817,6	8580,0	10317,4	11728,8
	ўтган йилга нисбатан, % да	114,6	117,3	125,9	120,2	113,7
3	Аҳоли реал умумий даромадлари, млрд.сўм	175273,8	201709,9	240587,5	302507,2	355531,3
	ўтган йилга нисбатан, % да	110,4	109,0	109,0	107,0	102,6
4	Аҳоли жон бошига реал умумий даромадлар, минг сўм	5503,5	6227,8	7300,2	9008,4	10385,9
	ўтган йилга нисбатан, % да	108,5	107,2	107,1	105,0	100,7

⁹⁶ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси сайти.

Юқоридаги 1-жадвал маълумотларида республикамиздаги аҳоли даромадлари тўғрисида маълумот келтирилган бўлиб, аҳолининг умумий ва жон бошига тўғри келадиган умумий даромадлари жорий баҳоларда келтирилиб ўтилган. Натижада бу маълумотларни таққослашда жараёни вақт бўйича ўзгаришини объектив хулосалар беришда қийинчиликлар туғдиради. Аниқроқ хулосаларга келишимиз учун реал ва жон бошига реал умумий даромадларни йиллар кесимида таққослаш мақсадга мувофиқдир. Юқоридаги кўрсаткичларни шаклланишида уларга таъсир этадиган омилларни аниқлаб, илмий тадқиқот ишларини олиб бориш орқали статистик таҳлил қилиш керак.

Адабиётларда ҳамда турли илмий-оммавий манбаларда аҳоли даромадларини самарали шакллантиришга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатиши келтирилиб ўтилган:

- давлатнинг юритаётган ижтимоий-иқтисодий сиёсати;
- ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналарининг иқтисодий-молиявий ҳолати;
- инсонларнинг мол-мулкка эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқлари;
- мамлакатда тадбиркорлик фаолиятини юритишга қулай имкониятлар яратилганлиги.

Бозор иқтисодиётига ўтиш, ўз-ўзидан аҳоли турмуш тарзининг янгича сифат даражаларини касб этди. Даромадлар таркиби ўзгариб бораётгани уларни атрофлича ўрганиб чиқиш ва таҳлил қилишни, даромадларни оширишнинг янгидан-янги манбаларини аниқлаш ва истиқболлаштиришни тақозо этади. Ўзбекистон аҳолисининг сўнгги йиллардаги умумий даромадларининг структураси қуйидаги маълумотлар билан тавсифланади (2-жадвал).

2-жадвал
Республикамизда аҳолининг умумий даромадлари таркиби⁹⁷, %

№	Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.
	Умумий даромадлар – жами	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	шу жумладан:					
I.	Бирламчи даромадлар	84,0	79,1	76,1	74,9	74,5
	шундан:					
1.	Ишлаб чиқаришдан олинган даромадлар	80,9	75,8	73,0	72,0	71,5
2.	Мол-мулкдан олинган даромадлар	3,1	3,4	3,1	2,9	3,0
II.	Трансфертдан даромадлар	16,0	20,9	23,9	25,1	25,5

Кўриниб турибдики, ишлаб чиқаришдан олинган даромадлар аҳолининг бошқа даромадларига нисбатан юқори салмоқни бермоқда. Бироқ, йиллар бўйича бу кўрсаткичнинг ўзгаришини ҳисобга олиб таҳлил қилинса, мазкур ҳолатни ижобий баҳолаш мақсадга мувофиқ бўлмайди. Чунки, ишлаб чиқаришдан олинган даромад 2020 йилга келиб 2016 йилга қараганда 9,4

⁹⁷ Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси сайти.

банд фоизга камайганлигини кўришимиз мумкин. Бундан ташқари трансфертлардан олинаётган даромадлар эса кўпаймоқда. Бу ҳолат фикримизча ижобий бўла олмайди. Трансферт даромадларининг кўплиги мамлакатда иқтисодий жиҳатдан боқимандаликка олиб келиши хавфи юқори бўлиш эҳтимоли бор.

ГИПЕРБОЛИК РЕГРЕССИЯ МОДЕЛИ

Ходжабаева Д., мустақил тадқиқотчи, ТДИУ

Аннотация: Мақолада иқтисодиётда регрессия тенгламаларини қандай қўлланилиши, гиперболик ва экспоненциал регрессия тенгламаларини қандай тадбиқ қилиниши, амалиётда қандай натижалар олиш мумкинлиги ҳақида хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: боғлиқлик, ўртача қиймат, чизикли регрессия модели, гиперболик регрессия модели, экспоненциал регрессия модели.

Кириш.

Регрессион таҳлил боғлиқликнинг унда натижавий омилнинг ўзгариши бир ёки бир неча омилларнинг таъсири билан шартланган, натижавий омилга таъсир кўрсатувчи бошқа барча омиллар кўплиги эса доимий ва ўртача қиймат сифатида қабул қилинадиган таҳлилий шаклини аниқлашдан иборат. Регрессион таҳлилнинг мақсади - натижавий омил шартли ўртача қийматининг омилли белгиларга функционал боғлиқлигини баҳолашдан иборат, Регрессион таҳлилнинг асосий омили шундан иборатки, фақат натижавий омил тақсимлашнинг нормал қонунига, таъсир этувчи омиллар эса тақсимлашнинг ихтиёрий қонунига бўйсунди. Бунда регрессион таҳлилда натижа y ва омиллар x_i ўртасидаги сабаб оқибат боғлиқликнинг мавжудлиги олдиндан назарда тутилади. Регрессия тенгламаси ёки ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар боғлиқлик модели куйидаги функция билан ифодаланади:

$$\bar{y} = f(x)$$

Боғлиқлик шакли чизикли функция билан ҳам, чизиксиз функциялар билан ҳам ифодаланиши мумкин. Белгилар ўртасидаги боғлиқлик шаклини ифодалаш учун функцияларни танлаш бир неча боскичда амалга оширилиши мумкин: график, мантиқий иқтисодий ҳамда эмпирик маълумотларнинг назарий маълумотларга яқинлигини математик текшириш. Кўп ҳолларда корреляцион боғлиқлик шаклини ифодалаш учун бир вақтнинг ўзида бир неча функция мос келади, шунинг учун боғлиқлик шаклини ифодаловчи функцияларни муқобил асосда танлашни якуний асослаган маъқул.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Чизикли регрессия тенгламаси энг содда ҳол ва y ўқув режасида ўз аксини топган. Бу чизикли модел ҳар доим ҳам иқтисодий жараёнларни тўғри акс эттира олмайди. Бундай ҳолларда эгри чизикли регрессия моделларидан

фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Биз иқтисодиётда кўпроқ қўлланиладиган ва амалий аҳамиятга эга бўлган гиперболик ва экспоненциал регрессия моделлари билан танишайлик.

$$\bar{y} = \frac{a_0}{x} + a_1$$

бу ерда a_0 ва a_1 - модел параметрлари.

Моделнинг a_0 ва a_1 параметрлари энг кичик квадратлар усули билан топилади. Энг кичик квадратлар усулининг моҳияти шундан иборатки, моделлар a_0 ва a_1 параметрларининг уларда y_i натижавий омил амалдаги қийматларининг y_i регрессия тенгламаси бўйича ҳисоблаб чиқилган қийматлардан оғишлари квадратларининг йиғиндиси энг кичик бўладигани топилади, яъни:

$$F = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \frac{a_0}{x_i} - a_1 \right)^2 \rightarrow \min$$

Ифоданинг минимумини топиш учун аввал критик нуқтани топамиз.

$$\frac{\partial F}{\partial a_0} = -2 \sum \left(y_i - \frac{a_0}{x_i} - a_1 \right) \cdot \frac{1}{x_i}$$

$$\frac{\partial F}{\partial a_1} = -2 \sum \left(y_i - \frac{a_0}{x_i} - a_1 \right)$$

Топилган хусусий ҳосилаларни нолга тенглаймиз.

$$\begin{cases} \sum \frac{y_i}{x_i} - a_0 \sum \frac{1}{x_i^2} - a_1 \sum \frac{1}{x_i} = 0 \\ \sum y_i - a_0 \sum \frac{1}{x_i} - a_1 = 0 \end{cases}$$

Бу тенгламалар системасини ечиб a_0^* ва a_1^* критик нуқта топилади. Агар бу нуқтада яъни, a_0^* ва a_1^* нуқтада

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial a_0^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial a_0 \partial a_1} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial a_1 \partial a_0} & \frac{\partial^2 F}{\partial a_1^2} \end{pmatrix}$$

Матрица номанфий аниқланган бўлиб,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial a_0^2 / a_0^* a_1^*} > 0$$

бўлса, у ҳолда a_0^* ва a_1^* минимум нуқта бўлади ва гиперболик регрессия модели қуйидаги кўринишда бўлади

$$\bar{y} = \frac{a_0^*}{x} + a_1^*$$

Моделнинг ҳаққонийлигини текшириш унинг аҳамиятини аниқлаш ҳамда мунтазам ҳатоларнинг бор-йўқлигини аниқлашдан иборат. Ўзгарувчи y_i нинг x_i маълумотларига мос келувчи қийматлари a_0 ва a_1 назарий қийматларида тасодифий ҳисобланади. Улар бўйича ҳисоблаб чиқилган a_0 ва a_1 коэффициентларининг қийматлари ҳам тасодифий бўлади. Регрессия

алоҳида коэффицентларининг аҳамиятлилигини текшириш регрессия ҳар бир коэффицентининг нолга тенглиги тўғрисидаги фаразни текшириш йўли билан Стюдентнинг t мезони бўйича амалга оширилади. Бунда ҳисоблаб чиқилган параметрлар шарт-шароитлар мажмуини акс эттириш учун қанчалик ҳослиги, яъни параметрларнинг олинган қийматлари тасодифий катталиклар таъсирининг натижаси ҳисобланиш-ҳисобланмаслиги аниқланади. Регрессиянинг тегишли коэффицентлари учун тегишли формулалар қўлланилади.

Мисол. 10 йил давомидаги Ўзбекистон республикасидаги инфляция даражаси олинган.

X_i	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Y_i	11,4	11,97	11,6	9,1	10,2	12,8	14,4	14,8	15,2	11,6

Жадвал маълумотлари ёрдамида қуйидаги тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} 0,0609 - 0,00000246a_0 - 0,00496a_1 = 0 \\ 122,8 - 0,00496a_0 - a_1 = 0 \end{cases}$$

Тенгламалар системасидан a_0 ва a_1 нинг қийматини ҳисоблаб топамиз:

$$a_0 = 24622,2222 \text{ ва } a_1 = 0,598774688 .$$

Инфляция моделини

$$\bar{y} = \frac{24622,2222}{x} - 0,598774688$$

деб қарашимиз мумкин. Ишончилиқ даражаси 0,95 деб олинганида, ҳосил қилинган модел Стюдентнинг t мезони бўйича амалга оширилганида модел адекват эканлигини кўришимиз мумкин.

Худди шунга ўхшаш экспоненциал регрессия моделини ҳам кўриб чиқиш мумкин, бу моделнинг кўриниши қуйидаги кўринишда бўлади.

$$F = \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 e^{-a_1 x})^2 \rightarrow \min$$

Хулоса ва таклифлар.

Бирор тадқиқот ишини олиб боришда қуйидаги ишлар кетма-кетлиги бажарилиши мақсадга мувофиқ булади.

Тадқиқот мақсадини шакллантириш (тадқиқот объектини таҳлил қилиш, прогноз, ривожланишининг имитацияси, бошқарув қарори ва х.к.) моделнинг иқтисодий ўзгарувчиларини аниқлаш.

Ўрганилаётган иқтисодий ходисани таҳлил қилиш: моделлаштириш бошлангунга қадар маълум бўлган ахборотни шакллантириш.

Иқтисодий моделнинг тури аниқланади, ўзгарувчилар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик математик шаклда ифодаланади, моделнинг дастлабки шартлари ва чекловлари ифодалаш.

Зарур статистик ахборотлар тўплаш.

Моделни статистик таҳлил қилиш, унинг параметрлари сифатини баҳолаш.

Моделнинг ҳақиқийлигини текшириш, тузилган модел реал иқтисодий ҳодисага қанчалик мос келишини аниқлаш. Таъкидлаш лозимки, бир тадқиқот доирасида ҳал этиладиган вазифалар доираси қанчалик кенг бўлса, самарали натижа олиш имкониятлари шунчалик самарали бўлади.

Гипреболик ва экспоненциал регрессион модели ёрдамида истеъмолчиларнинг реал даромадларидан алоҳида товар нархидан боғлиқ талаб моделини, тренд (аҳоли ўсиши ёки ялпи ички маҳсулот вақтли қатори моделлари), мавсумийлик (ҳосилдорлик, истеъмол, валюта алмашинуви моделлари), тренд ва мавсумийлик (маҳсулот ишлаб чиқариш ва унинг истеъмоли модели) моделларни ҳам ўрганиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кремер Н.Ш. “Теория вероятностей и математическая статистика”, Учебник. М.: 2002.
2. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. М.: Инфра-М., 1997 й.
3. Қосимов Х.Ж., Мухитдинов Т.М., Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика фанидан маърузалар матни, ТДИУ, 2005.

ИҚТИСОДИЁТДА СУНЪИЙ ИДРОКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА НОАНИҚ ТЎПЛАМЛАР НАЗАРИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Қулдашева Н., ассистент, ТДИУ

Сўнгги 20 йилликда жаҳон мамлакатлари ўртасида илм-фан жадал ва шиддат билан ривожланиб сунъий интеллект асосида юқори техник ва технологик “қуролланиш” авж олмоқда. Тадқиқотлар ва таҳлилий маълумотлар ахборот технологиялар ва сунъий интеллект яқин келгуси йилларда глобал иқтисодий ўсишнинг асосий “ёқилғиси” ва дунё ЯИМнинг асосий қисмини ташкил этишини кўрсатмоқда. Инсоният сунъий интеллект орқали XXI аср глобал муаммоларига илм-фан ёрдамида янги имкониятларни кашф этиши орқали ижобий ечимлар топиши билан бир қаторда тиббиёт, таълим, энергетика, қишлоқ хўжалиги, шаҳарсозлик ва бошқа соҳаларда сифатли хизмат кўрсатиш имкониятларига эришади [1].

Сунъий идрок - маълумотни қабул қилиб, уни қайта ишлаган ҳолда муайян функцияни бажарувчи тизим. Сунъий идрок инсоннинг ўрнини эгаллаш, унинг вазифаларини батамом тортиб олишни мақсад қилмайди. Балки инсон имкониятларининг чегарасини кенгайтиришга хизмат қилади. Сунъий идрок устида ишловчи новатор компаниялар инсон ва машинанинг ўзаро алоқасини кучайтирган ҳолда оригинал симбиозга эришишга интилишмоқда. Сунъий идрокнинг асосий мақсади - инсоннинг табиат томонидан берилган имкониятларини янада кенгайтириш ва кучайтиришдир [2].

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, ҳозирги кунда мамлакатимизда хўжалик юритишнинг янги бизнес моделларига ўтишда сунъий идрокнинг роли ва имкониятлари жуда юқори ҳисобланади.

Бироқ, жамиятда сунъий идрокнинг ривожланиши мураккаб жараён

бўлиб, уни миқдорий ҳисобга олиш имконияти чекланган ҳисобланади. Аммо, инсон фаолиятининг ҳар қандай ихтиёрий амалий соҳаси, сонли маълумотлар билан ишлайди. Ишлаб чиқилган математик алгоритмлар, усуллар, шунингдек, маълумотларни қайта ишлаш учун ишлатиладиган дастур маълум қийматлар билан ишлайди.

Сунъий идрокнинг ривожланиши бу шундай жараёнки, бунда маълум бир қийматни ўлчаш ва ҳисоблаш мумкин эмас, лекин унга табиий тилда бир оз баҳо бериш мумкин. Муайян соҳалар бўйича мутахассислар ва экспертлар билимлари, фақат шу тарзда тузилиши мумкин бўлган тахминлар, одатдаги математикадан фойдаланиш ва инструментал воситалар ёрдамида ишлаб чиқиш, жуда қийин. Бундан ташқари, кўпинча менежерлар, таҳлилчилар, ташкилотларнинг раҳбариятига аниқ миқдорий қийматлар керак эмас, аммо уларга “камбағаллик даражаси жуда кучли” ёки “иқтисодий ўсишнинг жуда кучли пасайиши мавжуд” каби сифатли баҳолар етарли ҳисобланади.

Математик усуллар билан таҳлил қилинадиган, табиий тилда ифодаланган баҳоларни тақдим этишга уриниш ва натижада компьютер технологиялари ёрдамида қайта ишлаш, амалий математикада янги йўналиш - ноаниқ тўпламлар назариясини пайдо бўлишига олиб келди (*fuzzy sets theory, fuzzy* - ноаниқ) [3].

Ноаниқ тўпламлар назарияси бўйича тўлиқ маълумотга эга бўлиш мақсадга мувофиқдир. Унинг учун эса ноаниқ тўпламлар назариясининг асосий тушунчалари сифатида куйидагиларга тўхталиб ўтиш талаб этилади. Бунинг учун бирор танланган тасодифий X тўпламни олайлик. A ноаниқ тўплам $\mu_A: X \rightarrow [0,1]$ тегишлилик функцияси орқали берилади. $\mu_A(x)$ нинг қиймати 0 ва 1 оралиғида ётувчи шундай сонки, $y \in A$ ноаниқ тўпламга x элементнинг тегишлилик даражасини кўрсатади. $\mu_A(x)=1$ тенглик x нинг A тўпламга аниқ тегишлилигини; $\mu_A(x)=0$ тенглик эса x нинг A тўпламга аниқ тегишли эмаслигини билдиради.

Шундай қилиб, $Y \subseteq X$ оддий тўплам учун тегишлилик функцияси куйидаги кўринишга эга:

$$\mu_Y(x) = \begin{cases} 0, & x \in Y \\ 1, & x \notin Y \end{cases}$$

ва қийматлар сифатида фақат 0 ва 1 ни қабул қилади.

Тегишлилик функцияси - бу кейинчалик ноаниқ тўпламлар усулини қўллашда лингвистик ўзгарувчини математика тилига ўтказувчи инструмент ҳисобланади. Тегишлилик функциясини тузишга асос бўлиб эксперт баҳолари ҳисобланади ва улар асосан сифат кўрсаткичларини миқдор кўрсаткичларига ўтказишда муҳим аҳамият касб этади [4].

Аммо, бу ўз навбатида мавзу доирасида анкета саволлари тузиш, экспертларни аниқлаш, уларни жавобларини баҳолаш ва энг асосийси вақтнинг чўзилиши каби ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқаради. Олиб борилган тадқиқот мавзу доирасида келтирилган ушбу муаммони бартараф этиш имконини беради.

Белгилаб олинган тегишлилик функцияси сифатида $\mu_A(X)$ ни белгилаш

мумкин. Бу ерда X тўпламнинг элементлари берилган бўлиб, A ноаниқ тўпламга тегишли бўлади. X аргументи A ноаниқ тўпламга қанчалик кўп мос келса, $\mu A(X)$ қиймати ҳам шунчалик катта бўлади, яъни аргумент қиймати 1 га яқин бўлади. Тегишлилик функцияси асосида амалий ҳисоб-китоблар учун махсус турдаги: учбурчакли ва трапециясимон ноаниқ сонлар билан ишлаш қулай ҳисобланади [5].

Хулоса қилиб айтганда, ноаниқ тўпламлар назариясидан сифат кўрсаткичлари орқали ифодаланадиган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштиришда ҳамда статистик кўрсаткичлар етарли бўлмаган шароитда ва шунингдек, экспертларнинг фикрлари талаб этиладиган ҳолатларни баҳолашда мазкур усулдан фойдаланиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Саматов Ж.А., Хайдаров Н.Х. “Мамлакат иқтисодий барқарорлигини таъминлашда сунъий интеллектни ривожлантириш стратегиясининг ўрни”, UzBridge электрон журнали IV сон , декабрь 2020 йил. Б. 38-48.

2. Сунъий идрок инсонни меҳнат бозоридан сиқиб чиқарадими? <https://kun.uz/news/2020/12/13/suniy-idrok-insonni-mehnat-bozoridan-siqib-chiqaradimi>

3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближённых решений. /Перевод с англ. -М.: Изд. “Мир”, 1976.

4. Черпаков И.В. Теоритические основы информатики: учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2017.

5. Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - К.: Издательский Дом “Слово” 2008.

ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ОМИЛЛАРИНИ КОББ-ДУГЛАС ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ФУНКЦИЯСИ ЁРДАМИДА ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Юлдашев С., “Эконометрика” мутахассислиги

2-курс магистранти, ТДИУ,

(илмий раҳбар: PhD С.О.Хомидов)

Бугунги кунда дунё давлатлари орасида рақобатнинг кескинлашуви, халқаро бозорларда инновация даражаси юқори бўлган маҳсулотларга талабнинг ортиши ҳамда табиий бойликлар камайиб бораётган бир даврда қайта тикланадиган энергия манбаларига бўлган эҳтиёжнинг кучайиши жаҳон мамлакатлари ўртасида “инновациялар”ни ишлаб чиқариш ва тадбиқ этиш жараёнларини ниҳоятда тезлаштириб юборди.

Хусусан, кейинги йилларда жаҳон бозорларида айниқса, фан - техника сифими юқори бўлган маҳсулотларга эҳтиёжнинг кучайиши дунё давлатларининг миллий экспорт таркибида юқори технологияли маҳсулотларнинг улушини кўпайтиришга бўлган интилишларини, бу эса ўз навбатида миллий иқтисодиётни хусусан, иқтисодий ўсишни инновацион ривожлантиришга бўлган қизиқишларни янада ошириб юборди.

Шу сабабли тараққиётимизнинг ҳозирги босқичида иқтисодий ўсишни тадқиқ этиш, унинг янги ўсиш омилларини излаб топиш масалалари иқтисодий сиёсатимизда марказий ўрин эгаллади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда кўйилган вазифаларни амалга ошириш кўп жиҳатдан иқтисодий ўсиш омиллари миқдорий ўзгаришларини эконометрик тадқиқ этишни талаб этади ва бу мамлакатда барқарор ўсиш суръати давомийлиги ҳамда самарадорлигини таъминлаш юзасидан аниқ чора-тадбирлар белгилаш имкониятини беради.

Бизга маълумки, мамлакатда юқори самарадорликка эришишнинг асосида мазкур мамлакатнинг қай даражада “инновация омиллари”ни ўзлаштириб олганлиги ётади. Жумладан, жаҳоннинг индустриал давлатлари (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Жанубий Корея, Гонконг) тажрибасидан кўринадики, иқтисодиётда узоқ муддатли барқарор ривожланишнинг асосий манбаини фан-техника тараққиётининг ютуқлари ташкил этади. Хусусан, мазкур мамлакатлар экспорт таркибида юқори технологияли маҳсулот улушининг юқорилиги билан дунё давлатлари орасида алоҳида ажралиб туради.

Ўз навбатида, мамлакатдаги иқтисодий ривожланиш даражаси ва техника тараққиётининг ютуқлари ялпи ишлаб чиқаришда омиллар умумий самарадорлиги (*TFP*)нинг ўсиш суръатида ўз аксини топади.

Кейинги йилларда иқтисодиётда омиллар умумий самарадорлигини жадаллаштириш борасида амалга оширилган ишлар ҳамда инновация омилларидан оқилона фойдаланишга бўлган уринишлар *TFP*нинг ўсиш суръатини асословчи турли кўринишдаги ишлаб чиқариш функцияларининг юзага келишига сабабчи бўлди. Жумладан, 90 йиллардан кейинги даврларда кенг кўламдаги омиллар умумий самарадорлигини асословчи турли илмий ёндашувлар (Romer (1990), Jones (1995), Kortum (1997), Segerstrom (1998) [1], Aghion, Howitt (1998), Peretto (1998), Young (1998), Howitt (1999)) [2] ишлаб чиқариш функцияларини янги сифат босқичига олиб чиқди.

Модификацион моделлар классик Кобб-Дуглас ва Солоу моделларини технологик тараққиётни акс эттирувчи янги омил, яъни “билим” омили билан тўлдиради. Шунингдек, Кобб-Дугласнинг ишлаб чиқариш функциясидаги боғлиқликдан товар ва хизматлар ишлаб чиқариш сектори учун

$$y_t = [(1 - f_k)K_t]^\alpha [(1 - f_h)H_t]^\beta [A_t(1 - f_l)L_t]^{1-\alpha-\beta} \quad (1),$$

$$0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1, \alpha + \beta < 1$$

модел юзага келади [3].

Таъкидлаш лозимки, инсон омили билимлардан фарқли ўларок, ишлаб чиқаришда қатнашса, у бир вақтнинг ўзида билимларни ишлаб чиқаришда иштирок этаолмайди. Бундан ташқари, билимлар A_t иш кучи томонидан товар ишлаб чиқаришда ҳамда инсон омили капитал, иш кучи ва билимлар билан биргаликда t даврда янги билимлар ишлаб чиқариш учун қўлланилади.

Демак, юқоридаги модел асосида биз мамлакатимиздаги иқтисодий ўсиш омиллари умумий самарадорлиги ва ҳажмини миқдоран баҳолаш имкониятига эга бўламиз. Бу эса ўз навбатида меҳнат, капитал ва инновация омилларининг ялпи ўсишга қай даражада таъсир этишини баҳолаш имкониятини беради. Шунингдек, олинган натижалар асосида эришилган

иқтисодий ўсишида қандай ҳолат эканлиги, яъни интенсив ёки экстенсив турдалиги баҳоланади.

Олинган миқдорларга асосланиб тармоқда ўсиш суръатини ошириш учун зарурий чора - тадбирларни белгилаш имконияти юзага келади. Дастлаб, Кобб-Дугласнинг ишлаб чиқариш функциясини чизикли кўринишга келтириб уни $\ln GIP = \ln \gamma + \alpha \ln K + \beta \ln L + u$ кўринишда ёзиб оламиз.

Бунда: GIP - ялпи ишлаб чиқариш (млрд.сўм), K - асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми (млрд.сўм), L - иқтисодиётда бандлар (минг киши), u - тасодифий катталик.

Мазкур назарий моделга асосланиб 2010-2020 йиллар учун республикада ялпи ишлаб чиқариш ҳажми ва унинг омиллари ўртасида қуйидагича эмпирик моделга эга бўламиз:

$$\ln GIP = 5.05 + 0.5 \ln K - 0.6 \ln L + 0.1 t$$

(0.7) (2.8) (-0.4) (2.0)

Эмпирик моделда ўзгарувчи қавслар ичида уларнинг t - статистикаси келтирилган бўлиб, шунингдек, олинган модел бўйича, $R^2 = 0.996$, $F_{\text{хак}} = 467.6$, $RSS_{UR} = 0.161$, $\gamma = e^{5.05} \approx 150.7$, $\alpha = 0.5$, $\beta = -0.6$ қийматларни ташкил этади.

Бирок, R^2 99,6 фоизини, Фишернинг ҳақиқий қиймати 467,6 ни ташкил этган бўлсада, ялпи ишлаб чиқариш моделида меҳнат омилининг ишончлилиқ даражаси анча паст бўлиб (-0,4), жумладан, унинг ҳақиқий қиймати жадвал қийматидан кичик эканлиги келиб чиқади ва мазкур ҳолат модел сифатини чуқурроқ текширишни талаб этади.

Шунга кўра, модел бўйича аппроксимациянинг ўртача хатолигини баҳолайдиган бўлсак, у ҳолда бу $\bar{A} = 1.5\%$ га тенг бўлади. Унинг “критик қиймати 8-10 %” [4] эканлигини инобатга оладиган бўлсак, у ҳолда мазкур моделнинг сифатини қониқарли деб баҳолаш мумкин.

Демак, юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, мамлакатда ишлаб чиқаришнинг барқарорлигини таъминлаш учун омилларни миқдорий эмас, балки, омиллар ялпи самарадорлиги (TFP) ни оширишга асосий эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, иқтисодчи олимларнинг ҳисоб-китобларига кўра “ички илмий - технологик салоҳиятга асосланган тараққиёт йўли орқали йилига 2-3 фоиз иқтисодий ўсишни таъминлаш имконини берса, модернизация жараёнига энг замонавий технологияларни жорий қилиш ҳисобига 7-8 фоиз ўсишни таъминлаш мумкин” [5].

Хулоса қилиб айтганда мамлакатимизни инновацион ривожлантириш ҳамда экспортда юқори технологияли маҳсулотнинг улушини ошириш орқали дунё бозорларига чиқишни янада кенгайтириш учун қуйидаги йўналишларга устуворликлар бериш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- иқтисодиётни инновацион ривожлантириш мақсадида кадрлар тайёрлаш тизимида юқори малакали муҳандис кадрлар тайёрлашга нисбий устунликлар бериш;

- етакчи олий ўқув юртлари қошида эркин иқтисодий ҳудуд типигаги технопарк ва технополисларни ташкил этиш (Россия, Япония ва Хитой

давлатлари тажрибаси) орқали ишлаб чиқаришда “инновация - ишлаб чиқариш” жараёнларини янада интеграциялаш;

- аксарият ҳудуд ва тармоқларини экспортга мўлжалланган юқори технологияли маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтириш;

- иқтисодиётда ишлаб чиқаришни ривожлантириш мақсадида замонавий технологиялар импортини кучайтириш ва мамлакатда бу борадаги хорижий мутахассислар таклифини ошириш;

- ялпи ишлаб чиқаришда кўпроқ фан - техника сифими юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришга асосий эътиборни қаратган ҳолда жаҳон бозорларига чиқишни янада кенгайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. J. Ha, P. Howitt. Accounting for Trends in Productivity and R&D: A Schumpeterian Critique of Semi-Endogenous Growth Theory. Brown University. January 24, 2006. 1 p.

2. J.B.Madsen, S.Saxena, J.B.Ang. The Indian growth miracle and endogenous growth. Monash University, 2009. 6 p.

3. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник / Р.М. Нуреев. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Норма, 2008. 210-224 с.

4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. 6 с.

5. Содиков А. “Ўзбекистонда саноат ривожланишининг тенденция ва истикболлари”. Саноат тармоқларининг инновацион ривожланиши: муаммо ва ечимлар мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. I-қисм. Т.: 2013. 17 б.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В MS EXCEL

Файзиев Р., к.ф-м.н., проф., ТГЭУ,
Муталова М., студентка Ташкентского филиала
Московского государственного
института международных отношений
(университет) Министерства иностранных
дел Российской Федерации

В условиях глобализации и усиления конкуренции широко используются экономика – математические методы и модели для оптимизации использования дефицитных ресурсов предприятия и принятия сложных многовариантных решений. В частности, математические методы и модели успешно применяются для оптимальной загрузки оборудования, оптимизации смешивания компонентов, оптимизации производственной программы, оптимизации развития и размещения предприятий, перевозки грузов и оптимизации управления запасами товаров на предприятии [1].

Целью данной статьи является рассмотрение прикладных аспектов построения экономика - математических моделей управления запасами товаров и их прогнозирования на предприятия в MS Excel. Данная программа нами будет использоваться для рационального и научного прогнозирования запасов товаров на краткосрочный период с помощью ППП «Анализ данных». Кроме того, имеется возможность оптимизации запасов товаров с

использованием формулы Уилсона. В работе с использованием данных предприятий Узбекистана построены модели прогнозирования запасов товаров предприятия и проведен анализ полученных результатов.

Эффективное управление запасами – один из механизмов успешной деятельности практически любой компании. При оптимизации товарных запасов решаются два главных вопроса – какая величина должна быть у заказа и когда нужно заказывать товар. Основными условиями для расчета оптимального заказа считаются отсутствие дефицита продукции и не слишком высокий уровень запасов – не должно быть лишнего затоваривания склада. Не должно быть, как избытка, так и недостатка товара. Ориентация на запросы клиентов и действия конкурентов требует гибкости в управлении и быстрой реакции на новые условия ведения бизнеса. Одними из главных задач торгующей компании стали контроль спроса, быстрая замена ассортимента и оптимизация запасов. Запасы – это часть оборотных средств, которая должна находиться в непрерывном движении. Если движения запасов нет – это может привести к убыткам предприятия. Излишние запасы приводят к замораживанию капитала и нехватке денежных средств для текущих бизнес-процессов. А дефицит продукции приводит к недополучению прогнозируемой прибыли. Объем запасов должен определяться в первую очередь объемом продаж, свойствами продукции, возможными перебоями в поставках и условиями приобретения/доставки товара.

Запасы – это ключевая категория в логистике, которая имеет две стороны медали. Рост размеров запасов приводит к устойчивости системы и бесперебойной реализации товаров клиентам. Но одновременно увеличиваются затраты на их хранение и замораживаются материальные и финансовые ресурсы. Поэтому перед компанией стоит задача по оптимизации запасов – определяется тот уровень, при котором минимизируются затраты на их управление. В основе оптимизации лежит противоречие между двумя группами затрат – издержками хранения запаса и издержками на доставку и размещение заказа. Формула Уилсона появилась в начале 20 века и представляет классический вариант расчета оптимального размера заказа (ОРЗ) с целым рядом ограничений для ее использования, которые мы рассмотрим чуть дальше. Но для изучения основных факторов, из которых формируется размер заказа, она подходит идеально. В основе формулы предположение, что заказ приходится на склад в тот момент, когда предыдущие запасы стали равны нулю. Итак, формула Уилсона имеет вид [2]

$$Q_{\text{опт}} = 2FSC,$$

где $Q_{\text{опт}}$ – оптимальный размер заказа в натуральных или денежных единицах измерения; C – издержки/затраты на хранение единицы товарного запаса в расчетном периоде (в денежных единицах измерения/единицу запаса); F – стоимость размещения/обработки одного заказа (в денежных единицах); S – потребность (величина спроса) в запасе в расчетном периоде (в денежных или натуральных единицах). Издержки на хранение запаса прямо пропорциональны (имеют прямую зависимость) размеру заказа. Чем большая

партия товара поступает для хранения на склад, тем дороже обходится ее содержание. Иногда затраты хранения рассчитывают приблизительно как 20–30 % от стоимости запаса на складе. Часто модель Уилсона представляют графически в виде трех графиков (издержек хранения, издержек размещения заказа и общих издержек). Размер оптимального заказа в этом случае определяется как точка пересечения графиков затрат хранения и затрат размещения. Эта точка соответствует интервалу минимальных общих затрат на третьем графике. А это значит, что оптимальный размер заказа такой, что соответствует минимальным общим затратам. На основании ОРЗ (Q) и прогноза потребления (S) за расчетный период можно рассчитать частоту формирования заказов за период:

$$N \text{ (количество заказов/период)} = S/Q.$$

Например, прогнозируемый спрос за месяц 500 метров полотна ткани, а ОРЗ составляет 50 метров. Значит $N = 500/50 = 10$ заказов за месяц.

Формула Уилсона основана на ряде условий, которые практически не могут быть выполнены в реальном бизнесе. Основные проблемы управления запасами, это размер заказа зависит от ряда дополнительных факторов: неравномерности спроса в течение заданного промежутка времени, отдаленности поставщика, финансовых ограничений, условий и способов транспортировки; На практике полученная из расчетов величина оптимального заказа часто меньше, чем минимальная партия отгрузки у поставщика или установленная партия транспортного предприятия (поддон, контейнер и т.д.). Тогда происходит согласование и утверждение корректировки заказа под необходимые стандарты.

Рассмотрим пример. Проведем необходимые вычисления в Excel по формулам модели Уилсона для оптимизации заказов малого предприятия «Заря» г. Ташкенте по выпуску мужской верхней одежды. Вычисления в Excel по формулам модели наиболее экономичного размера партии модель Уилсона [2] (рис.1).

	A	B	C	E
1	Время(кол-во дней)	T =	90	
2	Спрос за время T(метров)	Λ =	1990	
3	Стоимость хранения 1 ед. товара за 1 ед. (сум)	h =	556	$h = \frac{H}{T}$
4	Расходы на 1 оформление заказа (тыс. сумов)	S =	500	
5	Стоимость хранения 1 ед. товара за T (тыс. сумов)	H =	50	$H = h \cdot T$
6	Число партий за время T	N =	10	$n = \frac{\Lambda}{q} = \frac{T}{\tau}$
7	Оптимальный размер партии (метров)	q _{опт} =	200	$q_{опт} = \sqrt{\frac{2 \cdot \Lambda \cdot S}{T \cdot h}}$
8	Интервал времени между заказами	τ =	5,0	$\tau = \sqrt{\frac{2 \cdot T \cdot S}{\Lambda \cdot h}}$
9	Общие затраты за время T (тыс. сум)	F _{min} =	9975	$\Phi_{min} = \sqrt{2 \cdot S \cdot h \cdot \Lambda \cdot T}$

Рис. 1. Вычисления по формулам Уилсона.

Вводим исходные данные в ячейки C1 ($T = 90$), C2 ($l = 1990$), C4 ($s = 500$) и C5 ($H = T \times h = 50$). Вычисляем оптимальный размер партии по формуле:

$$q_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \lambda \cdot s}{T \cdot h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot \lambda \cdot s}{H}}$$

(в ячейку C7 вводим =КОРЕНЬ(2*C2*C4/C5)).

Функцию КОРЕНЬ(число) можно ввести с клавиатуры или вызвать с помощью Мастера функций, вызвав категорию Математические.

Число партий (заказов) в течение года вычисляем по формуле:

$$n = \frac{\lambda}{q} = \frac{T}{\tau}$$

(в ячейку C6 вводим=C2/C7).

Интервал времени между заказами в течение года вычисляем по формуле:

$$\tau = \frac{T}{n}$$

(в ячейку C8 вводим =C1/C6) или

$$\tau = \sqrt{\frac{2 \cdot T \cdot s}{\lambda \cdot h}}$$

(в ячейку C8 вводим =КОРЕНЬ(2*C1*C4/(C2*C3))).

Минимальные совокупные издержки заказа и хранения вычисляем по формуле:

$$\Phi_{\text{min}} = \sqrt{2 \cdot s \cdot h \cdot \lambda \cdot T}$$

(в ячейку C9 вводим =КОРЕНЬ(2*C4*C3*C2*C1)).

Ответ. 1. Для минимизации расходов на оформление заказа, доставку и хранение товара необходимо: в течение года сделать десять заказов; в каждом заказе поставить 200 метров полотна ткани. В этом случае совокупные издержки заказа и хранения в течение квартала составят 9975 тысяч сумов.

Теперь рассмотрим прогнозирование запасов товаров на основе регрессионного уравнения. Потенциальная возможность математического моделирования любых экономических объектов и процессов, в данном случае запасов товаров, не означает, разумеется, ее успешной осуществимости при данном уровне экономических и математических знаний, имеющихся конкретной информации и вычислительной технике. И хотя нельзя указать абсолютные границы математической формализуемости экономических проблем, всегда будут существовать ещё неформализованные проблемы, а также ситуации, где математическое моделирование недостаточно эффективно. Создание запасов, их хранение, распределение и пополнение характерны для всех видов хозяйственной деятельности. Регулирование объема товарных запасов на любом предприятии необходимо для сокращения расходов, увеличения прибыли и высвобождения оборотных средств. Ниже приводятся данные о запасах продукции предприятия «Фотон». Требуется осуществить прогноз запасов товаров продукции на

складе на последующие три года с использованием программы «Анализ данных» на Excel. На данный момент существует широкое разнообразие методов прогнозирования экономических явлений, в основе которых лежат данные, полученные за предыдущие периоды и значения настоящего времени. Как правило, такое прогнозирование основывается на методах экстраполяции, т.е. свойства определенной последовательности, обнаруженные на временном интервале, выходят за его пределы. В эпоху развитых технологий наиболее целесообразно и продуктивно использовать электронные вычислительные машины для расчета прогнозов экономических явлений и процессов. Одной из самых популярных программ с широкими возможностями для этого является Excel, поэтому рассмотрим некоторые методы для прогнозирования запаса товаров в данной программе. В Excel имеется несколько инструментов для прогнозирования, в основе которых применяются различные математические модели. При методе скользящей средней все данные независимо от периода их возникновения считаются равноправными. Сглаживание по методу среднего ориентировано на устранение эффекта, привносимого циклическими отклонениями. Наиболее точные результаты получаются при выборе базы сглаживания длиной равной периоду цикличности. Выбрав базу сглаживания в N периодов, поступают далее так: берут первые N значений ряда, находят среднее между ними - получают первое значение сглаженного ряда. «Скользят» вдоль исходного ряда, получают сглаженный. Как правило, сглаженное значение относят к среднему моменту времени для значений, подвергшихся усреднению. После последовательного нахождения абсолютного, относительного и среднего квадратического отклонения определяем наилучший вариант для конкретно взятой ситуации. Однако простое скользящее среднее является хоть и быстрым, но не всегда точным способом выявления общих тенденций временного ряда. При составлении прогнозов скользящего среднего с помощью надстройки «Пакет анализа» прогноз создается на один временной период раньше (рис. 1) [3].

Таблица 1.

Запасы товаров готовой продукции на складе «Фотон»

Время	Годы	Товары (млн.сум)
1	2000	20 045,80
2	2001	20 887,70
3	2002	21 723,20
5	2003	22 635,60
6	2004	24 378,50
7	2005	26 085,00
8	2006	27 989,30
9	2007	30 766,10
10	2008	33 535,10
11	2009	36 251,40
12	2010	39 322,80
13	2011	42 597,40
14	2012	46 090,40

15	2013	49 777,60
16	2014	53 656,50
17	2015	57 949,10
18	2016	62 469,10
19	2017	49 000,00
20	2018	66500,00
21	2019	69500,00
22	2020	70 500,00

Рис. 2. Тенденция (тренд) изменения запасов товаров по годам, млн. сум

Рис. 3. Динамика запасов товаров, млн. сум

Таблица 3.

Итоги вычисления параметров уравнения регрессии в MS EXCEL

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,969883918
R-квадрат	0,940674814
Нормированный R-квадрат	0,937552435
Стандартная ошибка	4259,772825
Наблюдения	21

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	1	5466720664	5466720664	301,2687	4,12E-13
Остаток	19	344767625,9	18145664,52		
Итого	20	5811488290			

	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	11014,4267 7	1987,58194 3	5,54162146 8	2,41E-05	6854,37	15174,4 8	6854,37	15174,4 8
Переменная X 1	2571,71742 1	148,165211 1	17,3570935	4,12E-13	2261,60 4	2881,83	2261,60	2881,83

Уравнение регрессии для прогнозирования запасов товаров

$$Y = 11014,42 + 2571,717t,$$

$$R^2 = 0,9407, F = 301,27.$$

Используя это уравнение регрессии осуществим прогноз запасов 2022 - 2024 годы.

Таблица 5.

Прогнозирование запасов товаров готовой продукции на складе “Фотон”

Время, t	Годы	Товары (млн. сум), Y	Предсказанные значения
1,00	2000	20045,80	13586,14
2,00	2001	20887,70	16157,86
3,00	2002	21723,20	18729,58
5,00	2003	22635,60	23873,01
6,00	2004	24378,50	26444,73
7,00	2005	26085,00	29016,45
8,00	2006	27989,30	31588,17
9,00	2007	30766,10	34159,88
10,00	2008	33535,10	36731,60
11,00	2009	36251,40	39303,32
12,00	2010	39322,80	41875,04
13,00	2011	42597,40	44446,75
14,00	2012	46090,40	47018,47
15,00	2013	49777,60	49590,19
16,00	2014	53656,50	52161,91
17,00	2015	57949,10	54733,62
18,00	2016	62469,10	57305,34
19,00	2017	49000,00	59877,06
20,00	2018	66500,00	62448,78
21,00	2019	69500,00	65020,49
22,00	2020	70500,00	67592,21
23,00	Прогноз, 2022		7016369
24,00	Прогноз, 2023		72735,60
25,00	Прогноз, 2024		75307,30

Функция «Тенденция» в Excel используется при расчетах последующих значений для рассматриваемого события и возвращает данные в соответствии с линейным трендом. Функция выполняет примерное усреднение прямой линией диапазона известных значений независимой и зависимой переменных с использованием метода наименьших квадратов и прогнозирует будущие значения зависимой переменной Y для указанных последующих значений независимой переменной X . Линейным трендом называется распределение величин в изучаемой последовательности, которое может быть описано линейной функцией типа $y = ax + b$, поскольку функция «Тенденция» выполняет аппроксимацию прямой линией, точность результатов ее работы зависит от степени разброса значений в рассматриваемом диапазоне (рис. 2).

Функция «Рост» в Excel используется для расчета прогнозируемого экспоненциального роста или же для расчета методом нелинейной функции. Рассчитывается на основе принимаемых известных данных и возвращает значения для зависимой переменной Y на основе полученных новых данных для независимой переменной X . Функция «Рост» является очень удобной, если товар относится к категории «сезонный». Стоит иметь в виду, что функция направлена на увеличение идентично функции «Тенденция», соответственно, при спаде продаж может давать неточные результаты. Точность результатов будет зависеть от количества введенных данных: чем их больше, тем точнее расчет (рис. 3) [8]. Для этой цели используют метод экспоненциального сглаживания. Этот метод дает веса предыдущим значениям динамического ряда и учитывается некоторое устаревание предыдущей информации.

В заключение можно отметить, что наиболее подходящими и точными методами прогнозирования запасов товаров оказались метод экспоненциального сглаживания и скользящего среднего. Это исходит из того, что спрос на товары зачастую нельзя описать функцией $y = ax + b$, которая используется в основе линейного и нелинейного методов, поэтому требуются дополнительные калибрующие математические вычисления. Для практического применения на краткосрочный период целесообразнее применять метод экспоненциального сглаживания, потому что данный метод предусматривает прогноз на один шаг вперед. Для долгосрочного же больше рекомендуется использовать метод скользящего среднего для большего удобства. Однако, чем меньше период прогнозирования, тем точнее результат.

Список использованной литературы.

1. Замков О.О. и др. Математические методы для экономистов. -М.: ИНФРА-М, 2007 г.
2. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. – М.: ЮНИТИ, 2006.
3. Регрессионный анализ в Microsoft Excel. <https://lumpics.ru/regression-analysis-in-excel/>

VALUE CHAIN ANALYSIS OF SMALLHOLDER FARMS (DEKHANS) IN KARAKALPAKSTAN AND ITS IMPLICATIONS TO INCOME OF THE HOUSEHOLDS

Umirbekov P., independent researcher of TSUE

At the United Nations General Assembly in September 2015, world leaders agreed on the SDGs - 17 goals with 169 targets - which will anchor the global development agenda for the next 15 years. At the core of the SDG initiative are goals to eliminate extreme poverty, hunger, and malnutrition, and preserve our planet. Smallholders have a unique role to play in this new development agenda and can contribute to several SDGs. Smallholder farms especially have well integrated into a diversified rural economy and agro-food value chains, thus can contribute to more inclusive growth and, critically to rural employment. Smallholder farms are key contributors to global food security and nutrition. The 500 million smallholder farms in the developing world provide an estimated 80 percent of the food produced in Asia and Africa south of the Sahara (Kanayo F. Nwanze and Shenggen Fan, 2016). Small farmers produce up to 80 percent of the food in Asia and Africa south of the Sahara, yet ironically they make up half of the world's hungry people. In an ever-changing and modernizing world, small farms face many challenges in keeping their businesses afloat and their families fed (Shenggen Fan, 2016).

Smallholder farms are vital component of livelihoods of urban and rural alike. Since food system or urban areas depends on them, while in rural area smallholder farms are not only guard of food system but also the main source of income. Despite being important ones, they are neglected ones too, for instance in Uzbekistan majority of the smallholder farms are not embraced with financial services (loans, short term lending etc.), there certain obstacles to access to finance, poor agriculture infrastructure, climate change is also hindering their general development. Considering importance of this economic actor in food, employment, and natural resource management the topic of smallholder farms is extremely interesting and important. Recent research articles in the sector affirm that, these economic actors could be drivers of growth in rural areas, since they are more autonomous in their decision making (in planting high value crops) unlike their peers (large farmers, who are bind with State Orders on cotton and wheat). Plus, smallholder farms are not much researched in Central Asian countries, despite having the same social burden in front of society at large. Hence, shedding the light on smallholder farms value chain, which literally covers rural development, income and poverty thematic areas would be interesting research topic.

Smallholders face a mix of interrelated risks and challenges that threaten their livelihoods, food security, and nutrition among these, climate change looms large. Increasing the resilience and viability of smallholder farming could both reduce rural poverty and food insecurity and contribute broadly to the Sustainable Development Goals (SDGs) (Kanayo F. Nwanze and Shenggen Fan, 2016). Rephrasing it into realities of the region, despite being one of the important actors

in ensuring food security and constant job creator sector in rural areas, smallholder farms in Karakalpakstan are lagging from general progress due to lack of knowledge, proper infrastructure, water shortage, less inclusion to financial system and complete neglecting of value chain systems among themselves and with other actors etc. However, against all odds and constraints smallholder farms are managing to provide more than 70% of total output of crop production while in livestock production overpasses 90% (Statistics Committee of Uzbekistan, 2018).

One of the most complex set of challenges smallholder face at a global, national, and local level is to find viable value chain networks so that they can ensure nexus of achieving food security, tackling climate change, and ensuring livelihoods and resilience for their families and rural communities. There is a growing argument among scholars regarding their size and value chains networks of the smallholder farms. Specially, there is consensus that due to small size of the farms, they are not being able to reach market scale and scope (Zorya, 2019). On the contrary, if smallholder farms merge with each other into small clusters they might reach regional and neighboring country markets by sharing their risks and profit as well. And by merging their operations they might reach the effect of economies of scale, hence enter to new markets apart from existing in traditional ones (Oakeshott, 2016).

Likewise, other pool of researchers (Meemkena and Bellemare 2019) argue that smallholder farms are better off in terms of income when they have contract farming mechanisms comparing to traditional ways of selling crops and livestock, which is the case with the majority smallholder farms in Karakalpakstan. Recent adopted Agriculture Strategy of Uzbekistan 2030 clearly sets out importance of smallholder farms in rural development and proposes to develop viable market mechanisms for them so that they can upscale their activities and become driving force of agricultural development of Uzbekistan. In order to implement strategy, we must reach small farmers through better communication and harness their potential to elevate country-level progress by including them in national strategies as well as global climate negotiations.

References.

1. Presidential Decree Republic of Uzbekistan. On approving Strategy for agricultural development of Republic of Uzbekistan 2020-2030. ID-7865.
2. Kanayo F. Nwanze, Shenggen Fan. Global Food Policy Report 2016, ISBN: 978-0-89629-582-7.
3. Shenggen Fan. Small farmers can help meet sustainable development and climate goals - but they need our support. 2016. International Food Policy Research Institute. https://www.huffpost.com/entry/small-farmers-can-help-me_b_9635936
4. Structure of agricultural production. Ministry of Agriculture of Uzbekistan. Online at http://web.stat.uz/open_data/uz/10.3%20Structure%20of%20agricultural%20production_uzb.pdf.
5. Sergiy Zorya, IAMO Forum 2019. Small farms in transition: How to stimulate inclusive growth? Online at <https://www.iamo.de/en/press/news/article/iamo-forum-2019-interview-with-keynote-speaker-sergiy-zorya-from-world-bank>

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Эрназаров Г., ЎЗР Давлат статистика қўмитаси

Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти, PhD

Аннотация: *Уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси ижтимоий-иқтисодий статистиканинг таркибий соҳаларидан бири бўлиб, ушбу мақолада мазкур соҳанинг аҳамияти ва ўрни кўрсатиб ўтилган. Рақамли иқтисодиёт шароитида уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизимини таҳлил қилиш ва ўрганиш, энг аввола ишлаб чиқаришни модернизациялаш, бозорни ҳар томонлама ўрганиш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини такомиллаштириш, жамият ҳаётини янгилаш ҳамда инсонлар учун муносиб турмуш шароитини яхшилашдан иборатлиги очиқ берилган.*

Калит сўзлар: уй-жой коммунал хўжалиги статистикаси, уй-жой фонди, турар-жой, аҳоли турмуш шароити, намунавий уйлар, кўп қаватли уйлар, муниципал сектор, халқаро тажриба, шериклик механизмлари, шериклик модели, дастурий таъминот, қиёсий таҳлил.

Бугунги кунда республикамызда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламдаги ислохотлар доирасида ижтимоий соҳани ривожлантиришга, аҳолини уй-жой билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Аҳоли уй-жой билан тўлиқ таъминланмаганлиги, сифатли коммунал хизматлар кўрсатилмаётганлиги истикболда мазкур соҳани янада ривожлантириш заруратини келтириб чиқармоқда. Бу борада 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «...арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, ...»⁹⁸ юзасидан муҳим вазифалар белгилаб берилган. Бу каби устувор вазифалар муваффақиятли ҳал этилиши уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобига республикамыз аҳолисини уй-жой билан таъминлаш ва уларга сифатли коммунал хизмат кўрсатишнинг аниқ чоратадбирларини ишлаб чиқишни, статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштиришни ва истикболларини статистик прогнозлашни талаб этади.

Шунинг учун республикамызда уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини иқтисодий-статистик таҳлил қилиш, соҳа фаолиятига таъсир қилувчи омилларни комплекс статистик баҳолаш ҳамда иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган, илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

⁹⁸Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони, // www.lex.uz.

Коммунал хўжалигининг ривожланишини статистик баҳолашда ҳамда истиқболини прогнозлашда тегишли кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш зарур бўлади. Уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини ташкил этишдаги ўзига хос хусусиятларни инобатга олган ҳолда таҳлил учун танланадиган кўрсаткичлар тизими қуйидаги тамойилларга таяниши лозимлиги олимлар томонидан таклиф этилган:

- бир бутунлик ва яхлитлик;
- халқаро ва мамлакатда қўлланиладиган стандартларга мос келиши;
- мантикий боғлиқлиги – итеративлиги;
- эҳтимолий баҳолаш ва ахборот базаларига кириш мумкинлиги;
- ташкилотларнинг сифатли ва тезкор ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш;
- кўп вариантлилиқ ёки баҳолашнинг кўп ўлчамлилигини ва тизим таркибий хусусиятларини очиб бериш;
- интеграл кўрсаткични баҳолаш ҳамда интерпретация қилиш ва бошқалар.

Фикримизча, ушбу тамойилларга таянган ҳолда статистик кўрсаткичлар тизими ўрганилаётган ва таҳлил қилинаётган ҳудудий уй-жой коммунал хўжалигининг ҳозирги ҳолати ҳамда истиқболда ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тўлиқ тавсифлаши ва ички ўзига хос хусусиятларини очиб бериши ҳамда ташқи субъектлар билан алоқаларини баҳолаши, энг асосийси, ҳудуднинг инновацион-стратегик ривожланиши асосида аҳолининг турмуш даражаси ва ҳаёт сифати ўсишини тўлиқ тарзда ифодалаши зарур.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳудудий уй-жой хўжалиги ижтимоий-иқтисодий ривожланишини ва ҳолатини баҳоловчи мавжуд кўрсаткичлар тизими ҳозирги замон талабларига тўлиқ жавоб бермайди, чунки уларнинг кўпчилиги биринчидан, ҳудудий уй-жой коммунал хўжалиги ҳолатига бир томонлама баҳо беради, иккинчидан, улар асосан ривожланишнинг стратегиясини ишлаб чиқишга имкон бермайди.

Ҳудудий, хусусан, Тошкент шаҳри уй-жой коммунал хўжалиги ривожланишини статистик баҳолаш ҳудуд уй-жой коммунал хўжалигининг республика уй-жой коммунал хўжалиги тизимида тутган ўрнини баҳолашдан бошланади. Ҳудуд уй-жой коммунал хўжалигининг республика “Ўзкоммуналхизмат” агентлигида тутган ўрнини ифодаловчи кўрсаткичлар асосан ҳудуд уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларининг республика кўрсаткичларидаги ҳиссаси билан ўлчанади.

Уй-жой коммунал хўжалиги ижтимоий-иқтисодий статистиканинг таркибий соҳаларидан бири ҳисобланади. У уй-жой хўжалиги ва яшаш шарт-шароитларни ўрганувчи соҳа бўлиб, қуйидаги кичик соҳаларга ажратилади: уй-жой фонди соҳаси ва ишловчилар сони статистикаси; уй-жойлардан фойдаланиш статистикаси; уй-жой шарт-шароитлари статистикаси.

Уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ислохотларнинг асосий вазифаси вужудга келаётган жараёнларни баҳолаш учун ҳисоб-статистика кўрсаткичлари таркибини ўзгартиришдир. Хусусан: хусусий-шерикчилик асосида уй-жойларнинг турли мулкчилик шаклларида фойдаланиш; уй-жой

коммунал хўжалигида ресурс тежашни таъминлаш; уй-жой коммунал хўжалигини модернизациялашда инвестиция билан таъминлашни давлат томонидан қўллаб қувватлаш; коммунал хизматларни етказиб беришда табиий локаль монополия фаолиятини бошқариш; уй-жой коммунал хўжалиги хизматларини юз фоиз тўлашга ўтиш учун аҳоли реал даромадларини ҳисоб олиш; уй-жой ва ижтимоий объектларни қуришда янги йўналишларни шакллантириш; шаҳарсозлик қарорларини қабул қилиш самарадорлигини ошириш ва уларни қабул қилишдаги жавобгарликни кучайтириш.

Уй-жой коммунал хўжалигидаги юқоридаги кўрсатилган жараёнларни статистик ҳисобларда акс эттирувчи кўрсаткичлар тизимини қуйидаги статистик гуруҳларга бўламиз: уй-жой фондининг мавжудлиги, ҳолати ва ҳаракати; уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги бозор жараёнлари; уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ислохотларнинг йўналиши; уй-жой фондининг институционал тавсифи; уй-жой коммунал хўжалиги хизматларига таърифлар; уй-жой фондини ободонлаштириш даражаси; уй-жой фондини такрор ишлаб чиқариш; жамоавий турар жой биноларининг жойлашуви ва бошқалар.

Уй-жой фондининг мавжудлиги, унинг ҳолати, фаолияти ва бошқаларнинг ҳаракатини статистик кузатиш 2-уй-жой фонди шаклида акс эттирилади. Мазкур статистик шаклда уй-жой фондининг умумий ва яшаш майдони кўрсаткичлари, шакллари бўйича фонд таркиби ва фонд ҳаракати кўрсаткичлари ҳамда ободонлаштириш кўрсаткичлари мужассамланган бўлади.

Уй-жой коммунал хўжалигини ободонлаштириши тўғрисидаги ахборотлар ўз ичига водопровод мавжудлиги, марказлашган иситиш, яъни канализация, ванна (душ), газ, иссиқ, сув таъминоти, электр плита, шунингдек, имтиёзли маиший хизматлардан фойдаланувчи кишиларни олади. Шу билан бирга статистик ҳисоботда уй-жой хўжалиги корхоналари даромадларининг умумий суммаси ҳам акс эттирилади.

1-жадвал

Уй-жой фонди ва коммунал хўжалиги статистикасидаги қўлланиладиган кўрсаткичлар ва уларни гуруҳлаш⁹⁹

Уй-жой фонди ва коммунал хўжалиги статистикаси кўрсаткичлари	Уй-жой фонди статистикасида статистик кузатиш объекти сифатида гуруҳланадиган асосий бирликлар
Статистик ҳисобларда акс эттириладиган кўрсаткичлар тизимини гуруҳлаш	Уй-жой фондининг мавжудлиги, ҳолати ва ҳаракати; уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги бозор жараёнлари; уй-жой коммунал хўжалиги соҳасидаги ислохотларнинг йўналиши; уй-жой фондининг институционал тавсифи; уй-жой коммунал хўжалиги хизматларига таърифлар; уй-жой фондини ободонлаштириш даражаси; уй-жой фондини такрор ишлаб чиқариш; жамоавий турар жой биноларининг жойлашуви ва бошқалар.

⁹⁹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Уй-жой фонди ва коммунал хўжалиги статистикасида куйидаги классификаторлардан фойдаланилади :

а) Ўзбекистон Республикасининг “Иқтисодий фаолият турлари (ИФТ)” Давлат классификатори;

б) Ўзбекистон Республикаси маъмурий-худудий ва худудий объектларини ифодаловчи тизим Давлат классификатори;

в) Ўзбекистон Республикасининг мулкчилик шакллари Давлат классификатори.

Уй-жой фонди статистикасида куйидагилар статистик кузатиш объекти ҳисобланади:

- уй-жой фонди статистикасида бинолар ва яшаш жойлари, шунингдек, уй-жой олиш учун ҳисобда турган оилалар ва уй-жой шароитларини яхшилаш;

- коммунал хўжалиги фаолияти статистикасида турли корхоналар ва коммунал хўжалиги хизмати (водопровод, канализация, ободонлаштириш).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 майдаги “Давлат уй-жой фондиди хусусийлаштириш тўғрисида”ги 846–ХП-сонли қонуни. www.lex.uz

3. Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 24 декабрда қабул қилинган Уй-жой кодекси. // www.lex.uz

4. Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 12 апрелдаги “Хусусий уй-жой мулкдорларининг ширкатлари тўғрисида” Қонуни. // www.lex.uz

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони. // www.lex.uz

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5017-сонли фармони. // www.lex.uz

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-2900-сонли қарори. // www.lex.uz

8. Шодиев Х.А., Ҳабибуллаев И. Статистика. // Дарслик – Т.: Иқтисод-Молия, 2018.– 253-268 б.

9. Эрназаров Г.Б. Шаҳарларда аҳолига коммунал хизмат кўрсатишни такомиллаштириш йўллари. –Т.: // Жамият ва бошқарув, 2010, №3.– Б.91-94.

10. Эрназаров Г.Б. Ўзбекистонда уй-жой коммунал хўжалигини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш.–Т.: // Иқтисодиёт ва таълим, 2015, № 3.– Б.60-64.

11. Эрназаров Г.Б. Коммунал хизмат тизимини ислоҳ қилишда илғор ёндашувлардан фойдаланиш.–Т.: // Иқтисодиёт ва таълим, 2017, № 5. – Б.111-114.

12. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг йиллик даврий нашрлари. 2010 – 2020 йиллар.

13. Тошкент шаҳар ҳокимлиги Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси ҳисобот маълумотлари.

14. www.gov.uz –Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг расмий сайти.

15. www.gorogl.gomel.by – Уй-жой коммунал хўжалиги сайти.

16. www.stat.uz–Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг расмий сайти.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Ахмедова С., к.э.н., доцент,
Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований

Как известно, использование информационно - коммуникационных технологий делает обучение более интересным, больше усваивается информации, открываются новые границы познания, а также появляются возможности решения многих проблем образования.

Информационные технологии в обучении обладают следующими свойствами:

1. Позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы по всем областям знаний, что является наиболее важным фактором накопления информации и развития обучающихся. Это означает, что активизация, распространение и эффективное использование информационных ресурсов (научных знаний, изобретений, технологий, передового опыта) позволяет получить существенную экономию времени, методического обеспечения, поиска нужной информации.

2. Информационные технологии позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать информационные процессы, которые в последние годы занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества. Развитие нашей цивилизации происходит в направлении становления информационного общества, в котором объектами и результатами труда большинства занятого населения становятся уже не материальные ценности, а главным образом информация и научные знания. Уже в настоящее время во многих странах большая часть занятого населения в той или иной мере связана с процессами подготовки, хранения, обработки и передачи информации и поэтому вынуждена осваивать и практически использовать соответствующие этим процессам информационные технологии.

3. Информационные технологии сегодня играют исключительно важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и распространения массовой информации. В дополнение к ставшим уже традиционными средствам связи (таким, как телефон, телеграф, радио и телевидение) в социальной сфере все более широко используются системы электронных телекоммуникаций. Характерными примерами здесь могут служить смартфоны, мобильные телефоны, электронная почта, факсимильная передача информации и другие виды связи. Эти средства быстро ассимилируются культурой нашего общества, так как они не только создают людям большие удобства, но и

снимают многие производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые процессами глобализации и интеграции мирового сообщества, расширением внутренних и международных экономических и культурных связей, миграцией населения и его все более динамичным перемещением по планете.

4. Информационные технологии занимают сегодня центральное место в процессе интеллектуализации общества, развития его системы образования и культуры. Практически во всех развитых и во многих развивающихся странах компьютерная и телевизионная, техника, учебные программы на оптических дисках и мультимедиа технологии становятся уже привычными атрибутами не только высших учебных заведений, но и обычных школ системы начального и среднего образования. Использование обучающих информационных технологий оказалось весьма эффективным методом для систем самообразования, продолженного обучения, а также для систем повышения квалификации и переподготовки кадров.

5. Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль также и в процессах получения и накопления новых знаний. При этом на смену традиционным методам информационной поддержки научных исследований путем накопления, классификации и распространения научно-технической информации приходят новые методы, основанные на использовании вновь открывающихся возможностей информационной поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые предоставляют современные информационные технологии.

6. Принципиально важное для современного этапа развития общества значение развития информационных технологий заключается в том, что их использование может оказать существенное содействие в решении глобальных проблем человечества и прежде всего проблем, связанных с необходимостью преодоления переживаемого мировым сообществом глобального кризиса цивилизации.

Образование должно в итоге стать таким социальным институтом, который был бы способен не только вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятельном освоении их, умении и навыках самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к получению и использованию знаний в течение всей активной жизни человека.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

**Ахмедова С., к.э.н., доцент,
Институт повышения квалификации
кадров и статистических исследований**

Актуальность вопросов исследования цифровой экономики можно представить словами в послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, состоявшемся 24 января 2020 года, что «ускоренный переход на цифровую экономику станет нашей приоритетной задачей на следующие пять лет: в целях последовательного продолжения и выведения на новый современный уровень начатой нами работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодежи личностями, обладающими глубокими знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной экономики, предлагаю объявить 2020 год в нашей стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики». [1].

Цифровая экономика - это система осуществления экономических, социальных и культурных отношений на основе использования цифровых технологий. Иногда это также выражается в таких терминах, как интернет-экономика, новая экономика или веб-экономика. В 1995 году американский программист Николас Негропonte ввел в практику термин "цифровая экономика". Сейчас этим занятием занимаются политики, экономисты, журналисты, предприниматели со всего мира – почти все.

Цифровая экономика - это не какая-то другая экономика, которую нужно создавать с нуля. Это означает, что, создавая новые технологии, платформы и бизнес-модели и внедряя их в повседневную жизнь, мы переводим существующую экономику в новую систему [2]. Из множества существующих моделей в данном случае, рассмотрим межотраслевой баланс производства и распределения продукции - инструмент анализа и планирования структуры общественного производства, учитывающий комплексные взаимосвязи отраслей производственной сферы.

Из первых литературных источников 60 годов прошлого века ознакомленные материалы показывают, что межотраслевой баланс характеризует процесс формирования и использования совокупного общественного продукта в детальном отраслевом разрезе. Детализируя общие народнохозяйственные пропорции, отражаемые важнейшей составной частью баланса народного хозяйства - балансом общественного продукта, межотраслевой баланс в то же время синтезирует в единую систему частные материальные балансы, характеризующие источники формирования ресурсов и использование в народном хозяйстве отдельных видов продукции.

Математическая модель межотраслевого баланса была разработана В.Леонтьевым (позже профессор Гарвардского университета, США).

Схема межотраслевого баланса представляет собой синтез двух таблиц, одна из которых характеризует детальную структуру затрат на производство в разрезе отдельных видов продукции, а другая - структуру распределения продукции в народном хозяйстве.

Межотраслевой баланс в *натуральном выражении* состоит из двух разделов. Первый раздел отражает источники формирования ресурсов продукции. Второй раздел характеризует направления использования

ресурсов продукции на текущее производственное потребление (в разрезе тех же видов продукции, по которым в балансе учитывается формирование ресурсов, что обеспечивает шахматное построение данного раздела баланса) и на конечное потребление [3].

В данном исследовании мы решили рассмотреть цифровую экономику в системе межотраслевого баланса, определить какую часть каждой отрасли составляет цифровая экономика. Как показывают данные развитых стран влияние цифровой экономики на все другие отрасли со временем увеличивается. В конечном итоге это значительно влияет на общий показатель ВВП.

Рассмотрим модель межотраслевого баланса производства и распределения продукции где цифровая экономика представляется как одна из отраслей материального производства (рис.1).

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли				Конечная продукция	Валовая продукция
	1.Промышленность	2.Сельское хозяйство	3.Прочие отрасли материального производства	4.Цифровая экономика		
1.Промышленность	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	Y_1	X_1
2.Сельское хозяйство	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	Y_2	X_2
3.Прочие отрасли материального производства	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	Y_3	X_3
4.Цифровая экономика	X_{41}	X_{42}	X_{43}	X_{44}	Y_4	X_4
Чистая продукция	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4		
Валовая продукция	X_1	X_2	X_3	X_4		

Здесь можно отметить, что данная модель является статистической моделью, она разрабатывается для отдельно взятого периода.

Рассмотрим модель на конкретном примере:

Производящие отрасли	Потребляющие отрасли				Конечная продукция	Валовая продукция
	1.Промышленность	2.Сельское хозяйство	3.Прочие отрасли материального производства	4.Цифровая экономика		
1.Промышленность	30.6	10.3	5.3	12	68	114.2
2.Сельское хозяйство	15.3	4.9	0.8	8	28	49.0
3.Прочие отрасли материального производства	10.2	2.1	2.1	4	16	30.4
4.Цифровая экономика	12	8	4	24	-	
Чистая продукция	58.1	31.7	22.4	-	-	
Валовая продукция	114.2	49.0	30.4	-	Валовая продукция: 169.6 +24=193.6	

В данной таблице мы представили и выделили цифровую экономику для того, чтобы наглядно видеть её состояние на отдельный период, наблюдать за изменениями и соответственно получать более подробную информацию о валовой продукции как по отраслям, так и показатель в целом.

Таким образом, в межотраслевом балансе представление цифровой экономики позволяет не только экономистам и управленческому персоналу делать соответствующий анализ и выводы, но также всем специалистам в указанных сферах более полно пользоваться представленной информацией в более быстрые сроки, соответствующие реальным показателям. Показатели представляются подробно по отраслям, а также как общий показатель, что стало возможным при возникновении таких понятий как “Big Data”, блокчейн, облачные пространства в виртуальном мире и т.д. Подобные изменения в экономике дают возможность повышать ее качество постоянно. Это касается таких непредвиденных ситуаций как пандемия, влияние экологии, изменения в структурах отраслей в связи с появлением новых технологий и т.д.

Список использованной литературы

1. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, состоявшемуся 24 января 2020 года.
2. Гулямов С.С. Цифровая экономика. –Т., 2020.
3. Косов В.В. Межотраслевой баланс. -М.: Экономика, 2016.

**ЎЗБЕКИСТОНДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ ЯНГИ
БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИ - ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ
ТАЪМИНЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ
ҚИСҚАРТИРИШ АСОСИ СИФАТИДА**

мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани мақолалар ва
тезислар тўплами

*Муҳаррирлар
Ваҳабова М.М.,
Камилова Д.Д.*

*Техник муҳаррир
Қаршиева Ш.Д.*

*Мусаҳҳиҳ
Султанова Л.Х.*

Босишга рухсат этилди 20.10.2021. Қоғоз бичими 60x80 1/16
Шартли босма табоғи 15,4 б.т. Адади 100 нусха
№20-10-сонли буюртма.

“IMPRESSA MEDIA” МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
100021, Тошкент ш., Қушбеги кўчаси, 6-уй.

